

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID

ESCUELA TECNICA SUPERIOR
DE
INGENIEROS DE TELECOMUNICACION

PROYECTO FIN DE CARRERA

**MODELOS
DE
COMPOSICION MUSICAL
AUTOMATICA**

POR

I. LUQUE HEREDIA

MADRID
MCMXCIV

ASOCIACION ESPAÑOLA DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACION
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACION

Premio RADIOTELEVISION ESPAÑOLA

Mejor Proyecto Fin de Carrera
en Televisión Avanzada y Producción de Programas

Sr. D. Ignacio Luque Heredia

EL Decano del COIT

EL Presidente de la AEIT

Madrid. 1995

ESCUELA TECNICA SUPERIOR
DE
INGENIEROS DE TELECOMUNICACION

PROYECTO FIN DE CARRERA

Título: *Modelos de Composición Musical Automática*

Autor: *Ignacio Luque Heredia*

Tutor: *Miguel Angel Muriel Fernández, Catedrático*

Departamento: *Tecnología Fónica*

El tribunal nombrado para juzgar el Proyecto Fin de Carrera, compuesto por los señores:

Presidente: *Prof. Dr. D. José Antonio Martín Pereda*

Vocal: *Prof. Dr. D. Miguel Aguilar Fernández*

Secretario: *Prof. Dr. D. Miguel Angel Muriel Fernández*

Acuerda otorgarle la calificación de

MATRÍCULA DE HONOR 10p.

Madrid, *20 de Noviembre* de 1994

A mi madre

A mi padre

Ellos me han enseñado a disfrutar la vida

Doy gracias

A Miguel Angel Muriel. Recomiendo el confort de su despacho. Cuando culpable entras buscando paciencia, siempre encuentras entusiasmo y apoyo sincero.

A Aníbal Figueiras, que con su cuidadosa lectura de este trabajo y sus valiosos consejos me lleno de aplomo.

A Rafael Lamas. Si hay un valor de futuro en este trabajo este esta en la grabación de sus interpretaciones de gran parte de la *música* que en el se halla.

A Francisco Molina, un ejemplo de erudición precoz, por su magnifica traducción e interpretación de la *Musurgia Universalis*.

A Antonio García Guerra, por facilitarme herramientas de edición musical que pondrían a temblar a los hermanos Schott.

Al Instituto de Energía Solar, foco endémico de simpatía, por el paciente apoyo logístico que han brindado a alguien particularmente manazas.

A mi madre, "...pues pobre Winkel, no hay derecho, que faena le hicieron", tradujo textos, me defendió de los virus informáticos, en fin ya se sabe, de todo.

A mi padre, que inicialmente escéptico enseguida se convirtió en fuente de ideas y gran motor de este trabajo, llegando a superarme al final en delirios musicales.

A Lourdes.

A Jubal, hijo de Lamech y Ada, padre de todos los que manejan arpa y órgano (Génesis 4,21), "Nunca tantos debieron tanto a tan pocos".

por ayudarme a plasmar esta ilusión

Yo meramente transmito - no lo puedo verificar - que los compositores proclaman haber descubierto aplicaciones musicales de la teoría de la decisión, la teoría de grupos y del concepto de "forma" de la topología algebraica. Los matemáticos, sin duda, considerarán todo esto muy ingenuo, y con razón, pero yo considero que cualquier indagación, ingenua o no, merece ser tomada en cuenta aunque solo sea porque puede llevarnos a formular cuestiones de mayor alcance. En concreto podría conducir a una eventual formulación matemática de la teoría musical y por fin a un análisis empírico de la realidad musical.

Igor Stravinsky

Dejad que las labores de la ciencia impulsen las velas del arte.

Friedrich Von Schiller

INDICE

PREFACIO.....	<u>Pag.</u> 1
---------------	------------------

PRIMERA PARTE

Recordando una Fantasía

1.1. Introducción	8
1.2. El Arca Musarrítmica	10
1.3. Ars combinatoria	18
1.4. El Componium	21
1.5. La teoría de la información y la composición musical	32
1.6. Las gramáticas formales y la composición musical	43
1.7. Experimentos en inteligencia musical	56

SEGUNDA PARTE

Resucitando el Espectro de la Música

2.1. Introducción	61
2.2. Criterio de musicalidad de Voss-Clarke	63
2.3. La memoria de los procesos $1/f$	70
2.3.1. ¿Como son las estructuras de memoria?.....	72
2.3.2. ¿En que medida afecta la memoria del pasado en el presente?.....	77
2.3.3. ¿Como de antiguos son los sucesos que son capaces de recordar?.....	78
2.4. Melodías rosas	82
2.4.1. Estudio teórico de un generador digital de melodías rosas.....	89
2.4.2. El programa ALBIFAGO	98

TERCERA PARTE

Restaurando el Cerebro del Músico

3.1. Introducción	104
3.2. El perceptrón multicapa	107
3.3. Redes con consciencia temporal	117
3.4. Composición musical neuronal	120
3.4.1. Experimento de Todd	120
3.4.2. Experimento de Mozer	129
3.5. CANSINO: CANTurreador y Silbador Neuronal Obsesivo	134
3.5.1. Red melódica del CANSINO	135
3.5.2. Red rítmica del CANSINO	144
3.5.3. Ensamblaje de las distintas redes que constituyen el CANSINO	151
3.5.4. Implementación del CANSINO	154
3.5.5. La música del CANSINO	165

APENDICES

A. Tablas de musarrítmicos para el contrapunto simple	184
B. Relación cronológica de juegos musicales de azar	195
C. Juego de dados musical de Mozart	198
D. Una marcha compuesta por el Componium	204
E. Cálculo de la relación predicción-sorpresa y del coeficiente de predictibilidad	224
F. Código del programa ALBIFAGO	227
G. Código del programa MAESTRO	236
H. Código del programa ALUMNO	264
I. Melodías de aprendizaje para los CANSINOS	286
BIBLIOGRAFÍA	297
REFERENCIAS	299

PREFACIO

Muchas personas ingenuas creen que por el simple hecho de analizar el canto de un pájaro se destruye la belleza de su melodía.

Sir Peter Medawar

Un afán de protagonismo crónico fortalece y atormenta al hombre desde que tiene uso de razón. La necesidad de verse a si mismo como un caso único, extraordinario, cualitativamente diferente en la inmensidad de la creación, le ha llevado a construir numerosas fortalezas ideológicas, que el mismo ha ido dolorosamente derrumbando igual que el niño que al crecer contempla, como la realidad le desaloja de su mundo de fantasía. Su primer cobijo lo halló en el *geocentrismo*, con él tenía el privilegio de habitar el centro del universo, y en él fue feliz hasta que Copérnico sopló y lo desahució, obligándole a fabricar un nuevo mito que le devolviese la confianza en si mismo. Surgió así el *antropocentrismo*, ingenioso desahogo que le erigía en piedra angular de la tierra, proclamándole miembro de una raza singular estrechamente emparentada con lo divino. Fue esta vez Darwin quien nos devolvió al desencanto, al descubrirnos descendientes directos del reino animal. Incansable, el hombre, como el cerdito listo del cuento, quiso levantar un nuevo centrismo, que le protegiese definitivamente de ese lobo en que se había convertido su propia razón. Podríamos llamarlo *psicocentrismo*, y con él, astuto, pretende comprar al lobo con lisonjas, pues tras situar el rasgo diferencial en el pensamiento humano, lo pone paradójicamente a salvo de la razón mediante un nuevo vínculo divino: el libre albedrío, el alma.

La invención del ordenador ha desatado de nuevo el conflicto de identidad humano al convertirse en un potente soporte para responder a la pregunta, ¿Pueden crearse máquinas que piensen?. El movimiento se demuestra andando y la moderna herejía, llámese *cibernética* o *inteligencia artificial*, ya lleva cierto camino recorrido. Mientras, las fuerzas del *non plus ultra* se afanan en levantar diques especulativos. Pero el caudal de la ciencia nos tiene acostumbrados a un crecimiento exponencial y ya nadie se siente seguro en el valle. A la pregunta formulada hay quien añade una segunda, ¿es conveniente intentarlo?, que es tan complicada de responder como la primera, pero no nos cabe duda de que si algún día llegamos a derribar nuestro actual refugio, esto nos proveerá de material para construir uno nuevo, pues hay acaso mayor vínculo divino que ser capaces de recrear la *inteligencia*.

Es el de la creatividad, el más precioso entre los dones intelectuales que poseemos. Alumbrar una teoría física o crear una obra de arte, son ejemplos de los más sublimes frutos de la actividad pensante. La mecánica interna de estos procesos permanece incógnita y no se ve próximo el día en que nuestras máquinas sean capaces de imitar nuestra faceta creativa. Esto ha convertido esta facultad intelectual en la gran esperanza, en la Numancia de los guardianes del misterio. Es en ella en la que entra realmente en escena la esencia del hombre poniendo en retirada las leyes de la causalidad.

Esta forma de pensar está sólidamente instalada en el mundo de las artes y en particular - quizá por ser la menos figurativa de ellas, la más abstracta - en el de aquella que nos va a ocupar: la música. Tributaria aun de la tradición romántica que situó al genio al margen

de la razón y erigió al compositor en místico ministro de las musas en la tierra, convirtiendo la teoría musical en *Leyenda Dorada*.

Una de las primeras voces críticas que se alzo contra estos dogmas fue la de Joseph Schillinger, músico y matemático que en su libro *The Mathematical Basis of the Arts* (1948), clamaba por unas teorías estéticas que fuesen de utilidad en la producción artística, lo cual, según el, solo se podría lograr dotándolas de un mayor rigor analítico, de unos fundamentos quasi matemáticos. Para Schillinger había llegado el momento de reflexionar y admitir que "... Las teorías estéticas han fallado tanto en el análisis como en la síntesis del arte. No solo no sirven como instrumento para interpretar la naturaleza del arte, tampoco han conseguido convertirse en un método fiable para la creación...Las teorías artísticas habitualmente se presentan como teorías a posteriori. No ofrecen nada respecto al análisis del proceso creativo en las artes, estas teorías descubren su debilidad al conceder que el genio queda por encima de las teorías y que la creatividad es libre y no se somete a leyes o principios. Nos encontramos en el período mitológico de la estética. Pero cada vez va quedando menos espacio para el misterio y la divinidad en lo que a manipulación de elementos materiales se refiere". Los dos volúmenes de su obra *The Schillinger System of Musical Composition* (1941) fueron ignorados por la comunidad musical (salvo por su discípulo George Gershwin de quien se dice que se sirvió de ellos para componer su opera *Porgy and Bess*) pero su mensaje si ha calado en la moderna investigación musical, cuyas teorías cifran su éxito no solo en su potencia analítica sino también en la generativa.

Pese a esto, las palabras del compositor y director norteamericano Leonard Bernstein "Dijo Einstein que "Lo misterioso es la más hermosa experiencia de que podemos disfrutar", ¿porqué hay entonces tantos de nosotros intentando explicar la belleza de la música, y por tanto intentando privarla de su misterio?" reflejan la molestia que en estos ámbitos sigue provocando la injerencia del pensamiento analítico y no creemos que baste con invertir la sentencia del padre de la *relatividad*, que también dijo que "Lo más incomprensible del universo es que sea tan comprensible", para cambiar esta situación.

Los débiles ecos de las proclamas de Schillinger que un día escuchamos en la cuesta de Moyano y una ingenua melomanía, nos llevo a interesarnos por el estudio de la composición musical desde un punto generativo, ha hacernos la pregunta, ¿como se puede componer música?, haciendo un especial énfasis en el *como*. Buscábamos métodos de composición, rigurosos hasta tal punto, que fuese posible su implementación en una maquina. En otras palabras, nos planteamos el problema de la simulación de la composición musical, donde por simulación entendemos la reproducción artificial o imitación del producto del proceso bajo estudio, esto es, la música.

Llegados a este punto conviene señalar la diferencia que entendemos existe entre *simulación* y *emulación*, pues siendo el objeto de ambas aproximaciones el obtener, en nuestro caso piezas que puedan ser consideradas musicales, si estas se obtienen a través de una emulación, estaremos obligados a hacerlo de la misma manera que un compositor humano, es decir no solo habría que simular el producto de la composición musical sino también el proceso de creación en si. Así mientras con la emulación estaríamos dando respuesta a la pregunta ¿como se compone música?, la simulación no esta sujeta a la exigencia de reproducir los procesos mentales que dan vida a la obra musical.

Es por tanto la simulación un abordaje del problema que busca adaptarse a la idiosincrasia de la maquina, no pretende imponerle esquemas humanos, cosa que por otro

lado en opinión de Turing hasta resulta a priori innecesaria. Y es que en su famoso artículo de 1950, *Computing Machinery and Intelligence*, Alan Turing argumenta que para considerar a una maquina capaz de realizar una tarea inteligente, basta con que los productos que de dicha tarea obtenga resulten indistinguibles de los de un humano. Por tanto para Turing, el éxito en la simulación ya es un certificado de inteligencia, y la maquina que sea capaz de componer obras musicales que puedan pasar por las de su contrincante humano, se habrá ganado el titulo de compositor.

Pero a pesar de que nos planteemos el desarrollo de modelos de composición musical como un problema eminentemente practico en el que el fin justifica los medios, es también de suponer que con ello obtengamos beneficios teóricos, pues la necesidad de simular un objeto pasa por una comprensión de sus propiedades esenciales y la obtención de conocimiento acerca de este.

Iniciábamos esta introducción con un pliego de descargo que suavizase el juicio de este trabajo por parte de aquellos que hayan sacralizado los dones creativos del hombre, y con ello podemos haber transmitido una visión exagerada del pensamiento artístico en lo que a su oscurantismo se refiere. En la enmienda ahorraremos palabras sirviéndonos de la acertada síntesis que Adrian Leverkühn, el protagonista del *Doktor Faustus* de Thomas Mann, hace al reflexionar sobre la naturaleza de la música, "Personalmente siempre he visto la música como un mágico matrimonio entre la teología y la matemática", y es que si bien es verdad que por un lado la música se entiende como un fenómeno metafísico, no es menos cierto que desde Pitágoras hasta Helmholtz siempre ha guardado una estrecha relación con la ciencia. Relación que ha sido recíproca, pues no solo la música ha sido entre todas las artes la que más ha interesado a la ciencia como fenómeno, sino que, fundamentalmente en aquellos períodos de su historia en que la forma ha dominado sobre el contenido, y su componente semántica ha quedado postergada, la música se ha matematizado formalmente al aumentar sus convenciones y proveerse de una mayor lógica interna. El más reciente ejemplo, y uno de los más acusados, del acercamiento de la música a la matemática lo tenemos en el *serialismo*, pero esta misma tendencia se observa durante el renacimiento, reinando la *polifonía*, o en la segunda mitad de el siglo XVIII con el *style galant*.

Se podría creer que ha sido el descubrimiento de ese filón electrónico que es el ordenador, lo que ha motivado el interés por el desarrollo de modelos orientados a la simulación de la composición musical; esto no es cierto. Este interés se ha dado de forma recurrente a lo largo historia, coincidiendo por lo general con los períodos de que antes hablábamos en los que tiene lugar una aproximación formal entre la música y la matemática. Queremos dejar claro que el hombre no ha tenido que esperar a una revolución tecnológica, para que se le revele atractivo el problema de mecanizar las facultades musicales del hombre, el estímulo hacia esta inclinación mas bien ha sido función del temperamento de la cultura a la que ha pertenecido. Para ello iniciamos la primera parte de este trabajo con la revisión de tres modelos de simulación previos al advenimiento del ordenador. El primero es una fruta tardía del polifonismo renacentista, ideado por el jesuita alemán Athanasius Kircher, el *Arca Musarrítmica* es un sistema de composición de concepción automática, destinado a poner música a los himnos de la liturgia católica. Hablaremos a continuación de una serie de juegos musicales de azar, con los que la alta sociedad de finales del XVIII, podía componer música para sus bailes y reuniones con solo saber tirar los dados o lanzar un trompo. *El Componium*, sublimación

del mecanicismo que alienta el siglo de las luces y ultimo ejemplar de esta galería de monstruos, era un prodigioso autómatas que durante los años veinte del pasado siglo, fascinó al publico con su inagotable capacidad para componer y tocar bellas obras que nunca se repetían.

Sin embargo es indudable que el ordenador como maquina de propósito general - que es capaz realizar cualquier tarea que le sea explicada con claridad, que haya sido formalizada hasta el punto de cristalizar en un algoritmo - ha espoleado el desarrollo de modelos de composición musical al convertirse en un banco de pruebas imparcial para su ensayo, pues no solo descubrirá la capacidad y el alcance de estos, también pondrá en evidencia la ambigüedad que pueden albergar.

Ya en su adolescencia, sin haber siquiera haber mudado las válvulas, se le vieron al ordenador inclinaciones musicales, dándose los primeros experimentos en el terreno de la composición musical a lo largo de la década de los cincuenta. En estas primeras incursiones, el ordenador recurrió a la entonces cautivadora *teoría de la información* para caracterizar el fenómeno musical. El primer apartado que en la primera parte dedicamos a la simulación musical por ordenador, se dedicara a recordar esta alianza. Agotadas las posibilidades de la teoría de la información, a principios de los setenta las recién nacidas *gramáticas formales*, se convirtieron en la siguiente herramienta teórica cuya capacidad para caracterizar la composición musical puso a prueba el ordenador, y de los resultados que se obtuvieron nos ocuparemos a continuación. Un examen critico de lo conseguido tras estas primeras aproximaciones las puede encontrar simplistas, pero sin duda han resultado útiles de cara a concretar la autentica envergadura del problema que supone simular la composición musical, y explica porque actualmente este se aborda de forma menos ingenua, sin esperar dar con una teoría extramusical omnipotente que resuelva aquello que le es ajeno. Actualmente el investigador aborda la cuestión de la composición musical con mayor humildad y un animo multidisciplinar, que le lleva a fragmentar el problema e intentar diseñar herramientas especificas para su tratamiento. Como muestra de esta nueva actitud, finalizamos la primera parte revisando uno de los modelos de composición musical automática más prometedores del momento, se trata del sistema EMI (Experiments in Musical Intelligence) del compositor norteamericano David Cope, que está orientado a la imitación de un determinado estilo de composición, y conjuga desde técnicas de reconocimiento de patrones, hasta modernas construcciones utilizadas para el estudio de los lenguajes naturales.

Tras la revisión histórica realizada en la primera parte, con la que pretendemos, además de presentar una genealogía de los modelos de composición musical automática, mostrar las tendencias que se han dado a la hora de atacar la cuestión, podría encontrarse desproporcionado que ocupemos la segunda parte en el estudio de un único modelo, cuyos resultados no resultan por lo demás sobresalientes desde el punto de vista musical. Sin embargo la importancia de este modelo, debido a los físicos Richard Voss y John Clarke, no radica en su potencia para la síntesis musical, sino mas bien en el análisis que lo inspira.

A finales de los setenta, Voss y Clarke lograron a través del análisis espectral de obras musicales tratadas como señales temporales, una sencilla caracterización de índole general del fenómeno musical, que sirve de prueba para ciertas hipótesis estéticas largamente manejadas. Estos investigadores descubrieron que las señales musicales podían ser consideradas muestras de *ruido rosa*, o dicho técnicamente, como realizaciones de un

proceso estocástico de densidad espectral de potencia $1/f$. En principio también en este aspecto la música estaba ligada al misterio, pues aun hoy no existe una teoría general que explique porque este tipo de ruidos es producido por los más dispares sistemas tanto naturales como artificiales, pues no solo ha sido observado en la frecuencia de rotación de la tierra o en las fluctuaciones del caudal del Nilo, también se presenta en las oscilaciones del Dow Jones o en el trafico de la ciudad de Tokio. Sin embargo viene de muy atrás la creencia de que en la música, parte de la relación que el compositor establece con los oyentes, se basa en la habilidad que este tiene para jugar con las expectativas que en estos va creando el discurso sonoro, y es en conexión con este supuesto donde el hallazgo de Clarke y Voss cobra significado.

Cuando escucha una obra musical el oyente intenta predecir su dirección, intenta domeñarla, hacerla inteligible, para lo cual no solo se sirve de las convenciones musicales del momento, aquellas que podríamos llamar estilísticas, sino también de aquellas específicas a la obra, las que el compositor va presentando a medida que esta discurre. Si esta labor de predicción resulta excesivamente sencilla para el oyente este acabara perdiendo el interés, la escucha dejara de ser un problema atractivo, el compositor sabe esto y sabe que para evitarlo debe administrar un cierto grado de sorpresa en su obra, debe defraudar de vez en cuando al oyente para debilitar su confianza, pero sin llegar hasta el punto en que este se sienta incapaz de entender lo que escucha y renuncie a ello.

En la segunda parte mostramos como este compromiso que alberga la música entre predicción y sorpresa, este equilibrio en lo que nosotros hemos llamado el *binomio estético predicción-sorpresa*, es precisamente el que poseen las muestras de ruido $1/f$, razón por la cual la caracterización espectral de Clarke y Voss se puede entender como una verificación de dicha propiedad musical. Pero se vera además como esta caracterización, nos es también de utilidad para concretar el tipo de memoria que un oyente requiere para su labor de predicción, pues de su análisis nos hacemos una idea de como y en que medida cada instante de una obra musical, es función de lo que en ella ha acontecido anteriormente, es decir de como en una obra el presente depende de la historia pasada. Finalizamos esta segunda parte llevados por la siguiente reflexión de Clarke y Voss: si la música puede ser considerada una muestra de ruido rosa, es de suponer que una señal originada por una fuente de ruido de este tipo resultará más musical que las pertenecientes a otros géneros. Para comprobarlo ellos musicalizaron las salidas de generadores electrónicos de distintos tipos de ruido, entre los que estaba el $1/f$, y sometieron los resultados al juicio de la audiencia. Con intención de repetir esta experiencia y poder mostrar la superioridad musical del ruido $1/f$, nosotros hemos escrito un programa que simula un generador digital de ruido cuya salida somos capaces de sintonizar para obtener diversas formas de densidad espectral de potencia.

Llegados a este punto en nuestro trabajo, sentimos la necesidad de abandonar el papel de cronistas, y descubrir por nosotros mismos los rigores de una incursión en el terreno de la composición musical automática. Una reflexión sobre lo visto en las dos primeras partes, nos indujo a canalizar este esfuerzo en una dirección prácticamente inexplorada. Habíamos observado al realizar la primera parte, como los más modernos modelos de composición musical translucen intentos por comprender el proceso humano de creación musical. Se está dando pues, una aproximación a la emulación de que hablábamos anteriormente. En consonancia con las tendencias de la inteligencia artificial, la investigación del proceso de composición persigue una formalización del conocimiento

musical del compositor, un sistema experto en composición en el que quede explícito como el compositor utiliza el conocimiento que posee para obtener una obra. Se busca en definitiva el corpus de reglas que sea capaz de describir la génesis de las obras de un determinado estilo, género o compositor. Esta vía, pese a haber proporcionado algunos éxitos con problemas relativamente sencillos, como la armonización de corales según el estilo de Bach o el contrapunto severo, no parece conducir a la solución de problemas de mayor entidad o al menos no se muestra como la más rápida para ello. A nuestro juicio una razón que lleva a desconfiar de ella se encuentra al pensar en el binomio estético predicción sorpresa, pues nos parece improbable que la sorpresa, la frustración de las expectativas de la audiencia que el compositor persigue mientras compone, pueda ser sometida a un sistema práctico de reglas, creemos que regular la sorpresa, solo esta teóricamente al alcance de formalizaciones cuya complejidad y especificidad los ponga a salvo al menos de los primeros envites del intelecto del oyente, es decir de las primeras audiciones. Es verdad que hay algunos géneros musicales que cuentan con antiguos y sólidos sistemas de reglas de producción, sin embargo su programación ha demostrado que estos sistemas son insuficientes para generar muestras convincentes del género que describen. Y es que incluso en estos casos, los sistemas de reglas son parciales y el compositor solo los emplea como punto de partida, como recomendaciones. Es más, es en el alejamiento de estas reglas donde reside la sorpresa, la originalidad, y son por ello los grandes genios los que menos caso les hacen. Pero es que aunque perseveremos en la vía reglamental, intentando que el algoritmo fragüe, se revela una labor muy árida el obtener resultados de la introspección del compositor. El intentar que éste sea capaz de explicar con claridad qué es lo que hace cuando esta componiendo. Se comporta el subconsciente del compositor como el mago que guarda celosamente sus trucos, y sin embargo resulta sorprendente lo rápido que un estudiante de música es capaz de asimilar un determinado estilo musical y componer obras de acuerdo con el.

Todo esto nos lleva a preguntarnos - y es una opinión que empieza a extenderse, no solo en lo relativo a los problemas musicales sino también en otras parcelas del conocimiento humano - si no será más sensato empezar a buscar una alternativa a la vía de la formalización, a la persecución de algoritmos. Como toda disciplina, esto que han dado en llamar ingeniería del conocimiento también habrá de sufrir revoluciones conceptuales, sería ingenuo creer que el ordenador Von Neumann va a ser capaz de solucionar todos los problemas cognitivos. Además solo hay que repasar la historia de la ciencia para reconocer en la complicación recurrente de una teoría, en su constante zurcido y parcheo, un síntoma de extenuación, de incapacidad para hacer frente a la realidad. Esto no debe interpretarse como una renuncia a los objetivos de Schillinger, simplemente creemos que hay ciertos problemas para los que puede ocurrir que las actuales herramientas no sean las idóneas y haga falta buscar otras más eficientes. Fue el filósofo John Myhill, el primero que en su artículo de 1952 *Some Philosophical Implications of Mathematical Logic*, advirtió sobre la posibilidad de que hubiese ciertos problemas que no podían ser formalizados, problemas para los que no se podía obtener una receta o (algoritmo) con la que cualquier soltero desamparado (ordenador) pudiese cocinarlos, y entre estos citaba los que proporciona la música. Dicho de otra forma para Myhill la realización de ciertas tareas exige su comprensión (insight), comprensión que se alcanza tras un aprendizaje de los fundamentos de los problemas que estas entrañan.

En este orden de cosas, son muchos los que ven en el recientemente resucitado

paradigma neuronal, la pieza del rompecabezas que estábamos buscando. Aunque cuentan ya con cerca de medio siglo de vida, las llamadas *redes neuronales* no fueron tomadas en serio hasta mediados de la década de los ochenta, y sin embargo este corto espacio de tiempo ha bastado para que demuestren su superioridad sobre la vía algorítmica en muchos problemas. La principal razón de este éxito esta en que las redes neuronales son capaces de aprender por sí solas, de analizar la casuística de un problema e ir adaptando progresivamente su comportamiento a la resolución de este. Estas además de tener un origen antropomórfico, pues resultan de la idealización de los tejidos cerebrales, muestran un comportamiento semejante al humano, pues si bien son capaces de aprender a solucionar un problema tras serles presentados una serie de ejemplos de su resolución, no pueden rendir cuentas luego de como realizan esta operación.

Dedicamos la tercera y ultima parte ha explorar las posibilidades que ofrecen las redes neuronales de modelar la composición musical. Comenzamos esta con una introducción a las redes neuronales y en particular a las llamadas *redes secuenciales*, arquitecturas especialmente dotadas para manejar la dimensión temporal. A continuación pasamos a describir dos experimentos pioneros en lo que hemos llamado *composición musical neuronal*. En estos la composición musical se trata como un problema de predicción de señales temporales complejas, area en la que se han obtenido muy buenos resultados mediante la aproximación neuronal. Para ello la arquitectura neuronal empleada empezara por tener estructuras de memoria que le brinden la información del pasado, necesaria para predecir la evolución del discurso musical al que atiende. De esta manera la composición musical se convertirá en un proceso recursivo en el que cada nuevo símbolo musical será función de los generados anteriormente. Para finalizar esta tercera parte, hemos diseñado un sistema de composición musical neuronal siguiendo esta filosofía predictiva, cuya novedad fundamental estriba en que hemos intentado dotarle de estructuras de memoria análogas a las que descubrimos que intervenían en la generación de los procesos 1/f.

Aunque consideramos que este prototipo para la composición musical neuronal supone la aportación más original de este trabajo, y que además es producto de los estudios realizados en las dos primeras partes, no hemos querido que inspire el titulo de este proyecto fin de carrera. El titulo de este trabajo, refleja la esperanza que alberga el autor de que sirva como una buena introducción al problema de la composición musical automática y consideramos que sus tres partes son igualmente importantes para hacer realidad esta pretensión. Y es que creemos necesario que no ya en nuestra Escuela, a la que nos enorgullece percibir como un faro tecnológico y científico de este país, sino en España, se fomente una nueva ciencia interesada por problemas de índole humanístico como es el de la creación musical, que ya ha prendido con fuerza en muchos países de nuestro entorno. Muchos creemos que serán los beneficios que se obtendrán de acercar las ciencias del hombre y de la naturaleza, un nuevo Renacimiento esta al llegar si nos aplicamos a disolver el cuerpo calloso que separa nuestros hemisferios cerebrales.

La mala conciencia no nos permite concluir pensando que aun después de lo dicho habrá quien siga creyendo que el presente trabajo es un intento de corromper la música, ante ellos solo me resta alegar que no soy el primero, pues si acierta Ortega al decir, "La música, ese aire divinamente corrompido", antes lo hizo Él.

Ignacio Luque Heredia

Octubre de 1994

PRIMERA PARTE

RECORDANDO UNA FANTASIA

Los mecanismos que la animan (a la Maquina Analítica de Babbage)...podrían ejercer su acción sobre entidades no numéricas, cuyas interrelaciones pudiesen expresarse según la abstracta ciencia de las operaciones, de tal manera que se pudiesen adaptar a la notación y los mecanismos de la Maquina. Suponiendo, por ejemplo, que las relaciones fundamentales, que según la ciencia de la armonía, rigen los sonidos musicales, fuesen susceptibles de dicha adaptación, la Maquina podría componer y elaborar piezas científicas de música de cualquier complejidad y extensión.

Lady Ada Lovelace

1.1.INTRODUCCION

En esta primera parte pretendemos llevar a cabo una revisión de los sistemas de composición musical que a lo largo de la historia, han reunido las condiciones para ser implementados en maquinas de cara a su automatización. Esta búsqueda resulta complicada, pues la exigencia de implementación automática nos obliga a descartar todos aquellos estudios, que no concluyan con un sistema de composición en el que cualquier decisión a tomar este prevista y regulada.

El análisis de carácter estructural al que tradicionalmente han sido sometidos las obras musicales, busca extraer de estas una estructura profunda así como las reglas sintácticas que la rigen, pero nada dicen sobre como estas han sido compuestas, sobre como se desarrolla el proceso de composición musical. Algunos de estos análisis clásicos han dado en ocasiones sistemas de reglas aplicables en algunas parcelas de la composición musical, un ejemplo temprano nos lo proporciona uno de los grandes teóricos del renacimiento, el monje franciscano Gioseffo Zarlino, que en su *Institutioni Armoniche* de 1558 enumera y analiza las reglas del contrapunto según se concebía en aquella época. Sin embargo estos sistemas resultan parciales e incompletos, y por tanto inasequibles para un autómatas que no esta preparado para dudar, siendo su intención real la de servir de guía al compositor.

Sin embargo una maquina desarrollada para realizar tareas humanas, no tiene porque hacerlas de la misma manera que el hombre, y en principio lo único que se le pide es que proporcione los mismos resultados. En general todos los métodos de composición musical descritos en esta primera parte siguen este atajo, esto es, una máquina es, o sería capaz, puesto que no siempre han sido implementados físicamente, de generar piezas musicales

a partir de ellos, pero estas piezas no serán compuestas de la misma forma en que lo haría un compositor humano. Consiguen por tanto, y solo en cierta medida, simular una facultad humana pero no emularla. Cronológicamente el primer método de estas características del que hemos tenido noticias (Loy, 1991) es debido al padre de la actual nomenclatura para las notas de la escala (*do, re, mi...*), el monje benedictino Guido D'Arezzo que en su *Guidonis Aretini Micrologus* escrito en el año 1025, expone un método para la composición del *cantus firmus* en el que la elección de las notas es función de las vocales que aparecen en el texto a cantar. Nosotros sin embargo hemos buscado como punto de partida para nuestro recorrido histórico, un terreno algo mas firme desde el punto de vista musical, y lo hemos encontrado en la encrucijada entre el renacimiento y el barroco, en el que es considerado el mas importante tratado musical de la época, la *Musurgia Universalis* de 1650, en la que su autor, el jesuita Athanasius Kircher, presenta un método de iguales intenciones que el de D'Arezzo, es decir poner música los himnos de la liturgia católica. Daremos a continuación un salto de un siglo para descubrir una serie de juegos azar dedicados a la composición musical, aparecidos a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII, y que hemos reunido bajo el titulo de *ars combinatoria*. Aunque inspirados en el mismo principio que el método descrito por Kircher, estos juegos se diferencian de este en que en ellos ninguna decisión queda al arbitrio del usuario. El siguiente hito en nuestro camino no constituye una novedad conceptual, mas bien debe su importancia al hecho de ser la primera implementación de un sistema de composición musical en un autómatas mecánico, que con el nombre de *Componium* operaba a principios del siglo XIX siguiendo un sistema del tipo de los del *ars combinatoria*.

Los apartados dedicados a estas tres primeras paradas de nuestra investigación histórica, anteriores al siglo XX y en concreto a la invención del ordenador, tienen por objeto mostrar como la inquietud por formalizar las practicas de la composición musical no esta ligada a esta moderna panacea electrónica. Si pasásemos por alto estos primeros sistemas de composición musical automática, podría parecer que es con la aparición de es esa maquina de propósito general que es el ordenador, con la que ha surgido el interés por obtener algoritmos que modelen el proceso de composición musical, puesto que este es capaz de llevar a cabo cualquier tarea humana que se consiga formalizar. La historia de los sistemas de composición musical automática comienza mas bien a la inversa, en primer lugar, surgen por motivos lúdicos, didáctico o humanísticos, las formalizaciones, los modelos, y por ultimo se diseña una maquina cuya misión especifica es automatizar estos sistemas. En definitiva, lo que nos interesa mostrar es que el interés por los sistemas de composición automática no es fruto del desarrollo tecnológico, sino que esta en relación con el temperamento de la sociedad a lo largo de la historia. Así Kircher, hijo tardío del humanismo renacentista, que idea su sistema bajo influencias pitagóricas en la creencia de que la música es básicamente una parte de las matemáticas de la misma manera que el numero es el fundamento del universo. Es también favorable el ambiente creado por la sociedad de la *ilustración*, que de carácter racionalista, entusiasta de las matemáticas y prematerialista, no le cuesta trabajo ver, siguiendo a La Mettrie en *L'Homme Machine* (1748), al hombre y los animales como complejos mecanismos de relojería, llegando hasta el punto, en cuanto los avances de la mecánica lo permiten, de materializar estos sueños en una pléyade de autómatas. Pero era fácil prever que no encontraríamos nada en los dos últimos tercios del siglo XIX, reinado del romanticismo musical durante el cual el compositor es un médium con las musas, y resulta una grosería estudiar sus dones.

de la música según el estilo nacional, su función social y su técnica. En cuanto a la música anterior al 1500, Kircher se limita al canto gregoriano y a la música de los griegos y de los hebreos. En este ámbito, Kircher suscita la polémica al presentar en su obra un acompañamiento musical para un poema de Píndaro proveniente de un manuscrito, que según el, encontró en un monasterio siciliano, pero que nadie mas ha visto desde entonces. Las suspicacias alrededor de un posible fraude en este descubrimiento helenístico, crecen cuando se descubre la habilidad de Kircher en el terreno de la composición musical, que incluye entre las muchas obras que se recogen en la *Musurgia*, una fantasía en tres partes de la que es autor. Se incluye también en la *Musurgia* un amplio tratado acústico con el título *Magia Phonocamptica Sive De Echo*, en la que tomando como hipótesis la identidad entre el comportamiento de la luz y el sonido diseña artilugios para espiar conversaciones, estatuas parlantes, arquitecturas ecoicas y arpas eólicas, entre los cuales se pueden entrever los primeros desarrollos de la telefonía y la megafonía. También constituye la obra un inestimable compendio de instrumentos de la época y técnicas para su fabricación, habiendo además entre sus páginas explicaciones para el diseño de multitud de autómatas, que Kircher construía para distraer a nobles y príncipes. Tuvo también Kircher intuiciones musicoterapéuticas al estudiar el tarantismo, una enfermedad depresiva que en aquellos tiempos se creía debida a la picadura de tarántula, y que se curaba gracias a la música y al baile desenfrenado. Concluye el libro en un plano elevado con una disertación sobre la música inaudible de los nueve coros angélicos y la Santísima Trinidad.

En el libro VIII de la *Musurgia*, Kircher explica un sistema de composición musical automática que implementa físicamente en lo que el llama el *Arca Musarrítmica*. El método propuesto tiene por objeto poner música, por lo general para las cuatro voces corales, a versos escritos en latín, griego, hebreo, árabe, armenio, etiópico, siriano, samaritano, italiano, español, o francés. Según la métrica de los versos se elegirá de unas tablas compuestas por el autor, un determinado modo o escala musical, así como las secuencias melódicas y rítmicas mas adecuadas. Kircher describe su método y ofrece casi todos los ejemplos centrándose en el latín aunque ofrece directrices para su aplicación a otras de las lenguas mencionadas.

La versificación latina y griega, así como la hebrea, se basan en la sucesión, de secuencias de sílabas largas y breves; tales secuencias se denominan *pies* y Kircher contempla en su obra los siguientes, en los que hemos representado las sílabas largas con el guión y las breves mediante una cejilla:

Fig. 1.1. Athanasius Kircher

Sin embargo, es evidente que el ordenador ha actuado como catalizador en la investigación del fenómeno musical y del proceso de composición, siendo la herramienta ideal para someter a examen las formalizaciones composicionales, pues una vez diseñado el modelo, su implementación en el ordenador dará la auténtica medida de su alcance, y dado que el ordenador nunca lo adulterara de forma inconsciente como podría hacer un operario humano, pondrá de manifiesto sus carencias. Los tres siguientes apartados están dedicados a los experimentos que en el terreno de la composición musical automática se han llevado a cabo con el concurso de los ordenadores a partir de la década de los 50. Los experimentos descritos se suceden en orden cronológico y han sido agrupados en función de las teorías extramusicales que los inspiran. Así los experimentos de que se ocupa el primer apartado, fueron desarrollados a finales de la década de los 50 y principios de los 60, y tienen en común el haber utilizado modelos y herramientas de naturaleza estadística propias de la *teoría de la información*. En el apartado siguiente se describen una serie de experimentos de inspiración lingüística, que realizados durante la década de los 70, están influenciados por la aparición de las *gramáticas formales*. Finalmente, en el último apartado de esta primera parte se pretende dar una idea del estado actual de la cuestión, a través de la descripción de uno de los modelos más prometedores desarrollados en la última década, el modelo EMI del compositor norteamericano David Cope. Esta última etapa de esta revisión histórica, tiene en general por objeto ir presentando los problemas con que los investigadores se han topado, y que en muchos casos aun permanecen sin resolver.

1.2. EL ARCA MUSARRITMICA

El modelo de composición musical automática más antiguo al cual hemos tenido acceso fue expuesto por el jesuita alemán Athanasius Kircher (1601-1680) en su obra *Musurgia Universalis*, que impresa en Roma en 1650, es considerada como la más importante enciclopedia musical del barroco.

Kircher, considerado como uno de los últimos exponentes intelectuales del renacimiento, ha dejado la impronta de su vasta erudición y agudo ingenio en multitud de disciplinas. Así la *Musurgia* le otorga el primer puesto entre los tratadistas musicales del siglo XVII, pero es que también se puede considerar su *China Illustrata* como la primera gran obra de sinología mientras que el *Mundus Subterraneus* le ha hecho acreedor del título de padre de la geología, y es el *Scrutinum Pestis Physicomedicum* la primera obra médica en las que se estudian las causas de una peste desde un punto de vista que hoy llamaríamos microbiano. Y aun habría que hablar de sus tratados de óptica, acústica, magnetismo, matemáticas, lógica, historia antigua etc., para ofrecer una imagen completa de la envergadura intelectual del padre Kircher.

Musurgia Universalis, la más voluminosa de las obras del autor y probablemente también una de las más difundidas, recoge la coyuntura crucial en el desarrollo de la música que supuso el paso de la polifonía renacentista al nuevo estilo barroco. Kircher enjuicia los dos estilos, reconociendo la perfección técnica del primero y el poder emotivo del segundo y será en esta obra donde se exponga por primera vez la teoría barroca de los afectos, según la cual el propósito de la música era suscitar diferentes estados emocionales o afectivos. En la *Musurgia* Kircher diserta sobre la mayoría de las piezas corrientes en su época y en el siglo precedente, estableciendo las bases para la moderna clasificación

<u>Bisílabos</u>	<u>Trisílabos</u>	<u>Tetrasílabos</u>
<i>espondeo</i> : - -	<i>moloso</i> : - - -	<i>dispondeo</i> : - - - -
<i>coreo</i> : ~ -	<i>antibaqueo</i> : - - ~	<i>dicoreo</i> : - ~ - ~
<i>yambo</i> : - ~	<i>dáctilo</i> : - ~ ~	<i>antipesto</i> : ~ - - ~
<i>pirriquo</i> : ~ ~	<i>crético</i> : - ~ -	<i>coriambo</i> : - ~ ~ -
	<i>baqueo</i> : ~ - -	<i>epítrito I</i> : ~ - - -
	<i>anapesto</i> : ~ ~ -	<i>epítrito II</i> : - ~ - -
	<i>anfíbraco</i> : ~ ~ ~	<i>epítrito III</i> : - - ~ -
	<i>tríbraco</i> : ~ ~ ~	<i>epítrito IV</i> : - - - ~
		<i>peón I</i> : - ~ ~ ~
		<i>peón II</i> : ~ - ~ ~
		<i>peón III</i> : ~ ~ - ~
		<i>peón IV</i> : ~ ~ ~ -
		<i>procoleusmático</i> : ~ ~ ~ ~
		<i>diyambo</i> : ~ - ~ -
		<i>jónico "a maiore"</i> : - - ~ ~
		<i>jónico "a minore"</i> : ~ ~ - -

Por encima de cuatro sílabas Kircher cita el *adonio* (- ~ ~ - -), *glicónico* (- ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~) o (- - - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~), *alcaico dactílico* (- - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~), *asclepiadeo coriámbico* (- - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~), *yámbico eurípideo* (~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~), (~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~) o (~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~), *anacreóntico* (~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~) o (~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~), *yámbico arquilóquico cataléctico* (~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~) y *yámbico arquilóquico* (~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~). También podemos encontrar los llamados *endecasílabo sáfico* (- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~) y *falecio* (- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~), el *eneasílabo* (~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~), el *decasílabo alcmánico* (- - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~), el *endecasílabo yámbico hiponacteo* (- - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~) y el *endecasílabo alcaico* u *horaciano* (- - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~).

Kircher asigna a cada una de esos pies, los *modos* o escalas que considera más apropiadas. De esta manera durante el proceso de composición, después de identificar el tipo de pie utilizado en la versificación y los posibles modos a utilizar, se escogerá aquel que sea capaz de expresar con mayor fidelidad el carácter emotivo de los versos. Recordemos que la diferencia entre los distintos modos está en la distribución de tonos y semitonos dentro de la escala, es decir la misma diferencia que existe entre nuestros actuales modos mayor y menor, así como en la elección de la dominante. Kircher se atiene a la nomenclatura de raíces griegas presentada por el suizo Henri Glarean en su *Dodekachordon* (1547) para el que hay 12 modos de nombres *dórico*, *hipodórico*, *frigio*, *hipofrigio*, *lidio*, *hipolidio*, *mixolidio*, *hipomixolidio*, *eólico*, *hipoeólico*, *jónico* y *hipojónico* aunque la mayoría de las veces se refiere a ellos por su número.

Aunque era común atribuir cualidades afectivas a los distintos modos estas difieren según las fuentes. Según Kircher, las emociones que puede sugerir cada modo son las siguientes:

Modo 1º (Dórico): En movimiento rápido es apto para danzas festivas; en movimiento lento para la piedad y el amor divino.

Modo 2º (Hipodórico): Ternura y misericordia; en movimiento rápido, alegría.

- Modo 3° (Frigio): Tristeza y conmisericación.
 Modo 4° (Hipofrigio): Como el modo 3°.
 Modo 5° (Lidio): Gravedad y majestad heroica.
 Modo 6° (Hipolidio): Ardor bélico y en movimiento lento puede servir para despertar afectos de cualquier orden
 Modo 7° (Mixolidio): Modestia, alegría, victoria.
 Modo 8° (Hipomixolidio): Gravedad y majestad.
 Modo 9° (Jónico): Voluptuosidad, soberbia; en movimiento rápido sugiere la perturbación y el furor.
 Modo 10° (Hipojónico): Modestia, mansedumbre, meditación en las cosas divinas, amor divino.
 Modo 11° (Eólico): Apto para palabras dulces, agradables y amenas.
 Modo 12° (Hipoeólico): Como el modo 6°.

Mensa Tonográfica.

Qualitas Tonorum	Bellicolus	Lztus vagus	Lachrymosus	Hilaris	Amenus	Pius religiofus	Tristis querulus	Voluptuosus	Jucundus	Educia plenus	Mollis rarus	Magnificus	Severus vehementes
Nomina antiqua	Hypolydius	Hypodorius	Phrygius	Lydius	Dorius	Dorius	Hypophryg.	Myxolydius	Hypomyxolydius	Ionius	Hypoionius	Ladius	Hypoladius
Significatio	Mollis	Mollis	Durus	Mollis	Durus	Durus	Durus	Durus	Mollis	Mollis	Durus	Durus	Mollis
Toni	VI	II	III	V	VIII	I	IV	VII	VIII	IX	X	XI	XII
F	8	7	6	5	4	3	2	7	4	3	6	4	8
E	7	b6	5	4	3	2	8	6	3	2	5	3	7
D	6	5	4	3	2	8	7	5	2	8	4	2	6
C	5	4	3	2	8	7	6	4	8	7	3	8	5
B	4	3	2	8	7	b6	b5	3	7	b6	2	7	4
A	3	2	8	7	6	5	4	2	6	5	8	6	3
G	2	1.8	7	6	5	4	3	8	5	4	7	5	2
F	1.8	7	6	5	4	3	2	7	4	3	6	4	1

Fig. 1.2.

Mesa Tonográfica

Los modos mas adecuados a varios de los posibles pies, así como un sinfín de líneas melódicas y rítmicas satisfactorias para estos pies, aparecen en las tablas, que encabezadas por el nombre del pie al que regulan, figuran en el Apéndice A. Estas tablas están dedicadas a la composición en *contrapunto sencillo* o de *primera especie*, es decir aquel en que las secuencias rítmicas son iguales para las cuatro voces, sin embargo la *Musurgia* también proporciona tablas para el *contrapunto florido* o aquel en que las secuencias rítmicas pueden variar de una voz para otra, y en *contrapunto retórico* que es aquel en que se emplean pausas, repeticiones o diseños melódicos que poseen un significado hermético.

De este último conjunto de tablas la *Musurgia* proporciona muy pocos ejemplares con la intención, según palabras del autor, "...de no revelar tan sublimes misterios a los profanos". Las secuencias melódicas no aparecen en las tablas en forma de secuencias de alturas sino que son secuencias de números a las que Kircher da el nombre de *musarrítmicos*. Estas secuencias de números se traducen a alturas utilizando la tabla de la figura 1.2. que Kircher llama *mesa tonográfica*, y en la que figuran junto a los nombres y carácter emotivo de cada modo, la correspondencia entre los números y las notas presentadas en notación alemana (A ≡ la, B ≡ si, C ≡ do, D ≡ re, E ≡ mi, F ≡ fa, G ≡ sol). En las tablas del Apéndice A, además de los musarrítmicos aparecen en la parte inferior las secuencias rítmicas más apropiadas para dicho pie según la grafía de la época, esta es fácil de asimilar a la actual estando las únicas diferencias en que las cabezas de las notas tienen forma de diamante en lugar de redonda, y en la profusa utilización de la breve (vale 2 redondas). El autor considera que para adaptar las duraciones de las notas a la acentuación de las sílabas que las entonan solo hay que tener en cuenta la duración de las dos últimas sílabas de cada pie.

Kircher da algunas recomendaciones adicionales a la hora de emplear su método de composición. Así por ejemplo sugiere evitar el paso de un sonido más grave a otro más agudo cuando el sonido más agudo corresponde a una sílaba breve. Para huir de la monotonía, al ir componiendo un himno se puede cambiar de modo entre los recomendados para el pie en uso, aunque la composición debe terminar en el mismo modo en el que haya comenzado. Al cambiar de modo debe tenerse en cuenta que si el modo inicial está registrado en la mesa tonográfica como *mollis*, conviene que, en el modo al que se pasa los números 1 u 8 no se correspondan con las alturas A o E, mientras que si el modo inicial es *durus*, los números 1 y 8 del modo sucesor no deben corresponderse con B o F. Por otro lado las composiciones deben terminar con las secuencias 4,8 o 5,1. Puede ocurrir, que estemos componiendo para versos *hipercatalécticos*, es decir que sea como cualquiera de los que hemos reseñado anteriormente pero con una sílaba más, así por ejemplo si el yámbico arquilóquico sigue la forma (~ - - - ~ - - -), el *yámbico arquilóquico hipercataléctico* será (~ - - - - - ~ - - - - -). En estos casos se recurre a las tablas de la forma habitual del pie y en la línea melódica que se obtenga a partir de uno de sus musarrítmicos se repetirá el último sonido; a este último sonido y a su repetición se les asignará, a cada uno, la mitad de la duración que tendría el último sonido, sin repetición, según la tabla.

Todas las tablas a las que nos venimos refiriendo se colocan en la llamada *Arca Musarrítmica* que podemos ver en un grabado de la obra (Fig. 1.3.) y que Kircher describe como una caja cuyo interior se divide en tres departamentos mediante listones. El primero de estos departamentos se divide a su vez en 12 celdillas, en cada una de las cuales se introducen unos cuantos ejemplares de cada una de las tablas de musarrítmicos para la composición en contrapunto simple. El segundo departamento se divide en 6 partes, en las que se colocan las tablas de musarrítmicos para el contrapunto florido dejando el tercer departamento para almacenar las tablas del contrapunto retórico. En la cara interior de la tapadera del arca se copia una mesa tonográfica. Además, cada celdilla de los departamentos en los que se ha dividido el interior de la caja, debe llevar una tapadera en la que figure el nombre del pie que encabeza las tablas que en ella se hallan. La cara frontal del *Arca* está adornada por una serie de instrumentos de los antiguos griegos y romanos y hay grabada una tabla en la que se da la tesitura de las composiciones al

1.2. El Arca Musarrítmica

Fig 1.3. El Arca Musarrítmica

especificar la situación de las claves. Estas tablas tienen el objeto de que una vez hallamos elegido el modo sepamos a que altura situarlo para cada una de las cuatro voces de la composición. En la tabla se ofrecen cuatro posibles tesituras *durus*, *mollis*, *metabolicus durus*, *metabolicus mollis* y en la mesa tonográfica a cada modo se le asigna una de ellas. Estas además de por la posición de las claves se caracterizan por la posible utilización de una armadura en *si* bemol.

Construida así el *Arca Musarrítmica* cuando se quiera poner música a unos versos, se abrirá la celdilla correspondiente a los pies en los que estén compuestos. Advertamos como hace Kircher, que los versos elegidos podrán segmentarse de muy diversas maneras. Así por ejemplo "Veni, creator Spiritus" se puede interpretar como un pie octosílabo yámbico arquilóquico, pero también es posible dividir el verso por palabras y aplicar a "Veni", los musarrítmicos de la tabla de los pies bisílabos con la penúltima breve, a

"creator", los de los trisílabos con la penúltima larga, y a "Spiritus", las de los trisílabos con la penúltima breve. Incluso se podría segmentar como "Veni, cre" y "ator Spiritus", de forma que se adaptarían al primer segmento los musarritmos de los trisílabos con la penúltima larga y al segundo los de los pentasílabos con la penúltima breve. En fin, según la segmentación llevada a cabo así se abrirán las celdillas para extraer las tablas de musarritmos. De los modos que figuran en dicha tabla se elegirá aquel que mejor exprese los afectos que provocan los versos elegidos. Se colocaran las claves para las cuatro voces según exija el modo así como la armadura correspondiente. A continuación se eligen los musarritmos, de forma independiente para cada una de las voces y se traducen sus melodías equivalentes mediante la mesa tonográfica. A continuación a esa secuencia de alturas se le asignara una de las secuencias de duraciones elegida de la parte inferior de la tabla.

Veamos a continuación un ejemplo tomado de la *Musurgia* en el cual se pone música a los versos del himno destinado a la festividad de la Virgen

*Ave Maris Stella
Dei Mater Alma
Atque Semper Virgo
Felix Coeli Porta.*

versos contruidos a partir del pie hexasílabo yámbico euripídeo con la penúltima larga (~ - ~ - - -). Según la tabla correspondiente este pie es compatible con los modos I,II,III,IV,IX y X. Kircher queriendo resaltar el carácter misericordioso de los versos les otorga el segundo modo. A este primer modo le corresponden las claves colocadas según indican las escalas *durus* (duras) así como la siguientes correspondencias numero-nota.

MODO II (Hipodórico)

F <i>fa</i>	E <i>mi</i>	D <i>re</i>	C <i>do</i>	B <i>si</i>	A <i>la</i>	G <i>sol</i>
7	6	5	4	3	2	8

Tabla 1.1.

Tras elegir como tesitura de las voces la disposición de claves correspondiente a *mollis* (suaves) se eligen para cada verso cuatro musarritmos de la primera columna de la tabla que en el Apéndice A esta titulada *pinax IV*, en concreto (123423), (578878), (328855) y (876458). Estos musarritmos una vez traducidos a secuencias de alturas según las correspondencias de la tabla 1.1. se convierten en las líneas melódicas que seguirán por orden de agudo a grave las cuatro voces del coro. Esta operación se repite para los tres versos restantes pudiéndose ver en la figura 1.4. los elementos fundamentales que tomados de la *Musurgia* intervienen en la composición de la obra, como son los versos del *Ave Maris Stella*, la tabla de correspondencias numero-nota, los 16 musarritmos elegidos para cada uno de los versos y voces, y finalmente la partitura de la obra compuesta según la notación empleada en el siglo XVII. En esta notación las claves correspondientes a las tres primeras voces son de *do* (dos líneas finas verticales unidas por dos gruesas entre las que

queda la posición del pentagrama que corresponde a *do*), la correspondiente a la cuarta voz es de *fa* (una letra *d* cuadrada e invertida seguida por dos rombos entre los que queda la posición correspondiente a *fa*). La separación entre versos para cada una de las cuatro líneas del pentagrama esta marcado por dos líneas verticales. Nótese que Kircher a elegido para esta composición el mismo esquema rítmico para las cuatro voces en los cuatro versos.

*Aue maris stella
DEI Mater alma
Atque semper Virgo
Felix celi porta.*

II. Toni	
G	8
F	⊗ 7
E	b 6
D	5
C	4
B	3
A	2
G	1

I. Stropha	II.	III.	IV.	
{	123423	245545	328323	534123
	578878	765867	578777	556455
	328855	713322	123345	331171
}	876458	543825	876373	334658

Musarithmi

tetraströp.

I. II. III. IV.

Aue maris stella Dei Mater alma atque semper Virgo felix celi porta

Fig. 1.4. Composición a cuatro voces en segundo tono realizada con el Arca Musarrítmica para el himno Ave Maris Stella.

Es de suponer que existiese un *Arca Musarrítmica* entre los múltiples artefactos, curiosidades de historia natural e ingenios científicos que el autor reunió en su Museo Kircheriano del colegio romano de los jesuitas. Sin embargo este museo la conservación de este museo, el primero que nació con carácter publico junto con la Fundación Ashmole de Oxford, era difícil y hoy en día no alberga ningún *Arca*, debido entre otras cosas a que

sus preciados objetos se convertían con frecuencia en objeto de deseo de sus aristocráticos visitantes. Es a Samuel Pepys, erudito inglés, que ocupó el puesto de secretario del almirantazgo durante el reinado de Carlos II, al que debemos la única *Arca Musarrítmica* que se ha conservado hasta nuestros días. Al final de su vida Pepys se retiró a escribir un diario en el que además de dar cuenta de todas las intrigas políticas de la época, razón por la que lo cito posteriormente, nos cuenta como en el año 1667 compró un ejemplar de la *Musurgia* por 35 chelines lo que le llevaría a construir el *Arca Musarrítmica* que se puede contemplar en el Museo Pepysiano del Magdalen College de Cambridge.

1.3. ARS COMBINATORIA

Detenemos ahora este recorrido histórico en busca de formalizaciones composicionales al inicio de la segunda mitad del siglo XVIII, años en los que el fuerte desarrollo experimentado por las matemáticas, potenciado por una cultura de temperamento racionalista, llevó a muchas otras disciplinas a intentar adquirir los rigurosos modos de la ciencia del número. La música no quedó al margen de esta influencia siendo una muestra representativa la reinterpretación matemática que de la teoría musical realizó el musicólogo F.W. Marpurg en su obra *Kritische Enleitung in die Geschichte und Lehrsätze der alten und neuen Musik* publicada en 1759. Esta nueva forma de entender la música, añadida a la afición cortesana por los juegos de azar trajo consigo la aparición de una serie de sistemas o juegos de composición que ya podríamos llamar algorítmicos en los que es un factor común el uso de instrumentos aleatorios. Estos juegos consistían básicamente en una colección de tablas, de las que se iban seleccionaban fragmentos musicales mediante el empleo de dados, trompos o barajas de cartas, que encadenados en serie daban lugar a multitud de minuetos en unos casos, valeses, polonesas o contradanzas en otros. La esencia de estos sistemas de composición reside en el hecho de que los fragmentos elementales recogidos en estas tablas podían ser ensambladas de múltiples maneras obteniéndose siempre como resultado piezas musicalmente viables.

El primer sistema de este tipo del que hemos tenido noticias es debido a Johann Philip Kirnberger (1721-1783). Titulado *Allezeit fertige Menuetten - und Polonoisen - Komponist* fue publicado en Berlín en 1757. Alumno de J.S.Bach en Leipzig, Kirnberger formó parte de un importante grupo de teóricos musicales centrado en Berlín al que también pertenecieron Quantz, Karl.P.Emmanuel Bach y Marpurg. Aunque Kirnberger idease este sistema con la intención, más didáctica que lúdica, de mostrar al estudiante como con un método mecánico y con un número reducido de fragmentos musicales elementales se podían componer cantidades inimaginables de música, este debió de tener éxito en los salones y pronto aparecieron publicados sistemas similares. En el Apéndice B se puede encontrar una lista de dieciocho juegos musicales de este tipo, publicados en Europa entre 1757 y 1811.

La sencillez de manejo del sistema, que hacía innecesario cualquier conocimiento musical, solía ser el principal reclamo publicitario de estas publicaciones. Así por ejemplo el juego publicado en 1770 por el editor londinense Welcker, por medio del cual "... cualquier persona sin el más mínimo conocimiento de música puede componer 10.000 minuetos de la manera más correcta y agradable". *The Quadrille Melodist* publicado alrededor del año 1865, e inventado por un profesor de la Royal Academy of Music de nombre Clinton, y que con la única ayuda de un mazo de naipes, capacitaba "al

pianista de una reunión danzante para entretener a la concurrencia gracias a una modesta provisión de 428.000.000 cuadrillas". La obra *Melographicon* que permitía a "... la gente joven con gusto por la poesía" producir "... un numero interminable de melodías" y así "... poner sus versos en música para voz y piano sin necesidad de un conocimiento científico del arte".

También aparecían en las ediciones de estos juegos cálculos sobre el exorbitante numero de piezas distintas que con ellos se podían componer. Kirnberger pidió ayuda a un matemático de nombre Gumpertz para que le realizase este calculo y este le dio la cifra de un billón de polonesas distintas, siendo la cifra exacta de 11^{14} pues la primera sección de las polonesas se componía de 6 compases, de 8 la segunda, y 11 eran los posibles fragmentos destinados a ocupar cada una de estas posiciones. Para que el usuario del juego imaginase la enormidad de esta cifra es frecuente encontrar ejemplos del siguiente tipo "Para tocar todas las posibles polonesas haría falta que, tocando cada una en 1 minuto, cada uno de los 500.000 de habitantes del planeta (población mundial alrededor de 1750) estuviese tocando durante los próximos 1.446 años!"

Incluso a celebres compositores de la época se les paso por la cabeza descargarse un poco de trabajo, y así además de Kirnberger tienen atribuidos métodos de composición algorítmica similares al de este Muzzio Clementi, Karl P. Emmmanuel Bach, Joseph Haydn y Maximilian Stadler. Aunque quizás entre estos, el mas conocido sea el atribuido a Mozart, que bajo el nombre de *Musikalisches Würfelspiel*, aparece en el catalogo de Von Koechel (K.516f) en el apartado de obras de dudosa autoría, pues parece probable que fuese escrito por un compositor anónimo y que el nombre de Mozart fuese utilizado por razones comerciales. Este método, dedicado a la composición de vales alemanes, utiliza las dos matrices de 8×11 y la lista de 176 compases numerados que se encuentran en el Apéndice C. La numeración romana sobre las ocho columnas de ambas matrices se corresponde con los ocho compases de que están compuestas ambas secciones de los vales, y verticalmente los numeros del 2 al 12 se corresponden con los posibles resultados en el lanzamiento de dos dados.

Así por ejemplo a la hora de componer, comenzamos lanzando los dados y seleccionamos el numero correspondiente al cruce de la fila correspondiente al resultado de este lanzamiento con la primera columna. Buscamos el compás correspondiente al numero obtenido y este constituye el primer compás de nuestro vals y así sucesivamente iremos lanzando los dados, buscando en la columna del compás que corresponda y agregando nuevos compases a la composición. Para respetar la estructura formal de los vales alemanes que se puede representar como ABA, habrá que componer una primera sección de ocho compases ayudados por la primera tabla, luego componer la segunda sección también de ocho compases mediante la segunda tabla y finalmente repetir la primera seccion. Hay que notar que la repetición de la primera sección del vals será idéntica en todo salvo en el bajo del octavo compás, pues todos los compases que pueden figurar en el octavo compás de la primera sección llevan dos bajos posibles uno para la exposición señalado con el numero uno y otro para la repetición final o recapitulación señalado con el numero dos. Todos las posibles composiciones que se pueden obtener con este y otros juegos similares están en la misma tonalidad y mas aun, las progresiones armónicas para cada uno de los once posibles compases a emplear en cada posición son idénticas de forma que resulten intercambiables. La partitura 1.a. corresponde a un vals en dos secciones construido mediante este método que se puede escuchar en la grabación.

MUSIKALISCHES WUERFELSPIEL

1.a

The musical score is written for piano in 3/8 time. It consists of six systems, each with a grand staff (treble and bass clefs). The first system begins with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The music features a rhythmic pattern of eighth and sixteenth notes in the right hand, often with a triplet feel. The left hand provides harmonic support with chords and single notes. The second system introduces a key signature change to two sharps (F# and C#). The notation includes various musical symbols such as slurs, accents, and dynamic markings like 'f' (forte). The piece concludes with a double bar line at the end of the sixth system.

Utilizando el lenguaje de las modernas gramáticas computacionales, de las que hablaremos mas adelante, el sistema de Mozart genera frases de manera aleatoria utilizando una sencilla gramática de las llamadas de *tipo II de Chomsky* o *libres de contexto*. Cada uno de los *símbolos terminales* en este caso se corresponde con un compás completo de música para teclado y cada compás de la composición generada se corresponde con 11 posibles *producciones* que se ocupan de rellenar cada compás con uno de los símbolos terminales. Este sistema daría cuerpo a uno de los primeros escarceos de los ordenadores en el terreno de la composición musical al ser programado en 1955 por D.A. Caplin (Riotte, 1974).

El mérito de estos juegos esta en conseguir que cada uno de los símbolos terminales o compases que pueden ocupar una determinada posición dentro de la obra sean intercambiables. Muestran por otro lado una aproximación paradójicamente novedosa (Smoliar, 1991), comparados con los modernos modelos asistidos por ordenador que iremos viendo mas adelante, al problema de la composición automática, pues en vez de ir generando la composición seleccionando nota por nota o acorde por acorde, va seleccionando compases completos, frases musicales, en otras palabras aumenta la granularidad de los elementos básicos de composición. Este abordaje al problema de la composición musical en el cual se parte de frases musicales como símbolos terminales y de las reglas para su correcto ensamblaje ha inspirado uno de los proyectos mas esperanzadores de la ultima década, el proyecto EMI (Experiments in Musical Intelligence) del compositor norteamericano David Cope, al cual pasaremos revista mas adelante.

1.4. EL COMPONIUM

El siguiente hito de esta revisión histórica de los modelos de composición musical automática lo tenemos en 1824, año en el que en el pabellón Wenzel de la calle del Echiquier de Paris, se exhibe por primera vez un autómatas musical llamado *Componium*, que obra del constructor de órganos holandés Dietrich Nikolaus Winkel, llena de admiración a todos los que lo escuchan. Inicialmente siempre hace sonar la misma melodía, pero con solo bajar una palanca, comienza a improvisar un sin numero de variaciones sobre esta, que nunca se repiten y siempre resultan musicalmente satisfactorias. Winkel autoriza a una delegación de la Academia Francesa, que muy interesada en aquella época por este tipo de ingenios, estaba formada por el físico Biot y el teórico musical Catel, para que lo investiguen bajo la promesa de guardar el secreto de su misterioso invento, de lo que resulto el siguiente informe por parte de los académicos:

"Cuando este instrumento recibe un tema variado que el inventor ha tenido tiempo de fijar por un proceso propio (púas en un rodillo), descompone las variaciones y reproduce sus partes en todos los ordenes posibles de permutación, del mismo modo que lo podría hacer la imaginación mas caprichosa, forma sucesiones de sonidos tan diversas y producidas por un principio tan arbitrario, que aun la persona mas familiarizada con la construcción mecánica del instrumento no puede ver en ningún momento las notas que están a punto de sonar (...) Ninguna de las melodías que varia dura mas de un minuto. Se podría suponer que si una de estas melodías se tocara sin interrupción, sin embargo, por el principio de variabilidad que posee, podría sin volver a recomenzar exactamente la misma combinación, continuar tocando, no solamente durante años, sino a través de épocas tan largas, que aunque hubiera cifras para representarlas, el lenguaje ordinario no

podría hacerlo."

Curiosamente los mecanismos que tan ingeniosamente gobernaban aquellas composiciones se le habían ocurrido a Winkel en relación con el mundo textil mas que musical, pues antes que a los órganos se había dedicado a la construcción de telares y había descubierto un método para crear en las telas, diseños que aunque en conjunto guardaban siempre cierta regularidad variaban indefinidamente en los detalles. Fue en 1821 cuando llevo esta idea a la construcción de un orquestrión, (nombre que recibía un instrumento mecánico muy popular durante los siglos XVIII y XIX que llevando incorporados un conjunto de instrumentos convencionales, sonaban accionados por rodillos de púas en los cuales se codificaban piezas musicales), que fuese capaz de generar composiciones originales y de cuyo funcionamiento trataremos de dar una idea a continuación.

En la figura 1.5. se muestra una vista lateral del Componium tal y como se conserva hoy en día en el Museo Instrumental de Bruselas. Los instrumentos que integran su orquesta mecánica son:

- a. Un órgano con un total de 233 tubos de 9 clases (flautas de 1 pie, flautas de 4 pies, flautas de 8 pies, gambas, quintadenas, violines, pícolos y trompetas)
- b. Un tambor
- c. Un triángulo

Estos instrumentos eran accionados por unos mecanismos, que debían su primer impulso a las púas metálicas fijadas a la superficie de unos cilindros de madera, que giraban alrededor de su eje durante la ejecución, y que se pueden ver montados bajo los tubos en la figura 1.5.. La alta calidad y la variedad de matices en el sonido, convertían al *Componium* en un interprete privilegiado de obras de su tiempo. Cuando funcionaba como interprete mecánico, el *Componium* solo utilizaba un cilindro, el inferior de los dos que aparecen en la figura 1.5., en el cual la distribución y el tamaño de las púas alrededor de su superficie estaba en relación directa con la partitura a tocar. En este caso al cilindro, a la vez que iba rotando alrededor de su eje, se el iba imprimiendo un movimiento de traslación, de tal manera que la lectura de la codificación de la partitura, a medida que esta iba evolucionando en el tiempo, seguía una espiral alrededor del cilindro, siendo parte de los mecanismos de relojería que se pueden ver en la figura 1.5. en el lateral inferior del autómatas, los responsables de dirigir y sincronizar este movimiento de rotación - traslación. En su tiempo, el *Componium* dispuso de cuatro cilindros en los que tenía codificadas obras contemporáneas: La obertura de *La Gazza Ladra* de Rossini, la obertura de *La Flauta Mágica* de Mozart, un nocturno de Spohr y unas variaciones sobre *La Marcha de Alejandro* de Moscheles, de los cuales hoy solo se conservan los correspondientes a las tres ultimas. Era esta capacidad interpretativa, la principal habilidad de los orquestriones de la época, hasta el punto que llegaron a componerse obras especialmente dedicadas a estos ingenios mecánicos, como es el caso de *La Batalla de Vitoria*, que Beethoven escribió para otro orquestrión famoso, el *Panharmonicon* de Maelzel.

Fig 1.5.

El Componium

Pero además del virtuosismo interpretativo del *Componium*, que ya de por sí hacía de él un instrumento único en su especie, lo que realmente entusiasmó al público parisino fue, su capacidad para improvisar incontables variaciones sobre un tema dado. Rezan las crónicas de la época:

"Los aficionados a la música o a los objetos raros y curiosos están de enhorabuena ante la llegada a París de un instrumento realmente extraordinario. Este mecanismo maravilloso, al que su inventor M. Winkel ha bautizado como *Componium*, y que nosotros llamaremos *Improvisador Musical*, está dotado de la singular facultad, que le hace parecer humano, de improvisar sobre un tema dado incontables variaciones que no se repiten jamás"

Fueron las suspicacias que tal prodigio de la técnica provocó en el público, acostumbrado a autómatas tramposos como el jugador de ajedrez del Barón Von Kempelen que escondía en su interior un experto jugador enano, las que llevaron a Winkel a buscar credibilidad, favoreciendo su examen por parte de autoridades científicas y musicales. No solo los miembros de la Academia, Biot y Catel, también los compositores Rossini y Boieldieu, el escritor Balzac o el violinista Lafont entre otros, consagraron al *Componium* con sus juicios laudatorios.

Sin embargo el principio que el *Componium* seguía para componer las variaciones que tanto asombraban al público no era nuevo, pues este ingenio, no era ni más ni menos que la implementación instrumental del *ars combinatoria* que vimos en el apartado 1.2.. Winkel utilizó juegos en los que las composiciones se iban construyendo al unir segmentos musicales de dos compases, escritos para todos los instrumentos que entraban en concurso en el orquestrón, y que en cada ocasión eran seleccionados entre un conjunto de ocho posibles. Cuando el *Componium* funcionaba en modo de improvisación, es decir componiendo, utilizaba dos cilindros tal como se ve en la figura 1.5.. Para hacerse una idea de cómo se disponían mutuamente los cilindros y de cómo estaban grabados, véase la figura 1.6. en la que se muestra un desarrollo en el plano de los dos cilindros. En un cilindro se disponían horizontalmente, los ocho primeros pares de compases posibles con los que podía comenzar la composición, mientras que la franja horizontal que en el otro cilindro se encuentra en la misma posición, quedaba libre de púas es decir, había dos compases de silencio. A continuación en el primer cilindro, se hacía el silencio durante dos compases, mientras que ahora era el segundo cilindro el que tenía codificados horizontalmente los ocho pares de compases que podrían figurar en segundo lugar en la composición. Esta secuencia se repite regularmente, es decir, en un cilindro están los posibles pares de compases a figurar en las posiciones pares de la composición intercalados entre pares de compases de silencio, mientras que en el otro cilindro se encuentran dispuestos de idéntica manera los pares de compases que podrían figurar en las posiciones impares. Los cilindros se colocaban en el *Componium* de tal manera que si uno tenía en sus lectores las púas correspondientes a dos compases de música, el otro tuviese en los lectores dos compases de silencio. Por lectores entendemos los resortes y mecanismos, que al entrar en contacto con las púas del rodillo accionaban los mecanismos que hacían sonar los instrumentos. En total, recorriendo la circunferencia exterior de cada cilindro se cuentan 38 compases de música, de tal manera que cuando los cilindros completasen una revolución completa se habría generado una variación de 76 compases. En el momento en que uno de los cilindros tenía bajo los lectores una tira libre de púas, el mecanismo de relojería situado en el lateral derecho en la figura 1.5., aprovechaba para realizar, o no, una traslación del cilindro, mientras la orquesta estaba tocando la música codificada en los dos compases del otro cilindro. La relojería decidía de forma aleatoria si se realizaba esta traslación, gracias a un mecanismo que veremos más adelante y que hacía que si por ejemplo el último par de compases que se había tocado de un cilindro, correspondiente a la posición n de la composición era el sexto de los ocho posibles para esa posición el siguiente a tocar de ese cilindro, el correspondiente a la posición $n+2$, volviese a ser el sexto o pudiese ser el séptimo de los ocho posibles para esa posición. Las traslaciones siempre eran de la misma longitud, la necesaria para colocar bajo los lectores el par de compases adyacente a aquel en que se encontrase el cilindro antes del movimiento. Al principio las traslaciones siempre se realizaban hacia la izquierda, es decir

1.4. El Componium

los cilindros iban alejándose de los mecanismos de relojería pero cuando se llegaba al tope es decir al octavo par de compases el sentido de las traslaciones se invertía yendo hacia la derecha y así sucesivamente.

Fig. 1.6. Esquema de la disposición de los cilindros, desarrollados sobre el plano, con respecto al lector y de la distribución de las puas.

Por tanto el juego musical implementado en el *Componium*, sería uno en el que los segmentos a enlazar fuesen de dos compases, y en cada ocasión hubiese que elegir entre dos a través por ejemplo del lanzamiento de una moneda. Los pares de compases serían agrupados en dos conjuntos, de tal modo que en uno figurarían aquellos que pudiesen figurar en posiciones pares de la composición, y en el otro los pensados para las posiciones impares. Por otro lado cada par de compases en cualquiera de los dos grupos, tendría asignado un número del uno al ocho, de tal forma que los ocho pares de compases pensados para una posición cualquiera en la composición tendrían asignada un número distinto. Para empezar a componer con este juego tiraríamos la moneda y elegiríamos el valor uno o el dos según lo que saliese, supongamos que sale un dos, entonces el primer par de compases de nuestra composición sería el que tuviese asignado el número dos dentro del grupo de los pares de compases que pueden figurar en la primera posición. A continuación tiraríamos la moneda para elegir de nuevo entre uno y dos, suponiendo que sale el uno, el segundo par de compases de nuestra composición sería aquel al que se hubiese asignado el número uno dentro de los aptos para la segunda posición de la composición. Para obtener el par de compases a ocupar la tercera posición, asignaríamos

las distintas caras de la moneda a los valores dos y tres, pues estamos en una posición impar y los números a asignar a la moneda deben ser el del par de compases elegido en la anterior posición impar y el que le supera en una unidad. Siguiendo la misma regla para las posiciones pares, en la cuarta posición tendríamos que como en la última posición par, la segunda, salió elegido el compás número uno, las caras de la moneda se volverán a asignar a los valores uno y dos. Cuando, sea en una posición par o impar, elijamos un par de compases numerado con el ocho entonces la regla cambia, y hasta que volvamos a elegir un par de compases numerado con el uno, en cada posición elegiremos entre el valor del par de compases elegido en la última posición del mismo tipo, es decir par o impar, y aquel que es inferior por una unidad.

Aunque es un placer ir de sorpresa en sorpresa desentrañando el funcionamiento de todos y cada uno de los mecanismos que dan vida al *Componium*, no entra dentro de los objetivos de este apartado el ofrecer esta descripción detallada. Sin embargo la originalidad del generador aleatorio, responsable de la traslación de los cilindros durante la generación de variaciones, sirve de botón de muestra para poner de manifiesto la pericia mecánica de Winkel, cuya descripción no hemos querido omitir. En las figuras 1.7. y 1.8. se muestra el mecanismo de relojería al completo y aislado del resto del autómatas, en unavista exterior e interior respectivamente. Este mecanismo está anclado en dos grandes placas paralelas, tal y como se ve en la figura 1.7., entre las cuales se encuentran dos grandes ruedas dentadas idénticas *ai* y *as* cuyos ejes son los de rotación de los cilindros, y en los que estos quedan montados durante la ejecución del *Componium*. En la figura 1.8. se ha retirado la placa que en la figura 1.7. aparece en segundo plano, quedando al descubierto estas dos grandes ruedas *ai* y *as*, se ven también en esta fotografía de la figura 1.8., fijados en la esquina inferior izquierda de la placa los engranajes que originan el movimiento de la rueda *ai*, movimiento el de estos engranajes que es a su vez debido a un peso de 60 kg, que durante la ejecución cae, tras pasar por una polea, por una canaladura vertical. La rueda *ai* pone en movimiento la rueda *as* gracias a la transmisión ofrecida por la pequeña rueda dentada *t*, y es fácil calcular conociendo el número de dientes de cada una de las ruedas, que la rueda *t* completa 5 revoluciones cuando las ruedas *ai* y *as* efectúan una revolución. Hemos dicho que en un cilindro tenía 38 compases de música que intercalados con otros 38 de silencio hacen 76 compases, a los que hay que añadir cuatro compases más de silencio cuya función era realizar una pausa entre una variación y la siguiente, es decir un total de 80 compases por cilindro. Esto supone que una revolución completa de las ruedas *ai* y *as* suponían 80 compases de música, por tanto una revolución de la rueda *b* supondrán 16 compases, un cuarto de revolución de *t* serán 4 compases y un octavo 2 compases. El eje sobre el que gira *t* atraviesa la placa grande, y como se puede ver en la figura hace girar al otro lado la rueda *p*. Esta rueda se puede ver con más detalle en la figura 1.9., en el cual está todo el mecanismo de traslación aleatoria para el cilindro superior, que gira alrededor del eje de *as*. La rueda *p* tiene soldados en su superficie unos pequeños pivotes, tanto en su cara visible como en la que queda oculta, y en ambas caras estos pivotes están separados por ángulos rectos, pero de tal manera que los pivotes de la cara oculta están desfasados 45° con respecto a los de la cara visible, es decir el ángulo entre un pivote de la cara visible con respecto al que le sigue en la cara oculta es de 45°. Esto supone que los pivotes que están en un solo lado dividen la superficie en sectores de un cuarto de la superficie total, mientras que si tenemos en cuenta los pivotes de ambos lados la superficie queda dividida en octavos. En

1.4. El Componium

Fig 1.7. *Vista exterior del mecanismo de relojería del Componium*

la figura 1.10. se muestra un esquema de los mecanismos que aparecen en la fotografía de la figura 1.9. y se pueden ver los pivotes de la rueda p que están a la vista como puntos negros, que se denotan por a , y puntos huecos, que se denotan por b , los que quedan ocultos. Al girar la rueda p , los pivotes de la cara oculta enganchan uno de los brazos de la palanca c o de la c' , que tienen amarrado a su otro brazo un cordel e y e' que

Fig 1.8. *Vista interior del mecanismo de relojería del Componium habiendo retirado la placa de anclaje interna.*

pasa por el eje de las palomillas g y g' , y tiene su otro extremo fijado a una lamina metálica flexible d y d' que actúa como un muelle. Cuando durante el giro de p , un pivote de la cara oculta engancha la palanca c esta gira y el otro brazo tira del cordel e , imprimiendo una rotación en sentido horario de unos 60° a la palomilla g , al seguir

Fig 1.9. *Mecanismo de traslación del cilindro superior.*

girando p el pivote pasa de largo y libera la palanca c que al volver a su posición de reposo gracias a la acción del muelle d , imprime a la palomilla un movimiento de rotación en sentido antihorario. La longitud del cordel ha sido cuidadosamente ajustada para que cuando la palanca llegue a su posición de reposo, el cordel no ejerza fricción sobre el eje de la palomilla dejando a esta girar libremente a modo de ruleta. La misión de los pivotes

Fig. 1.10. *Diagrama del sistema de traslación de los cilindros.*

de la cara visible a , de la rueda p es enganchar periódicamente, las palancas idénticas de tres brazos k, l, m y k', l', m' que tienen en i e i' sus ejes de giro. El brazo k de estas palancas tiene uno de sus perfiles en forma circular, el brazo l tiene soldado a su cara interior un pivote y el brazo m funciona a modo de escape o trinquete de modo que en cada subida y bajada deja girar una posición la rueda catalina n . Cuando un pivote de la

cara visible de p engancha esta palanca, el perfil circular de su brazo k hace que esta permanezca en esta posición durante un octavo de vuelta de p es decir dos compases, el brazo m hace presa en la rueda catalina n y el brazo m se levanta permitiendo la rotación de la palomilla g . Durante este período en que la palanca k,l,m esta enganchada por un pivote de la cara visible de p , es cuando el pivote contiguo de la cara oculta engancha la palanca c desencadenando el lanzamiento de la palomilla, tal como se ve en la figura 1.10., en el mecanismo correspondiente al cilindro inferior. Al pasar de largo el pivote de la cara visible de p que había enganchado la palanca de tres brazos, el muelle que esta tiene fijado a su brazo l le hace volver a su posición de reposo, con lo cual al bajar el brazo m la rueda catalina puede avanzar una posición. Pero si en su giro libre la palomilla ha quedado ofreciendo una de sus partes anchas al pivote del brazo l , el movimiento de retorno de este quedara obstruido y el brazo m no abandonara la presa de la rueda catalina, que no podrá avanzar. El que avance o no la rueda catalina vemos pues que es aleatorio, pues depende de en que posición quede la palomilla después de su rotación libre, al tener esta una superficie solida igual a la recortada, la probabilidad de que la rueda catalina avance en cada ocasión es del 50% y es precisamente el avance de la rueda catalina, el que supone una traslación del cilindro. La rueda catalina tiene en su eje tal como se ve en la vista de perfil que se ofrece en la figura 1.10., otra rueda cuyo grosor es variable y en el cual se apoya el eje del cilindro, cada posición de la rueda catalina ofrece un grosor distinto al eje del cilindro de tal manera, que a cada avance de un diente de la rueda catalina las traslaciones se van sucediendo tal como antes vimos, es decir primero paso a paso hacia la izquierda y cuando se llega a los octavos compases, de izquierda a derecha. Finalicemos esta descripción observando la sincronía en las traslaciones de los cilindros, es decir como un cilindro se traslada durante sus dos compases de silencio, mientras el otro permanece fijo en su posición horizontal mientras toca sus dos compases de música, y a la inversa en los dos siguientes compases, fijemonos para ello en el esquema de la figura 1.10. donde se puede ver como la palanca de tres brazos que afecta a la traslación del cilindro inferior ha sido enganchada por lo que la rueda catalina permanece sujeta durante dos compases, dos compases en los que el cilindro inferior tiene púas bajo los lectores, es decir se esta tocando la música escrita en el. A la vez en este período de tiempo, la palanca que se encarga del lanzamiento de la palomilla para el cilindro inferior, ha sido enganchado efectuándose el lanzamiento antes de que finalicen los dos compases de música, y la palanca de tres brazos quede liberada, con lo cual la traslación del cilindro inferior se producira durante los dos compases de silencio que siguen a continuación en el cilindro inferior. Por el otro lado mientras el cilindro inferior estaba tocando su música, el superior se encontraba en los dos compases de silencio, y estaba llevando a cabo su traslación para pasar durante la traslación del cilindro inferior a tocar su música.

El *Componium* levanto en un primer momento grandes expectativas comerciales, hasta el punto que un ácido cronista de la publicación musical inglesa *Harmonicon* lo alababa en los siguientes términos:

"Nada podría ser mas interesante que la multiplicación de esta maquina (el *Componium*), de forma que los particulares pudiesen hacerse con ella y como con el caleidoscopio poder seleccionar de entre las obras que va creando aquellas de mayor belleza. Pero no será menor beneficio, el que en estos tiempos en que semejante cohorte de compositores a brotado de la tierra como los hongos tras la lluvia - lista en la que no

hemos de olvidar incluir a aquellos que se les ha metido en la cabeza que son compositores de la talla de...! a pesar de lo que la naturaleza y sus estrellas hayan escrito! ¿Y no es acaso verdad que nuestros catálogos musicales quedan desbordados con estas exorbitantes cantidades? ¿Acaso no vemos a estas multitudes afanándose por abrillantar sus nombres emborronando innumerables cuartillas de excelente papel? Podemos imaginar a los miembros de esta desgraciada raza que roen sus lapiceros durante días enteros; que a intervalos vuelan a aporrear el piano y vuelven a ver si la providencia deposita alguna nueva idea en su cabeza, pero advirtiéndolo inútil, recurren desesperados a las obras de otros y a la manera de un sastre desmañado empalman y parchean desgraciando todo aquello que cae en sus manos. Con esta torpe industria traman pasar por un compositores originales. Pero de hoy en adelante sus sufrimientos están de más y nosotros nos podremos pasar sin su inútil diligencia. Este ingenioso mecanismo será el perfecto instrumento para su ininterrumpida tarea, y con justicia se le ha bautizado como Componium, pues a aquel que lo ponga en funcionamiento le otorgara instantáneamente el genio de uno de estos compositores(...)"

Y algo de razón tendría este periodista pues fue entre los compositores que la historia no logra recordar donde el *Componium* halló sus mayores detractores. A pesar del secreto que rodeaba el funcionamiento interno del ingenio de Winkel aparecieron imitaciones como el *Componium* que en 1824 el Barón Giuliani presento en Viena, o el *Componium* para guitarra que se conserva en el Museo Instrumental del Conservatorio de Paris. Pero Winkel no era hombre de suerte, ya antes del *Componium* había inventado el metrónomo y luego Maelzel, el mismo Maelzel que recorría Europa con el jugador de ajedrez tramposo de Von Kempelen y que tuvo la desfachatez de atribuirse la autoría de la Batalla de Vitoria que Beethoven compuso para el, abuso de su confianza y le robo la idea y aunque los tribunales dieron la razón a Winkel, Maelzel se llevo la fama y el éxito comercial del invento que aun hoy se conoce como metrónomo de Maelzel. El *Componium* era el invento con el que Winkel pretendía resarcirse de su anterior fracaso, y a pesar de su éxito inicial, las sesiones de exhibición no le dieron el dinero necesario para pagar a los inversores que habían hecho posible el autómatas. Winkel tuvo que vender el *Componium* que fue desmontado y fue de deteriorándose de almacén en almacén, hasta que cayo en manos de un aficionado que lo reconstruyo y lo cedió al Museo Instrumental de Bruselas, pero el daño sufrido era irreversible y el *Componium* a pesar de posteriores restauraciones no ha vuelto a sonar. Pese a esto nosotros, ayudados por las transcripciones de los cilindros que Van Tiggelen ofrece en su magnifico libro dedicado a este autómatas hemos querido ofrecer una recreación de como podia sonar una de las composiciones del *Componium* que se puede escuchar en la grabación y cuya partitura se encuentra en el Apéndice D.

1.5. LA TEORIA DE LA INFORMACION Y LA COMPOSICION MUSICAL

El *Componium*, en tanto que implementación mecánica, constituye el punto culminante de un sistema de composición musical algorítmica, que requería disponer de un conjunto de fragmentos musicales interconectables entre si de múltiples maneras, y que tuvo su esbozo en la *Musurgia Universalis* de Kircher y una formalización mas rigurosa en los múltiples juegos musicales del XVIII. Para encontrar una nueva aproximación racionalista al fenómeno de la composición musical, hemos de dar un salto sobre el siglo XIX, siglo de

intuición y de genio, y esperar a que el siglo XX nos proporcione los primeros computadores electrónicos que ya antes de abandonar la adolescencia, ingenuos y presuntuosos, recurrieron a la recién nacida *teoría de la información* para llevar a cabo sus primeras experiencias artísticas. La flexibilidad y capacidad de sugestión de los conceptos utilizados por esta teoría, desarrollada a finales de la década de los 40 por Claude Elwood Shannon (1948, 1949), levantaron grandes expectativas a su alrededor que superaban el ámbito de aplicación para el que había sido creada, esto es, el análisis de los procesos que tenían lugar en los sistemas de comunicación, convirtiéndola en aliada del ordenador en ese recurrente sueño del hombre de formalizar y automatizar el proceso de composición musical.

El desembarco de la teoría de la información en las disciplinas musicales, supuso la asimilación de la música a un proceso comunicacional según el cual el compositor, origen de este proceso, contaba al componer con un vasto alfabeto lleno de posibilidades. Este, en teoría, no se reduce a las siete notas de la escala diatónica sino que es posible aislar hasta 350.000 sonidos que el oído es capaz de diferenciar (Moles, 1972). Si el compositor guarda los usos y reglas de la música occidental, este conjunto queda reducido a unas cien posibles alturas, nueve niveles dinámicos relativos, y tantas combinaciones de timbres como sean posibles con los instrumentos tradicionales. A pesar de esta restricción las posibilidades para cada instante temporal son inmensas. La labor del compositor consiste en ir sucesivamente seleccionando entre los símbolos de su alfabeto, e imponer algún tipo de orden al conjunto de la composición. Stravinsky (1956) habla de la necesidad que siente el compositor de "...imponer orden sobre el caos...el arte es lo contrario del caos...toda obra de arte supone una labor de selección...supone proceder por eliminación o como diría un taurín, el saber descartarse, es en definitiva la gran técnica de la selección...". Aunque bien es cierto que el grado de selección y el orden impuesto a sus obras varía de unos compositores a otros, siendo intuitivamente evidente que es mayor por ejemplo en las obras de Bach o de Philip Glass que en las de Arnold Schoenberg o Elliot Carter.

Una vez delimitado el alfabeto y las intenciones con las que el compositor lo utiliza, la teoría de la información trata de caracterizar estadísticamente esta fuente de la obra musical mediante las llamadas *cadena de Markov*. Las cadenas de Markov son fuentes estocásticas, en las que existen dependencias secuenciales entre los símbolos que conforman las secuencias emitidas. Una cadena de Markov de orden n queda definida partiendo de todas las posibles $(n-1)$ -tramas, formadas a través de los símbolos del alfabeto que utiliza la fuente emisora, y generando una matriz en la que queden consignadas las probabilidades de transición de cada una de estas $(n-1)$ -tramas, a cada uno de los símbolos de este alfabeto. Así en la cadena de Markov, la probabilidad de ocurrencia de un determinado símbolo del alfabeto de la fuente emisora, es función de los $n-1$ símbolos que lo han precedido. Esta caracterización posibilita una aproximación analítico-sintética al proceso de composición musical, en la que primero se analizan las obras de un determinado estilo o compositor de cara a obtener las matrices de transición que las presenten como una cadena de Markov de un determinado orden, para luego pasar a una fase sintética en la que se simula esta cadena de Markov, generando secuencias respetando las probabilidades de transición registradas en esta matriz. Debido a lo trabajosos que resultarían estos análisis si consideráramos el alfabeto musical al completo, se suele llevar a cabo el análisis aislando y contemplando únicamente pequeños alfabetos, que constituyen subconjuntos del alfabeto general. Siendo más concretos, se analizan obras musicales

sencillas, por ejemplo melodías, con lo cual empezamos por eliminar la dimensión armónica y para simplificar aun mas podríamos considerar estas solamente como una secuencia de alturas, perdiendo de vista así sus aspectos dinámicos, métricos, tímbricos etc. Durante la década de los 50 se llevaron a cabo una serie de experimentos fieles a esta metodología, en los cuales habiendo elegido un determinado genero musical como por ejemplo las canciones infantiles, los himnos eclesiásticos o las canciones folclóricas del oeste americano, se analizaba con objeto de obtener sus matrices de probabilidades de transición, que luego era utilizada para componer obras.

El primer experimento en esta línea del cual tenemos referencias (Cohen, 1962) se debe al matrimonio Altneave, que en 1955 analizaron una colección de canciones del oeste, que traspuestas a la tonalidad de *do* mayor y contempladas como únicamente una secuencia de alturas, modelaron como una cadena de Markov de orden dos solo que en vez de obtener las probabilidades de que dada una determinada nota en la secuencia, la sucediese tal o cual altura, obtuvieron una matriz de probabilidad de transiciones en la que para cada nota del conjunto utilizado en las composiciones, estaban registradas las probabilidades de las notas que podían precederlas. Esto supone que a la hora de componer obras a partir de este análisis, estas se fuesen generando comenzando por el final y yendo hacia su comienzo. La generación de las melodías siempre se comenzaba en *do*, es decir estas siempre finalizaban en esta nota. De esta forma los Altneave conseguían que las melodías generadas siempre terminasen en la tónica. Los esquemas rítmicos a seguir por las melodías eran fijados a priori, así como una determinada estructura formal que hacia uso de la repetición de pasajes. Tras la generación de un par de docenas de melodías se dio con un par de ellas bastante convincentes y se creía que aumentar el orden de la cadena de Markov utilizada en el modelo, supondría una mejor caracterización del estilo.

Otro experimento similar fue llevado a cabo por Richard Pinkerton (1956) de la Universidad de Florida, que eligió como corpus de análisis una colección de treinta y nueve canciones infantiles que igualmente comenzó por transportar a *do* mayor. Utilizo un alfabeto compuesto por las siete alturas de la escala diatónica mas el silencio. Pinkerton observa que estos géneros no se pueden modelar de una forma estacionaria, es decir que a la hora de generar las matrices de probabilidades de transición estas serán función de la ubicación en el compás de la nota que generen. Para lo cual para generar melodías escritas en un compás de 6/8, en la que todas las notas tiene duración de una corchea no bastara con una sola matriz de probabilidades de transición, sino que serán necesarias seis una para cada posición en el compás. Utilizando estas matrices Pinkerton va seleccionando en cada posición la nota mas probable o las dos mas probables, y va construyendo el grafo de la figura 1.11. que llama *creador de melodías banales*

Fig 1.11. *Compositor de melodías banales.*

(banal tune-maker). Para componer siguiendo este grafo se sitúa uno en su entrada, que designa a *do* como la primera nota de la melodía, y va siguiendo las flechas hasta que se encuentre un nodo del que salen dos ramas, decidirá por cual tirar lanzando una moneda o similar, y elegirá como siguiente nota de la composición aquella que haya sido asignada a la rama seleccionada. La partitura 1.b corresponde a una melodía generada con el *creador de melodías banales*. Cuenta Cohen que este sencillo sistema llegó a tener una implementación mecánica obra de Sowa en 1956, que utilizó un grafo más complejo derivado de un análisis de obras pianísticas, y que aunque era muy lenta, más incluso que su realización manual, constituyó la antesala de la implementación de estos métodos en el ordenador. La partitura 1.c corresponde a una melodía generada por la máquina de Sowa.

Pero la primera máquina electrónica específicamente diseñada para la composición musical, es debida a los ingenieros de los Laboratorios RCA, Harry Olson y Herbert Belar (1961) que le dieron el nombre de *asistente del compositor* (composer's assistant). Esta funcionaba según los mismos principios seguidos en los experimentos descritos, es decir se había modelado un corpus de obras como una cadena de Markov de orden tres, este repertorio analizado estaba formado por once melodías compuestas por el compositor norteamericano Stephen Forster (compositor de la famosa *Oh! Susannah*), estas matrices se habían grabado en memorias de la máquina, que recurría a ellas y a un generador aleatorio para componer las melodías, y que luego era capaz de hacer sonar a través de altavoces monofrecuencia. Los diseños rítmicos utilizados en las melodías también provenían del corpus analizado, aunque a la hora de componer la máquina los seleccionaba, no siguiendo una cadena de Markov, sino simulando las probabilidades con que aparecían en el corpus, lo que se puede considerar una cadena de Markov de orden uno. La partitura 1.d se generó con esta máquina, que compuso de forma continuada un total de 44 compases entre los cuales los autores seleccionaron los que iban del 1 al 9, del 13 al 25, del 29 al 33 y del 40 al 44.

Pierce (1956a) informa también de un ingenioso experimento realizado por Slepian de los Laboratorios Bell, que adapta al terreno musical un método utilizado por Shannon para crear "literatura computacional" (Pierce, 1956b). En este se evita la fase de análisis estadístico de un corpus estilísticamente homogéneo de obras musicales y se recurre, a las probabilidades de transición que la experiencia ha ido grabando en la mente de una serie de personas musicalmente educadas. Durante la composición se iba mostrando a los distintos miembros de este colectivo cierto número de notas previas, y se les pedía que eligiesen la siguiente.

El estudio más riguroso llevado a cabo sobre este método de composición de carácter analítico-sintético, fue el llevado a cabo por Brooks (1957) en la Universidad de Harvard. En él se consideraban tres posibles metodologías orientadas al análisis de las relaciones combinatorias que se dan entre los símbolos del alfabeto, que utiliza un determinado conjunto de secuencias comunicacionales, agrupadas en función de características comunes, de cara a la posterior síntesis de secuencias que cumplan los requisitos para pertenecer a este conjunto. El análisis de estas relaciones combinatorias se pueden orientar hacia la obtención de un sistema de reglas de naturaleza simbólica, de una relación exhaustiva de todas las posibles combinaciones, o bien de un estudio estadístico en el que se obtengan las probabilidades de ocurrencia de los símbolos elementales así como de las posibles combinaciones entre ellos. Es este último enfoque, el que dispone de las cadenas de Markov como instrumento. Brooks presenta también los tres motivos, que pueden hacer

fracasar este último tipo de análisis de carácter estadístico. Por un lado esta la insuficiente profundidad del análisis, que al ofrecer únicamente probabilidades de transición de bajo orden no serán capaces de caracterizar suficientemente la naturaleza de las muestras del conjunto analizado. Por otra parte esta la longitud insuficiente de los componentes del conjunto de análisis, pues llegados a un determinado orden de caracterización Markoviana nos encontraremos con que cada trama de ese orden ocurre una sola vez en el conjunto de análisis, lo cual hará que las transiciones sean siempre deterministas, es decir de probabilidad unidad y en la síntesis obtengamos las mismas secuencias que componen el conjunto de análisis. Por ello si antes de llevar el análisis Markoviano a este orden, que podríamos llamar de saturación, no hemos conseguido una síntesis satisfactoria entonces será imposible obtenerla. Por último y con idénticas consecuencias que trae la longitud insuficiente de las muestras, el conjunto de análisis puede contener un número insuficiente de componentes haciendo nuevamente que llegados a un determinado orden solo encontremos un ejemplar de cada trama de ese orden. Para estudiar las repercusiones que sobre los métodos de composición musical de carácter Markoviano tenían estos posibles errores, Brooks se propuso aplicar este método partiendo de un conjunto de 37 himnos eclesiásticos a los que tras extraerles su contenido armónico, sus líneas melódicas fueron transportadas a la clave de *do* mayor. Para prescindir de la duración de las notas como una variable en la composición, se cuantizaba la dimensión temporal en intervalos cuya duración era la de la nota más corta que se encontrase en el corpus de análisis, que en este caso era la corchea, de tal manera que las melodías se convertían en secuencias de alturas de la escala cromática en las cuales las duraciones quedaban cifradas, al poder cada una de estas alturas llevar asociados el *ataque* o la *prolongación*. Es decir, si la nota que cuantiza la dimensión temporal es la corchea, una negra con puntillo en *sol* se convertiría en una secuencia de tres elementos de la forma *sol* con ataque, *sol* con prolongación y *sol* con prolongación. Así codificadas las melodías quedaban convertidas en secuencias de 64 alturas, en las que se comenzó por entresacar de las muestras del conjunto de análisis todas las 8-tramas distintas encontradas, contando además cuantas veces aparecía cada una en las muestras de dicho conjunto, para a continuación agruparlas según la 7-trama con que comenzaban. Con este ordenamiento se está en posición de obtener las matrices de transición que caracteriza el conjunto de análisis, como una cadena de Markov de orden 8 pues para cada 7-trama se pueden obtener las notas que la pueden suceder, así como a partir del cálculo de la frecuencia de aparición obtener la probabilidad con que se dará esta sucesión. Para todos los demás órdenes que restan del octavo para abajo, se procedió de igual manera de cara a obtener sus matrices de transición. Antes de comenzar la síntesis de secuencias se establecieron una serie de reglas que estas debían cumplir, con vistas a que las secuencias generadas conservasen la estructura métrica común al conjunto de los himnos analizados del estilo de: la primera nota de cada compás debe ser con ataque en lugar de con prolongación o que dado que todos los himnos finalizaban en la tónica *do* las secuencias generadas también debían terminar así. Si durante la generación al llegar a un punto aludido por alguna de estas reglas, la nota generada no cumplía con ella, entonces se seguirían generando notas hasta que alguna la cumpliera, y si después de quince intentos no se lograba dar con una se abandonaba la creación de la secuencia pasando a comenzar otra. Esta forma de generar la secuencia, sujeta a ciertas imposiciones en determinados instantes, es similar a la utilización de varias matrices de probabilidades de transición según el lugar en que la generación de la secuencia se encontrase, que hemos

visto en el experimento de Pinkerton. Se comienza la síntesis con la generación de himnos en los que solo se consideran las probabilidades de ocurrencia de las notas que se hallaron en las muestras del conjunto de análisis, es decir se utiliza una cadena de Markov de orden uno, en general todos los himnos generados tienen una longitud de 64 notas que es la longitud de los analizados. Un himno generado de acuerdo con este plan es el de la partitura 1.e en el cual se incurre en el primero de los errores analíticos mencionados, el de la falta de profundidad, y obtenemos una pieza difícil de cantar y claramente lejana al estilo de los himnos analizados. Cuando se generan los himnos con cadenas de Markov de orden dos, de nuevo encontramos síntomas de falta de caracterización del conjunto de análisis, pues se obtienen 3-tramas y progresiones que no se hallan en las muestras, un ejemplo de los himnos generados de esta manera es el de la partitura 1.f. Los himnos generados con cadenas de orden cuatro y cinco resultan más cantables aunque tienen un rango en altura excesivo, esto es debido a que aunque los himnos del conjunto de análisis estaban escritos para el rango vocal, al transportarlas se genera un alfabeto tonal total muy amplio cuyos extremos inferior y superior, pueden aparecer en una de las obras sintetizadas. La partitura 1.g pertenece a un himno generado con una cadena de orden cuatro. El orden seis es el que se muestra más cercano al compromiso que elude los tres errores de análisis antes mencionados, pues además de resultar las obras generadas plausibles como himnos, es para este orden en el cual menos secuencias son rechazadas por las reglas impuestas lo cual supone que es el orden que mejor caracteriza el estilo del conjunto de análisis. Por otro lado en ninguno de los himnos generados con cadenas de este orden, de los constituye un ejemplo el de la partitura 1.h, se dan más de cuatro corcheas consecutivas provenientes de un mismo himno. Brooks finaliza este estudio al llegar a la síntesis de orden octavo de la cual es un ejemplo el himno de la partitura 1.i, orden en el que se cae en el tercero de los errores de análisis señalados, es decir para este orden el número de muestras en el conjunto de análisis resulta insuficiente, y las secuencias generadas son unas veces idénticas a las que componen el conjunto de análisis y otras están construidas a base de empalmar largos segmentos de las melodías de este conjunto, demostrándose inútil la necesidad de llevar el análisis por encima del orden octavo.

Desde un punto de vista estético, el resultado más importante de esta cooperación entre la teoría de la información y el ordenador en pro del estudio del proceso de composición musical, lo constituye la *Illiad Suite* para cuarteto de cuerdas, obra compuesta por el ordenador Illiac de la Universidad de Illinois, que recoge los resultados de una serie de experimentos iniciados en 1955 por Lejaren Hiller al que podemos ver en la figura 1.12. y Leonard Isaacson (1958,1959), y que señala el nacimiento de la llamada música por ordenador. Esta obra estrenada en 1956 en la 1ª reunión nacional de la A.C.M. (Association for Computing Machinery) celebrada en Los Angeles, goza de gran difusión y se puede escuchar una versión de esta obra, debida al cuarteto de cuerdas de la Universidad de Illinois, obtenida de los archivos de Radio Nacional de España, en la grabación. Los experimentos llevados a cabo se agruparon, en función de su intención y de la metodología utilizada, en cuatro grupos de cada uno de los cuales se seleccionaron los resultados más representativos, que dieron cuerpo a cada uno de los cuatro movimientos que integraban la obra. Con el primer experimento los autores querían comprobar las posibilidades que tenía el ordenador, de utilizar las reglas tradicionales de composición musical. Para ello el ordenador comenzó por generar de forma aleatoria notas

Fig 1.12. Lejaren Hiller y el computador Iliac de la Universidad de Illinois.

pertenecientes a la escala diatónica, comprendidas en un rango de dos octavas, con la pretensión de generar melodías, para lo cual estas notas eran posteriormente filtradas en un sistema de reglas de igual manera que vimos en los experimentos de Brooks. Como sistema de reglas se eligió uno de los más rigurosos existente en la teoría de la música, esto es el que rige la composición del contrapunto severo de primera especie que nos dejaron los polifonistas del siglo XVI. Las notas se iban añadiendo a la secuencia en generación siempre que superasen el filtro de reglas, hasta que a la secuencia llegaba un *do*, nota con la que había empezado y con la que terminaba la composición en *do* mayor. Cuando una nota no superaba el filtro de reglas, el generador aleatorio volvía a intentarlo una y otra vez hasta que alguna nota lo superase, aunque si se llegaba a los 50 intentos sin éxito entonces se abandonaba la secuencia comenzándose otra. Se generaron varias melodías cuya longitud estaba entre 3 y 12 notas, pasándose a continuación a perseguir la obtención de piezas a dos voces para lo que se añadieron nuevas reglas al filtro, que pertenecientes al corpus mencionado, no tenían aplicación en la generación de melodías. Finalizo el primer experimento con la adición al filtro de nuevas reglas de cara a la generación de secuencias a cuatro voces. En el segundo experimento se convirtieron en algoritmos las 14 reglas del contrapunto severo de primera especie. El ordenador comenzó la generación aleatoria notas para cuatro voces y las reglas se fueron incorporando progresivamente al filtro, de tal manera que se puede advertir como la composición

evoluciona desde la aleatoriedad absoluta, hasta un contrapunto de cierta calidad, reminiscente, si uno pasa por alto cierta monotonía en el ritmo, de las obras de un Palestrina o un Josquin des Prez. En el tercer experimento Hiller e Isaacson buscaron dotar a las composiciones del Illiac, de la variedad en la dinámica y el ritmo de las que adolecían las piezas generadas en los experimentos anteriores. Así por un lado se codificaron de forma binaria todos los posibles esquemas rítmicos que puede albergar un compás de 2/4, con la corchea como nota de menor compás. De esta forma se iban generando de forma aleatoria los esquemas rítmicos que ocuparían los compases de la composición aunque con una aleatoriedad parcial, pues la secuencia aleatoria estaba controlada por otra que buscaba la repetición de esquemas. Además otra secuencia aleatoria de cifras binarias entraba en juego, controlando el grado de independencia rítmica de las cuatro voces en cada comías. Idénticas codificaciones sobre parámetros dinámicos (*forte*, *piano*, *crescendo*, etc) así como de expresividad en los instrumentos de arco (*legato*, *tremolo*, *pizzicato*, *sul ponticcelo* etc). La composición comenzó sin filtro y contando además con las notas accidentales, de tal manera que el resultado era de una total aleatoriedad cromática. A continuación se introdujeron en el filtro cuatro de las 14 reglas utilizadas en los experimentos anteriores y la composición cambió drásticamente. Si el experimento comenzó con piezas de corte vanguardista, esta variación situó las composiciones en un estilo cercano al de Bartok. El experimento concluyó con una exploración en la programación de los sistemas compositivos debidos a Schoenberg. En el cuarto experimento los autores entraron en contacto con las cadenas de Markov, aunque en esta ocasión sin realizar como en experimentos descritos mas arriba un análisis previo de un determinado corpus estilístico. Primero se empezó a componer con cadenas de Markov de orden uno, según las cuales los intervalos melódicos recibían ciertas probabilidades, estas probabilidades cambiaban cada dos compases. Así para los primeros dos compases el unísono tenía probabilidad uno y todos los demás intervalos probabilidad nula, al pasar al tercer compás se introducía el intervalo de octava que recibía una prioridad 1 y una probabilidad de ocurrencia de 1/3 y el unísono pasaba a tener prioridad 2 y una probabilidad de 2/3. Así sucesivamente, cada dos compases se introducía un nuevo intervalo con prioridad la unidad, mientras que los intervalos que ya estaban siendo considerados aumentaban su prioridad en una unidad. Así se fueron introduciendo por este orden el unísono, la octava, la quinta, la cuarta, la tercera mayor, la sexta menor, la tercera menor, la sexta mayor y la segunda mayor. Este orden se estableció en función de la importancia del intervalo en cuanto a su capacidad para establecer la tonalidad, jerarquía que estaba también afectada por la amplitud de los intervalos de tal manera que un intervalo de menor amplitud tenía prioridad sobre uno mayor. Luego con este mismo alfabeto de intervalos melódicos se paso a utilizar cadenas de Markov de ordenes 2, 3 y 4. Hemos de hacer notar que incluso aquellos experimentos en los que se hizo uso de la generación aleatoria de notas, combinada con la utilización de filtros de reglas pueden ser modelados como cadenas de Markov, cuyas matrices de probabilidades de transición contasen con abundancia de pasos deterministas, es decir probabilidad unidad, y dependiesen de la situación en que la composición se encontrase.

Como si de otra carrera espacial se tratase, los soviéticos tuvieron su Gagarin musical en la persona del físico y matemático Rudolph Zaripov, el cual después de utilizar las cadenas de Markov para sus experimentos en composición automática (Zaripov, 1960) siguió una evolución metodológica que le llevo a experimentos de planteamiento similar

1.5. La Teoría de la Información y la Composición Musical

a los de Hiller e Isaacson con el ordenador Illiac. En este caso fue el ordenador Ural-2 el que iba generando elementos musicales (notas, acordes, etc) de forma aleatoria que si superaban el examen de un filtro de reglas compositivas, se iban incorporando a la composición en curso. La novedad de estos experimentos esta en que superaron el frío marco de los laboratorios de calculo automático, siendo sometidas las obras de Ural-2 al juicio del respetable (Zaripov, 1984). Para ello Zaripov diseño un experimento en el que distintos colectivos de oyentes debían juzgar la calidad de las obras generadas en sus experimentos, con respecto a otras de compositores Soviéticos notables extraídas de diversos cancioneros. Estudiantes del Instituto de Energía Eléctrica de Moscú y del Conservatorio de Gnesin, matemáticos e ingenieros del Instituto de Matemática Aplicada de Steklov y del Centro de Calculo de la Academia de Ciencias de la URSS, así como artistas y músicos del Teatro Bolshoi debían escuchar ocho canciones humanas y ocho canciones de origen artificial sin conocer a priori como habían sido compuestas y darles a cada una puntuaciones de uno a cinco. Recogidos los cuestionarios se dieron bastantes sorpresas pues la media de los oyentes no era capaz de diferenciar las compuestas por humanos de las compuestas por el ordenador, aunque a veces creía haberlo hecho, como en el caso de un participante que escribió "Toda la música por ordenador no es música en realidad, le falta sentimiento..." y luego entrego el siguiente cuestionario

		Puntuación	5	4	3
Compositor	Ordenador		2	3	3
	Humano		0	1	7

Y en general estos fueron los resultados obtenidos, es decir las obras del Ural-2 fueron generalmente mas apreciadas que las de sus colegas humanos, así por ejemplo el computo global en los cuestionarios recogidos en el Conservatorio de Gnesin

		Puntuación	5	4	3	2	1
Compositor	Ordenador		76	253	204	22	5
	Humano		61	213	247	31	8

que ofrece una puntuación media de 3.67 puntos para las composiciones del ordenador y de 3.51 para las de los compositores humanos. Experimentos similares fueron llevados a cabo a través de programas de radio de ámbito nacional en 1973 y 1976 dando análogos resultados, con lo cual Zaripov proclamó que los ordenadores eran capaces, no solo de generar composiciones musicales comparables a las que en algunos géneros han creado los humanos, sino que incluso podían superar estas en calidad y aceptación. En definitiva si advertimos que los experimentos de Zaripov siguen las líneas del test de Turing (1950), según el cual a un ordenador se le reconoce la capacidad de realizar una tarea humana siempre y cuando los resultados que con el se obtengan sean indistinguibles de los que ofrece un humano, nos veriamos autorizados por el padre de la computación teorica, a otorgar al ordenador el titulo de compositor.

A la hora de solicitar juicio puramente estético de las obras y piezas que resultan de los experimentos que hemos descrito, es una apreciación común el hecho de que esta música carece de orden de largo alcance, es decir estas obras resultan musicalmente convincentes

EXPERIMENTOS DE PINKERTON, SOWA Y OLSON & BELAR

1.b

1.c

1.d

EXPERIMENTOS DE BROOKS

1.e

1.f

1.g

1.h

1.i

cuando uno repara en fragmentos breves, existe orden de corto alcance, pero la inexistencia de la periodicidad y otros mecanismos usuales en la música tradicional, hacen imposible para el oyente el discernir estructuras jerárquicas a varios niveles que confieran una estructura formal a la obra, y faciliten su comprensión tal como ocurre por ejemplo con la exposición - desarrollo - recapitulación características de la forma sonata. Como veremos mas adelante esta incapacidad para conferir orden lejano en sus creaciones puede ser intrínseco a las cadenas de Markov, pues tal y como demuestra Chomsky (1956, 1957) estas no estan preparadas para crear estructuras anidadas en las secuencias que generan. Chomsky señala con ello las deficiencias de las cadenas de Markov para generar estructuras en las que se puedan hallar niveles jerárquicos caracterizados por alfabetos de símbolos con distintos grados de abstracción, tan frecuente en aquellas músicas no rapsódicas o que no resultan de la improvisación.

En cualquier caso no es descartable que se puedan obtener modelos mejorados basados en cadenas de Markov, para lo cual Cohen propone además del uso de matrices de probabilidades de transición dependientes de la posición en la composición, una mayor interacción entre las dimensiones musicales. El aislamiento de los alfabetos correspondientes a las distintas dimensiones musicales (rítmica, melódica, dinámica...) y su tratamiento por separado a la hora de la composición, es una simplificación que aleja a los modelos vistos de la realidad del proceso de composición. Hacen falta modelos en que las decisiones a tomar en un determinado instante sobre una determinada dimensión musical, tomen en consideración el estado de las otras dimensiones. Además Cohen propone cadenas de Markov en las que el contexto que condiciona las decisiones, orden de la cadena de Markov, no sea de igual longitud a lo largo de toda la composición sino que varíe a medida que esta progrese, haciendo notar que así como las primeras notas de la composición pueden depender de un contexto muy pequeño las ultimas pueden hacerlo de todas las que las preceden.

1.6. LAS GRAMATICAS FORMALES Y LA COMPOSICION MUSICAL

El ordenador había alcanzado gracias a su alianza con la teoría de la información, un cierto grado de madurez en el terreno de la composición musical. La utilización de cadenas de Markov para modelar el proceso compositivo, había tenido éxito en la simulación de texturas musicales, es decir de rasgos de carácter superficial, pero estos elementos miméticos eran insuficientes para elevar las composiciones de los ordenadores a la categoría de obras musicales. La incapacidad de este modelo para dotar a las composiciones del ordenador de una estructura formal jerárquica, gracias a la cual el oyente pudiese aislar segmentos a distintos niveles y asimilar mejor aquello que escuchaba, hacia ver lo importante que era esta propiedad de las obras musicales. En los experimentos de Hiller e Isaacson y de Zaripov ya empieza a apreciarse el abandono de los modelos puramente Markovianos en favor de la introducción de sistemas de reglas que cribasen los borradores musicales que el ordenador iba generando de forma aleatoria. Un guiño de una nueva teoría lingüística, que bajo el nombre de *gramáticas formales* o *generativas* acumulaban la potencia necesaria para llevar a cabo la mayor revolución que a lo largo del siglo XX ha experimentado esta disciplina, fue suficiente para que el ordenador se liberase de las cadenas de Markov y la eligiese como nueva compañera en sus aventuras como compositor musical. Y por guiño nos referimos a la caracterización que dentro del

marco de estas gramáticas formales, obtuvo Noam Chomsky, su creador, de las cadenas de Markov, a través de la cual destapaba de forma teórica las deficiencias que tantos experimentos ya habían observado en dicho modelo. Pero veamos brevemente en que consisten estas gramáticas, que señalan el nacimiento de la lingüística matemática.

Siguiendo a Alfonseca, Sancho y Martínez (1990), se inicia la exposición de las gramáticas formales de Chomsky a partir de la cuadrupla $G = \{\Sigma_N, \Sigma_T, S, P\}$, donde σ_T es el alfabeto de *símbolos terminales* que son los símbolos de mas bajo nivel que se utilizan en la descripción de un lenguaje y que conforman su microestructura. El lenguaje descrito por una determinada gramática estará compuesto por un subconjunto de todas las posibles concatenaciones de estos símbolos terminales. Así por ejemplo, si la gramática en cuestión pretendiese describir la sintaxis del español, los símbolos terminales utilizados serían todas las posibles palabras, mientras que si estuviésemos desarrollando una gramática para describir la formación de melodías, el conjunto de símbolos terminales estaría constituido por las notas en sus distintas alturas en la escala y sus posibles duraciones relativas. Σ_N es el alfabeto de *símbolos no terminales* que representan a las diversas macroestructuras de distintas categorías que se pueden dar en el lenguaje que describe la gramática. Así, en el ejemplo anterior de la gramática aplicada a la sintaxis del español estos símbolos no terminales serían la oración, el sujeto, el predicado, la frase nominal, los distintos complementos etc, mientras que si de una composición musical estuviésemos hablando símbolos no terminales podrían ser los temas A,B,C y D que en un rondó se suceden de la forma ABACADA. El conjunto P es el conjunto de *producciones* de la forma $\alpha \rightarrow \beta$, donde $\alpha, \beta \in (\Sigma_T \cup \Sigma_N)^*$, donde con el asterisco denotamos el conjunto potencia, es decir α y β representan ambas concatenaciones de símbolos terminales o no terminales, y al quedar unidos por la flecha se esta diciendo que la concatenación de la izquierda puede ser sustituido por la de la derecha, (en lo sucesivo $\Sigma_T \cup \Sigma_N = \Sigma$). Es decir las producciones son reglas de reescritura y suponen la formalización de las reglas que rigen una determinada gramática. Cuando podemos llegar de un símbolo o concatenación de símbolos hasta otra concatenación distinta, decimos que la segunda se deriva de la primera. Si en la de llegada hay símbolos no terminales, decimos que es una *forma sentencial* del lenguaje definido por la gramática, y si solo esta compuesto por símbolos terminales decimos que es una *sentencia*. Finalmente $S \in \Sigma_N$ recibe el nombre de axioma, pues será el símbolo no terminal con el cual comenzara la derivacion de cualquier forma sentencial de un lenguaje.

Partiendo de esta base Chomsky clasifico las gramáticas en cuatro grandes grupos, (G_0, G_1, G_2, G_3) cada uno de los cuales incluye a los siguientes, es decir $G_3 \subset G_2 \subset G_1 \subset G_0$. Las gramáticas del grupo G_0 reciben el nombre de *gramáticas de tipo 0* o *lenguajes sin restricciones* (free grammars) y vienen caracterizados por unas reglas de producción de la forma $\alpha \rightarrow \beta$, donde $\alpha \in \Sigma^+$ y $\beta \in \Sigma^*$ con $\Sigma^+ = \Sigma^* - \lambda$, siendo λ la palabra vacía donde $\alpha = \gamma A \delta$, con $\gamma, \delta \in \Sigma^*$, $A \in \Sigma_N$. Es decir la única restricción impuesta a las reglas de producción de estas gramáticas, es que en la secuencia de la derecha debe haber al menos un símbolo no terminal. Incluidos entre los lenguajes sin restricciones están los lenguajes descritos por las gramáticas pertenecientes al grupo G_1 o *gramáticas de tipo 1* también conocidos como *lenguajes dependientes del contexto* (context sensitive grammars) en las que las reglas de producción son de la forma $\gamma A \delta \rightarrow \gamma \beta \delta$ donde $\gamma, \delta \in \Sigma^*$, $\beta \in \Sigma^+$ y $A \in \Sigma_N$. Es decir, en estas gramáticas las producciones operan de manera que un signo no terminal A se convierte en una cadena que no puede ser la palabra vacía, en el contexto de las

cadena γ y δ . Esta resultaría en teoría la gramática mas versátil de cara a la composición algorítmica (Roads, 1979), sin embargo su descripción en la mayoría de los casos de interés, resulta excesivamente onerosa pues supone la formulacion de las reglas o producciones contemplando todos sus posibles contextos. De menor complejidad en la descripción de sus reglas de producción, resultan los lenguajes descritos por gramáticas incluidas en el grupo G_2 , llamadas *gramáticas de tipo 2* o *libres de contexto* (context free grammars). Estas que se han mostrado muy útiles en la descripción de lenguajes naturales, utilizan reglas de producción de la forma $A \rightarrow \beta$ donde $\beta \in \Sigma^*$ y $A \in \Sigma_N$. Ya hemos visto casos de aplicación de estas gramáticas al terreno de la composición musical automática en el apartado dedicado al *ars combinatoria*, donde cualquiera de los juegos expuestos se puede describir a partir de una gramática con tantos símbolos no terminales como compases vayan a tener la composición, y cuyos símbolos terminales serían los compases que se van encadenando para crearla. Así por ejemplo un juego tipo en el que las composiciones tuviesen tres compases A,B y C, y para cada una de estas posiciones se pudiese elegir en las tablas entre dos compases de música, α_1 y α_2 para la primera posición A, β_1 y β_2 para la segunda B, y γ_1 y γ_2 para la tercera C, en total seis símbolos terminales, quedaría descrito por siguiente gramática formal:

$$G = \{\{\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2, \gamma_1, \gamma_2\}, \{A, B, C, S\}, S, P\} \text{ donde}$$

$$P = \{S \rightarrow ABC, A \rightarrow \alpha_1 | \alpha_2, B \rightarrow \beta_1 | \beta_2, C \rightarrow \gamma_1 | \gamma_2\}$$

Son este tipo de gramáticas las que describen de manera sencilla estructuras formales jerárquicas tal y como sería deseable para los procesos de composición musical algorítmica, concretamente las reglas de la forma $A \rightarrow \alpha A \beta$ dan la posibilidad de describir lenguajes en los cuales se dan secuencias autoanidadas (piénsese en la aplicación reiterada de una regla de este tipo), recurso utilizado ampliamente con mayor o menor rigor en las obras musicales. Y es precisamente de la capacidad para describir estas estructuras anidadas, de la que carecen las gramáticas pertenecientes al mas restrictivo de los grupos, al G_3 que son conocidas como *gramáticas de tipo 3* o *de estados finitos* y que entre otras cosas son capaces de describir los procesos de Markov. Estas gramáticas cuentan con reglas de producción de la forma $A \rightarrow \eta$ o $A \rightarrow \eta B$, donde $\eta \in \Sigma_T$ y $A \in \Sigma_N$, y entonces se llaman lineales por la derecha, o bien de la forma $A \rightarrow \eta$ o $A \rightarrow B \eta$, en cuyo caso se llaman lineales por la izquierda. Para describir una cadena de Markov de orden n a partir de una gramática de estados finitos incluiríamos en el conjunto de terminales el alfabeto que esta utiliza, mientras que el conjunto de no terminales estaría constituido por todas las posibles $(n-1)$ -tramas, que se pueden conseguir con dicho alfabeto. Finalmente se obtendría una regla de producción por cada transición con probabilidad no nula entre una determinada $(n-1)$ -trama, y un símbolo del alfabeto de terminales. Chomsky demuestra (1956, 1957) la incapacidad de las gramáticas de estados finitos para describir ciertos tipos de lenguajes elementales cuya características estructurales los hacen, guardando las distancias en cuanto a complejidad, similares a los lenguajes naturales o al lenguaje de la música. Así por ejemplo cualquiera de los siguientes lenguajes construidos a partir de un conjunto de terminales $\{a, b\}$, no puede ser generado por una gramática de estados finitos:

- (i) $ab, aabb, aaabbb, \dots$, y en general todas las secuencias compuestas por n ocurrencias de la a seguidas por n ocurrencias de la b y solo estas.
- (ii) $aa, bb, abba, baab, aaaa, bbbb, aabbaa, abbbba, \dots$, y en general todas las secuencias consistentes en una cadena seguida por la cadena especularmente simétrica y solo estas.
- (iii) $aa, bb, abab, baba, bbbb, aabaab, abbabb, \dots$, y en general secuencias en las que se suceden dos cadenas idénticas y solo estas.

y en general las gramáticas de estados finitos son deficientes a la hora de caracterizar estructuras autoanidadadas, que con frecuencia regulan la disposición de los motivos y frases en las obras musicales. Esta crítica a los procesos de Markov no va dirigida contra los sistemas probabilísticos en favor de los determinísticos puesto que una gramática libre de contexto también puede tener carácter probabilístico, sino que apunta a las formas de las reglas de producción dejando a un lado el criterio con que se apliquen.

James Moorer de la Universidad de Stanford será el primero (1972) en buscar la aplicación de las gramáticas generativas a la composición musical por ordenador, y aunque señala que incluso en ciertas obras tempranas de un compositor como Mozart "se pueden encontrar muchas obras que siguen formulas sencillas que pueden ser descritas a partir de gramáticas libres de contexto y en donde el genio Mozartiano queda circunscrito al diseño de las melodías y a la fluidez de las transiciones", apunta deficiencias en la capacidad de las gramáticas libres de contexto para generar obras musicales. Así por ejemplo una de estas gramáticas composicionales podría tener producciones como las siguientes:

Obra→Sonata | Rondo | Fuga
Sonata→Exposición Desarrollo Recapitulación
Exposición→Melodía_en_do_mayor Melodía_en_sol_mayor
Melodía_en_do-Mayor

Estando el conjunto de los símbolos terminales compuesto por un conjunto de melodías en distintas tonalidades. Pero ¿como expresamos respetando los requisitos de este tipo de gramáticas que la recapitulación debe estar compuesta por las mismas melodías que se dan en la exposición?, o supongamos que queremos que la tercera melodía de la exposición de entre las muchas que podemos escoger sea idéntica a la primera. Esta gramática sería útil para generar una única pieza, pero en cuanto hubiese muchos símbolos terminales para sustituir a cada símbolo no terminal, resultaría que gracias a esta gramática generaríamos algunas obras correctas pero también muchas incorrectas. En definitiva estas gramáticas carecen de la información contextual necesaria, que haga que las producciones dependan de lo ya creado, para describir ciertas estructuras musicales. Repárese nuevamente en que aunque teóricamente se podrían resolver estos problema con gramáticas dependientes del contexto, la descripción de un estilo de composición a través de estas resultaría de una minuciosidad poco asequible.

Moorer a continuación lleva a cabo un experimento de composición musical, del cual no ofrece muchos detalles, y que en líneas generales queda resumido a continuación. En este las distintas dimensiones de las piezas son generadas de forma secuencial, se comienza desde arriba eligiéndose en primer lugar la estructura general de la obra, a la que seguidamente se le confiere una secuencia de acordes y finalmente se incorporan las

melodías, derivandose de cada uno de estos niveles en que se fragmenta el proceso de composición un conjunto de restricciones para el que le sigue. Así en primer lugar se elige un alfabeto de lo que podríamos llamar símbolos no terminales que son ordenados en dos niveles separados, es decir la estructura formal de la obra esta compuesta por grupos de orden superior, que a su vez están compuestos por grupos de orden inferior cada uno de los cuales esta compuesto por un cierto numero de tiempos. Así por ejemplo si se eligen tres grupos de nivel superior A, B y C, se comenzara por generar una secuencia con estos de tal forma que según criterios probabilísticos a la hora de añadir un nuevo símbolo a la cadena, este podrá ser uno no utilizado aun o bien se repetirá uno que ya forma parte de la secuencia. Luego se eligen los grupos de nivel inferior, pongamos por caso *a*, *b* y *c* y de la forma expuesta se generan tantas secuencias con ellos como grupos de nivel superior existan, asignándose a cada uno, una de estas secuencias de símbolos de nivel inferior. De esta forma podríamos llegar a una estructura de nivel superior ABAC, donde si a A se le asigna la secuencia *ab*, a B la *bc* y a C la *aa*, tendríamos una estructura de nivel inferior *abbcabaa*. A continuación se elegirían los tiempos de que se compone cada grupo de nivel inferior. A los tiempos de cada grupo de nivel inferior se le van asignando acordes consecutivamente, de tal manera que la secuencia armónica que se va creando, es en cada nueva generación sometida a un filtro de reglas que rechaza las generaciones que considera incorrectas. Finalizada esta se genera la melodía según un sistema heurístico que debe respetar la secuencia armónica previamente obtenida para la composición. Las partituras 1.j a 1.m muestran cinco melodías monofónicas que fueron generadas siguiendo este modelo de forma consecutiva, y en las que no ha habido ninguna clase de arreglos humanos. Una vez mas la mediocre calidad de las composiciones, señalan la existencia de carencias en el modelo utilizado en su generación, y Moorer especula con la idea de que la estructura que vertebra las compositores humanos no es únicamente un recurso para disminuir la complejidad de cara a su aprehensión por el oyente, sino que tiene además ciertos valores estéticos y emocionales que pueden hacer que la elección de esta estructura no sea arbitraria.

El siguiente trabajo en orientar la potencia de las gramáticas formales hacia el terreno de la composición musical automática se debe a Gary Rader, de la Universidad de Pennsylvania (1974). A diferencia de los de Moorer, los experimentos realizados por Rader son descritos con claridad y rigor tanto desde el punto de vista metodológico, como en la formulación del problema y de los objetivos. Rader busca también conferir una estructura de formal en las obras compuestas por su ordenador, y en busca de una forma musical de descripción sencilla que vertebre sus experimentos, elige el *canon al unísono*. El canon al unísono es una forma musical polifónica en la que las distintas voces que intervienen, tocan exactamente la misma melodía pero desfasadas temporalmente unas con respecto a otras, de lo cual se desprende que el requisito fundamental, para esta melodía esta en que guarde las reglas armónicas al sonar simultáneamente con sus distintos desfases. Al igual que ocurría en los experimentos de Moorer, la composición de estos canones será llevada a cabo en dos etapas, una primera en la que se genera la secuencia de acordes, pasando después a la generación de una melodía cuyos diversos desfases puedan ser engarzados en esta secuencia armónica. Cada uno de estos dos procesos se rige por un conjunto de producciones o reglas que van incorporando a las secuencias notas o acordes según la etapa en que nos halleemos. A cada una de estas producciones se les asignan probabilidades de ocurrencia, que además no son constantes a lo largo de todo el

proceso de composición, estando su variación determinada por un llamado conjunto de reglas llamadas de aplicación que se comportan como metarreglas, es decir reglas que al determinar en cada momento las probabilidades asignadas a las producciones, y no solo en función de el lugar de la composición en que nos encontremos sino también de lo que se lleva compuesto hasta ese momento, ejercen su autoridad sobre el conjunto de producciones. Esta es la vía que Rader utiliza para introducir información contextual en el sistema de reglas que rige sus composiciones. Así por ejemplo, en el conjunto de reglas de aplicación de la etapa armónica podríamos encontrar una regla que prohibiese la ocurrencia de quintas paralelas, es decir de acordes sucesivos que presenten el intervalo de quinta, mientras que entre las que se utilizasen en la etapa melódica podríamos encontrar reglas de aplicación que después de la ocurrencia de una secuencia de alturas en movimiento conjunto ascendente, es decir ascendiendo en la escala a pequeños intervalos, aumentase la probabilidad de ocurrencia de las notas que supusiesen para el contorno melódico un salto descendente. Las reglas de aplicación pueden anular una producción al darse una determinada coyuntura en el proceso de composición sin más que asignarle una probabilidad nula, mientras que si le asignasen la probabilidad unidad la convertirían en obligatoria.

Estos dos sistemas de reglas, el armónico y el melódico, son formalizados por Rader en sendas gramáticas generativas cuya diferencia fundamental respecto a las anteriormente vistas esta en que además de símbolos terminales, no terminales, conjunto de producciones y axioma, vienen caracterizadas por las funciones de probabilidad que rigen las producciones y por el conjunto de reglas de aplicación. A continuación veremos con cierto detalle la gramática utilizada en la generación de la secuencia armónica. Esta utiliza como símbolos terminales las triadas, es decir acordes de tres notas constituidos por dos terceras consecutivas, fundamentales en clave de *do* mayor esto es tónica (I), supertónica (II), mediantes (III), subdominante (IV), dominante (V), submediante (VI), así como acordes que presenten *apoggiaturas* y que se resuelvan en la tónica o la dominante que se denotan por I y V, de lo cual se deduce que los canones generados serán a tres voces. Se fija para las composiciones un compás de 4/4, de tal manera que después de introducir la longitud en compases de la melodía del canon, y dado que se generara un acorde para cada tiempo de la composición la secuencia de acordes tendrá una longitud igual al número de compases por cuatro, pues cuatro son los tiempos de un compás de 4/4. El conjunto de producciones tiene las siguientes ocho componentes:

- *H1 I puede seguir a cualquier secuencia de acordes (incluida la secuencia nula)
- *H2-H5 Un acorde puede ser seguido por el acorde que queda una tercera por debajo, una segunda por arriba o por el mismo respectivamente
- *H6 I y IV pueden ser seguidos por V y I respectivamente
- *H7 V y I pueden ser seguidos por V y I respectivamente
- *H8 I puede preceder a cualquier acorde excepto V y I

mientras que el conjunto de reglas de aplicación consta de:

- *H9 Ninguna regla es aplicable después de que la secuencia de acordes ha alcanzado una determinada longitud.
- *H10 El primer acorde debe ser I.

- *H11 Los últimos dos acordes deben ser I.
- *H12 I y V no pueden darse en los tiempos segundo y cuarto del compás.
- *H13 IV y I no pueden seguir a VI y III respectivamente.

De esta manera el sistema de producciones queda descrito por el diagrama de estados finitos de la figura 1.13., diagrama que en general se utiliza para describir lenguajes de estados finitos, cuya interpretación se inicia siguiendo la flecha que parte del *comienzo* y nos dirige hacia el primer estado,

representado por un circulo que guarda en su interior la triada en la tónica I, que se convierte en la primera de la secuencia armónica y del cual parten un cierto numero de flechas hacia otros estados que contienen posibles acordes para ocupar la segunda posición de esta secuencia, estados que se elegirán en función de los pesos o probabilidades asociadas a las distintas flechas que los señalan. La generación de la secuencia armónica concluirá cuando elijamos la flecha que apunta hacia el *final*. Vemos por tanto que partiendo de un estado la transición hacia el siguiente se rige por una función de densidad de probabilidad, motivo por el cual las probabilidades asociadas a las flechas que parten de un determinado estado deben sumar la unidad, siendo esta función a su vez moldeada a lo largo del proceso de composición por el sistema de reglas de aplicación. Expuestas las reglas y el conjunto de terminales veamos la construcción formal que las describe, para lo cual Rader se ampara en una derivación de las gramáticas de Chomsky conocidas como gramáticas estocásticas y que quedan caracterizadas a partir de la nona-upla $G = \{\Sigma_T, \Sigma, S, P, A, I, F, E, M\}$ en donde Σ_T es el alfabeto de terminales, Σ es el alfabeto completo esto es con terminales y no terminales, S es el axioma, P es el conjunto de producciones, A es el alfabeto genérico en el cual cada símbolo representa a los miembros de un subconjunto del alfabeto completo, I es el conjunto que contiene los elementos de información de entrada como son la longitud deseada para la obra y las probabilidades a asignar a las transiciones entre estados, F es un conjunto compuesto por las llamadas funciones alfabéticas, E es el conjunto de funciones de probabilidad y M es una biyección $M: P \rightarrow E$. Con lo cual la gramática a partir de la cual se generan las secuencias armónicas queda formulada de la siguiente manera:

Fig 1.13. Digrama de estados finitos para el sistema de producciones de carácter armónico.

$$\begin{aligned}
 G &= \{\Sigma_T, \Sigma, S, P, A, I, F, E, M\} \text{ donde} \\
 \Sigma_T &= \{I, II, III, IV, V, VI, \underline{I}, \underline{V}\} \\
 A &= \{x\} \\
 \Sigma &= \Sigma_T \cup \{S\} \\
 P &= \{(1)S \rightarrow II, (i)x\alpha \rightarrow f_i(x)x\alpha \quad \forall i, \alpha \mid 2 \leq i \leq 8, \alpha \in \Sigma^+\}
 \end{aligned}$$

S es el axioma

$$I = \{ \langle \text{longitud del canon} \rangle, (p_1, p_2, \dots, p_8) \}$$

$$F = \{ f_i: \Sigma_T \rightarrow \Sigma_T \ \forall i / 2 \leq i \leq 8 \text{ donde}$$

$$f_2: \gamma \rightarrow D^{-1}(\max\{1, (\max\{D(\gamma)\} - 6)\})$$

$$f_3: \gamma \rightarrow D^{-1}(\max\{1, (\max\{D(\gamma)\} - 4)\})$$

$$f_4: \gamma \rightarrow D^{-1}(\max\{10, (\max\{D(\gamma)\} + 2)\})$$

$$f_5: \gamma \rightarrow \gamma$$

$$f_6: \gamma \rightarrow D^{-1}(\max\{1, (\max\{D(\gamma)\} - 3)\})$$

$$f_7: \gamma \rightarrow D^{-1}(\max\{1, (\max\{D(\gamma)\} + 1)\})$$

$$f_8: \gamma \rightarrow I$$

$\forall \gamma \in \Sigma_T$ y donde D es una función $D: \Sigma_T \rightarrow \mathbb{N} / (\text{III}, 1), (\text{VI}, 2), (\text{VI}, 3),$

$(\text{II}, 4), (\text{II}, 5), (\text{V}, 6), (\text{V}, 7), (\text{I}, 8), (\text{I}, 9), (\text{IV}, 10) \}$

$$E = \{ (1)p_1 \times (\ln = 0),$$

$$(2)p_2 \times g \times n \times (0 < \max\{D(h)\} - 6 < 11),$$

$$(3)p_3 \times g \times n \times (0 < \max\{D(h)\} - 4 < 11),$$

$$(4)p_4 \times g \times n \times (0 < \max\{D(h)\} + 2 < 11),$$

$$(5)p_5 \times g \times n,$$

$$(6)p_6 \times g \times n \times (0 < \max\{D(h)\} - 3 < 11)$$

$$(7)p_7 \times g \times (\neg n) \times (\ln \equiv 1 \pmod{2}) \times (0 < \max\{D(h)\} + 1 < 11),$$

$$(8)p_8 \times (0 \neq (g \times a + (\ln = \langle \text{longitud} \rangle - 1))),$$

donde ln es la longitud de la secuencia generada hasta el momento, g vale 1 si $0 < \langle \text{longitud} \rangle - 1$; 0 en caso contrario, h es el elemento terminal de la secuencia generada hasta el momento que de los que tienen I inmediatamente a su derecha esta mas a la izquierda, n valdrá 1 si h pertenece a $\{\text{I}, \text{V}\}$; 0 en caso contrario; además las expresiones Booleanas entre parentesis valdrán 0 si son falsas y 1 si son ciertas}.

Después de calcularse los 8 valores arriba formulados se dividen por la suma total de todos ellos, de tal manera que totalicen 1.

M queda definida como $M: \text{Producción}(i) \rightarrow \text{Probabilidad}(i) \ \forall 1 \leq i \leq 8.$

Incorporando a esta gramática la longitud de la obra y los pesos de las distintas producciones se generara la secuencia armónica, que seguidamente se suministrará a la gramática que rige la generación de la melodía, para que nos entregue la línea melódica final que en tres versiones desfasadas constituirán el canon al unísono a tres voces. Los desfases serán de tal manera que las distintas voces entraran a intervalos iguales a la longitud de la línea melódica dividido por tres, que es el numero de voces. Las partituras 1.n a 1.p presentan las líneas melódicas de tres canones que fueron generados por Rader con un ordenador IBM 370/165, donde dado que tienen una longitud de 12 compases la segunda voz entrara cuando la primera comience el quinto compás y la tercera cuando esta comience el noveno compás. Rader juzga mediocres la mayor parte de los canones obtenidos en sus experimentos, siendo mas solida en estos la construcción armónica que la melódica, y por mediocres entiende que son aceptables para el oyente medio aunque en ningún caso resultan brillantes.

Hemos elegido como ultimo ejemplo de los proyectos de composición musical automática basados en las gramáticas generativas, los experimentos llevados a cabo por Johan Sundberg y Bjorn Lindblom (1976) del Instituto Tecnológico de Estocolmo. Sundberg y Lindblom parten de las teorías de la fonología generativa de Chomsky y Halle

EXPERIMENTOS DE MOORER

1.j

1.k

1.l

1.m

EXPERIMENTOS DE RADER

1.n

First system of musical notation, consisting of three staves in 4/4 time. The top staff begins with a quarter note, followed by eighth notes. The middle and bottom staves are mostly empty, with some notes appearing in the final two measures.

Second system of musical notation, consisting of three staves in 4/4 time. The top staff has a quarter note followed by eighth notes. The middle staff has a quarter note followed by eighth notes. The bottom staff has a quarter note followed by eighth notes.

Third system of musical notation, consisting of three staves in 4/4 time. The top staff has a quarter note followed by eighth notes. The middle staff has a quarter note followed by eighth notes. The bottom staff has a quarter note followed by eighth notes.

Fourth system of musical notation, consisting of three staves in 4/4 time. The top staff has a quarter note followed by eighth notes. The middle staff has a quarter note followed by eighth notes. The bottom staff has a quarter note followed by eighth notes. The system ends with a double bar line.

1.6. Las Gramáticas Formales y la Composición Musical

1.0

First system of musical notation, 4/4 time signature. It consists of three staves. The top staff contains a melody starting with a quarter note G4, followed by eighth notes A4 and B4, and a quarter note C5. The middle and bottom staves contain rests.

Second system of musical notation, 4/4 time signature. It consists of three staves. The top staff continues the melody with quarter notes D5, E5, and F5. The middle staff has a quarter note G4, and the bottom staff has a quarter note G4.

Third system of musical notation, 4/4 time signature. It consists of three staves. The top staff has quarter notes G4, A4, and B4. The middle staff has quarter notes C5, D5, and E5. The bottom staff has quarter notes F5, G5, and A5.

Fourth system of musical notation, 4/4 time signature. It consists of three staves. The top staff has quarter notes B4, C5, and D5. The middle staff has quarter notes E5, F5, and G5. The bottom staff has quarter notes A5, B5, and C6. The system ends with a double bar line.

1.6. Las Gramáticas Formales y la Composición Musical

1.p

First system of musical notation in treble clef, 4/4 time signature. It consists of five measures. The first measure contains a quarter note G4, a quarter note A4, a quarter note B4, and a quarter note C5. The second measure contains a half note G4 and a half note A4. The third measure contains a quarter note G4, a quarter note A4, a quarter note B4, and a quarter note C5. The fourth measure contains a quarter note G4, a quarter note A4, a quarter note B4, and a quarter note C5. The fifth measure contains a quarter note G4, a quarter note A4, a quarter note B4, and a quarter note C5.

Second system of musical notation in treble clef, 4/4 time signature. It consists of five measures. The first measure contains a quarter note G4, a quarter note A4, a quarter note B4, and a quarter note C5. The second measure contains a quarter note G4, a quarter note A4, a quarter note B4, and a quarter note C5. The third measure contains a quarter note G4, a quarter note A4, a quarter note B4, and a quarter note C5. The fourth measure contains a quarter note G4, a quarter note A4, a quarter note B4, and a quarter note C5. The fifth measure contains a quarter note G4, a quarter note A4, a quarter note B4, and a quarter note C5.

Third system of musical notation in treble clef, 4/4 time signature. It consists of five measures. The first measure contains a quarter note G4, a quarter note A4, a quarter note B4, and a quarter note C5. The second measure contains a quarter note G4, a quarter note A4, a quarter note B4, and a quarter note C5. The third measure contains a quarter note G4, a quarter note A4, a quarter note B4, and a quarter note C5. The fourth measure contains a quarter note G4, a quarter note A4, a quarter note B4, and a quarter note C5. The fifth measure contains a quarter note G4, a quarter note A4, a quarter note B4, and a quarter note C5.

Fourth system of musical notation in treble clef, 4/4 time signature. It consists of three measures. The first measure contains a quarter note G4, a quarter note A4, a quarter note B4, and a quarter note C5. The second measure contains a quarter note G4, a quarter note A4, a quarter note B4, and a quarter note C5. The third measure contains a quarter note G4, a quarter note A4, a quarter note B4, and a quarter note C5.

EXPERIMENTOS DE SUNDBERG & LINDBLOM

1.q

1.r

1.s

1.t

1.u

(1968) según las cuales el habla está jerárquicamente estructurado y esta estructura es deducida por el oyente a partir de la entonación con que el hablante pronuncia el discurso, y como este reparte el énfasis y los distintos grados de tensión a lo largo de él. Chomsky y Halle exponen un método para obtener el contorno en el que se van sucediendo las distintas gradaciones de tensión a medida que un determinado discurso, con su correspondiente estructura sintáctica, se va desarrollando, es decir dan el isomorfismo que existe entre estructura sintáctica y el contorno de tensión. La hipótesis de la que parten Sundberg y Lindblom supone que también en la música existen elementos y mecanismos cuya función es análoga a la entonación y la distribución del énfasis en el habla, es decir segmentar la obra y poner de relieve su estructura jerárquica. Para probarla centran su análisis en una colección de canciones infantiles de ocho compases, compuestas a finales del siglo XIX por el compositor sueco Alice Tegner. Con este análisis descubren como los elementos de las distintas dimensiones, armónica, melódica y métrica, se distribuyen con periodicidades distintas en base a su función. Así por ejemplo a nivel armónico y clasificando los acordes en *introditorios* si presentan la tónica, *fnales*, cuando van precedidos por su dominante, y *anticipatorios* que son acordes dominantes seguidos por su tónica, se observa que los primeros solo se encuentran en los compases I y V, mientras que los segundos aparecen en al final de cada compás, y los terceros solo dejan de aparecer al final de los compases IV y VIII. Teniendo también en cuenta también elementos melódicos y métricos, se llega a la conclusión de que mayormente el compás VIII pero también el IV, el II y el VI son tratados de manera especial, siendo un hecho curioso que las periodicidades encontradas segmenten las melodías según las secciones y subsecciones habitualmente utilizadas por los musicólogos como son frase, subfrase, compás pie o tiempo. De cara a la síntesis de melodías que respeten las regularidades halladas en el cancionero de Tegner, Sundberg y Lindblom buscan una estructura sintáctica general para todas las canciones a partir de la cual según el algoritmo ideado por Chomsky y Halle se deduce una secuencia de valores, que asigna a cada tiempo de cada compás su importancia relativa dentro de la canción. Esta secuencia servirá a continuación de base para a través de una secuencia de operaciones derivar en primer lugar las duraciones de las notas, luego el armazón armónico de las melodías y finalmente las alturas que configuran el contorno melódico de las canciones generadas. No entra dentro de nuestros objetivos presentar las reglas utilizadas en las sucesivas derivaciones, cuyo éxito consiste en su capacidad para generar las melodías que componen el cancionero, demostrando así la validez del análisis y de las reglas de síntesis que de él se obtienen. Sin embargo este sistema de reglas puede llevar a derivaciones que finalicen en nuevas melodías que no se encuentran en el cancionero, aunque siguen el estilo de estas. Para obtener una serie de composiciones originales, Sundberg y Lindblom construyen un programa en el que la elección de alternativas durante la derivación es aleatorizada correspondiendo las partituras 1.q a 1.u a cinco melodías obtenidas de esta manera.

1.7. EXPERIMENTOS EN INTELIGENCIA MUSICAL

Hemos visto hasta ahora como las incursiones del ordenador en el campo de la composición musical a finales de la década de los 50 y 60 se apoyaron en estudios y herramientas de carácter estadístico, para ir evolucionando en la década de los 70 hacia la utilización de sistemas de reglas y bases de conocimiento cuyas formalizaciones

provenían de teorías lingüísticas. Como cualquier ciencia que va alcanzando su madurez, en la década de los 80 la informática musical ha visto como se diversificaban los problemas a abordar, con lo que de especialización lleva esto consigo. Los primeros experimentos, muchas veces entretenimientos de diletante, en el terreno de la composición musical automática, fueron con sus carencias desvelando la autentica envergadura científica un problema que requiere análisis mas profundos y herramientas no solo mas potentes sino además específicas. El ejemplo mas representativo en lo que se refiere a los modelos de composición musical desarrollados en los últimos tiempos lo constituye el EMI (Experiments in Musical Intelligence), desarrollado por el compositor David Cope (1991, 1992a, 1992b, 1993), profesor de música de la Universidad de California.

Iniciado en 1981, este proyecto tuvo como primer objetivo el puramente profesional. Cope, el compositor, se veía frecuentemente desbordado por las fechas de entrega de sus numerosos encargos y busco convertir el ordenador, en un amanuense capaz de proporcionarle obras que guardasen su estilo personal y que por tanto pudiesen pasar por suyas, cumpliendo así algunas de sus comisiones con el consiguiente ahorro de trabajo. Puede ser que sea esta motivación puramente económica, la que ha estimulado el ingenio necesario para alcanzar un notable éxito en la consecución del pragmática objetivo con la menos pragmática de las soluciones, el caso es que la generalidad del enfoque que Cope dio al problema, han posibilitado posteriores desarrollos del sistema EMI hacia la simulación de cualesquiera estilos de composición musical.

La fuente de inspiración para el desarrollo de un sistema de composición musical automática capaz de simular estilos de compositores o escuelas, le llevo a Cope de los juegos de composición del siglo XVIII descritos en el apartado 1.3.. En estos juegos, un conjunto de fragmentos musicales característicos de un estilo podían ser ensamblados de múltiples maneras dando como resultado composiciones siempre fieles a ese estilo. En el sistema EMI, compuesto por una serie de programas escritos en lenguaje LISP, se desarrolla esta idea de tal manera que en primer lugar se le suministra un corpus de obras representativas de un determinado estilo de composición, entre las cuales busca fragmentos que, o bien resulten característicos porque se repitan de una obra para otra, o bien sean intercambiables entre si porque su función musical sea la misma. Una vez aislados estos fragmentos y agrupados en base a su función o similitud, se vuelven a utilizar en la generación de composiciones originales que toman como patrón el esqueleto funcional de alguna de las obras del corpus de entrada. Es por ello que Cope bautiza las obras compuestas por sus sistema con el nombre genérico de *música recombinante*, pues se obtiene a partir de una recombinación de fragmentos hallados en el corpus de obras suministrado. Este sistema solo contempla las obras musicales, siguiendo la simplificación realizada por la mayoría de los sistemas de composición musical automática, en cuanto a lo que se refiere a altura y duración de las notas, y se puede descomponer la descripción de su funcionamiento en dos tareas fundamentales, por una lado la búsqueda en el corpus de obras de estos fragmentos o patrones característicos que Cope llama *signaturas*, y por otro el análisis de la estructura de las obras.

El primer análisis al que es sometido el corpus de obras que sirven de muestra de estilo, arranca de la hipótesis que propone como una de las razones que facilitan a un oyente medio, sin una preparación musical especial, la identificación de estilos musicales, el hecho de que en las obras influenciadas por un determinado estilo se repitan, aunque con variaciones de matiz, una serie de patrones o fragmentos en los cuales entran algunas

o todas las dimensiones musicales. Es por tanto el aislar estos patrones, el objetivo de este primer análisis en el que el sistema EMI solo tiene en cuenta la altura y la duración de las notas con lo cual se prescinde por ejemplo, de la dimensión timbrica o de la dinámica pero sin embargo si se tiene en cuenta la armonía y por ello, los patrones o como antes dijimos signaturas serán fragmentos musicales que ya sean simples melodías, esquemas rítmicos, esquemas armónicos o bien todo junto, se encuentren repetidos con mayor o menor exactitud en las obras que componen la muestra estilística. La extracción de estas signaturas se rige mediante una serie de controladores, que establecen como de próximo ha de ser el parecido entre una serie de fragmentos hallados en el corpus de obras para que se considere que todos quedan representados por el mismo patrón o signatura. Si ajustamos estos controladores de manera que resulten muy selectivos, es decir que sea necesario un gran parecido entre los fragmentos musicales que queden adscritos a una misma signatura, entonces estaremos pasando por alto algunas de las signaturas características del estilo bajo estudio, mientras que si los controladores resultan muy tolerantes, se tomarán por signaturas aquellas que no lo son. Por tanto en el ajuste de los controladores, habrá que lograr un compromiso entre estos dos extremos, que sea capaz de seleccionar de entre el corpus de obras todas y solo aquellas signaturas que verdaderamente caractericen el estilo analizado. Una vez descubiertas estas signaturas, habrá muchas de ellas que aparezcan preferentemente en determinadas posiciones dentro de las obras, y cuyo significado quede por tanto incompleto si se las sitúa en lugares distintos a estos. Así pues habiendo identificado las signaturas propias del estilo, así como sus posiciones de preferencia, el proceso de composición comienza por situar en la partitura en blanco estas signaturas en dichas posiciones. Una vez hecho esto disponemos ya del esqueleto de la obra, el cual quedara encarnado al rellenar de música los huecos que quedan entre las signaturas.

El siguiente análisis a realizar en el corpus de obras pretende obtener la estructura que las rige así como las distintas entidades funcionales que se integran en los niveles jerárquicos de esta estructura. Este análisis compuesto por un número elevado de subprogramas cuyo fundamento va, desde el análisis puramente estadístico, hasta la formalización de reglas de carácter musicológico, no solo obtiene la estructura de la obra sino que además crea un diccionario en el que a cada entidad funcional incluida en la estructura de las obras, corresponde un epígrafe bajo el cual figuran todos los fragmentos musicales que han desempeñado dicha función en cualquier obra de la muestra estilística.

Una vez realizado este análisis, entramos en una fase de síntesis en la que rellenaremos los espacios que quedaron entre las signaturas, de tal manera que se respete la estructura y la evolución de unidades funcionales de alguna de las obras que componen la muestra de estilo. Sin embargo aunque respetemos la estructura de esta obra, su música cambiaría puesto que haciendo uso del diccionario, las entidades funcionales podrán ser representadas por fragmentos musicales que desempeñaban dicha función en otras obras del corpus. A la hora de realizar esta tarea, Cope encontró en una especie de gramática generativa, los ATN (Augmented Transition Networks) o Redes de Transición Aumentadas utilizada para la investigación de los lenguajes naturales y que esta a medio camino entre las gramáticas libres de contexto y las dependientes de contexto, la herramienta ideal.

El sistema EMI ha sido alimentado con diversas muestras de estilo habiéndose publicado obras compuestas por este en el estilo de Palestrina, Bach, Albinoni, Mozart, Chopin, Brahms, Debussy, Bartok, Gershwin, Stravinsky, Joplin y como no, en el del

propio Cope. La partitura 1.v pertenece al comienzo del tercer movimiento de una sonata compuesta a través del sistema EMI en el estilo de Mozart, que compuesta en 1988 se atiene a la forma clásica Allegro-Andante-Presto. El corpus de obras utilizado para componer esta obra estaba compuesto por las sonatas K.283, 309 y 457.

En opinión de Smoliar (1990), uno de los pioneros en el campo de la informática musical, "A Cope le queda bastante camino para sintetizar piezas convincentes en el estilo de cualquiera de los grandes compositores...hay que reconocer sin embargo que su sistema ha logrado un nivel de sofisticación no alcanzado hasta el momento por ningún otro intento de duplicar estilos. Dichos intentos rara vez han ofrecido algo mas que un compás de música viable. Cope es capaz de producir un cierto numero de compases convincentes antes de que alguna excentricidad entre en escena. Por ello, y a pesar de las evidentes imperfecciones, hay que reconocer los impresionantes logros de su trabajo". A continuación Smoliar critica la opacidad común a sus numerosas publicaciones, que también nosotros hemos sufrido, acusándole de un secretismo normal quizás en un artista, pero no en un científico, y pidiéndole una exposición mas transparente de sus resultados "Pues bien podría ocurrir que Cope hubiese dado con algunos principios fundamentales que explican el porque uno es capaz de identificar el estilo de una obra que no ha escuchado nunca antes"

Con esta breve descripción de la que puede ser considerada la actual punta de lanza en la investigación de los modelos de composición musical automática, damos por finalizada esta revisión histórica que hemos realizado de los diversos asedios a los que el ingenio humano ha sometido a ese arcano que es la creación musical.

S	A	T	O	R
A	R	E	P	O
T	E	N	E	T
O	P	E	R	A
R	O	T	A	S

EXPERIMENTOS DE COPE

1.v

The image displays a musical score for a piece titled "Experimentos de Cope". The score is written for piano and is organized into eight systems, each consisting of a grand staff (treble and bass clefs). The key signature is one flat (B-flat), and the time signature is 3/4. The notation includes various rhythmic patterns, such as eighth and sixteenth notes, and rests. There are several dynamic markings, including "p" (piano) and "pp" (pianissimo), and articulation marks like slurs and accents. The score concludes with a double bar line and repeat dots. The overall style is that of a contemporary or experimental piano composition.

SEGUNDA PARTE

RESUCITANDO EL ESPECTRO DE LA MUSICA

*Música son una serie de sonidos
que se llaman unos a otros.*

San Juan Damasceno

2.1. INTRODUCCION

Durante la década de los 50, se hicieron un considerable numero de intentos de asimilar el fenómeno musical a los formalismos de la entonces joven y prometedora teoría de la información. Esfuerzos que no solo estuvieron enfocados al terreno de la composición musical, a los que pasamos revista en la primera parte, y que también fueron dirigidos hacia problemas de carácter estético y musicológico (Youngblood, 1958; Coons & Kraehenbuehl, 1958). Aunque la mayoría de estas tentativas pecan de poco rigurosas, y por ello, sus resultados quedan generalmente por debajo de las intenciones, si se formularon ciertas hipótesis estéticas interesantes, y lo que es mas importante, enunciabiles según conceptos susceptibles de ser matematizados.

De estas hipótesis la que gozó de un mayor consenso fue la que entendía que un cierto equilibrio del que hemos dado en llamar *binomio estético predicción-sorpresa* era consustancial a la obra musical y a su valor estético. Por *predicción*, se debe entender la facilidad que se tiene, en cualquier instante a lo largo de la audición de un pasaje musical, de intuir el símbolo, que perteneciente a un determinado alfabeto musical, seguirá a lo que hemos escuchado hasta el momento y por ende *sorpresa* significa lo contrario, es decir la facilidad con que nuestras expectativas son frustradas. Se desprende de aquí que estos dos conceptos, que en otros trabajos se encuentran como monotonía-caos (Hiller, 1959) o intelegibilidad-originalidad (Gunzenhauser, 1966), son complementarios, es decir, a mayor predicción menor sorpresa y viceversa. La formulación de un procedimiento para la medida del valor de estos dos términos debe llevarnos a descubrir como un correcto equilibrio entre estos, es decir, un valor para la facilidad de predicción que sea lo suficientemente alto como para que seamos capaces de deducir relaciones y estructuras dentro del sistema de símbolos que utiliza la obra, pero por otro lado que sea lo suficientemente bajo para que la deducción de estas relaciones, suponga un reto, un problema interesante, nos dará el compromiso óptimo en esta componente del valor estético de la obra.

Más claramente, según lo expuso el matemático norteamericano G.D. Birkhoff (1932), la obra musical posee una complejidad derivada de lo intrincado de las relaciones internas que el compositor ha organizado, y será de esta complejidad de la que, hablando según los términos anteriormente expuestos, dependa la mayor o menor facilidad de predicción por parte del oyente. Este oyente comprobaba que en la obra existen unas determinadas relaciones de orden aunque quizá no descubra todas las que el compositor le confirió. Birkhoff cifra el placer estético como proporcional al cociente entre el orden que el oyente descubre en la obra, y la complejidad intrínseca de esta, o dicho de forma más intuitiva, el placer estético que se encuentra en una obra, es una sensación de placer que se obtiene como compensación a aquel primer esfuerzo que se requiere para la percepción de la estructura interna de la obra.

Entropía y redundancia, medidas fundamentales de la teoría de la comunicación, fueron adaptadas para cuantificar el caos, la sorpresa o la originalidad en el primer caso y la facilidad de predicción, la intelegibilidad o la monotonía en el segundo; aunque según señala Cohen (1962), en ningún caso se hizo de una forma convincente.

Como hemos dicho anteriormente, el otro instrumento matemático-musical de los seguidores de la teoría de Shannon, los procesos de Markov, fue puesto en solfa por Chomsky (1956) que puso en evidencia como una secuencia musical que pretenda tener estructuras de orden lejano, es decir que se manifiesten a lo largo de duraciones similares a la de la obra, (pasajes, secciones, motivos etc), no puede conformarse con que, simplificando, cada nota dependa de un número fijo de notas inmediatamente anteriores, sino que más bien cada nueva nota debía depender de alguna manera de todas las que la antecedían.

En esta línea, Fucks (1957), señala la utilidad de la función de autocorrelación, que obtiene para obras de Bach, Beethoven y Webern, cuyos correlogramas podemos ver en la figura 1.1., para "...informarnos del grado en que el compositor, cuando en un pasaje de su obra ha abrazado una decisión, se ve aun influido por ella a una cierta distancia". En otras palabras, de que manera se ve influida una nota por su pasado, lo que nos lleva de nuevo al concepto de facilidad de predicción a partir de lo ya escuchado.

Habrá que esperar a 1977, para que Voss y Clarke, publiquen los resultados de una serie de experimentos, que suponen la cristalización matemática más precisa que se ha dado de como el fenómeno musical equilibra el binomio estético.

Estos experimentos se basaron en considerar una fuente musical, previamente procesada para aislar determinadas variables, como si de una fuente de ruido se tratase, y obtener, estimaciones de su densidad espectral de potencia. La sorpresa llegó al observarse que cualquier fuente musical, tenía un rango en las bajas frecuencias, que iba desde aproximadamente 1 Hz hasta una frecuencia mínima dependiente de la duración de la pieza, a lo largo del cual la densidad espectral de potencia era inversamente proporcional a la frecuencia.

Este tipo de ruido, que se ha detectado en los más dispares sistemas lo cual ha dificultado hasta el momento el desarrollo de una teoría general que explique su aparición, supone en cuanto a lo incorrelado de la fuente, un término medio, entre la fuerte dependencia con respecto al pasado y fácil predictibilidad del *ruido Browniano* o también llamado *marrón*, esto es aquel con densidad espectral de potencia inversamente proporcional al cuadrado de la frecuencia, y la absoluta impredictibilidad del *ruido blanco* o con densidad espectral constante.

Llamado también *ruido 1/f*, *rosa* o *flicker*, estos procesos de densidad espectral hiperbólica, muestran además su correlación en distintas escalas de tiempo repercutiendo este hecho en la aparición de estructuras jerarquizadas. Keshner (1982), lo resume diciendo que los procesos $1/f$ combinan "La fuerte influencia de los acontecimientos lejanos en el tiempo, con la influencia de otros mas cercanos. El resultado es una estructura a varios niveles y un comportamiento, hasta cierto punto, predecible, pero con la posibilidad de que se desarrollen nuevas tendencias y se den sorpresas ocasionales"

En el siguiente apartado daremos los detalles referentes a los experimentos de Voss y Clarke. A continuación pasaremos a estudiar la memoria de los procesos $1/f$ de cara fundamentalmente a averiguar como dan cuerpo al binomio predicción-sorpresa. Finalizaremos esta sección, generando secuencias musicales de densidad espectral hiperbólica, ofreciendo así una constatación subjetiva de la idoneidad de la que, inclinándonos hacia el mercado, podríamos llamar *melodías rosas*.

Fig. 2.1. Correlogramas obtenidos por Fucks para la parte de un violín en obras de Bach, Beethoven y Webern y para música aleatoria.

2.2. CRITERIO DE MUSICALIDAD DE VOSS-CLARKE

Ya hemos visto, como el descubrimiento de Voss y Clarke (1975,1977), debe su relevancia, al hecho de suponer la mejor formalización matemática obtenida para una hipótesis estética que durante largo tiempo ha resultado esquiva para el lenguaje de la ciencia.

Pero, incluso quien considere esta interpretación de los resultados poco rigurosa, no podrá negar, que al menos constituye, una eficaz y sencilla caracterización del fenómeno musical considerado como una señal temporal. Pasemos a ver como se obtuvo y en que consiste el que hemos dado en llamar *criterio de musicalidad de Voss-Clarke*

Repasemos en primer lugar el concepto de *densidad espectral de potencia* para un proceso estocástico. Sea un proceso estocástico, $X(t)$, real, estacionario y ergódico. Su *función de autocorrelación* será $R_x(\tau) = E[X(t+\tau)]$ y $S_x(f)$ su transformada de Fourier,

por lo cual se cumple que

$$R_x(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} S_x(f) e^{j2\pi f\tau} df \quad [2.1]$$

y por tanto

$$E [X(t)^2] = R_x(0) = \int_{-\infty}^{\infty} S_x(f) df \quad [2.2]$$

Supongamos que hacemos pasar el proceso $X(t)$ por un filtro paso banda ideal de amplitud unidad, centrado en f y anchura de banda Δf . El proceso $Y(t)$ a su salida tendrá una transformada de Fourier para su función de autocorrelación $R_y(\tau)$, que se podrá expresar como

$$S_y(f) = S_x(f) |H(f)|^2 \quad [2.3]$$

donde $H(f)$ sería la función de transferencia del filtro. De aquí se deduce que para Δf suficientemente pequeño.

$$E [Y(t)^2] = \int_{-\infty}^{\infty} S_x(f) |H(f)|^2 df = \int_{\Delta f} S_x(f) df \approx S_x(f) \Delta f \quad [2.4]$$

Así podremos interpretar $S_x(f)$ como una función de densidad y

$$\int_{f_1}^{f_2} S_x(f) df \quad [2.5]$$

como la contribución al valor medio del cuadrado de $X(t)$ debida a las componentes de frecuencia comprendida entre f_1 y f_2 .

En el supuesto de que el proceso $X(t)$ sea ergódico, lo cual es habitual en casos prácticos, también lo será $Y(t)$ y por tanto si tenemos una realización $y(t)$ de dicho proceso podremos afirmar.

$$\frac{P_y}{\Delta f} = \frac{1}{\Delta f} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T y(t)^2 dt = \frac{1}{\Delta f} E [Y(t)^2] \approx S_x(f) \quad [2.6]$$

donde P_y es la potencia media de esta realización, de ahí que $S_x(f)$ reciba el nombre de densidad espectral de potencia. Por otro lado también por ergodicidad

$$R_x(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x(t+\tau)x(t)dt \quad [2.7]$$

Podemos por tanto, a partir de su definición como la transformada de Fourier de la función de autocorrelación de un proceso, entender la densidad espectral de potencia para una determinada frecuencia f , como la potencia media de la componente de cualquier realización este proceso, situada en un intervalo unidad de frecuencia centrado en f . Es importante destacar esto pues así como la medida de la densidad espectral se hará a partir de esta última concepción, las interpretaciones que se obtendrán de estas medidas se derivan de la autocorrelación. La medición, de la densidad espectral de potencia se obtendrá haciendo pasar una realización $x(t)$ del proceso por un filtro sintonizado a la frecuencia f y con un ancho de banda Δf . Entonces $S_x(f)$ será el promedio temporal del cuadrado de la salida dividido por Δf . A efectos prácticos, para que la medida sea fiable la duración del intervalo temporal sobre el cual se promedia ha de ser bastante mayor que el período correspondiente a la frecuencia para la cual estamos hallando la densidad espectral. A lo largo de sus experimentos Voss y Clarke consideraron apropiado promediar a lo largo de duraciones de al menos 30 veces el período. Esto suponía que para una duración de señal T_x la frecuencia mínima para la que se podrá hallar su densidad espectral será:

$$f_{\min} = \frac{30}{T_x} \quad [2.8]$$

Pasemos a continuación a explicar en que consistieron los experimentos de Voss y Clarke. Partiendo de una señal acotada en el tiempo proporcional a la onda de presión de un pasaje musical, la clave de estos está en suponer que esta señal es un segmento temporal de una realización de un proceso estocástico, estacionario y ergódico y estimar a través de ella la densidad espectral de potencia que tendría este proceso.

Así Voss y Clarke empezaron tomando la señal de tensión derivada de un reproductor de grabaciones musicales, la amplificaban, la pasaban por un filtro paso banda que cubría el rango de las frecuencias audibles (100 Hz a 10 KHz), y después de procesarla de la forma que a continuación explicaremos, la digitalizaban para que un ordenador mediante un programa que simulaba, a través de la FFT (Fast Fourier Transform), un banco de filtros, obtuviese su densidad espectral.

El tipo de procesamiento intermedio de la señal al que aludíamos anteriormente tenía por objeto el aislar una determinada componente musical de la señal, cuya densidad espectral de potencia se quisiese medir. Así en el primer experimento este procesamiento iba encaminado a la obtención de una señal proporcional a la potencia de audio de la señal. Para ello en primer lugar se elevaba al cuadrado la señal y luego se pasaba por un filtro paso bajo con frecuencia de corte a 20 Hz que eliminaba las fluctuaciones de potencia de mayor frecuencia que este valor. El objeto de este último filtrado era que la información que en cuanto a correlación se obtuviese estuviese referida a la duración

media de las notas de menor duración. Se entiende que el compositor cifra la mayor parte del mensaje musical en base a estas mínimas cuantizaciones temporales, analizar a mas altas frecuencias supondría analizar las correlaciones tímbricas de la composición en las cuales el compositor no opera. A la señal derivada de este procesamiento, tomando terminología de la teoría musical la llamaremos en adelante *señal dinámica*.

Para el segundo experimento, el procesamiento previo tenía como objetivo obtener la *señal frecuencia instantanea* de la señal musical. Recordemos que dada una señal real, $x(t)$, se puede expresar de la forma

$$x(t) = \text{Re} [r(t) e^{j[\omega_0 t + \varphi(t)]}] \quad [2.9]$$

donde siendo $\psi(t) = \omega_0 t + \varphi(t)$, la frecuencia instantanea de $x(t)$ es $d\psi/2\pi dt$. Una forma practica de obtener una estimación de la frecuencia instantánea de una señal es a través de su *densidad de cruces por cero*. La señal de densidad de cruces por cero crecerá cuando lo haga el número de cruces por unidad de tiempo lo sea, lo cual ocurre aproximadamente para una mayor frecuencia instantánea, y será menor cuando lo sea la frecuencia instantánea. Supongamos una obra musical monofónica, tocada con un instrumento que genere tonos puros, entonces la señal frecuencia instantánea y la señal densidad de cruces por cero serán funciones escalonadas que darán frecuencias de afinación en función del tiempo. Dado que estas frecuencias de afinación guardan intervalos exponenciales (exponentes naturales de $2^{1/12}$ en la escala cromática) hallando el logaritmo de la señal frecuencia instantánea para que el intervalo entre cualesquiera dos frecuencias consecutivas fuese el mismo obtendríamos una representación isomórfica con la representación de la melodía mediante la notación musical convencional. De igual manera si no es monofónica, la señal de pasos por cero será bastante fiel a la línea melódica de la obra musical y por tanto la llamaremos *señal melódica*. De esta señal también se eliminarían todas sus frecuencias superiores a 20 Hz, por análogas razones que en el caso anterior. Es decir si antes se pretendía obtener medidas de correlación en la intensidad de las notas, ahora se pretende obtener estas medidas de correlación referidas a la altura de las notas.

El primer análisis lo llevaron a cabo con el Concierto de Brandemburgo nº1 de J.S. Bach, para el cual analizaron la densidad espectral de potencia de su potencia de audio. En la figura 2.2. se muestran los resultados. La densidad espectral es inversamente proporcional a la frecuencia en el rango que va desde 1 Hz hasta la mínima frecuencia a la que es posible la estimación, que dado que la duración de la obra es de unos 17 minutos según [2.8] estará alrededor de 3×10^{-2} Hz. Los picos entre 1 y 10 Hz son consecuencia de factores rítmicos pues como es sabido en el ritmo alternan de forma regular pulsaciones de distinta intensidad.

Fig. 2.2. Densidad espectral de la potencia de audio para el Concierto de Brandemburgo n°1 de J.S.Bach.

Aunque en el siguiente apartado estudiaremos en detalle las características de los ruidos con densidad espectral de potencia hiperbólica, demos una primera interpretación de este resultado. Tenemos que la densidad espectral de potencia

$$S_x(f) = \int_{-\infty}^{\infty} R_x(\tau) e^{-j2\pi f\tau} d\tau \quad [2.10]$$

y sabemos que muchas fuentes de ruido tienen una función de autocorrelación de la forma

$$R_x(\tau) = R_x(0) e^{-\frac{|\tau|}{\eta}} \quad [2.11]$$

lo cual supone que $x(t)$ está correlado para $|\tau| \ll \eta$ y no lo estará para $|\tau| \gg \eta$. Por ello η recibe el nombre de tiempo de correlación. Para estos procesos la densidad espectral de potencia es constante para $f \ll 1/2\pi\eta$ y decrece de forma $1/f^2$ para $f \gg 1/2\pi\eta$. Por ello, una densidad espectral de frecuencia que decrezca de forma $1/f$, no puede ser caracterizada por un único tiempo de correlación, mas bien $x(t)$ presentara cierto grado de correlación para todos los tiempos $\tau = 1/2\pi f$ que correspondan con el rango de frecuencias en el cual $S_x(f)$ es inversamente proporcional a la frecuencia.

Es necesario señalar que, en el supuesto de que el proceso sea estacionario, $S_x(f)$ no puede ser inversamente proporcional a la frecuencia para todo valor de f . Ya que según [2.1], si así fuese, la integral sería divergente para todo valor de τ , y en particular para $\tau=0$ lo cual supondría varianza infinita para el proceso, lo que contradice el que $R_x(\tau)$

Fig 2.3. Densidad espectral de potencia de la señal melódica para tres emisoras (a) de música clásica (b) de jazz y (c) de rock.

Fig. 2.4. Densidad espectral de potencia para dos emisoras de la señal dinámica para dos emisoras (a) música clásica y (b) de rock.

debe ser una función continua y acotada. Para que [2.1] resulte convergente, $S_x(f)$ debe satisfacer las siguientes restricciones:

- a) $S_x(f)$ debe variar más lentamente que $1/f$ en las frecuencias muy bajas
- b) $S_x(f)$ debe variar más rápidamente que $1/f$ en las frecuencias muy altas

Visto esto, podemos decir que en el Concierto de Brandemburgo nº1 existe cierto grado de correlación a lo largo de duraciones que van, desde $1/2\pi=0.1s$ hasta aproximadamente $1/2\pi 3 \times 10^{-2}=5s$. Pero la duración total de la obra, no nos permite hacer estimaciones de la densidad espectral de potencia a frecuencias más bajas, y si por tanto la obra muestra correlación para períodos más largos de tiempo.

Para hacer estimaciones de densidad espectral de potencia a más bajas frecuencias, Clarke y Voss seleccionaron una serie de emisoras de radio en función de sus distintos contenidos, y analizaron, tanto desde el punto de vista de su potencia de audio, como desde el de su señal de cruces por cero o señal melódica sus emisiones a lo largo de 12h, de forma que las estimaciones se podían llevar hasta unos 7×10^{-4} Hz. Los resultados se pueden ver en las figuras 2.3. y 2.4. Las curvas 2.3.a. y 2.4.a. muestran como para una emisora de música clásica la densidad espectral de potencia es proporcional a $1/f$ a lo largo de todo el rango posible de estimación lo cual implica que en obras de música clásica los máximos períodos a lo largo de los cuales hay correlación son de al menos 4 minutos. Sin embargo, más interesantes son los resultados para emisoras de rock y jazz que se dan en 2.3.b, 2.4.b y 2.4.c. En ellos se puede ver como la densidad espectral varía de forma $1/f$, hasta una frecuencia que está alrededor 2×10^{-3} Hz, a partir de la cual siguiendo las restricciones antes expuestas esta se vuelve constante. Esto indica que los períodos de correlación no van más allá de 1,5 minutos que es aproximadamente la duración media de una pieza de estos géneros musicales. Es muy posible que este resultado lo podamos extrapolar a la música clásica, y entonces podríamos afirmar que en una obra musical hay cierto grado de correlación a lo largo de toda la duración de la obra. Obtener pruebas más sólidas supondría llevar el análisis en frecuencia hasta unos 10^{-5} Hz, pues esta frecuencia abarcaría las obras de duración más larga, y por tanto la duración media, que puede estar en torno a las 3h de muchas operas, y analizar a esta frecuencia supondría analizar las emisiones radiofónicas durante unos 24 días.

Pero a pesar, de que Clarke y Voss no realicen esta prueba definitiva, se podrían resumir sus investigaciones en un criterio de musicalidad para señales acústicas expresado de la siguiente manera:

Sea $x(t)$ una señal musical, entonces las densidades espectrales de potencia de sus señales dinámica y melódica consideradas como realizaciones de un proceso estocástico, serán inversamente proporcionales a la frecuencia en un rango de frecuencias que ira desde una pulsación igual a la inversa de su duración hasta 1Hz.

Esto, en cuanto a lo que los resultados de Clarke y Voss suponen como a caracterización de las señales musicales. En el siguiente apartado analizaremos las interesantes propiedades de las señales con densidad espectral de potencia inversamente proporcional a la frecuencia.

2.3. LA MEMORIA DE LOS PROCESOS $1/f$

Hemos visto como determinadas señales de origen musical tienen su densidad espectral de potencia inversamente proporcional a la frecuencia en el rango de las bajas frecuencias. Sin embargo esta distribución espectral ha caracterizado además un amplio número de fenómenos. Sería Johnson (1925) el primero en detectar este tipo de ruido en las válvulas electrónicas, mucho después, aparecería en numerosos dispositivos semiconductores y a partir de los años 50 se fue descubriendo en las fluctuaciones de los parámetros muy diversos sistemas. Por ejemplo, se ha observado ruido $1/f$ en las fluctuaciones de

- | | |
|--|--|
| -la resistencia de:
micrófonos de carbón
semiconductores
soluciones iónicas
películas metálicas delgadas | -la frecuencia de:
los osciladores de cristal de cuarzo
rotación de la tierra |
| -tensión y corriente en
válvulas
diodos
transistores | -el caudal del Nilo

-el flujo de tráfico rodado |
| -las tomas de insulina de un
diabético | -la temperatura media de las
estaciones |
| -los movimientos de la bolsa | -la tensión eléctrica en las
membranas de células nerviosas

-el flujo de un reloj de arena |

Se han dado modelos específicos para explicar este tipo de ruido en algunos de estos sistemas (Bernamont, 1937) (McWhorter, 1955), pero su aparición en sistemas tan dispares ha llevado a especular sobre la existencia de alguna ley general en el comportamiento de los sistemas fuera del equilibrio, que se manifieste a través del ruido $1/f$, aunque hasta el momento no ha aparecido ningún modelo de aplicación global. El hecho de que estos ruidos $1/f$ muestren cierto grado de correlación, o dicho de otra forma, que sus salidas se vean influenciadas por la historia pasada del sistema, hace suponer que estos sistemas deben de tener ciertos mecanismos de almacenamiento de información es decir ciertas estructuras de memoria. A lo largo de este apartado trataremos de dar respuesta a las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo son estas estructuras?
2. ¿En qué medida afecta la memoria del pasado en el presente?
3. ¿Cómo de antiguos son los sucesos que son capaces de recordar?

Pero antes como primera aproximación, obtendremos la función de autocorrelación de los procesos $1/f$ que hará ver como estos no pueden ser caracterizados por un único tiempo de autocorrelación sino más bien por una distribución de estos de tipo hiperbólica. Es decir que los procesos están correlados en distintas escalas de tiempo disminuyendo

hiperbólicamente la correlación con la escala de tiempo.

Dado que la función de autocorrelación de un proceso real es par, su transformada de Fourier que es la densidad espectral de potencia del proceso será también real y par. Eliminando la densidad de potencia contenida en las frecuencias negativas y doblando la de las frecuencias positivas podemos expresar las relaciones de Wiener-Khintchine de la forma

$$S_x(f) = 4 \int_0^{\infty} R_x(\tau) \cos(2\pi f\tau) d\tau \quad [2.12]$$

$$R_x(\tau) = \int_0^{\infty} S_x(f) \cos(2\pi f\tau) df$$

Dado que $R_x(\tau)$ es máxima para $\tau=0$, se puede definir la función de autocorrelación normalizada como $c_x(\tau) = R_x(\tau)/R_x(0)$ que será función par y valdrá la unidad en el origen de forma que

$$S_x(f) = 4R_x(0) \int_0^{\infty} c_x(\tau) \cos(2\pi f\tau) d\tau \quad [2.13]$$

Ya hemos mencionado anteriormente que para una función de autocorrelación con un único tiempo de autocorrelación

$$c_x(\tau) = e^{-\frac{|\tau|}{\eta}} \Rightarrow S_x(f) = 4R_x(0) \frac{\eta}{1 + (2\pi f)^2 \eta^2} \quad [2.14]$$

Esta forma de densidad espectral de potencia que es constante para $f \ll 1/2\pi\eta$ y decrece de forma $1/f^2$ para $f \gg 1/2\pi\eta$, se conoce como *Lorentziana* y se da en aquellas señales causadas por la ocurrencia aleatoria de un fenómeno de duración η . Pero como ya hemos dicho una densidad espectral inversamente proporcional a la frecuencia no puede ser caracterizada por un único tiempo de autocorrelación.

Von Schweidler (1907) sería el primero, en utilizar una distribución de tiempos de autocorrelación para explicar en la teoría de las pérdidas dieléctricas porque $\tan \delta$ es constante en un amplio rango de frecuencia (Van der Ziel, 1988). Mas tarde Van der Ziel (1950) aplicaría esta idea al análisis del espectro $1/f$ de ciertos ruidos en dispositivos semiconductores. Así, suponiendo que la duración de los fenómenos que originan el proceso esta sujeta a una función de densidad de probabilidad $g(\eta)$.

$$c_x(\tau) = \int_0^{\infty} e^{-\frac{|\tau|}{\eta}} g(\eta) d\eta \Rightarrow S_x(f) = 4R_x(0) \int_0^{\infty} \frac{\eta g(\eta) d\eta}{1 + (2\pi f)^2 \eta^2} \quad [2.15]$$

donde se cumple

$$c_x(0) = \int_0^{\infty} g(\eta) d\eta = 1 \quad [2.16]$$

para que en [2.15] $S_x(f)$ siga exactamente una ley 1/f se obtiene (Van der Ziel, 1950)

$$g(\eta) = \begin{cases} \frac{1}{\eta \ln(\eta_2/\eta_1)} & \forall \eta / \eta_1 < \eta < \eta_2 \\ 0 & \forall \eta / \eta < \eta_1 \text{ ó } \eta > \eta_2 \end{cases} \quad [2.17]$$

y así

$$S_x(f) = 4R_x(0) \frac{\arctan(2\pi f\eta_2) - \arctan(2\pi f\eta_1)}{2\pi f \ln(\eta_2/\eta_1)} \quad [2.18]$$

de donde aproximando

$$S_x(f) = \begin{cases} \frac{R_x(0)}{f \ln(\eta_2/\eta_1)} & \text{para } 1/2\pi\eta_2 < f < 1/2\pi\eta_1 \\ \frac{2R_x(0)}{\pi f \ln(\eta_2/\eta_1)} \arctan(2\pi f\eta_2) & \text{para } f \gg 1/2\pi\eta_1 \\ \frac{R_x(0)}{f \ln(\eta_2/\eta_1)} \left[1 - \frac{2}{\pi} \arctan(2\pi f\eta_1) \right] & \text{para } f \ll 1/2\pi\eta_2 \end{cases} \quad [2.19]$$

Vemos por tanto que la densidad espectral de potencia, es independiente de la frecuencia para $2\pi f \ll 1/\eta_2$, decrece de forma 1/f en el rango $1/\eta_2 < 2\pi f < 1/\eta_1$ y decrece de forma $1/f^2$ para $2\pi f \gg 1/\eta_1$. Vemos también, que se cumplen las restricciones señaladas en el apartado 2.3.2. respecto al comportamiento en las muy altas y muy bajas frecuencias. Por otro lado mediante la elección adecuada de η_1 y η_2 podemos seleccionar el rango de comportamiento 1/f.

2.3.1. ¿Como son las estructuras de memoria?

Con la intención de averiguar como es la estructura de la memoria que utilizan los procesos 1/f, vamos a modelarlos mediante un procedimiento habitual que consiste en colorear ruido blanco. Se puede construir un sencillo sistema lineal que al ser alimentado con ruido blanco presentara en su salida un proceso cuya densidad espectral de potencia difiere de $1/f^\gamma$ según un error ajustable (Keshner, 1982). Consiste este sistema, cuya realización podemos ver en la figura 2.5., en una serie de secciones RC separadas y aisladas mediante amplificadores ideales (impedancia de entrada infinita) de ganancia unidad.

Fig. 2.5. Filtro analógico a base de células RC ideado por Keshner obtener una aproximación al ruido 1/f a través del coloreado de ruido blanco.

La función de transferencia de cada sección, cuya gráfica podemos ver en la figura 2.6., contribuye con un polo y un cero a la función de transferencia global.

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \frac{s + 1/R_2 C}{s + 1/(R_1 + R_2)C} \quad [2.20]$$

Fig. 2.6. Función de transferencia de las secciones RC del filtro analógico utilizado por Keshner para aproximar el espectro 1/f.

La expresión genérica de la función de transferencia global sería de la forma

$$H(s) = A \prod_{i=1}^N \frac{s - s_{oi}}{s - s_{pi}} \quad [2.21]$$

En lo sucesivo denotaremos las realizaciones de ruido blanco a la entrada de este sistema por $w(t)$ y las realizaciones del proceso a la salida por $s(t)$. Dado que la densidad espectral de potencia del proceso a la salida del filtro supuesto un ruido blanco (densidad espectral de potencia constante) a la entrada, sería proporcional al cuadrado del modulo de la

función de transferencia del sistema

$$S_s(f) = |H(f)|^2 S_w(f) \propto |H(f)|^2 \quad [2.22]$$

habremos de conseguir que el cuadrado del modulo de [2.21] siga un comportamiento cte/f^γ en un determinado rango de frecuencias. Para ello con la constante A ajustaremos la cte del numerador y distribuiremos los N polos s_{pi} uniformemente con respecto al logaritmo de la frecuencia, pudiéndose hablar de una densidad de h polos por década de frecuencia, e igualmente los N ceros, cuya posición relativa con respecto a los polos será función de γ . Así, dada la densidad de polos por década y el rango de frecuencias en el que queremos realizar la aproximación, obtenemos una ubicación unívoca de polos y ceros de la forma

$$f_{pi} = -s_{pi}/2\pi = f_{p(i-1)} 10^{1/h} \quad f_{oi} = -s_{oi}/2\pi = f_{pi} 10^{\gamma/2h} \quad [2.23]$$

donde f_{p1} será el polo de frecuencia mas baja del filtro que será aproximadamente igual al extremo inferior del rango de frecuencias $[f_{\min}, f_{\max}]$ en el cual deseamos realizar la aproximación. En la figura 2.7. podemos ver, en línea punteada, el contorno asintótico que limita a la función de transferencia de estos filtros para varios valores de γ y como este se ciñe a las rectas correspondientes a $1/f^\gamma$.

Fig. 2.7. Función de transferencia al cuadrado de filtros RC en los que la distribución de polos y ceros esta en relación con la pendiente γ que se quiere aproximar.

Este procedimiento para aproximar el comportamiento $1/f^\gamma$ introduce un error que ha sido calculado (Saletti, 1986) para varios valores del exponente γ en función de la densidad de polos por década h como se puede ver en la figura 2.8. donde en ordenadas tenemos el máximo error relativo $\epsilon_M = \max(|S_s(f) - 1/f^\gamma| / |1/f^\gamma|)$ expresado en tanto por

ciento. Podemos ver que para densidades espectrales con igual $\delta = |\gamma - 1|$, es decir con sus exponentes simétricos con respecto a 1, están sujetos a la misma función ϵ_M vs. h . Vemos también que en general para obtener un error dado, $\gamma = 1$ es el que necesita una mayor densidad de polos por década que para el caso de un error del 5 % es aproximadamente de un polo por década. Esto es lo mismo que decir que aproximar una densidad espectral $1/f$ en un rango de frecuencia de N décadas se conseguiría con N secciones RC.

Fig. 2.8. Error relativo (ϵ) en la aproximación a $1/f^\gamma$ mediante filtros de Keshner en función de la densidad de polos por década (h) calculado por Saletti.

Veamos a continuación como opera este sistema sobre las realizaciones de ruido blanco a la entrada, y que forma tiene la señal a su salida. Sea el sistema inverso del caracterizado por [2.21]

$$H^{-1}(s) = \frac{1}{A} \prod_{i=1}^{i=N} \frac{s - s_{pi}}{s - s_{oi}} \quad [2.24]$$

se puede escribir descompuesto en fracciones simples, de la forma

$$H^{-1}(s) = \frac{1}{A} \left[1 + \sum_{i=1}^{i=N} \frac{C_i}{s - s_{oi}} \right] = \frac{1}{A} \left[1 + \sum_{i=1}^{i=N} \frac{C_i}{\omega_{oi}} \frac{\omega_{oi}}{s - s_{oi}} \right] \quad [2.25]$$

donde ω_{oi} es la pulsación de los ceros que es igual a $-s_{oi}$. Para obtener los residuos C_i , teniendo en cuenta que

$$(s-s_{oi}) \sum_{j=1}^{j=N} \frac{C_j}{s-s_{oj}} = (s-s_{oi}) \prod_{j=1}^{j=N} \frac{s-s_{pj}}{s-s_{oj}} - (s-s_{oi}) \quad \text{donde } 1 \leq i \leq N \quad [2.26]$$

y haciendo tender s a s_{oi} y utilizando [2.23] obtenemos

$$C_i = \frac{\prod_{j=1}^{j=N} (s_{oi}-s_{pj})}{\prod_{j=1}^{j=i-1} (s_{oi}-s_{oj}) \prod_{j=i+1}^{j=N} (s_{oi}-s_{oj})} = \omega_{oi} (10^{\frac{-\gamma}{2h}} - 1) \prod_{\substack{k=1-i \\ k \neq 0}}^{k=N-i} \frac{10^{\frac{k-\gamma/2}{h}} - 1}{10^{\frac{k}{h}} - 1} \quad [2.27]$$

Esta expresión se puede dar en la siguiente forma recursiva

$$C_i = C_{i-1} 10^{\frac{1}{h}} \frac{10^{\frac{1-i-\gamma/2}{h}} - 1}{10^{\frac{1-i}{h}} - 1} \frac{10^{\frac{N-i+1}{h}} - 1}{10^{\frac{N-i+1-\gamma/2}{h}} - 1} \quad [2.28]$$

donde

$$C_1 = \omega_{o1} (10^{\frac{-\gamma}{2h}} - 1) \prod_{k=1}^{k=N-1} \frac{10^{\frac{k-\gamma/2}{h}} - 1}{10^{\frac{k}{h}} - 1} \quad [2.29]$$

Dado que en [2.28] los términos que multiplican a C_i^{-1} son mayores o iguales que la unidad y que por otro lado C_1 es siempre menor o igual que cero se cumplirá que $0 \geq C_{i-1} \geq C_i$. A partir de la transformada inversa de [2.25] y su convolución con la señal a la salida del sistema, obtendremos la muestra de ruido blanco a la entrada

$$w(t) = s(t) * h^{-1}(t) = s(t) * \frac{1}{A} \left[\delta(t) + \sum_{i=1}^{i=N} \frac{C_i}{\omega_{oi}} \omega_{oi} e^{-\omega_{oi}t} u(t) \right] \quad [2.30]$$

donde $u(t)$ es la función escalón unidad centrado en el origen y con el asterisco denotamos la operación de convolución de funciones. De esta forma

$$s(t) = Aw(t) - \sum_{i=1}^{i=N} \frac{C_i}{\omega_{oi}} \omega_{oi} \int_0^{\infty} e^{-\omega_{oi}\tau} s(t-\tau) d\tau = Aw(t) - \sum_{i=1}^{i=N} \frac{C_i}{\omega_{oi}} M_{\omega_{oi}}[s(t)] \quad [2.31]$$

donde a la señal

$$p(t) = \sum_{i=1}^{i=N} \frac{C_i}{\omega_{oi}} M_{\omega_{oi}}[s(t)] \quad [2.32]$$

que llamaremos *señal de predicción*, esta constituida por la suma de una serie de términos pesados de la forma

$$M_{\omega_{oi}}[s(t)] = \omega_{oi} \int_0^{\infty} e^{-\omega_{oi}\tau} s(t-\tau) d\tau \quad [2.33]$$

que podemos interpretar como una medida del promedio de la señal de salida en los últimos $1/\omega_{oi}$ segundos. Así la señal a la salida $s(t)$ perteneciente a un proceso de densidad espectral de potencia $1/f^\gamma$ se compone de una realización de ruido blanco, y por tanto una componente cuyos futuros valores son impredecibles conocidos los pasados, y de la señal de predicción que es función de una serie de promedios o memorias de distinto alcance de la historia pasada de la señal. Constituye pues [2.32] una caracterización matemática de los procesos de densidad espectral $1/f^\gamma$ en función del binomio predicción-sorpresa. A la vista de los resultados que hemos deducido del sistema propuesto por Keshner, estamos en condiciones de dar respuesta a las dos primeras preguntas formuladas al comienzo de este apartado.

La primera de ellas, de carácter cualitativo, ¿Como son las estructuras de memoria en los procesos $1/f$? vamos a tratar de contestarla situando, como ya hicimos antes la cota de error de aproximación en el 5%, lo cual supone para $\gamma=1$ una densidad de un polo por década, que es lo mismo que decir que la memoria del pasado de un proceso cuya densidad espectral de potencia sigue una ley $1/f$ a lo largo de un rango de frecuencias de N décadas estará compuesta por N memorias cuyos alcances serán proporcionales a potencias sucesivas de 10 segundos, memorias que intervendrán con distintos pesos en la memoria global. Como ya vimos antes el numero de memorias parciales que utiliza la memoria global disminuye con el valor de δ de forma que el ruido blanco no utiliza memoria en absoluto y los procesos $1/f^2$ utilizan una sola memoria parcial de muy corto alcance aunque de gran peso. Sin embargo esta disminución, tiene un comienzo lento, y para valores de γ ligeramente distintos de 1, mas concretamente en un rango de γ que va de $1/2$ a $3/2$, sus estructuras de memoria son muy parecidas en el sentido de que tiene aproximadamente el mismo numero de polos por década. La mayor diferencia en estos casos estriba en la importancia relativa, caracterizada mediante los pesos C_i , con que estas memorias participan en las salidas del proceso.

2.3.2 ¿En que medida afecta la memoria del pasado en el presente?

¿En que medida, la historia pasada de la señal influye en los valores presentes de esta? que es lo mismo que preguntar en que medida la señal es predecible se puede responder hallando al igual que en los sistemas de comunicación una especie de relación señal ruido, que llamaremos *relación predicción-sorpresa* por estar en sintonía con la hipótesis estética expuesta en la introducción de esta sección, en la que asimilamos el ruido a la potencia

de la componente impredecible o de ruido blanco y la señal útil a la potencia de la parte predecible función de las memorias del pasado, esto es la señal de predicción. Con idénticos propósitos, esto es cuantificar la predictibilidad de la señal a la salida del filtro, utilizaremos el cociente entre la potencia de su señal de predicción y su potencia total que hemos dado en llamar *coeficiente de predictibilidad*. Estas magnitudes se han aplicado a espectros de la forma $constante-1/f^\gamma-1/f^2$ donde el rango de comportamiento $1/f^\gamma$ tiene fijo su límite superior en 1Hz y un límite inferior variable, que es lo mismo que variar el máximo tiempo de correlación de los procesos. Además para que no fuesen medidas sujetas al error de la aproximación se ha hecho tender la densidad de polos por década a infinito para que este error tienda a cero. Los valores de estas medidas en función de γ y del máximo tiempo de correlación, cuyos detalles de calculo se encuentran en el Apéndice E, se reflejan en las gráficas de la figura 2.9. En estas gráficas podemos ver como tanto la relación predicción sorpresa como el coeficiente de predictibilidad son funciones crecientes, con un amplio rango quasi-lineal, con el exponente γ , yendo desde la máxima impredecibilidad de $\gamma=0$, o sea del ruido blanco, hasta la máxima predictibilidad de lo que a veces se llama ruido marrón de $\gamma=2$ y situándose $\gamma=1$ en un termino medio con un coeficiente de predictibilidad de aproximadamente 0.5 y una relación predicción sorpresa ligeramente superior a los 0 dB.

Fig. 2.9. Relación Predicción-Sorpresa (dcha.) y Coeficiente de Predictibilidad (izqda.) calculadas para varios valores de f_{min} .

2.3.3. ¿Como de antiguos son los sucesos que son capaces de recordar?

Por ultimo, para dar respuesta a la tercera pregunta, ¿Como de antiguos son los sucesos que son capaces de recordar?, vamos a obtener las funciones de autocorrelación aproximadas, de los procesos a la salida del sistema de Keshner, que serán función del

exponente γ . Así según [2.22], la densidad espectral de potencia de los procesos a la salida del sistema, supuesto un ruido blanco a la entrada de densidad espectral de potencia constante, k , será de la forma

$$S_s(\omega) = kA^2 \prod_{i=1}^{i=N} \frac{\omega^2 + \omega_{oi}^2}{\omega^2 + \omega_{pi}^2} = kA^2 \left(1 + \sum_{i=1}^{i=N} \frac{H_i}{\omega^2 + \omega_{pi}^2} \right) \quad [2.34]$$

donde los residuos H_i se obtendrán de la expresión

$$H_i = \frac{\prod_{j=1}^{j=N} (\omega_{oj}^2 - \omega_{pi}^2)}{\prod_{j=1}^{j=i-1} (\omega_{pj}^2 - \omega_{pi}^2) \prod_{j=i+1}^{j=N} (\omega_{pj}^2 - \omega_{pi}^2)} = \omega_{pi}^2 \frac{\prod_{j=1}^{j=N} (10^{\frac{\gamma+2(j-i)}{h}} - 1)}{\prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{j=N} (10^{\frac{2(j-i)}{h}} - 1)} \quad [2.35]$$

La transformada inversa de [2.34] nos dará la función de autocorrelación del proceso de salida

$$R_s(\tau) = kA^2 (\delta(\tau) + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{i=N} \frac{H_i}{\omega_{pi}} e^{-\omega_{pi} |\tau|}) \quad [2.36]$$

donde ahora podemos poner

$$J_i = \frac{H_i}{\omega_{pi}} = \omega_{pi} (10^{\frac{\gamma}{h}} - 1) \prod_{\substack{k=1-i \\ k \neq 0}}^{k=N-i} \frac{10^{\frac{\gamma+2k}{h}} - 1}{10^{\frac{2k}{h}} - 1} \quad [2.37]$$

De aquí se deduce que los J_i seguirán la siguiente ley recursiva

$$J_i = J_{i-1} 10^{\frac{1}{h}} \frac{10^{\frac{\gamma+2(1-i)}{h}} - 1}{10^{\frac{2(1-i)}{h}} - 1} \frac{10^{\frac{2(N-i+1)}{h}} - 1}{10^{\frac{\gamma+2(N-i+1)}{h}} - 1} \quad \text{con } 1 < i \leq N \quad [2.38]$$

donde teniendo en cuenta que $\omega_{p1} = 2\pi f_{\min}$

A continuación vamos a realizar algunas aproximaciones para las cuales tomaremos el 5% como máximo error relativo en cuanto a la fidelidad de las salidas del sistema con respecto a la densidad espectral de potencia $1/f^\gamma$. Esto según se puede ver en la figura 3.4 supone

$$J_1 = 2\pi f_{\min} (10^{\frac{\gamma}{h}} - 1) \prod_{k=1}^{N-1} \frac{10^{\frac{\gamma+2k}{h}} - 1}{10^{\frac{2k}{h}} - 1} \quad [2.39]$$

$h \geq 1$ para cualquier valor de γ entre 0 y 2. Esto hace que en [2.38]

$$\frac{10^{\frac{\gamma+2(1-i)}{h}} - 1}{10^{\frac{2(1-i)}{h}} - 1} \approx 1 \quad ; \quad \frac{10^{\frac{2(N-i+1)}{h}} - 1}{10^{\frac{\gamma+2(N-i+1)}{h}} - 1} \approx 10^{-\frac{\gamma}{h}} \quad \text{para } i \geq 2 \quad [2.40]$$

por lo que

$$J_i \approx J_1 10^{\frac{i(1-\gamma)}{h}} \quad \text{donde} \quad J_1 \approx 2\pi f_{\min} (10^{\frac{\gamma}{h}} - 1) 10^{\frac{\gamma(N-1)}{h}} \quad [2.41]$$

De esta forma nos queda la función de autocorrelación de la siguiente manera

$$R_s(\tau) \approx \frac{kA^2}{2} J_1 \sum_{i=1}^{N} 10^{\frac{i(1-\gamma)}{h}} e^{-\omega_{pi}\tau} \quad \text{para } \tau > 0 \quad [2.42]$$

dado que $h \geq 1$, lo cual supone que hay al menos una década entre polos podemos hacer la suposición

$$\begin{aligned} \text{si } \frac{1}{\tau} < \omega_{pi} & \quad \text{entonces} \quad e^{-\omega_{pi}\tau} \approx 1 \\ \text{si } \frac{1}{\tau} > \omega_{pi} & \quad \text{entonces} \quad e^{-\omega_{pi}\tau} \approx 0 \end{aligned} \quad [2.43]$$

de lo cual se deduce que en el sumatorio de [2.41] solo intervendrán los polos cuya pulsación este por debajo de la inversa de τ . Reescribimos por tanto $R_s(\tau)$ eliminando los sumandos nulos

$$R_s(\tau) \approx \frac{kA^2}{2} J_1 \sum_{i=1}^{\tilde{N}} 10^{\frac{i(1-\gamma)}{h}} \quad [2.44]$$

donde

$$\tilde{N} = E \left[-\frac{1}{h} \log 2\pi f_{\min} \tau \right] \quad [2.45]$$

y por tanto dado que el sumatorio de [2.42] constituye una progresión geométrica

$$R_s(\tau) \approx \frac{kA^2}{2} J_1 \frac{10^{\frac{\tilde{N}^{1-\gamma}}{h} - 1}}{10^{\frac{1-\gamma}{h} - 1}} \approx \frac{kA^2 J_1}{2(10^{\frac{1-\gamma}{h} - 1})} ((2\pi f_{\min} \tau)^{\frac{\gamma-1}{h^2}} - 1) \quad [2.46]$$

expresión válida para todo γ entre 0 y 2 excepto para $\gamma=1$ en cuyo caso tendremos

$$R_s(\tau) \approx \frac{kA^2}{2} J_1 \tilde{N} = \frac{-kA^2}{2h} J_1 (\log(2\pi f_{\min}) + \log \tau) \quad [2.47]$$

Simplificando, dado que $kA^2 J_1 / 2 \geq 0$ y que

$$\begin{aligned} \text{para } 1 < \gamma \leq 2 & \quad (10^{\frac{1-\gamma}{h} - 1}) < 0 & \quad \text{y} & \quad [2.48] \\ \text{para } 0 \leq \gamma < 1 & \quad (10^{\frac{1-\gamma}{h} - 1}) > 0 \end{aligned}$$

se deducen las leyes que siguen las funciones de autocorrelación para distintos valores del exponente γ

$$\begin{aligned} R_s(\tau) &\propto 1 - \tau^{\frac{\gamma-1}{h^2}} & \text{si } 1 < \gamma \leq 2 \\ R_s(\tau) &\propto \log(2\pi f_{\min}) - \log \tau & \text{si } \gamma = 1 \\ R_s(\tau) &\propto \tau^{\frac{\gamma-1}{h^2}} - 1 & \text{si } 0 \leq \gamma < 1 \end{aligned} \quad [2.49]$$

Este resultado refleja el hecho de que los procesos $1/f^\gamma$ reciben influencias de sucesos muy lejanos en el tiempo, es decir tienen muy buena memoria ya que sus funciones de autocorrelación decaen en forma de potencias del tiempo, es decir mas lentamente que cualquier exponencial que es la ley que sigue $\gamma=2$, excepto para el caso de $\gamma=1$, para el cual la autocorrelación decae de manera logarítmica que es mas lenta que cualquier potencia del tiempo. Así cuanto mas próximo este γ a la unidad mayor será la influencia del pasado lejano comparada con la influencia del pasado reciente. Mientras que para γ próximo a 0 o a 2 el proceso esta mucho mas influenciado por el pasado reciente que por el lejano.

Habiendo dado respuesta a las tres preguntas formuladas al inicio, concluyamos este apartado sacando algunas conclusiones. Los procesos $1/f$ tiene en cuenta las tendencias del pasado mediante la obtención de promedios que contribuyen en mayor o menor medida a su comportamiento presente. Estos promedios se toman a lo largo de los últimos 0.1s, 1s, 10s, 100s y así sucesivamente. Cada uno representa tendencias del pasado deducidas de intervalos temporales de distinta duración. Así las tendencias en el pasado reciente se verán reflejadas en los promedios de menor duración, pero su importancia ira disminuyendo en los promedios de larga duración. La aparición de nuevas y duraderas tendencias hará que el proceso se adapte a ellas de manera logarítmica en el tiempo a

medida que estas se vayan viendo reflejadas en todos los promedios.

El hecho de que el pasado se recuerde en forma de tendencias a largo de períodos de tiempo de diversas duraciones resulta atractiva, pues igualmente el hombre recuerda en forma de hechos relacionados, a lo largo de distintos períodos de tiempo ganando en generalidad a medida que estos períodos aumentan y no en forma de hechos aislados. Es esta similitud la que nos hace suponer que el hombre es capaz de inferir la forma en que el pasado afecta en el presente de los procesos $1/f$ y por ello el hablar de relación predicción-sorpresa o coeficiente de predictibilidad como medidas no solamente operativas sino susceptibles de ser corroboradas mediante experimentos psicológicos. Por otro lado, se puede especular que el hecho de que nuestra memoria funcione de modo similar a la vista para los procesos $1/f$ y la influencia de esta en nuestras obras: nuestro propio desarrollo personal, nuestros sistemas económicos, nuestros gobiernos y nuestra cultura haga que estas puedan ser caracterizadas como procesos $1/f$.

2.4. MELODIAS ROSAS

Voss y Clarke obtuvieron, a la luz del análisis espectral, una caracterización de ciertas señales de origen musical. Su siguiente paso, fue el estudiar la potencia de esta caracterización. Es decir la señal melódica o la señal dinámica, según quedan definidas en el apartado 2.2., pueden ser consideradas como realizaciones de un proceso con densidad espectral de potencia $1/f$ pero hasta que punto se cumple la inversa, hasta que punto una realización cualquier de ruido rosa puede desempeñar el papel de señal melódica o dinámica. Aunque una obra musical es mucho más que su sencilla señal melódica o dinámica, estas señales dan ya, por sí mismas, lugar a formas muy sencillas de música. El criterio, más sencillo, análisis musicológico al margen, para conceder a las señales acústicas que tengan origen en muestras de procesos $1/f$, la calificación de musicales, creemos que debe ser el juicio del oyente y lo próximas o distantes que el las encuentre de su experiencia musical.

Basándose en estas ideas Voss y Clarke, empezaron por componer una colección de piezas, muestreando musicalmente ruido blanco, rosa y Browniano. Como fuente de ruido blanco utilizaron el ruido Johnson que aparece en la tensión en bornas de una resistencia. El ruido $1/f$ se obtuvo a partir de las fluctuaciones de tensión en un transistor polarizado en corriente y el ruido $1/f^2$ filtrando ruido blanco con un filtro paso bajo con una pendiente de 6 dB por octava en el cual la frecuencia de corte era menor que la inversa de la duración de la pieza a componer. Con la intención de simular señal melódica a partir de estos ruidos, estos fueron muestreados y a las muestras se les añadió un valor medio y se las amplificó para que sus valores quedasen comprendidos en el rango de frecuencias en el que queríamos que discurriese la composición. Posteriormente se cuantizaron las muestras, cuantización que se puede entender como una afinación del instrumento, pues la pretensión es redondear las muestras de forma que se sitúen en los valores de las frecuencias de una determinada escala tonal (pentatónica, mayor, cromática, etc). De esta forma se obtenía una secuencia de alturas tonales, que salvo por las distorsiones debidas al ruido de cuantización, debía de tener la misma densidad espectral de potencia que el ruido a partir del cual se ha obtenido.

Igualmente, se repitió este proceso para obtener las duraciones de las distintas notas obtenidas en la secuencia anterior. La diferencia está en que ahora las muestras en vez de

EXPERIMENTOS DE VOSS & CLARKE
MELODIABLANCA

2.4. Melodías Rosas

MELODIA ROSA

2.b.

The musical score for 'Melodía Rosa' (2.b.) consists of seven staves of music in treble clef. The key signature has one flat (B-flat). The melody is written in a single line across seven staves. The notes are: Staff 1: G4, A4, B4, A4, G4, F4, E4, D4, C4, B3, A3, G3. Staff 2: F3, E3, D3, C3, B2, A2, G2, F2, E2, D2, C2, B1. Staff 3: A1, B1, C2, D2, E2, F2, G2, A2, B2, C3, D3, E3. Staff 4: F3, G3, A3, B3, C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5. Staff 5: D5, C5, B4, A4, G4, F4, E4, D4, C4, B3, A3, G3. Staff 6: F3, E3, D3, C3, B2, A2, G2, F2, E2, D2, C2, B1. Staff 7: A1, B1, C2, D2, E2, F2, G2, A2, B2, C3, D3, E3. The piece ends with a double bar line.

MELODIA MARRON

2.c.

Musical score for 'Melodia Marron' in treble clef, 2/4 time, marked '2.c.'. The score consists of seven staves of music. The key signature has two flats (B-flat and E-flat). The melody is written in a single line on a treble clef staff. The notes are: Staff 1: G4, A4, B-flat4, B-flat4, A4, G4, F4, E-flat4, D4, C4. Staff 2: B-flat4, A4, G4, F4, E-flat4, D4, C4, B-flat4, A4, G4. Staff 3: F4, E-flat4, D4, C4, B-flat4, A4, G4, F4, E-flat4, D4. Staff 4: C4, B-flat4, A4, G4, F4, E-flat4, D4, C4, B-flat4, A4. Staff 5: G4, A4, B-flat4, B-flat4, A4, G4, F4, E-flat4, D4, C4. Staff 6: B-flat4, A4, G4, F4, E-flat4, D4, C4, B-flat4, A4, G4. Staff 7: F4, E-flat4, D4, C4, B-flat4, A4, G4, F4, E-flat4, D4. The piece ends with a double bar line.

procesarse para que representasen la altura de las notas lo que se pretendía representar es una serie de posibles duraciones de notas.

Algunos ejemplos de las composiciones resultantes a partir de distintas fuentes de ruido se encuentran en las partituras 2.a a 2.c. Se observa que estos no están divididos compases, pues no se han impuesto restricciones en la duración de las sucesivas notas. En los tres casos, las fuentes de ruido eran de carácter Gaussiano lo cual supone que el valor medio de estos procesos ocurriría con mayor frecuencia que sus extremos lo cual podemos entenderlo como una cierta forma de tonalidad.

Como ya hemos dicho al principio, se trata de ver, hasta que punto un auditorio consideraría musicales las composiciones derivadas del ruido rosa, aunque para facilitar el experimento se pidió una apreciación relativa, es decir los oyentes debían decidir de cual de las distintas fuentes de ruido: blanco, rosa o Browniano se derivaban las composiciones musicalmente mas interesantes. Durante un período de dos años Clarke y Voss hicieron sonar sus composiciones ante cientos de personas de nueve universidades y varios centros de investigación. Los oyentes iban desde aquellos con escasa cultura musical hasta músicos profesionales y compositores. La duración de las piezas que ofrecieron iba de uno a diez minutos y en la mayoría de los casos las composiciones derivadas de ruido $1/f$ fueron consideradas mas musicales que las derivadas de ruido blanco, que resultaban demasiado aleatorias y que las derivadas de ruido $1/f^2$ que fueron consideradas muy monótonas.

Nos ha parecido interesante reproducir la experiencia de Clarke y Voss y componer nuestras propias composiciones a partir de las distintos tipos de ruido $1/f^\gamma$. Aunque nosotros para mayor sencillez instrumental hemos evitado realizar montajes electrónicos y hemos generado estas composiciones mediante algoritmos programables que producen secuencias con la densidad espectral de potencia deseada.

Se han ideado métodos sencillos para la generación de secuencias blancas o Brownianas (Gardner, 1978). En particular, la generación de una *melodía blanca* con densidad espectral de potencia constante se podría realizar con una ruleta cuya superficie estuviese dividida en tantos sectores como notas fuésemos a utilizar, estando cada sector asociado a una determinada nota. Los sectores no tendrían porque tener todos el mismo ángulo haciendo así posible la distribución de probabilidades que deseásemos pues la probabilidad de aparición de cada nota sería función del ángulo del sector al que ha sido asignada. Un ejemplo de esta ruleta, para generar melodías blancas en el ámbito de una octava, se muestra en la figura 2.10. Haciendo girar la ruleta y

Fig. 2.10. Ruleta para generar melodías blancas

componiendo la melodía a partir de las notas que fuesen apareciendo obtendríamos según deseamos una secuencia de notas correladas. El mismo tipo de ruleta se utilizaría para

obtener la duración de las notas antes producidas sin más que asignar a los sectores de la ruleta duraciones relativas de notas en lugar de alturas tonales. Estas dos secuencias de alturas y duraciones relativas son suficientes para caracterizar las llamadas melodías blancas.

La producción de *melodías Brownianas, marrones* o con densidad espectral de potencia $1/f^2$ se consigue igualmente con el concurso de una ruleta en el que ahora los sectores en vez de estar asignados a notas lo están a intervalos tonales. De la misma manera que antes los sectores no tienen por que tener sus ángulos iguales haciendo que determinados intervalos sean más probables que otros. Así suponiendo que la melodía comenzase en una determinada nota, *do-5* por ejemplo, iríamos haciendo girar la ruleta y obteniendo las sucesivas notas a partir de los saltos tonales que esta nos fuese dando. De esta forma vemos que generaríamos secuencias de notas altamente correladas pues en la generación de esta secuencia lo único que es una variable independiente son los incrementos o decrementos tonales. Más adelante, en este apartado, daremos una justificación teórica para este método. También como en el caso de las melodías blancas para componer melodías marrones hemos de generar una secuencia de duraciones de notas que incorporar a la de alturas tonales y esto lo podemos hacer también con una ruleta en la que se especificasen incrementos y decrementos de duración. En la figura 2.11. podemos ver una ruleta, pensada para generar melodías marrones cuyos sectores están marcados con intervalos tonales.

La generación de secuencias con densidad espectral de potencia $1/f$ supone la utilización de algoritmos bastante más complicados. A pesar de ello Voss propuso un algoritmo (Gardner, 1978) ingenioso y sencillo, aunque no demasiado exacto, para obtener este tipo de secuencias. Vamos a explicarlo mediante un ejemplo. Supongamos que queremos obtener una secuencia de 8 notas, perteneciendo estas notas a una escala de 16 tonos. Usaremos tres dados numerados de 0 a 2. La suma de los posibles resultados de tirar los dados van de 3 a 18, es decir 16 valores que asignaremos a 16 notas que aparezcan consecutivas en una determinada escala musical, si por ejemplo eligiésemos la escala cromática esto sería equivalente a elegir en un piano 16 teclas consecutivas,

teclas negras incluidas. De las 8 notas que vamos a generar traduciríamos el valor de su posición a binario de forma que las posiciones de las notas de la secuencia quedarían asociadas a los valores binarios que van de 000 a 111. A cada uno de los tres bits que componen estas cifras binarias se le asociaría un dado que deberíamos volver a lanzar cada vez que su bit variase en el valor binario de la posición de la siguiente a generar. Así por ejemplo para generar la primera nota tiraríamos los 3 dados y sumaríamos los resultados.

Fig. 2.11. Ruleta para generar melodías marrones.

Nota n ^o	0	1	2	3	4	5	6	7
Dado 2	6 ⁰	(6) ⁰	(6) ⁰	(6) ⁰	2 ¹	(2) ¹	(2) ¹	(2) ¹
Dado 1	2 ⁰	(2) ⁰	5 ¹	(5) ¹	3 ⁰	(3) ⁰	2 ¹	(2) ¹
Dado 0	4 ⁰	2 ¹	3 ⁰	4 ¹	2 ⁰	3 ¹	5 ⁰	1 ¹
Nota	12	10	14	15	7	8	9	5

Tabla 2.1.

La segunda nota supondría el paso de 000 a 001 y como vemos solo cambia el tercer bit de forma que solo lanzaríamos el dado numerado 0 y dejaríamos los otros dos con sus valores anteriores quedando la segunda nota determinada por la suma de los tres dados. Sin embargo la generación de la quinta nota supondría el paso de 011 a 100, donde se puede ver que cambian todos los bits de forma que habrá que lanzar todos los dados y sumar sus valores para obtener la nueva nota.

En la tabla 2.1. se describe la generación de un secuencia de 8 notas en la que las barras de trazo grueso indican los dados que se lanzan en cada ocasión para obtener la nueva nota y entre paréntesis figuran los valores de los dados que proceden de lanzamientos anteriores al que corresponde a la actual nota generada. Como superíndice sobre el valor de los dados en cada iteración figura el estado de los bits asignados estos dados en dicha iteración. A la izquierda de los valores, en la esquina de la casilla, aparecidos en los dados figura el valor de los bits para cada posición de las notas. Generalizando este algoritmo se puede decir que con N dados podríamos generar secuencias de 8 notas y como los valores de la suma de estos N ira de N a $6N$, utilizaremos $5N+1$ notas consecutivas de una determinada escala. Los dados estarán numerados de 0 a $N-1$ de forma que el dado k será lanzado cada 2^k veces.

Vemos como según este algoritmo el intervalo tonal entre dos notas consecutivas es función del numero de dados que son lanzados para obtener la segunda de ellas y a su vez el numero de dados que hay que lanzar es función del tiempo. Esto sitúa las secuencias generadas en un punto intermedio entre las secuencias Brownianas en que los intervalos

Fig. 2.12. Densidad espectral de la simulación de secuencias 1/f a través de dados según calculó Schroeder.

tonales son siempre, en comparación pequeños, y las secuencias blancas en los que las sucesivas notas son independientes unas de otras.

Por otro lado si recordamos como un proceso $1/f$ se puede aproximar mediante la suma de procesos con densidad espectral de potencia de tipo Lorentziano, es decir de procesos con distintas constantes de autocorrelación vemos que es esto lo que el algoritmo de Voss trata de simular, pues lo que en realidad proporciona es una secuencia que se obtiene a partir del sumatorio de tantas secuencias como dados utilizamos cuyos valores cambian a intervalos de tiempo de 2^k unidades de tiempo siendo k el valor numérico asignado al dado que las genera, es decir los tiempos de autocorrelación se obtienen como potencias de 2. Esta simulación, no es sin embargo del todo exacta como demuestra Schroeder (1991) al calcular su densidad espectral de potencia (figura 2.12.) para el caso en que utilizamos tres dados.

2.4.1. Estudio teórico de un generador digital de melodías rosas

En un afán de coherencia, nosotros hemos utilizado un generador digital de ruido $1/f^\gamma$ propuesto por Corsini y Saletti (1988) que se basa en el coloreado de ruido blanco mediante el sistema propuesto por Keshner, que nosotros hemos desarrollado en el apartado anterior, para el estudio de la memoria en este tipo de procesos. Como en cualquier digitalización de un sistema analógico, lo que se busca es un sistema equivalente de la forma conversor A/D - sistema digital - conversor D/A. En nuestro caso el sistema analógico que queremos digitalizar, tiene una respuesta en frecuencia según se deduce de su función de transferencia [2.21]

$$H(f) = A \prod_{i=1}^{i=N} \frac{jf + f_{oi}}{jf + f_{pi}} \quad [2.50]$$

Para ello Corsini y Saletti aplican la siguiente transformación (Golden, 1968) a [2.21]

$$s - s_x \rightarrow 1 - z^{-1} e^{s_x T} \quad [2.51]$$

donde T es el período de muestreo y s_x es o bien un polo o un cero. De lo cual resulta la función de transferencia del sistema digital que denotaremos por $H_d(z)$

$$H_d(z) = A \prod_{i=1}^{i=N} \frac{1 - z^{-1} e^{s_{oi} T}}{1 - z^{-1} e^{s_{pi} T}} \quad [2.52]$$

Como ya hemos dicho este sistema digital flanqueado por dos conversores funciona como un sistema analógico, cuya respuesta en frecuencia se obtiene haciendo la substitución $z = \exp(j\pi f T)$ (Oppenheim & Willsky, 1983). Teniendo en cuenta [2.23] tendríamos

$$H_{eq}(f) = H_d(e^{j2\pi fT}) = A \prod_{i=1}^{i=N} \frac{1 - \exp \left[-2\pi \frac{f_{oi}}{f_m} \left(1 + j \frac{f}{f_{oi}} \right) \right]}{1 - \exp \left[-2\pi \frac{f_{pi}}{f_m} \left(1 + j \frac{f}{f_{pi}} \right) \right]} \quad \text{para } |f| < \frac{f_m}{2} \quad [2.53]$$

$$H_{eq}(f) = 0 \quad \text{para } |f| > \frac{f_m}{2}$$

donde $f_m = 1/T$ es la frecuencia de muestreo. Según [2.22] $H_{eq}(f)$ y $H(f)$ deberán ser aproximadamente iguales. Corsini y Saletti calcularon el error de digitalización E_T definido de la forma

$$E_T = 10 \log |H_{eq}(f)|^2 - 10 \log |H(f)|^2 \quad [2.54]$$

tras lo cual concluyeron que para que dicho error sea despreciable, en el rango en el que el filtro se comporta de forma $1/f^\gamma$, $[f_{\min}, f_{\max}]$, la frecuencia de muestreo debía cumplir la condición $f_m \geq 10f_{\max}$.

Como en el caso analógico al sistema le suministraremos ruido blanco que será muestreado en el conversor A/D y posteriormente sometido al sistema digital. Pero para que este sistema digital se comporte como el sistema analógico que trata de aproximar, antes de nada el ruido blanco deberá pasar por un filtro paso bajo, de forma que el ruido con que alimentemos el sistema sea limitado en banda, pues de lo contrario la densidad espectral del proceso a la salida no sería la deseada debido al efecto de los solapamientos (aliasing). Así, un ruido blanco de media nula, distribución de probabilidad Gaussiana y densidad espectral constante k , al pasar por un filtro baso bajo ideal de frecuencia de corte f_c tendrá a la salida una densidad espectral de potencia

$$S_w(\omega) = k \quad \text{si } |\omega| < 2\pi f_c \quad \text{y} \quad S_w(\omega) = 0 \quad \text{si } |\omega| > 2\pi f_c \quad [2.55]$$

de forma que su función de autocorrelación será

$$R_w(\tau) = k \frac{\text{sen}(2\pi f_c \tau)}{\pi \tau} \quad [2.56]$$

A continuación este ruido se muestreara, y como serán estas muestras lo que nosotros vamos a suministrar al sistema digital, nos interesa de cara a la facilidad de simulación el que estas sean independientes y no halla correlación entre ellas. La función de autocorrelación de las muestras, que denotaremos con el subíndice w_d , será el resultado de muestrear la función de autocorrelación [2.56]

$$R_{wd}(m) = E [W(t+mT)W(t)] = R_w(mT) = k \frac{\text{sen}(2\pi f_c mT)}{\pi mT} \quad [2.57]$$

para que la autocorrelación entre muestras sea nula, es decir para $m \neq 0$, la frecuencia de muestreo será exactamente la frecuencia de Nyquist del ruido blanco, es decir $f_m = 2f_c$, como podemos comprobar sustituyendo este valor en [2.57]

$$R_{wd}(m) = kf_m \frac{\text{sen}(\pi m)}{\pi m} = 0 \quad \text{para } m \neq 0 \quad \text{y} \quad \sigma_w^2 = R_{wd}(0) = kf_m \quad [2.58]$$

La densidad espectral de potencia del proceso discreto que resulta del anterior muestreo será de la forma

$$S_{wd}(\omega) = \sum_{m=-\infty}^{m=\infty} R_w(mT) e^{-jm\omega T} = f_m \sum_{n=-\infty}^{n=\infty} S_w(\omega + 2\pi n f_s) = kf_m \quad [2.59]$$

Para simular la secuencia de muestras de ruido blanco de media nula y densidad de probabilidad Gaussiana, hemos elegido el siguiente método numérico propuesto por Schroeder (1990), que requiere la generación de dos variables aleatorias, u_1 y u_2 uniformes en $[0,1]$ e independientes. Construida a partir de ellas, la variable aleatoria g

$$g = (-2 \ln u_1)^{\frac{1}{2}} \cos(2\pi u_2) \quad [2.60]$$

tendrá como deseamos, densidad de probabilidad Gaussiana de media nula y varianza unidad. De [2.58] esta varianza unidad supone $k=T$, y por tanto $S_{wd}(\omega) = 1$.

A continuación esta secuencia compuesta por muestras de ruido blanco pasara por el sistema digital [2.52] que antes definimos. Este sistema viene caracterizado por una función de transferencia racional y en un caso como el que nos ocupa, en el que este se alimenta con ruido blanco, el proceso a su salida recibe el nombre de *proceso ARMA* (Autoregressive-Moving Average) (Papoulis, 1986). Veamos como es la secuencia a la salida de este sistema en función de la secuencia de entrada. Podemos desarrollar la expresión de la función de transferencia inversa del sistema digital

$$\begin{aligned} H_d^{-1}(z) &= \frac{1}{A} \prod_{i=1}^{i=N} \frac{1 - z^{-1} e^{s_{pi}T}}{1 - z^{-1} e^{s_{oi}T}} = \frac{1}{A} \prod_{i=1}^{i=N} \frac{z - e^{s_{pi}T}}{z - e^{s_{oi}T}} = \\ &= \frac{1}{A} \left[1 + \sum_{i=1}^{i=N} \frac{D_i}{z - e^{s_{oi}T}} \right] = \frac{1}{A} \left[1 + z^{-1} \sum_{i=1}^{i=N} \frac{D_i}{1 - z^{-1} e^{s_{oi}T}} \right] \end{aligned} \quad [2.61]$$

donde como en anteriores ocasiones los residuos D_i se calcularan a partir de la expresión

$$D_i = \frac{\prod_{j=1}^{j=N} (e^{s_{oi}T} - e^{s_{pj}T})}{\prod_{j=1}^{j=i-1} (e^{s_{oi}T} - e^{s_{oj}T}) \prod_{j=i+1}^{j=N} (e^{s_{oi}T} - e^{s_{oj}T})} \quad [2.62]$$

Calculando la transformada inversa de [2.61] nos queda

$$h^{-1}(n) = \frac{1}{A} (\delta(n) + \sum_{i=1}^{i=N} D_i e^{s_{oi}T(n-1)} u(n-1)) \quad [2.63]$$

que convolucionado con la secuencia de ruido de salida $s(n)$, nos dará la secuencia de ruido blanco a la entrada $w(n)$

$$w(n) = s(n) * h^{-1}(n) = \frac{1}{A} \left[s(n) + \sum_{i=1}^{i=N} D_i \sum_{k=1}^{k=\infty} e^{s_{oi}T(k-1)} s(n-k) \right] \quad [2.64]$$

de forma que podemos poner

$$s(n) = Aw(n) - \sum_{i=1}^{i=N} \frac{D_i}{\omega_{oi}} \sum_{k=1}^{k=\infty} e^{-\omega_{oi}T(k-1)} s(n-k) \quad [2.65]$$

Esta es la versión discreta de la expresión [2.31], donde igualmente podemos interpretar

$$M_{\omega_{oi}}[s(n)] = \omega_{oi} \sum_{k=1}^{k=\infty} e^{-\omega_{oi}T(k-1)} s(n-k) \quad [2.66]$$

como el promedio de la secuencia de salida $s(n)$ en los últimos $1/\omega_{oi}$ segundos.

Sacando factor común en [2.65] podríamos desarrollar esta expresión de la forma

$$s(n) = Aw(n) - \sum_{k=1}^{k=\infty} s(n-k) \sum_{i=1}^{i=N} D_i e^{-\omega_{oi}T(k-1)} \quad [2.67]$$

que es la expresión *autoregresiva de orden infinito* $AR(\infty)$ según la cual todo proceso ARMA se puede expresar (Marple, 1987). Haciendo un desarrollo análogo al que nos ha llevado a [2.67] llegaríamos a otras dos expresiones

$$\begin{aligned} s(n) &= Aw(n) + A \sum_{i=1}^{i=N} E_i \sum_{k=1}^{k=\infty} e^{-\omega_{pi}T(k-1)} w(n-k) = \\ &= Aw(n) + A \sum_{k=1}^{k=\infty} w(n-k) \sum_{i=1}^{i=N} E_i e^{-\omega_{pi}T(k-1)} \end{aligned} \quad [2.68]$$

sin mas que partir de la función de transferencia directa en vez de la inversa. Donde los residuos E_i quedan definidos de la forma

$$E_i = \frac{\prod_{j=1}^{j=N} (e^{s_{pi}T} - e^{s_{oj}T})}{\prod_{j=1}^{j=i-1} (e^{s_{pi}T} - e^{s_{pj}T}) \prod_{j=i+1}^{j=N} (e^{s_{pi}T} - e^{s_{pj}T})} \quad [2.69]$$

La expresión correspondiente a la segunda igualdad de [2.68] de la salida del proceso es la que se conoce como *promedio desplazable de orden infinito* MA(∞) y según la cual todo proceso ARMA se puede expresar. Esta expresión es especialmente apropiada para verificar el método de generación de secuencias Brownianas a través de una ruleta que describimos al comienzo de este apartado. En esencia este método obtiene una secuencia con densidad espectral de potencia $1/f^2$ sumando sucesivamente una variable aleatoria discreta. Pasando por alto la cuantización de los posibles resultados de la ruleta y suponiendo que esta pudiese simular una variable aleatoria continua, esto se puede escribir de la siguiente manera

$$s(n) = w(n) + \sum_{k=1}^{k=\infty} w(n-k) \quad [2.70]$$

Es decir los resultados de la ruleta se pueden asimilar a las muestras de un ruido blanco dado que estas muestras son variables aleatorias independientes. Con una sola etapa del sistema de Keshner obtendríamos a su salida una realización de un proceso con densidad espectral de potencia $1/f^2$ en el rango de frecuencias que deseásemos, sin mas que hacer su polo igual a la frecuencia mínima de este rango y su cero igual a la frecuencia máxima. Si quisiésemos que este rango sea muy grande, incluso que cubriese todo el espectro de frecuencias haríamos tender el cero a infinito y el polo a cero. Así

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{\omega_{p1} \rightarrow 0 \\ \omega_{o1} \rightarrow \infty}} s(n) &= \lim_{\substack{\omega_{p1} \rightarrow 0 \\ \omega_{o1} \rightarrow \infty}} A \left[w(n) + E_1 \sum_{k=1}^{k=\infty} e^{-\omega_{p1}T(k-1)} w(n-k) \right] = \\ &= \lim_{\substack{\omega_{p1} \rightarrow 0 \\ \omega_{o1} \rightarrow \infty}} A \left[w(n) + (e^{-\omega_{p1}T} - e^{-\omega_{o1}T}) \sum_{k=1}^{k=\infty} e^{-\omega_{p1}T(k-1)} w(n-k) \right] = A \left[w(n) + \sum_{k=1}^{k=\infty} w(n-k) \right] \end{aligned} \quad [2.71]$$

cuya expresión final es análoga a la que queríamos llegar [2.70]

Ya tenemos cuatro expresiones equivalentes de las salidas en el sistema digital, una a base de promedios de las salidas, otra a base de promedios de las entradas, una autoregresiva de orden infinito y un promedio desplazable de orden infinito. Vamos a dar una quinta de carácter recursivo, fácilmente programable. Podemos poner [2.65] de la forma

$$s(n+1) = Aw(n+1) - \sum_{i=1}^{i=N} D_i \left[s(n) + e^{-\omega_{\alpha i} T} \sum_{k=1}^{k=\infty} e^{-\omega_{\alpha i} T(k-1)} s(n-k) \right] \quad [2.72]$$

de donde se deduce que

$$\begin{aligned} s(n) &= Aw(n) - \sum_{i=1}^{i=N} D_i M_i^n \\ M_i^n &= s(n-1) + e^{-\omega_{\alpha i} T} M_i^{n-1} \end{aligned} \quad [2.73]$$

Habiendo visto como opera el sistema digital caracterizado por [2.51] sobre las realizaciones de ruido blanco discreto, nos interesa a continuación la caracterización estadística del proceso discreto a la salida $S(n)$. Dado que el ruido blanco a la entrada es Gaussiano, también lo será, por el teorema del límite central, el proceso a la salida del sistema digital. El ruido blanco tiene media nula y por linealidad del sistema también será nula la media del proceso a la salida. Vamos a continuación a calcular la varianza σ_s^2 . Teniendo en cuenta, que para la secuencia de ruido blanco a la entrada, la función de autocorrelación es nula en todos los puntos excepto en el origen, según Papoulis (1986)

$$\sigma_s^2 = \sum_{k=-\infty}^{k=\infty} R_w(k) \sum_{m=-\infty}^{m=\infty} h(k+m) h^*(m) = \sigma_w^2 \sum_{k=-\infty}^{k=\infty} h^2(k) \quad [2.74]$$

donde $h(n)$ es la respuesta al impulso del sistema [2.52] que será

$$h(n) = A \left[\delta(n) + \sum_{i=1}^{i=N} E_i e^{-\omega_{\alpha i} T(n-1)} u(n-1) \right] \quad [2.75]$$

Dado que $h^2(n) = 0$ para $n < 0$ y que $h^2(0) = A^2$, tendremos por tanto que

$$\sigma_s^2 = \sum_{n=-\infty}^{n=\infty} h^2(n) = A^2 \left[1 + \sum_{n=1}^{n=\infty} \left[\sum_{i=1}^{i=N} E_i e^{S_{\alpha i} T(n-1)} \right]^2 \right] \quad [2.76]$$

donde hemos tenido en cuenta que $\sigma_w^2 = 1$. De forma que habiendo obtenido la media y la varianza de la Gaussiana que rige el proceso discreto de salida, su función de densidad de probabilidad queda perfectamente caracterizada. La densidad espectral de potencia de esta secuencia se obtiene a partir de (Papoulis, 1986)

$$S_{sd}(\omega) = S_{wd}(\omega) | H_d(e^{j\omega T}) |^2 = | H_d(e^{j\omega T}) |^2 \quad [2.77]$$

donde nos referimos al proceso discreto $S(n)$ con el subíndice sd y al proceso continuo $S(t)$ con el subíndice s . Pasar esta secuencia por la última etapa del conversor D/A, un filtro paso bajo con frecuencia de corte la mitad de la frecuencia de muestreo y amplitud la

frecuencia de muestreo, supondría obtener el proceso continuo $S(t)$ con densidad espectral de potencia aproximadamente igual, salvando el error de digitalización, a la que confería el sistema analógico [2.34]. Aunque ahora al ser el ruido blanco a la entrada limitado en banda esta densidad espectral de potencia queda de la forma

$$S_s(\omega) = kA^2 \prod_{i=1}^{i=N} \frac{\omega^2 + \omega_{oi}^2}{\omega^2 + \omega_{pi}^2} \quad \text{para } |\omega| < \omega_c \quad \Rightarrow$$

$$S_s(\omega) = 0 \quad \text{para } |\omega| > \omega_c \quad [2.78]$$

$$\Rightarrow S_s(\omega) \approx TA^2 \prod \left[\frac{\omega}{\omega_c} \right] + TA^2 \sum_{i=1}^{i=N} \frac{H_i}{\omega^2 + \omega_{pi}^2}$$

donde en la aproximación hemos tenido en cuenta que $\omega_{pN} \approx 2\pi f_{\max} \ll \omega_c$, ya que como vimos anteriormente, para que el error de digitalización sea despreciable se tiene que cumplir $f_m = 2f_c \geq 10f_{\max}$. La función $\prod(x)$, es la función pulso rectangular que vale la unidad para $|x| < 1$ y es nula para $|x| > 1$. De aquí podemos obtener la función de autocorrelación del proceso continuo a la salida que sería

$$R_s(\tau) \approx TA^2 \frac{\text{sen} \omega_c \tau}{\pi \tau} + \frac{TA^2}{2} \sum_{i=1}^{i=N} \frac{H_i}{\omega_{pi}} e^{-\omega_{pi} |\tau|} \quad [2.79]$$

Dado que la secuencia a la salida del sistema digital serían muestras de este proceso continuo, obtendríamos la función de autocorrelación de esta secuencia muestreando la función de autocorrelación de [2.79]. Así

$$R_{sd}(m) = R_s(mT) \approx \frac{TA^2}{2} \sum_{i=1}^{i=N} \frac{H_i}{\omega_{pi}} e^{-\omega_{pi} T |m|} \quad [2.80]$$

donde la función *sinc* de [2.79] queda anulada al ser $T = \pi/\omega_c$

Nuestro objetivo es generar una secuencia de alturas tonales cuya densidad espectral de potencia sea $1/f^\gamma$. Para ello lo que haremos será afinar musicalmente la secuencia a la salida del generador. Para ello situaremos un cuantificador a la salida del generador, que tenga tantos niveles de cuantificación como notas halla en el rango musical que vamos a utilizar. Es decir, si por ejemplo vamos a generar nuestra composición afinada según la escala cromática (12 tonos/octava) y vamos a cubrir un rango de 2 octavas, entonces utilizaríamos un cuantificador con 24 niveles. Una vez que la secuencia pasase por este cuantificador tendríamos una secuencia cuyos valores pertenecerían a un conjunto discreto. A continuación bastaría añadir offset a la señal, es decir sumarle una constante para luego a través de un cambio de escala igualar el conjunto discreto de posibles salidas al conjunto de las frecuencias de afinación de las notas que pertenecen al rango musical que vamos a utilizar.

Vamos a calcular a continuación el ruido de cuantificación que el cuantificador añadirá

a la secuencia de salida del sistema digital, pues este ruido alterara la densidad espectral de potencia de esta secuencia desviándola de la de tipo hiperbólico para la cual fue diseñado el sistema. Utilizaremos un cuantificador uniforme, a la entrada del cual tendremos la secuencia de salida del sistema digital que como ya hemos dicho serán variables aleatorias de distribución de probabilidad Gaussiana, media nula y varianza según hemos calculado en [2.75]. Situaremos los extremos del cuantificador de forma que solo halla sobrecarga con una probabilidad de 2×10^{-3} o lo que es lo mismo, que solo una de cada 500 muestras de la secuencia caiga fuera de los límites del cuantificador que cubre el rango $[-x_{\max}, x_{\max}]$. Para ello

$$P(x > x_{\max}) = 1 - \frac{1}{\sigma_s \sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x_{\max}} e^{-\frac{x^2}{2\sigma_s^2}} dx = 10^{-3} \quad [2.81]$$

donde la integral de la función de distribución Gaussiana esta tabulada (Papoulis, 1986) y se obtiene que $x_{\max}/\sigma_s \approx 3$.

La relación señal ruido de cuantificación para un cuantificador uniforme, suponiendo el ruido de sobrecarga despreciable, es (Burillo, 1987)

$$\left(\frac{S}{N} \right)_c = 3 \frac{L^2}{K_s} \quad [2.82]$$

donde L es el numero de niveles que tiene el cuantificador y $K_s = x_{\max}/\sigma_s$ recibe el nombre de *factor de sobrecarga* que para nuestro caso valdrá 3. De esta forma la relación señal ruido de cuantificación valdrá

$$\left(\frac{S}{N} \right)_c = \frac{L^2}{3} \quad [2.83]$$

donde como vemos es solo función del numero de niveles al cuadrado. Por tanto el ruido de cuantificación será tanto menor cuanto mas notas utilicemos para nuestra composición y por tanto, menos afectara este ruido a la densidad espectral de tipo hiperbólico que queramos que muestre nuestra secuencia. Los límites del cuantificador se deducen a partir del valor del factor de sobrecarga $K_s = 3$ y de la expresión obtenida para la varianza de las muestras de la secuencia a la salida del filtro [2.75]

$$x_{\max} = 3\sigma_s = 3A \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{i=1}^N E_i e^{s_{pi} T(n-1)} \right)^2 \right)^{\frac{1}{2}} \quad [2.84]$$

No hemos realizado un análisis espectral de las secuencias a la salida mediante el cual podamos determinar la relación señal ruido de cuantificación mínima admisible, sin embargo nos ceñiremos a las dos octavas afinadas según la escala cromatica (24 niveles de cuantificación) que Voss y Clarke utilizaron en sus composiciones, pues igualmente ellos muestrearon ruido $1/f^\gamma$ de carácter Gaussiano. Estos 24 niveles darían según [2.83]

una relación señal ruido de cuantificación de 192. Hemos de hacer notar que si usamos N_{oct} octavas como rango de nuestra composición debido a la naturaleza Gaussiana de las muestras el 68% se encontrara en las $N_{oct}/3$ octavas centrales. La densidad espectral del proceso continuo a la salida será de la forma [2.78], que según nuestros deseos aproxima la función b/f^γ en un cierto rango de frecuencias, donde b es una constante que podremos ajustar mediante la constante A de [2.50]. A través de sencillos razonamientos geométricos podemos averiguar como depende la constante b de A . Así, sea

$$S(f) = \frac{b}{f^\gamma} \Rightarrow \log S(f) = \log b - \gamma \log f \quad [2.85]$$

vemos que si tomamos logaritmos la función que aproximamos se convierte en una recta de pendiente $-\gamma$ y de tal forma que en el origen la recta toma el valor del logaritmo de la constante b . Igualmente si tomamos logaritmos en [2.78] que es la densidad espectral de potencia a la salida del sistema obtenemos una función cuya representación asintótica en función de γ es de la forma de las

vistas en la figura 2.7.. Esta representación asintótica podríamos encerrarla entre dos rectas que la interpolasen, una por arriba que tendría por abscisas de interpolación los logaritmos de las frecuencias de los polos y otra por debajo que interpolaría en los logaritmos de las frecuencias de los ceros, según se ve en la figura 2.13.. Estas dos rectas paralelas y como es fácil comprobar tomando logaritmos en [2.50] y [2.23] de pendiente $-\gamma$. A medida que fuésemos aumentando la densidad de polos por década estas dos rectas se irían aproximando y tendiendo a la recta paralela y equidistante de ambas.

Fig. 2.13. Contorno asintótico que comprende que aproxima un espectro de potencia hiperbólico.

Esta recta será la será la que estaremos tratando de aproximar mediante el sistema [2.50] y por lo tanto si conocemos su valor en el origen conoceremos el logaritmo de la constante b que es lo que nos interesa. Hemos hallado la expresión analítica de esta recta que esta aproximando el sistema y calculando su valor en el origen podemos poner A en función de la constante que deseemos b de la forma

$$A = \left[\frac{b}{f_{pN} T} \right]^{\frac{1}{2}} 10^{-\frac{\gamma}{4h} \left(1 + \frac{\gamma}{2} \right)} \quad [2.86]$$

2.4.2. El programa ALBIFAGO

ALBIFAGO es el nombre que hemos dado a un programa dedicado a la composición de melodías con densidad espectral de potencia $1/f^\gamma$, homofónicas y provistas de ritmo, en el que hemos implementado los resultados obtenidos en el apartado anterior. En concreto este programa utiliza dos generadores independientes de ruido hiperbólico que funcionan de forma alternativa y a la salida de los cuales se sitúan sendos cuantificadores. Un cuantificador hará que la señal a la salida de su generador se interprete como una secuencia de diseños rítmicos. Por diseño rítmico entendemos una de las posibles combinaciones de duraciones de notas que forman un compás de un determinado tiempo rítmico. Por ejemplo si el tiempo es de 4/4, corchea-negra-corchea-blanca o negra-semicorchea-semicorchea-corchea-negra-negra serian dos de los muchos diseños rítmicos posibles. El otro cuantificador se encargaría de convertir la señal a la salida de su generador en una secuencia de alturas tonales dentro de un rango previamente fijado y afinado según una determinada escala. Este programa se ha escrito en QuickBasic, su código se encuentra en el Apéndice F, y ha sido compilado para funcionar en un PC.

1. Adquisición de los parámetros iniciales: $\gamma, f_{\min}, f_{\max}, h$
2. Calculo de la ubicación de polos y ceros siguiendo [2.36]. Iremos incorporando secciones polo-cero. Interrumpiremos esta incorporación cuando el siguiente polo a añadir sea $f_{p(N+1)} \geq 0.9f_{\max}$, pues de añadir esta etapa en la mayoría de los casos prácticos su cero superaría con mucho el limite superior del rango de aproximación.
3. Calculo de la frecuencia de muestreo, donde respetando la condición anteriormente expuesta hacemos $f_m = 10f_{\max}$
4. Introducción de la constante del numerador b de cara al calculo de A según la expresión [2.86].
5. Transformación de los polos y ceros del sistema digital a partir de los del sistema analógico según [2.51]
6. Calculo de los coeficientes D_i y E_i según las expresiones [2.62] y [2.69] respectivamente.
7. Calculo del margen dinámico de los cuantificadores $[-x_{\max}, x_{\max}]$ a la salida del generador según la expresión [2.84]. Tomamos como valor al que converge la serie $\sum_{n=1}^{n=k+1}$ cuando el error relativo cumple $\left| \sum_{n=1}^{n=k} - \sum_{n=1}^{n=k+1} \right| / \sum_{n=1}^{n=k} < 10^{-4}$.
8. Codificación de los niveles del cuantificador de alturas tonales. Para ello se introducen la nota central y el numero de medias octavas a utilizar. A partir del numero de medias octavas obtendremos el numero de niveles del cuantificador. En esta versión del programa solo se utiliza la escala cromática lo cual supone 6

niveles/media octava. A partir de la nota central, que especificaremos según la nomenclatura tradicional (*do, re, mi ...*) seguido de el símbolo sostenido #, cuando queramos subir la nota un semitono y acompañado de un numero del 2 al 8 que especifique la octava en que se encuentre i.e. $la-5=440$ Hz, iremos asignando notas a los niveles en sentido ascendente y descendente.

9. En este estadio del programa se afina musicalmente la salida calculando la frecuencia acústica de las notas a utilizar por el cuantificador.
10. Se introducen el numero de compases que deseamos que tenga la melodía que se va componer, así como la duración en décimas de segundo de la negra. Dado que en notación musical los valores de duración de las notas vienen especificados de forma relativa, es decir dos corcheas duran una negra, dos semicorcheas una corchea y así. Por tanto dando la duración absoluta de un solo valor de duración, la negra en nuestro caso, todos los demás valores de duración quedaran especificados.
11. Comienza un bucle que en sus iteraciones se encargara de ir generando la melodía. Contaremos con dos generadores $1/f^\gamma$ según quedan definidos por [2.73] funcionando de forma alternativa. El primer generador que entrara en funcionamiento en cada iteración del bucle lo llamaremos generador de compases. Tiene este a su salida un cuantificador de rango dinámico el calculado en el punto 5 y a cuyos niveles se asignaran determinados diseños rítmicos prefijados. Estos diseños rítmicos tienen en común el que serán del mismo tiempo, es decir en la versión actual del programa todos son 2/4. Estos han sido almacenados según un código alfanumérico en las sentencias DATA del comienzo del programa. Veamos un ejemplo de este código para ver como funciona. "3c1n0c1" seria el código para un diseño rítmico de 3 notas, siendo la primera una corchea, letra c, ligada a la siguiente nota, bit a 1, la segunda una negra, letra n, desligada de la siguiente nota, bit a 0, y la tercera una corchea ligada a la siguiente nota. La ligadura entre dos notas supondrá que estas se tocan sin un silencio intermedio, de no existir dicha ligadura las notas se tocan con un brevísimo silencio intermedio, mucho mas corto que la duración de cualquiera de las notas. El generador en entrar en funcionamiento lo llamaremos generador de alturas tonales, ya que tiene a su salida el cuantificador de alturas tonales que hemos construido en el punto 6. Para ambos generadores la secuencia de ruido blanco Gaussiano de media nula y varianza unidad a la entrada se calculara a partir de la expresión [2.60] donde las variables aleatorias uniformes e independientes necesarias las obtendremos del generador pseudoaleatorio del ordenador. Veamos como discurre la secuencia del bucle. Comienza a funcionar el primer generador que nos dará una salida que cuantificada nos proporcionara el primer compás de la melodía. Este primer compás tendrá un determinado numero de notas cuyas duraciones fija. A continuación el segundo generador nos dará tantas salidas como notas tenga el compás y después de cuantificar tendremos la altura de las notas de dicho compás. De esta forma el primer compás quedara perfectamente definido, teniendo un determinado numero de notas cuyas alturas y duraciones habrán sido determinadas. Este proceso se repetirá hasta que el primer generador nos

2.4. Melodías Rosas

definido, teniendo un determinado número de notas cuyas alturas y duraciones habrán sido determinadas. Este proceso se repetirá hasta que el primer generador nos haya proporcionado el número de compases que nosotros previamente le habremos introducido. Una vez perfectamente determinado musicalmente cada compás, lo haremos sonar con el generador de tonos del PC. Dada la sencillez de los cálculos que se llevan a cabo en el bucle de la melodía es posible hacerla sonar al mismo tiempo sin que esta quede ralentizada por dichos cálculos. Las partituras 2.d a 2.f corresponden a melodías blancas, rosas y marrones respectivamente compuestas por ALBIFAGO que también se pueden escuchar en la grabación.

S	A	T	O	R
A	R	E	P	O
T	E	N	E	T
O	P	E	R	A
R	O	T	A	S

2.4. Melodías Rosas

2.d.

The musical score consists of eight staves of music in 2/4 time, written in treble clef with a key signature of one sharp (F#). The melody is as follows:

- Staff 1: F#4 (quarter), G4 (quarter), A4 (quarter), B4 (quarter), C5 (quarter), B4 (quarter), A4 (quarter), G4 (quarter).
- Staff 2: F#4 (quarter), G4 (quarter), A4 (quarter), B4 (quarter), C5 (quarter), B4 (quarter), A4 (quarter), G4 (quarter).
- Staff 3: F#4 (quarter), G4 (quarter), A4 (quarter), B4 (quarter), C5 (quarter), B4 (quarter), A4 (quarter), G4 (quarter).
- Staff 4: F#4 (quarter), G4 (quarter), A4 (quarter), B4 (quarter), C5 (quarter), B4 (quarter), A4 (quarter), G4 (quarter).
- Staff 5: F#4 (quarter), G4 (quarter), A4 (quarter), B4 (quarter), C5 (quarter), B4 (quarter), A4 (quarter), G4 (quarter).
- Staff 6: F#4 (quarter), G4 (quarter), A4 (quarter), B4 (quarter), C5 (quarter), B4 (quarter), A4 (quarter), G4 (quarter).
- Staff 7: F#4 (quarter), G4 (quarter), A4 (quarter), B4 (quarter), C5 (quarter), B4 (quarter), A4 (quarter), G4 (quarter).
- Staff 8: F#4 (quarter), G4 (quarter), A4 (quarter), B4 (quarter), C5 (quarter), B4 (quarter), A4 (quarter), G4 (quarter).

2.4. Melodías Rosas

2.e.

The musical score consists of eight staves of music in 2/4 time, written in treble clef. The key signature has one sharp (F#). The notation includes various note values such as quarter, eighth, and sixteenth notes, as well as rests and accidentals. The piece concludes with a double bar line.

2.4. Melodías Rosas

2.f.

The musical score is written in treble clef with a 4/4 time signature. It begins with a key signature of one sharp (F#). The notation consists of eight staves of music. The first staff starts with a treble clef and a 4/4 time signature. The melody is composed of eighth and quarter notes, with various accidentals (sharps and naturals) and rests. The piece concludes with a double bar line at the end of the eighth staff.

TERCERA PARTE

RESTAURANDO EL CEREBRO DEL MUSICO

Con la ayuda de los ordenadores, el compositor se convierte en piloto: pulsa los botones, introduce las coordenadas, y supervisa los controles de una nave cósmica que navega por un espacio sonoro, a través de galaxias y constelaciones sónicas que anteriormente solo existían en sus mas remotos sueños.

Iannis Xenakis

3.1. INTRODUCCION

Como hemos visto en la primera parte, dos han sido principalmente, las formas en que el ordenador ha adquirido el conocimiento musical necesario para simular el proceso de composición, por un lado la caracterización estadística de colecciones de obras y por otro la formalización de reglas de composición.

En cuanto a los modelos basados en la formulación de un corpus de reglas, con objeto de modelar la composición musical en determinada forma o estilo, hasta ahora solo han tenido cierto éxito con problemas relativamente sencillos y aislados como por ejemplo el del *contrapunto severo* (Ebcioğlu, 1984). Esta aproximación ha demostrado lo costoso que supone para cualquier persona ortodoxamente educada en la música, el rescatar de su subconsciente las reglas a las que atiende cuando compone. Resulta sorprendente la facilidad con la que el estudiante de música es capaz, en poco tiempo, de analizar y componer de acuerdo con un estilo establecido, y sin embargo lo difícil que resulta obtener un conocimiento objetivo que describa el proceso de composición de forma que sea implementable en nuestros ordenadores. Por otra parte, y siguiendo a Loy (Loy, 1991), a pesar de los éxitos que se le pueden atribuir y pronosticar a esta metodología en las parcelas más regulares y elementales de la composición, no se nos presenta capaz de evolucionar hacia la resolución de problemas mayores debido fundamentalmente a su dificultad para manejar la ambigüedad inherente a la música. Para Loy, la música se funda en varios sistemas de reglas que actúan en paralelo en los distintos planos musicales (melódico, armónico, rítmico, tímbrico, etc), y que el oyente ha ido asimilando de forma inconsciente, pero estas solo son un punto de partida que el compositor abandona siempre que lo estima oportuno para mantener la atención del oyente. Volvemos pues a resaltar la importancia de un principio estético anteriormente expuesto: el binomio predicción-sorpresa, en base al cual, el compositor debe saber sorprender al oyente violando las reglas que este conoce, lo cual en ocasiones se realiza confrontando los sistemas de reglas

que rigen sobre las diversas dimensiones musicales, para resolver, allá donde entren en conflicto, en favor de unos u otros.

Cronologicamente anterior, la tendencia a modelar estilos y sistemas de composición estadísticamente, resulta mas potente de cara a modelar esta ambigüedad del fenómeno musical. El caso mas representativo lo encontramos en la aplicación de las cadenas de Markov a la composición musical, y con estas se fue capaz de capturar la estructura local de la música analizada con la precisión necesaria para simular convincentemente varios estilos musicales. Además en este caso el método de análisis del corpus de obras que se toma como muestra estilística, es de aplicación general, es decir es independiente del tipo de música que se intente caracterizar, evitándose la especificidad y dificultad que por contra supone el análisis de este corpus de cara a una formalización de las reglas de composición que lo rigen. Pero la gran desventaja de las aproximaciones estadísticas se encuentra, en lo oneroso que desde un punto de vista operativo resulta obtener estadísticos de ordenes elevados del corpus estilístico bajo análisis, lo cual niega la posibilidad de modelar estructuras de mayor envergadura. Por este motivo por las ya estudiadas composiciones Markovianas dan la impresión de vagar sin rumbo cuando se escuchan mas allá de un par de compases.

En esta tercera parte será nuestro objetivo el explorar el potencial que esa nueva alternativa computacional en que se han convertido las *redes neuronales* o también llamados *sistemas conexionistas*, tiene para abordar la simulación del proceso de composición musical.

Una breve biografía de las redes neuronales se iniciaría con el modelo de neurona propuesto por McCulloch y Pitts (1943). Los posteriores desarrollos en forma de *perceptron* (Rosenblatt, 1962) o *adaline* (Widrow & Hoff, 1962) despertaron un entusiasmo inicial que se vino abajo con la publicación del estudio critico *Perceptrons* (Minsky & Papert, 1969), en el cual se demostraba la incapacidad de las redes propuestas para afrontar ciertos problemas elementales. Después de dos décadas de investigación en la sombra, las redes neuronales resurgieron con fuerza debido en gran medida al descubrimiento de un algoritmo de aprendizaje eficiente llamado *retropropagación* (Rumelhart, Hinton & Williams, 1986) con el que era posible adiestrar nuevos modelos de red mas potentes.

Tras esta breve y ya azarosa vida, las redes neuronales han conseguido instalarse como una solida alternativa a la aproximación clásica de Von Neumann a la computación, en la cual antes de poder programar el ordenador de cara a llevar a cabo una labor de procesado de información, alguien debe haber analizado y formalizado dicha labor de forma que sea implementable en un algoritmo. En los casos en que nos enfrentamos con tareas complejas, puede pasar mucho tiempo hasta que el genio de rigor da con el algoritmo idóneo, habiendo muchos problemas para los cuales dicha búsqueda aun no ha dado frutos y hay además serios indicios para pensar que podrían ser virtualmente imposibles de resolver a través de una secuencia de instrucciones lógico-aritméticas. Entre los problemas que aun no han encontrado su algoritmo correspondiente se encuentran por ejemplo, el de un piloto automático para coches, un lector de caligrafía manual, un traductor oral simultaneo, un sistema que reconozca el habla independientemente del locutor o un sistema para el reconocimiento de objetivos militares. Estos problemas tienen varios puntos en común, por un lado los humanos sabemos realizarlas, por otro podemos proporcionar multitud de ejemplos sobre su resolución, y en general todos estos problemas se resuelven llevando a cabo una aplicación entre dos conjuntos. Por ejemplo en el caso de un

ordenador que sea capaz de leer en voz alta, este debe realizar una asociación entre un conjunto de letras y signos de puntuación con otro compuesto por sonidos específicos, pausas y entonaciones.

En la aproximación neuronal a la computación, o lo que se ha dado en llamar neurocomputación, en lugar de proporcionar un procedimiento que paso por paso lleva a cabo un determinado procesamiento de la información, a la red neuronal se le suministran una serie de ejemplos de resolución (datos iniciales - solución) del problema y esta, repasando una y otra vez dicha selección, va generando una serie de reglas internas que la van adaptando progresivamente al comportamiento deseado. La gran virtud de las redes neuronales es que después ser sometida a este aprendizaje de casos tipo, estas son capaces de generalizar y resolver el problema en cuestión para casos que no se le mostraron.

Tanto Kugel (1990, 1992) como Loy señalan la necesidad de buscar herramientas conceptualmente distintas a las actualmente en uso para enfrentarse al problema de la composición musical. Estos dos autores están entre los que proclaman la ineficacia crónica que la regulación de las tareas y la búsqueda de algoritmos demuestran como vía para la resolución de los problemas que se derivan de la simulación de ciertas facultades humanas complejas entre las que se encuentra la de la composición musical. En opinión de Kugel, el intentar resolver los problemas que plantea la composición musical a través de sistemas de reglas, puede compararse con la pretensión de pintar un cuadro de la campiña sin disponer el color verde, quizá nos las ingeniamos para lograr algo convincente pero en cualquier caso resultara innecesariamente complicado y mas nos valdrá intentar encontrar el verde. Loy va mas allá y se pregunta si no tendremos este color verde en las redes neuronales y propone un enfoque para la cuestión de la creación y la comprensión musical en el que de lo que se trata es de reconocer patrones, terreno en el que los sistemas conexionistas han demostrado gran habilidad, es decir la música es para el oyente un fenómeno de carácter perceptual por el cual recibe constantemente patrones auditivos incompletos que el habito le ha enseñado a reconocer y a completar generalmente con acierto, el compositor por su parte, que es el que crea y completa estos patrones conoce estos hábitos del oyente y jugara con las expectativas del oyente confirmándolas unas veces y traicionandolas otras. Lewis (1991) también apuesta por las redes neuronales y cree que pueden ser el compromiso que conjuga la capacidad para dotar de estructuras jerárquicas propia de los sistemas formales con la facilidad para manejar la ambigüedad musical que se tiene con los sistemas probabilísticos.

Comenzaremos esta tercera parte, con una introducción a las redes neuronales y en particular a las arquitecturas llamadas de *alimentación y progreso estratificado*, para las que fue ideado el algoritmo de aprendizaje por retropropagación. A continuación veremos ciertas redes neuronales, llamadas *redes secuenciales*, especializadas en el tratamiento de sucesos cuyo significado es función de su desarrollo en el tiempo, como ocurre en el caso de la música. Seguidamente pasaremos revista a los experimentos llevados a cabo con redes neuronales por Todd y Mozer en el campo de la composición musical. Finalmente echamos la vista atrás y nos servimos de los resultados obtenidos en el estudio de los procesos *1/f* realizado en la segunda parte, para desarrollar un modelo neuronal propio aplicado a la composición musical.

3.2. EL PERCEPTRON MULTICAPA

Una red neuronal es básicamente un conjunto interconectado de *unidades de proceso* elementales funcionalmente idénticas. Cada unidad de proceso recibe las salidas de otras unidades, de las cuales es función su propia salida, que a su vez sirve de entrada para otras unidades. El parecido existente entre estas estructuras y los tejidos neuronales del cerebro es la que lleva a algunos autores a hablar de *neuronas* en lugar de unidades de proceso y que en otras ocasiones son llamadas *nodos*.

Además las conexiones entre unidades tienen valores o pesos asociados que pueden ser interpretados, como la influencia que una determinada unidad emisora ejerce sobre aquella receptora a la que envía su salida. Estos pesos son valores reales positivos o negativos lo cual les hace actuar como excitadores o inhibidores.

La salida de cada unidad, que también recibe el nombre de *activación*, seguirá una determinada función de las entradas. En general se realiza un sumatorio ponderado de sus entradas, que a veces recibe el nombre de *entrada neta*, y la salida resulta función usualmente no lineal de dicha suma, según se ilustra en la figura 3.1. En general

$$O_i = g \left[\sum_{j=1}^{j=N} w_{ij} O_j \right] \quad [3.1]$$

donde O_i es la salida de la unidad receptora, O_j son las unidades que vierten su salida en la unidad anterior, w_{ij} son los pesos de los enlaces entre las unidades emisoras y la receptora y $g(h)$ recibe el nombre de *función de activación*.

Como ya hemos dicho, uno de los motivos que han causado el resurgimiento de las redes neuronales, ha sido la aparición de una serie de arquitecturas de red eficientes. Nosotros nos vamos a ocupar en este apartado de las *redes de alimentación y progreso estratificado* (layered feed-forward networks) aunque mas adelante, veremos arquitecturas que no pertenecen del todo a esta categoría.

La mas importante entre las redes que se ajustan a esta categoría, es el llamado *perceptrón*, que ideado y estudiado por Rosenblatt en la década de los 60, ha ido evolucionando hasta convertirse en el hoy popular *perceptrón multicapa*. En la figura 3.2.

se muestra la topología genérica del perceptrón multicapa. En estos hay una *capa de entrada* compuesta por una serie de unidades, cuya misión es dar entrada a la red de la información suministrada desde el exterior. Después de esta capa vienen una o mas capas intermedias que al no tener contacto con el exterior, se conocen como *capas ocultas*, a continuación de las cuales viene la llamada *capa de salida* en la que aparece la información ya procesada por la red. Por convención se llama perceptrón de N capas al que tiene $N-1$ capas ocultas.

Fig. 3.1. Unidades de Proceso

3.2. El Perceptrón Multicapa

Tal como ocurre en el perceptrón multicapa es característico de la topología de las redes de alimentación y progreso estratificado, el que no existan enlaces entre las unidades de una capa y unidades de capas que quedan por debajo de esta, o entre unidades de la misma capa, o entre las unidades de una capa y unidades de capas que aun estando por encima no sean la inmediatamente superior, o dicho a la inversa, los enlaces solo se dan entre unidades de una capa y de la capa inmediatamente a superior.

En el perceptrón, la expresión que describe la salida de una unidad cualquiera en función de sus entradas queda modificada al introducirse en el sumatorio de [3.1] un coeficiente propio de la unidad que recibe el nombre de *polarización*, θ_i , quedando

$$O_i^k = g \left[\sum_{j=1}^{j=N} w_{ij} O_j^{k-1} + \theta_i^k \right] \quad [3.2]$$

donde ahora O_i^k será la salida de una unidad i de la capa k en función de las salidas O_j^{k-1} de las N unidades que componen la capa inferior $k-1$.

Por lo general se utiliza una función de activación no lineal siendo las mas utilizadas las funciones de tipo sigmoideo como

$$g(h) = \frac{1}{1 + e^{-\beta h}} \quad [3.3]$$

que como vemos se satura en los extremos, siendo esto algo que se le suele pedir a las funciones de activación. Esta en particular tiende a cero por la izquierda y a la unidad por la derecha. Pero como veremos mas adelante el autentico condicionante a la hora de elegir función de activación es que esta sea derivable. El factor β regula la pendiente y se suele situar entre 1 y 2. En algunas ocasiones se utiliza como función de activación

$$g(h) = \tanh \left[\frac{\beta h}{2} \right] \quad [3.4]$$

que se satura en ± 1 .

A continuación vamos a ver qué es lo que aprenden estas redes neuronales y el protagonismo que los pesos asociados a los enlaces y las polarizaciones de las neuronas adquieren en este proceso. Para empezar al perceptrón multicapa le suministraremos una

Fig. 3.2. *Perceptrón Multicapa*

serie de *pares de vectores entrada-salida*, en los cuales se habrá codificado la resolución de un determinado problema para una serie de casos particulares, es decir el problema se solucionará utilizando una serie de datos de iniciales, y cada par de vectores entrada-salida tendrá codificados en su vector de entrada unos valores particulares para los datos de entrada, y en el vector de salida la solución correspondiente. Diremos que la red ha aprendido este conjunto de pares de vectores entrada-salida cuando sea el que sea el par que elijamos, si se le presenta el vector de entrada en su capa de entrada, es decir se fijan los valores de dicho vector en las salidas de las unidades de esta capa, entonces la red, tras haber ajustado los pesos asociados a sus enlaces y las polarizaciones, consigue que al propagarse por la red el vector de entrada, las unidades de la capa de salida queden activadas según el correspondiente vector de salida. Al procedimiento seguido en el ajuste de los valores asociados a los enlaces es a lo que llamamos aprendizaje de la red neuronal y más específicamente aprendizaje *supervisado*, pues se suele distinguir entre dos tipos de procesos de aprendizaje. Por un lado el aprendizaje supervisado donde el ajuste de los pesos se realiza en función de la comparación entre el vector de salidas obtenidas y el de salidas deseadas, proceso que a veces se encuentra en la literatura como aprendizaje con maestro. Un caso particular de esta forma de aprendizaje es el llamado aprendizaje *reforzado* en el cual a la red no se le suministran los vectores de salida deseados, sino únicamente si la salida obtenida es correcta o no. Por otro lado esta el aprendizaje *no supervisado* donde a la red no se le suministran ejemplos de la labor a realizar en forma de pares de vectores entrada-salida, sino que la red solo recibe información a la entrada y debe ser capaz a partir de las correlaciones y regularidades que observa en esta, de obtener sus propias categorías que reflejara en la salida.

Ha sido precisamente el descubrimiento de un algoritmo de aprendizaje eficiente para el perceptrón multicapa el origen de su nuevo auge. Cronologicamente la primera red que podemos adscribir a la familia de las redes de alimentación y progreso estratificado fue el *asociador de vectores* (pattern associator) propuesto por Hebb (1949), que tenía solamente una capa de entrada y capa de salida. En 1959 y basándose en esta red, propuso Rosenblatt el perceptrón, para el que las unidades de la capa de salida seguían una función de activación de tipo escalonado, de la forma

$$\begin{aligned} g(h) &= 1 & \text{si } h > 0 \\ g(h) &= -1 & \text{si } h < 0 \end{aligned} \quad [3.5]$$

Por otro lado en 1960, Widrow y Hoff propusieron otra versión, llamada *adaline* (adapative linear network), en la que las unidades de salida seguían una función de activación lineal, es decir su salida era directamente proporcional al sumatorio de los productos de los pesos por las salidas de las unidades de la capa de entrada. Ambos autores propusieron métodos de aprendizaje para sus respectivos modelos que mediante procedimientos iterativos, encontraban para el conjunto de vectores entrada-salida suministrados el valor de los pesos de los enlaces, siempre y cuando estos valores existiesen. Pero como señalaron Minsky y Papert en su libro *Perceptrons* (1969) estos valores no siempre existían y en ocasiones, esto ocurría para problemas muy sencillos como el de la implementación de la función lógica XOR. Es decir para un perceptrón, según la concepción de Rosenblatt, con dos unidades en la capa de entrada que tomaran valores 0 o 1 y una unidad en la capa de salida, era imposible asociar dos pesos a las dos

conexiones existentes que simulasen la función XOR. Minsky y Papert, eran conscientes de que tal implementación y otras que fallaban en el perceptrón sencillo eran posibles en perceptrones en los que se introdujesen capas ocultas, pero el método de aprendizaje diseñado por Rosenblatt solo servía en el perceptrón sencillo y Minsky y Papert dudaban que fuese posible encontrar un algoritmo de aprendizaje para los perceptrones multicapa. El adaline de Widrow y Hoff tampoco era capaz de superar el examen de la función XOR, y además es fácil demostrar que las redes construidas a base de unidades lineales no aumentan su potencia de computación al aumentar el número de capas. Sin embargo el algoritmo de aprendizaje utilizado por el adaline, conocido por el nombre de procedimiento de *mínimos cuadrados* (Least Mean Square), sí ofrecía la posibilidad de ser desarrollado para su uso en redes multicapa. Este algoritmo obtiene los pesos asociados a los enlaces que minimizan una determinada función de error. Durante el proceso de aprendizaje se le van presentando a la red los vectores de entrada y el error de la red en cada momento se computa a partir de la distancia entre los vectores, que como resultado del procesamiento de la entrada, se obtienen en la capa de salida y los vectores de salida que nosotros le hemos marcado como objetivo, error a partir del cual se ajustarán los pesos asociados a los enlaces. Podemos representar este error, que para cada par de vectores entrada-salida, comete la red con cada conjunto posible de pesos, como una superficie multidimensional, donde el número de dimensiones vendrá dado por el número de pesos de la red más uno. Esta visión resulta más clara si pensamos en una red que, tal como la que implementa la función XOR, tenga únicamente dos enlaces, donde cada posible pareja de pesos ofrecerá un determinado error para un determinado par entrada-salida, quedando así definida una superficie tridimensional que en general llamaremos de error. El proceso de aprendizaje comenzará eligiendo para la red unos pesos cualesquiera cuyo error para un determinado par entrada-salida se podrá identificar con un punto sobre la superficie de error. El siguiente conjunto de pesos se elegirá siguiendo el relieve de dicha superficie en la dirección de mayor gradiente, es decir aquella según la cual el error decrezca más rápidamente y así sucesivamente hasta que lleguemos a un conjunto de pesos en el que el error este por debajo de una cierta cota.

Este algoritmo requiere que la función de error, es decir la función que define la superficie de error, sea derivable y para ello deben serlo las funciones de activación de las unidades. Una red que tuviese unidades con función de activación no lineal mantendría las virtudes del perceptrón en cuanto a la potencia de sus versiones multicapa, pero por otro lado una función de activación derivable era necesaria para poder aplicar alguna versión de aprendizaje en función del gradiente. Vemos surgir ahora a través de un proceso de selección, el perceptrón multicapa, que antes presentamos, con unidades que siguen una función de activación no lineal y derivable.

El algoritmo de aprendizaje para el perceptrón multicapa fue desarrollado casi simultáneamente aunque de manera independiente por varios investigadores, pero se suele atribuir su forma definitiva a Rumelhart, Hinton y Williams (1986). Este algoritmo recibe el nombre de *retropropagación del error* (error backpropagation) y especifica como se deben ir corrigiendo los pesos asociados a los enlaces, en una red de alimentación y progreso estratificado, de cara a aprender un conjunto de pares de vectores entrada-salida. Vamos a describir este algoritmo en el perceptrón de dos capas de la figura 3.3., en la cual se muestra la notación a utilizar. En general la activación de la unidad p de la capa m se representa por V_p^m , el peso asociado al enlace entre la unidad p de la capa $m-1$ y la

unidad q de la capa m se representa por w_{pq}^m . El valor de la componente del vector de entrada que corresponderá a la unidad i de la capa de entrada se representa por E_i mientras que a la unidad k de la capa de salida le corresponderá el valor S_k . N_m será el numero de unidades en la capa m y h_p^m será la entrada neta que recibe la unidad p de la capa m . Nos referiremos a las unidades de la capa de entrada mediante el subíndice i, j para las de la capa oculta y k para las de la capa de salida.

Fig. 3.3. Perceptrón Bicapa

En las unidades de la capa de entrada se fijaran los vectores de entrada suministrados para el aprendizaje, de tal manera que cuando a la red le sea presentado un determinado vector de entrada, la unidad i de la capa de entrada tendrá por activación la componente E_i de este. Las componentes E_i del vector de entrada pueden ser binarios (0/1, o ± 1) o analógicos. Así mismo los vectores de salida intervendrán en el calculo del error de tal manera que durante el aprendizaje de un determinado par de vectores entrada-salida, la unidad de la capa de salida i comparara su activación con la componente S_i del vector de salida.

Dado un par de vectores entrada-salida, la unidad de capa oculta j recibirá una entrada neta

$$h_j^1 = \sum_{i=1}^{i=N_0} w_{ij}^1 E_i \quad [3.6]$$

y genera una salida

$$V_j^1 = g(h_j^1) = g \left[\sum_{i=1}^{i=N_0} w_{ij}^1 E_i \right] \quad [3.7]$$

La unidad de la capa de salida k recibe de esta forma

$$h_k^2 = \sum_{j=1}^{j=N_1} w_{jk}^2 V_j^1 = \sum_{j=1}^{j=N_1} w_{jk}^2 g \left[\sum_{i=1}^{i=N_0} w_{ij}^1 E_i \right] \quad [3.8]$$

y genera a la salida

$$V_k^2 = g(h_k^2) = g \left(\sum_{j=1}^{j=N_1} w_{jk}^2 V_j^1 \right) = g \left(\sum_{j=1}^{j=N_1} w_{jk}^2 g \left(\sum_{i=1}^{i=N_0} w_{ij}^1 E_i \right) \right) \quad [3.9]$$

Hemos prescindido del sumando de polarización que entra en el calculo de la entrada neta a las unidades puesto que este puede ser considerado como una unidad adicional en cada capa con la activación fija de valor la unidad.

Aunque se han utilizado otras funciones de error la mas común es

$$E = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{k=N_2} [S_k - V_k^2]^2 \quad [3.10]$$

que se convierte en

$$E = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{k=N_2} \left[S_k - g \left(\sum_{j=1}^{j=N_1} w_{jk}^2 g \left(\sum_{i=1}^{i=N_0} w_{ij}^1 E_i \right) \right) \right]^2 \quad [3.11]$$

Esta es claramente una función continua y diferenciable para todos los pesos asociados a enlaces, de manera que podemos utilizar un algoritmo de descenso según el gradiente para ajustar estos. Esto ocurre de la siguiente manera

$$\Delta w_{jk}^2 = -\eta \frac{\partial E}{\partial w_{jk}^2} = \eta [S_k - V_k^2] g'(h_k^2) V_j^1 = \eta \delta_k^2 V_j^1 \quad [3.12]$$

donde hemos definido

$$\delta_k^2 = g'(h_k^2) [S_k - V_k^2] \quad [3.13]$$

El coeficiente η recibe el nombre de *factor de aprendizaje*. Para los pesos asociados a los enlaces entre la capa de entrada y la capa oculta se procede de igual manera

$$\begin{aligned} \Delta w_{ij}^1 &= -\eta \frac{\partial E}{\partial w_{ij}^1} = -\eta \frac{\partial E}{\partial V_i^1} \frac{\partial V_i^1}{\partial w_{ij}^1} = \\ &= \eta \sum_{k=1}^{k=N_2} [S_k - V_k^2] g'(h_k^2) w_{jk}^2 g'(h_j^1) E_i = \\ &= \eta \sum_{k=1}^{k=N_2} \delta_k^2 w_{jk}^2 g'(h_j^1) E_i = \eta \delta_j^1 E_i \end{aligned} \quad [3.14]$$

donde

$$\delta_j^1 = g'(h_j^1) \sum_{k=1}^{k=N_2} w_{jk}^2 \delta_k^2 \quad [3.15]$$

Nótese que [3.12] es formalmente idéntica a [3.14], en general para un numero arbitrario de capas, la ley de corrección de pesos en el algoritmo de retropropagación tiene siempre la forma

$$\Delta w_{pq} = \eta \delta_{salida} V_{entrada} \quad [3.16]$$

donde los subíndices *entrada* y *salida* se refieren a los dos extremos del enlace considerado pues V corresponde a la activación de la unidad que esta en el extremo de esta conexión mas próximo a la entrada y δ es el *factor de error* de la unidad cercana a la salida. La expresión del factor de error δ será función de la capa considerada. Para la capa de salida del perceptrón vendrá dada por [3.13], para capas por debajo de esta vendrá dada por expresiones del tipo [3.15].

La expresión [3.15] nos permite obtener el factor de error δ a partir de los factores δ de las unidades a las que vierte su salida. Los coeficientes que participan ponderando en el sumatorio son los mismo pesos asociados a los enlaces que intervenían en la expresión del proceso hacia adelante solo que ahora en lugar de propagar el vector de entrada hacia la salida propagan el error hacia la entrada; de ahí el nombre de retropropagación del error.

Nosotros hemos presentado las reglas de corrección de los pesos asociados a los enlaces de forma *incremental*, esto es, se presenta un determinado par y se realiza el ajuste de pesos y así sucesivamente hasta que se han presentado todos los pares y volvemos a reiniciar el ciclo. Cuando se opera de esta manera, unas veces se presentan los pares siguiendo un orden fijo de un ciclo para otro y otras se presentan cada vez en distinto orden elegido aletoriamente. Al ciclo que comprende la presentación todos los vectores de entrada-salida recibe el nombre *época de aprendizaje*. Sin embargo hay veces en que dentro de una época, es preferible realizar un ajuste *global*, es decir en lugar de realizar los ajustes después de cada presentación, que el error se vaya acumulando de un par para otro de forma que el ajuste de los pesos se realiza al finalizar la época y es función del

error total acumulado a lo largo de esta. La efectividad de una forma u otra de ajuste es función del problema, aunque generalmente es mas efectivo el ajuste incremental.

Las funciones de activación elegidas habitualmente [3.3] y [3.4] tienen la ventaja añadida de que sus derivadas se expresan en función de ellas mismas. Esto es para [3.3]

$$g'(h) = \beta g(h)(1-g(h)) \quad [3.17]$$

y para [3.4]

$$g'(h) = \beta(1-g^2(h)) \quad [3.18]$$

Así, suponiendo que la función de activación utilizada es [3.3], la expresión del error [3.13] quedaría de la forma

$$\delta_k^2 = V_k^2(1-V_k^2)(S_k - V_k^2) \quad [3.19]$$

cuando $\beta = 1$.

A continuación se da una descripción paso a paso de la algoritmo de aprendizaje de retropropagación del error para un perceptrón multicapa genérico. Se ha elegido un ajuste de tipo incremental, y un perceptrón con M capas donde se denota por V_i^m la salida de la unidad i perteneciente a la capa m y por w_{ij}^m el valor asociado al enlace entre la unidad i de la capa $m-1$ y la unidad j de la capa m .

1. Inicializar los pesos asociados a los enlaces con pequeños valores aleatorios.
2. Elegir un par de vectores entrada-salida y fijar el vector de entrada en las unidades de la capa de entrada ($m=0$) de forma que

$$V_i^0 = E_i \quad [3.20]$$

3. Se propaga la entrada hacia delante de forma que

$$V_i^m = g(h_i^m) = g \left[\sum_j w_{ij}^m V_j^{m-1} \right] \quad [3.21]$$

para todo i y m de forma que todas las activaciones V_i^M de las unidades de la capa de salida queden actualizadas.

4. Se calculan los factores de error δ para las unidades de la capa de salida

$$\delta_i^M = g'(h_i^M)[S_i - V_i^M] \quad [3.22]$$

comparando las salidas actuales V_i^M con las salidas deseadas S_i según el par de vectores entrada-salida, que estamos considerando.

5. Se calculan los factores de error para las capas que quedan atrás propagando dicho error hacia atrás

$$\delta_i^{m-1} = g'(h_i^{m-1}) \sum_j w_{ij}^m \delta_j^m \quad [3.23]$$

para $m=M, M-1, \dots, 2$ hasta que el factor de error haya sido calculado para cada unidad.
6. Se corrigen los pesos asociados a los enlaces de la forma

$$\begin{aligned} \Delta w_{ij}^m &= \eta \delta_j^m V_i^{m-1} \\ w_{ij}^{nuevo} &= w_{ij}^{viejo} + \Delta w_{ij} \end{aligned} \quad [3.24]$$

7. Volver al paso 2 y repetir el proceso para el siguiente par de vectores entrada-salida. Cuando se le hayan mostrado a la red todos los pares de vectores entrada-salida que forman el conjunto de aprendizaje se habrá completado una época de aprendizaje. El proceso de aprendizaje se alargara tantas épocas como sean necesarias para que el error quede por debajo de una determinada cota preestablecida.

Ocurre en ocasiones que si el factor de aprendizaje η es muy bajo este algoritmo de aprendizaje converge a la solución deseada muy lentamente, mientras que si este coeficiente es muy elevado el proceso empieza a oscilar sin converger. Para poder utilizar factores de aprendizaje elevados sin que el proceso entre en oscilaciones se introduce un *factor de inercia* γ en la ley de ajuste de los pesos, de forma que queda

$$\Delta w_{pq}(n+1) = -\eta \frac{\partial E}{\partial w_{pq}} + \gamma \Delta w_{pq}(n) \quad [3.25]$$

De esta forma que el ajuste realizado sobre un determinado peso en una determinada iteración, $n+1$, tiene en cuenta el realizado en la iteración anterior n , con lo cual se consigue que el ajuste sea función de un promedio de la dirección de descenso a lo largo de las ultimas iteraciones, siendo tanto mayores las iteraciones consideradas en este, cuanto mayor sea el factor de inercia. Este factor de inercia debe encontrarse entre 0 y 1 para asegurar la convergencia de la ley de ajuste, siendo 0.9 un valor comúnmente utilizado.

Es posible que este algoritmo no consiga converger hasta conseguir que el error quede por debajo del valor deseado. Esto puede ocurrir sencillamente, porque no sea posible encontrar un conjunto de pesos para el conjunto de vectores entrada-salida suministrado. Quizá para lograrlo haya que introducir mas capas ocultas en la red o mas unidades por capa oculta. Sin embargo un obstáculo puede ser que el proceso se quede anclado en un mínimo local. El error en función de los pesos, es decir la superficie de error, puede presentar además del mínimo absoluto, una serie de mínimos locales hacia los cuales puede converger el proceso y que será incapaz de abandonar una vez alcanzados. Curiosamente las superficies de error de dimensión elevada, es decir debidas a un numero elevado de unidades y por ende de conexiones, no suelen presentar mínimos locales. Además en el caso de aterrizar en un mínimo local puede ser que el error en él sea menor que el que nosotros hemos fijado para interrumpir el aprendizaje. En el caso contrario de llegar a un mínimo local insatisfactorio, reiniciar el proceso de aprendizaje, con una nueva

inicialización aleatoria de los pesos asociados a los enlaces, supone empezar el descenso por la superficie de error desde otro punto, con lo cual se suele evitar el punto singular hallado anteriormente.

Uno de los detonantes del entusiasmo que suscitan las redes neuronales ha sido su capacidad para la generalización. Así, después de entrenarlas en un determinado problema, proporcionándole una serie de ejemplos de su resolución, estas son capaces de generalizar y resolver el problema para condiciones iniciales que le son desconocidas, es decir de obtener en su salida la solución correcta cuando situamos en sus entradas vectores correspondientes a datos iniciales para los que no se le mostró dicha solución. Siendo el análisis de esta habilidad uno de los campos de máxima actividad investigadora, sorprende el hecho de que habiendo un sinnúmero de posibles extrapolaciones a partir de la información que se le suministra a la red, esta suele hacerlo con el sentido común del ser humano. Dos factores que suelen afectar a esta capacidad en el caso de los perceptrones son por un lado la elección del número de capas ocultas y unidades con que estas cuentan, y por otro, la forma en que se codifica la información que se le entrega a la red.

La elección del número de capas ocultas y unidades por capa suele ser un proceso de prueba y error. Hay ocasiones en que al perceptrón le resulta imposible aprender un determinado conjunto de vectores entrada-salida debido a la escasez de unidades en las capas ocultas. Resolver este problema incrementando el número de estas unidades lleva sin embargo en muchas ocasiones a un aprendizaje con mala capacidad de generalización. El exceso de unidades ocultas no solo ralentiza, como es lógico, el proceso de aprendizaje sino que además hace que subconjuntos de pesos estén específicamente dedicados a la memorización de un determinado par entrada-salida e incluso que algunos pesos queden sencillamente inútiles. El compromiso entre un exceso y un defecto de unidades ocultas, es el que consigue que la red tenga que sintetizar la información suministrada, encontrando en esta correlaciones y regularidades y elaborando sus propias reglas que plasma en los valores de los pesos. Esto supone que a la hora de diseñar la red vayamos en busca del menor número de unidades ocultas posible.

En cuanto a la codificación de la información, es un hecho que el éxito de la red neuronal con los problemas que se le propongan, depende en gran medida de la información de entrada que se le suministre para su resolución así como de la forma en que se codifique esta información en el vector de entrada. Mas adelante veremos los tipos de codificaciones que se manejan y como se ha abordado el problema de la codificación, en el caso de problemas musicales.

Quizá entre todas las intervenciones del perceptrón multicapa la mas popular sea el proyecto NETtalk (Sejnowski & Rosenberg, 1987), que pretendía enseñar a esta red a pronunciar un texto en inglés que se le suministraba en forma escrita. La red con 203 unidades en la capa de entrada, 80 en la capa oculta y 26 en la capa de salida (se suele abreviar de la forma 203-80-26) fue entrenada con 1024 palabras llegando a un 95% de aprendizaje después de 50 épocas. NETtalk probó a leer a continuación textos con palabras en las que no había sido entrenada obteniendo un 78% de aciertos, lo cual hacia su discurso bastante inteligible, comprobándose además que algunas de sus unidades ocultas representaban ciertas propiedades de la entrada como por ejemplo si la letra leída en un determinado momento era vocal o consonante. Gorman y Sejnowski (1988) entrenaron a una red 60-12-2 a distinguir entre la señal reflejada que captaba un sonar cuando esta incidía en un fondo de rocas o de barras de metal. Esta red logro un 90% de aciertos

cuando realizo esta clasificación con señales en las que no había sido entrenada. Neurogammon, un perceptrón tricapa 459-24-24-1 aprendió a partir de 3000 jugadas tipo, a jugar al backgammon (Tesauro & Sejnowsky, 1988). Obtuvo la medalla de oro en la olimpiada de los ordenadores celebrada en Londres en 1989, ganando a siete programas, cinco comerciales y dos no comerciales aunque perdió con un experto jugador humano por 2 a 7. A ALVINN (An Autonomous Land Vehicle in a Neural Network), un perceptrón 216-29-45 se le enseñó a conducir un coche en una carretera sinuosa (Pomerleau, 1989). La red fue entrenada con 1200 imágenes de carretera, fue montada en un coche donde a través de una cámara recibía la imagen que tenía al frente y fue capaz de conducirlo a una velocidad de 5 km/h por un bosque. La velocidad de conducción se veía mermada por la lentitud del simulador en serie, un pequeño ordenador Sun-3, montado en el coche, sin embargo esta velocidad superaba en más del doble a la obtenida por otros algoritmos utilizados, no neuronales.

3.3. REDES CON CONSCIENCIA TEMPORAL

Para que una red neuronal pueda abordar el problema de la composición musical previamente debe ser capaz de manejar la dimensión temporal. Partiremos de las redes de alimentación y progreso estratificado vistas en el capítulo anterior y veremos las modificaciones que se les han introducido con objeto de hacerlas capaces de desempeñar labores de carácter temporal. Así, este manejo del tiempo, se puede concretar en tres tareas fundamentalmente (Hertz, Krogh & Palmer, 1991)

1. Reconocimiento de Secuencias: Se desea que la red dé una determinada salida después de que se le presente en la entrada una determinada secuencia temporal. Aquí no hay por tanto necesidad de reproducir la secuencia, es el caso del reconocimiento de voz donde la salida ofrecerá la palabra que corresponde a la señal presentada en su entrada.

2. Reproducción de Secuencias: En este caso la red será capaz de generar el resto de una secuencia temporal cuando se le presente el comienzo de esta.

3. Asociación Temporal: En este caso cuando le presentemos a la red una determinada secuencia temporal en su entrada, esta responderá ofreciendo en su salida otra secuencia temporal. Este problema comprende como casos particulares los dos anteriores.

Los problemas que se nos presentaran al abordar la composición musical estarán comprendidos entre los de la segunda y tercera clase. Aunque se han ideado múltiples topologías y arquitecturas conscientes de la dimensión temporal y hábiles con los problemas expuestos, nosotros nos vamos a ceñir a las llamadas *redes secuenciales*, extensión temporal del perceptrón multicapa al que añaden una serie de conexiones de realimentación.

Esta recurrencia otorga a las redes cierta capacidad de memoria del pasado, siendo además capaces de aprovechar sin especiales complicaciones los procedimientos de aprendizaje de las redes de alimentación y progreso estratificado. En la mayoría de los casos, los pesos asociados a las conexiones de realimentación son fijos, es decir no participan en el proceso de aprendizaje, lo cual hace casi directa la aplicación del método de retropropagación del error.

En las figuras 3.4. a 3.7. se muestran varias arquitecturas que entran en la categoría de redes secuenciales, tres de las cuales, como veremos mas adelante, han sido aplicadas al problema de la composición musical. En todas ellas hay una serie de unidades llamadas de contexto, que reciben realimentación y que se constituyen en una capa completa o bien en un segmento de ella, hablándose cuando se constituyen en capa completa de capa de contexto. Estas unidades se ocupan de guardar memoria de los estados pasados de la red, memoria que afecta luego al estado presente de la red.

En la arquitectura de la figura 3.4., debida a Elman (1990), la capa de entrada esta compuesta por dos tipos de unidades, por un lado las unidades de contexto y por otro las unidades propiamente de entrada. Hay tantas unidades en la capa oculta como unidades de contexto, de forma que después de que la red procesa el vector que esta fijado en su capa de entrada, las activaciones de las unidades de la capa oculta quedan fijadas a través de la realimentación en las unidades de contexto. De esta forma una parte del vector de entrada en un determinado instante se corresponde con las activaciones de la capa oculta del instante anterior.

Como ocurre en la figura descrita y en lo sucesivo, cuando entre dos hileras de unidades exista conectividad total, es decir que todas las unidades de una hilera estén conectadas a todas las de la otra, lo representaremos uniendo las unidades extremas de ambas hileras mediante flechas de trazo fino entre las que quedara inscrita una flecha de trazo grueso que indica la dirección del procesamiento.

La red de la figura 3.5., debida a Jordan (1986, 1989), va a ser en adelante una referencia frecuente. Difiere de la de Elman en que las unidades de contexto de la capa de entrada reciben realimentación de la capa de salida en lugar de la capa oculta, pero además se realimentan ellas mismas. Gracias a esta autorealimentación de las unidades de contexto su memoria va mas allá de la

Fig. 3.4. Red de Elman

Fig. 3.5. Red de Jordan

iteración inmediatamente anterior. Su activación para cualquier iteración n , $C_i(n)$, funciona de la siguiente manera

$$C_i(n) = \alpha C_i(n-1) + O_i(n-1) \quad [3.26]$$

donde $O_i(n)$ es la activación de la unidad de salida en la iteración previa n a la cual esta conectado, α es el valor asociado a su autoconexión, que en adelante llamaremos *factor de memoria* y $C_i(n-1)$ es igualmente la activación de dicha unidad de contexto en la iteración anterior. Para que la activación de estas unidades este acotada es necesario que $\alpha < 1$.

Desarrollando la expresión [3.26]

$$C_i(n) = O_i(n-1) + \alpha O_i(n-2) + \alpha^2 O_i(n-3) \dots = \sum_{j=0}^{j=n-1} \alpha^{n-j-1} O_i(j) \quad [3.27]$$

con lo cual si la salida que alimenta una unidad de contexto estuviese fija en un valor constante, la activación de dicha unidad de contexto seria el limite de una progresión geométrica $O_i/(1-\alpha)$. Se ve por tanto que una unidad de contexto guarda una memoria de las pasadas activaciones de la unidad de salida a la que esta conectada, donde la duración de esta memoria es función del peso asociado a su conexión autorrealimentación, esto es del factor de memoria. Al aproximar α a la unidad haremos que la memoria tenga cada vez un mayor alcance mientras que al hacer tender este coeficiente a cero menor será este. Tanto esta red como la de Elman se han mostrado hábiles con los tres tipos de problemas señalados.

Fig. 3.6. Red de Stornetta

Fig. 3.7. Red de Mozer

La red de la figura 3.6. fue propuesta por Stornetta (1988). En ella la única realimentación es la autorrealimentación de las unidades de contexto. Por otro lado estas unidades de contexto reciben también los vectores de entrada del exterior, comportándose así de igual modo que las unidades de contexto en la red de Jordan, solo que ahora la propiedad de memorizar la aplican a la entrada en lugar de a la salida. Esta red da mejores resultados para el reconocimiento de secuencias que en su reproducción o generación.

La arquitectura de la figura 3.7., debida a Mozer (1989), resulta similar a la de Stornetta, sin embargo hay dos diferencias fundamentales. En primer lugar todas las unidades de la capa de entrada están conectadas con todas las unidades de la capa de contexto en lugar de ser una conexión biyectiva. Además los pesos asociados a las conexiones entre las unidades de estas dos capas no quedan fijados a priori sino que se obtienen del proceso de aprendizaje. De igual modo la autorrealimentación de la capa de contexto es tal que todas las unidades de esta capa están conectadas con todas, es decir es una autorrealimentación con conectividad total estando también los pesos asociados a estas conexiones sujetos al proceso de aprendizaje. En realidad esta autorrealimentación con conectividad total en la capa de contexto, hace a esta red muy similar a la red de Elman que es equivalente a un perceptron bicapa tal, que su capa oculta tuviese también autorrealimentación con conectividad total. Como la red de Stornetta, la red de Mozer se ajusta mejor a los problemas de reconocimiento de secuencias.

3.4. COMPOSICION MUSICAL NEURONAL

A continuación se describirán dos experimentos realizados con redes neuronales en el campo de la composición musical. Empezaremos con el pionero de los proyectos en composición musical neuronal, un generador melódico implementado por Todd (1989) en una red de Jordan, pasando luego a describir la red CONCERT, adaptación orientada a la composición, que Mozer (1991) hizo de la red secuencial por el desarrollada.

3.4.1. Experimento de Todd

Para el desarrollo de su generador melódico, Peter Todd de la Universidad de Stanford, se inspiró en un experimento anterior (Todd, 1988; Bharucha & Todd, 1989) en el que se utilizaba distintos tipos de redes neuronales con el objetivo de simular aspectos de la experiencia musical de un oyente. En este trabajo se le enseñó a una red a reproducir una serie de melodías asociando cada nota de estas al contexto en el que se daba. El concepto de contexto es aquí análogo a la memoria del pasado que el oyente va acumulando cuando escucha una pieza musical, de la que ya hablamos en el apartado 4.1. Bharucha y Todd pusieron a su red a aprender una serie de melodías y mostraron como esta, al igual que un oyente humano, descubría las notas que con mayor probabilidad seguían en determinados contextos, que es lo que llaman *expectativas esquemáticas* (schematic expectancies). Esto se ponía de manifiesto por el hecho de que a la red le costaba más trabajo aprender las notas que violaban estas expectativas, que las que las confirmaban. La red estaba por tanto sujeta a la tensión entre predicción y sorpresa, de nuevo el binomio estético, intrínseco al fenómeno musical. Esta capacidad de una red neuronal para sintetizar reglas generales a partir de las melodías aprendidas y no simplemente memorizarlas, lleva a Todd a intentar ajustar la red para que sea capaz de aprovechar estas

reglas para generar sus propias composiciones.

Todd parte de una red secuencial de Jordan, según se ve en la figura 3.8., a la que enseña melodías monofónicas de las que la red deducirá las reglas para generar sus propias composiciones.

En primer lugar vamos a ocuparnos de describir la codificación a la que somete a las melodías para que la red pueda manejarlas, precisando antes de nada que en las melodías que enseña a la red Todd solo contempla la altura y la duración de las notas prescindiendo de otras dimensiones musicales como la dinámica o el timbre. Esta codificación convierte, según se ve en la figura 3.9., la partitura de la melodía en una función discreta en la que la altura o frecuencia fundamental de las notas queda representada en función del tiempo. Para ello se toma el menor valor temporal que posean las notas de las melodías a aprender por la red convirtiéndolo en intervalo de muestreo, al que con frecuencia nos referiremos como *cuanto temporal*, de forma que si por ejemplo en la partitura tenemos una negra en *fa*, y las notas de menor duración encontradas son semicorcheas, a esta negra le corresponderán en la gráfica de altura en

Fig. 3.8. *Generador Melódico de Todd*

función de tiempo cuatro puntos consecutivos a la misma altura, que será la asignada a *fa*. Esta representación de la partitura en función de un cuanto temporal tiene cierta similitud con la utilizada en los rollos de las pianolas por lo que a partir de ahora nos referiremos a ella como *representación pianola*. Pero aun hay que salvar algunas ambigüedades ¿Como podemos distinguir, en la representación pianola, una negra de cuatro semicorcheas o de dos corcheas consecutivas de igual altura? Todd resuelve este problema introduciendo una segunda función discreta, cuantizada temporalmente de la misma forma que la anterior, aunque ahora se trata de una función binaria que valdrá la unidad en los cuantos que hayan comenzado con un ataque a la nota. Es decir valdrá la unidad en los cuantos en que comience un nueva nota, y será nula en aquellos en los que no sea así. Así la pregunta antes planteada se resolvería porque las cuatro semicorcheas llevarían asociada la secuencia de ataques $\{1,1,1,1\}$, las dos corcheas $\{1,0,1,0\}$ mientras que la negra llevara $\{1,0,0,0\}$ y por ejemplo, una corchea con puntillo seguida de una semicorchea sería $\{1,0,0,1\}$. Con este sistema evitamos tener que codificar la dimensión temporal de las notas restringiendo el problema a la codificación de su altura.

El conjunto de las posibles alturas es un conjunto discreto que dependerá de la escala de afinación y del rango dinámico de las melodías que vamos a enseñar a la red neuronal y de aquellas que luego queremos que componga. Si por ejemplo las melodías que vamos a enseñar a la red estuviesen escritas en una escala diatónica y comprendidas en una octava

Fig. 3.9.

Partitura 3.a en Representación Pianola

nos bastarían 7 alturas para representar estas melodías. Pero podríamos querer que luego las compuestas por la red tuviesen un mayor rango dinámico de por ejemplo dos octavas y además presentasen cromatismos con lo cual tendríamos que utilizar una escala temperada lo que daría un total de 24 alturas. Aunque en rigor no constituya un valor de altura se suele añadir el silencio a este conjunto incrementando en uno su cardinal. Estas alturas quedarían representadas en el eje de ordenadas en la representación pianola de forma que esta presenta una secuencia de eventos uniformemente espaciados en el tiempo.

Como es debido en una red de Jordan, habrá tantas unidades en la capa de salida como unidades de contexto, mas adelante introduciremos las unidades de entrada que Todd llama de plan. Cada unidad de contexto ira generando un promedio temporal de la unidad de salida a la que esta conectado, promedio cuya duración viene determinado por su factor de memoria α . Cuando la red reproduzca una melodía, la secuencia de alturas que constituye su representación pianola ira apareciendo en las unidades de la capa de salida para lo cual se le asigna a cada unidad una determinada altura, menos el silencio, es decir se establece una biyección entre el conjunto de posibles alturas y el de unidades de la capa de salida. Teniendo las unidades de la capa de salida funciones de activación que se saturan entre 0 y 1, se considerara que la altura correspondiente a un determinado instante, será la asignada a la unidad cuya activación sea la unidad estando las de las unidades restantes a cero. Para representar el silencio todas las unidades de la capa de salida asignadas a alturas quedaran a cero. Además se añade una unidad a la capa de salida en la que va apareciendo la función binaria antes vista, cuya activación a 1 indica el comienzo de una nota y que llamaremos *unidad de ataque*.

De esta forma, para la red de Todd el haber aprendido una melodía significara que en las unidades de su capa de salida ira apareciendo las secuencias de alturas y de ataques que conforman la representación pianola, mientras que las unidades de contexto irán llevando un promedio temporal de la aparición de cada altura y del ataque. De esta forma lo que

aprenderá la red al aprender las melodías, será a asociar un determinado estado de los promedios que llevan las unidades de contexto con la siguiente nota a generar.

Aunque no sea estrictamente una red de alimentación y progreso estratificado, se puede utilizar el algoritmo de retropropagación canónico en su aprendizaje. Veamoslo, supongamos que queremos que aprenda una secuencia de tres notas {corchea en *fa*, semicorchea en *sol*, semicorchea en *sol*}, vemos que la notas de menor duración son de semicorchea, por lo cual será este el intervalo de muestreo constituyendo las dos secuencias siguientes su representación pianola {*fa,fa,sol,sol*} para las alturas y {1,0,1,1} para los ataques. Nos bastaría con tres unidades de salida y por consiguiente tres unidades de contexto, una asociada a la altura *fa* otra a *sol* y otra al ataque. Supongamos que $\alpha=0.7$, los pares de vectores entrada-salida que suministraremos a la red para su aprendizaje se presentan en la tabla 3.1., donde ordenamos las componentes de los vectores de la forma (*fa,sol,ataque*) y hemos numerado los pares de vectores según su sucesión en el tiempo

Par	Entrada	Salida
1	(0,0,0)	(1,0,1)
2	(1,0,1)	(1,0,0)
3	(1.7,0,0.7)	(0,1,1)
4	(1.2,1,1.5)	(0,1,1)

Tabla 3.1.

En donde el vector de entrada E_i correspondiente al par i se obtiene a partir del vector de salida S_{i-1} y del vector de entrada E_{i-1} de la forma

$$E_i = S_{i-1} + \alpha E_{i-1} \quad [3.28]$$

Pero además para que la red sea capaz de sintetizar reglas de composición de un determinado estilo musical, esta deberá ser capaz de aprender varias melodías, para lo cual hemos de incorporar a la capa de entrada unidades funcionalmente distintas de las de contexto. Si en la capa de entrada solo tuviésemos las unidades de contexto podría ocurrir que dos melodías presentasen para el mismo contexto salidas diferentes, lo cual haría inevitable el que la red aprendiese solamente una de las dos salidas o a lo peor ninguna. Este hecho será ocurriera con mas frecuencia a medida que el factor de memoria disminuya, y por tanto las secuencias de que guarden memoria las unidades de contexto sean cada vez mas cortas, aumentando la posibilidad de que en dos melodías se presenten dos secuencias iguales seguidas por notas diferentes. Son las unidades de la capa de entrada que reciben su activación del exterior y que Todd llama *unidades de plan* las que posibilitan el aprendizaje de varias melodías, al fijar sus activaciones, para el aprendizaje de cada melodía, según un código que previamente se le habrá asignado. Así por ejemplo supongamos que queremos hacer que la red aprenda dos secuencias musicales $A = \{\text{negra}$

en *do*, negra en *do*, blanca en *re*} y $B = \{\text{negra en } do, \text{ negra en } do, \text{ blanca en } do\}$. Como antes nos bastara con tres unidades de salida (*do, re, ataque*) y la negra se convierte en cuanto temporal. Para asignar un código binario distinto a cada una de las melodías nos bastara con un bit de forma que integrando en la capa de entrada una unidad de plan esta quedara activada a 0 cuando estemos enseñando A y a 1 cuando este aprendiendo B. Tomando como antes $\alpha = 0.7$ y dando a los valores del vector de entrada el siguiente significado (contexto(*do*), contexto(*re*), contexto(*ataque*), plan) los pares de vectores entrada-salida para el aprendizaje quedarían según la tabla 3.2.

Par	Entrada	Salida	Melodía
1	(0,0,0,0)	(1,0,1)	A
2	(1,0,1,0)	(1,0,1)	A
3	(1.7,0,1.7,0)	(0,1,1)	A
4	(1.2,1,2.2,0)	(0,1,0)	A
5	(0,0,0,1)	(1,0,1)	B
6	(1,0,1,1)	(1,0,1)	B
7	(1.7,0,1.7,1)	(1,0,1)	B
8	(2.2,0,2.2,1)	(1,0,0)	B

Tabla 3.2.

donde se ve que el último valor para los vectores de entrada que se corresponde con la activación de la unidad de plan de la capa de entrada esta a 0 para los vectores de la melodía A y a 1 para los vectores de la melodía B. Los contextos (tres primeros valores del vector de entrada) son iguales para el par 3 y el 7 siendo los correspondientes vectores de salida distintos estando la diferencia entre ellos en la activación de la unidad de plan lo que evita los problemas en el aprendizaje. En la mayor parte de los casos Todd asignó una codificación binaria a las melodías de forma que si quería enseñarle a su red N melodías necesitaba como mínimo el menor entero mayor que $\log_2 N$ unidades de plan en la capa de entrada.

Una vez que la red ha aprendido una serie de melodías con sus respectivos códigos, veremos el conocimiento musical que ha sintetizado, en sus propias composiciones. Para obtener estas, en vez de hacer que la red reproduzca las melodías que se le han enseñado fijando en sus unidades de plan los códigos asignados a estas, fijaremos en las unidades de plan códigos que la red no reconozca. Así por ejemplo si a la red se le han enseñado cuatro melodías a las que se han asignado los posibles códigos binarios de dos bits (0,0), (0,1), (1,0) y (1,1), podemos hacer que la red genere composiciones propias fijando códigos como (0,5,0,5) en sus unidades de plan. Así como el proceso de aprendizaje de

las melodías es generalmente un proceso arduo y que lleva tiempo, una vez aprendidas la reproducción de estas melodías o la composición de otras originales es un proceso rápido y sencillo computacionalmente. En general dando a la red un contexto inicial y un plan que fijar en las unidades de su capa de salida, esta procesa la entrada, genera a la salida la altura tonal de el primer cuanto temporal además de si en este hay ataque o no y recircula la salida a las unidades de contexto actualizando la entrada y comenzando de nuevo el proceso, realizando de esta forma tantas iteraciones como cuantos temporales deseemos que posea la melodía compuesta o tenga la melodía aprendida. Para que el proceso de composición quede determinado nos falta dar unas reglas de interpretación de los vectores obtenidos en la salida. Aclaremos esto; la red esta entrenada para dar salidas del tipo un uno y el resto ceros o bien todo ceros, pero si fijamos en sus unidades de plan códigos que no conoce no podemos garantizar que las salidas sean de este tipo. Todd a la hora de componer utilizo la siguiente regla: la altura correspondiente a cada iteración será la asignada a la unidad de salida que tenga su activación mayor que 0.5 y que tenga la mayor activación de cuantas unidades haya en la salida exceptuando la de ataque. En caso en que ninguna unidad de la capa de salida tenga una activación superior a 0.5 entonces se considerara que en ese cuanto temporal tiene lugar un silencio. Por otro lado respecto a la unidad de ataque, Todd considera que este existe si la activación de la unidad supera el 0.5, de lo contrario no lo hay. Una vez realizada esta transformación que convierte el vector a la salida en un vector del tipo todo ceros o todo ceros menos uno este se recircula hacia las unidades de contexto de la capa de entrada.

Las composiciones que veremos a continuación fueron generadas con una red de Todd, que salvo las excepciones que se señalaran tenía 15 unidades en la capa de salida, 14 para la altura de las notas y una para el ataque. Las alturas asignadas fueron las de la escala de *do* mayor sin posibilidad para los cromatismos, yendo de *re-4* a *do-6*. Se utilizaron 15 unidades de contexto en la capa de entrada, todas con factor de memoria $\alpha=0.7$ y 15 unidades en la capa oculta. Las melodías en las que se entreno a la red tenían siempre un total de 34 cuantos temporales, finalizando todas con silencios de negra o de blanca. El cuanto temporal se corresponde con la corchea de manera que si estuviesen escritas en un compás de 2/4 serían melodías de aproximadamente 2 compases.

El primer experimento de composición consistió en enseñar a la red una única melodía transcrita en la partitura 3.a fijando la única unidad de plan a 1. Una vez hecho esto se cambio la activación de la unidad de plan para generar nuevas melodías, así la partitura 3.b fue compuesta con el plan a 0, 3.c con el plan a 2 y 3.d con el plan a 3. De estas cuatro melodías que podríamos considerar fruto de una extrapolación a partir de la melodía aprendida (3.a) Todd destaca una serie de características comunes:

1. Podemos encontrar en las melodías fragmentos completos de la melodía original aunque desplazados del lugar que en esta ocupaban. Así fragmentos disjuntos en la melodía original en los que uno de ellos termina con la misma nota que empieza el otro aparecen en las creadas por la red empalmados por sus extremos. Esto se advierte mejor que en la partitura en la representación pianola donde este fenómeno no queda enmascarado por el valor temporal de las notas según se ve comparando las figuras 3.9 y 3.10. Por ejemplo los cuantos de la melodía 3.b que van del 12 al 24 están compuestos por los 25 a 31 de la melodía original seguidos del segmento 5 a 10. Esto que demuestra cómo al componer realiza sus propias asociaciones contexto-nota cuando se encuentra con

contextos que le son desconocidos, aunque en general estas generalizaciones son bastante próximas a las asociaciones que se le han mostrado. Sin embargo a veces se producen comportamientos curiosos como por ejemplo en la melodía 3.d que comienza de forma muy parecida a la melodía aprendida 3.a, al darse el primer silencio las unidades de contexto quedan casi a cero con lo cual la melodía vuelve al principio momento en el que se entra en un ciclo que genera dos células melódicas separadas por un silencio con idéntico perfil de alturas pero distinta longitud.

Fig. 3.10. *Partitura 3.b en Representación Pianola*

2. Las melodías compuestas tarde o temprano quedan atrapadas en un ciclo que en las partituras se corresponde con los pasajes que quedan limitados a ambos lados por una doble línea divisoria con dos puntos, que es el símbolo de repetición en la notación musical tradicional. El análisis de esta red como un sistema dinámico no lineal (Jordan, 1986) explica la aparición de estos ciclos de atracción.

3. En general las melodías están compuestas según un ritmo libre sin que la red parezca capaz no ya de descubrir el posible compás que sigue la melodía que se le enseño, sino siquiera mostrar afinidad por esquemas rítmicos. Esto llega al punto de que en sus composiciones la red cambia la altura de la nota sin que esto vaya acompañado por un ataque a la nota, fenómeno que se podría interpretar como la aparición notas ligadas, es decir notas unidas por ligaduras, que como se ve no aparecen en la melodía aprendida. Mas difícil de adaptar a la notación musical, por absurdo, es la aparición de silencios en los que se presentan ataques convirtiéndose por ejemplo en sucesiones de silencios de corchea.

A pesar de que este método de composición algorítmica se le puedan encontrar concomitancias con los métodos basados en los procesos de Markov, Todd señala tres

motivos que lo hacen diferente. En primer lugar es determinístico, es decir a un determinado contexto dejando fijo el plan siempre seguirá la misma nota. En segundo lugar los contextos guardan, al menos teóricamente, memoria del pasado completo de la composición. En tercer lugar y mas importante, la red es capaz de generalizar cuando se encuentra con contextos que no se le han enseñado, al contrario que en los procesos de Markov donde todos los posibles contextos han de ser especificados.

El segundo experimento consistió en hacer aprender a la red mas de una melodía asignando a cada una de ellas un determinado código, para luego generar melodías originales fijando en las unidades de plan valores desconocidos para la red. Las composiciones que se obtienen se pueden entender como interpolación de las ya aprendidas por la red. Las melodías compuestas se parecen a las melodías que la red aprendió tanto mas cuanto mayor sea la proximidad entre sus planes.

Las partituras 3.e y 3.j se corresponden con las melodías enseñadas a la red teniendo por códigos 1 y 0 respectivamente para una única unidad de plan en la capa de entrada. La melodía 3.f se crea con un plan de 0.8, la 3.g con plan 0.7, la 3.h con plan 0.5 y por ultimo la 3.i con un plan de 0.2. Todd observa para este experimento que:

1. Así como las melodías 3.f y 3.g resultan prácticamente fruto de diversas translocaciones a las que se somete la melodía 3.e a la que están mas próximas en cuanto al plan. Cuando el plan es 0.5, es decir a medio camino entre los planes de las melodías aprendidas, en la melodía compuesta se observan pasajes y fragmentos de ambas. Este es el caso de la melodía 3.h la cual tiene una longitud de 68 cuantos temporales para mostrar el comportamiento de las melodías generadas cuando estas superan en longitud a las aprendidas por la red.

2. Si vamos variando el plan de forma continua entre 0 y 1 las melodías generadas no cambiara de manera continua. Así todos los planes en el intervalo $[0.85, 1]$ generaran la melodía 3.e, todos los de $[0.73, 0.85]$ generan 3.f y así sucesivamente. Es decir, existen bandas para el valor del plan dentro de las cuales se generaran las mismas melodías y por tanto manteniendo el plan constante durante la composición, el número de melodías que es posible componer es finito.

A pesar de este ultimo punto, Todd señala que con las mismas dos melodías se podrán obtener nuevas melodías simplemente volviendo a enseñárselas a la red, pues al inicializar aleatoriamente los pesos asociados a los enlaces en el proceso de retropropagación es posible que la red llegue a otra solución final, es decir otro conjunto de pesos que sean capaces de reproducir las melodías de aprendizaje. Así la red con la que se generaron las melodías del segundo experimento ha vuelto a aprender las mismas dos melodías y al ponerla a componer con un plan 0.5 nos da la melodía 3.o que es distinta de la 3.h. También se obtendrían nuevas melodías si habiéndole enseñado una serie de melodías a la red, decidiésemos enseñarle algunas mas, con lo cual la red tendría que volver a ajustar los pesos asociados a sus enlaces. Este es el caso por ejemplo de la red utilizada para generar las melodías del segundo experimento, a la que Todd añadió en la capa de entrada una unidad de plan y enseñó dos melodías mas que están transcritas en 3.k y 3.l. A las 3.e y 3.j les asigno ahora el código (1,0) y (0,0) respectivamente, mientras que a 3.k le asigno 0,1 y 1,1 a 3.l. Ahora componer con el plan (0.5,0) genera la melodía 3.m que

como era de esperar es distinta a la 3.h. También el variar el número de unidades en la capa oculta variara la naturaleza de las composiciones. Así si en vez de 15 unidades en la capa oculta ponemos 8 y le enseñamos las melodías 3.e y 3.j al poner a la red a componer con un plan 0.5 nos da la melodía 3.n que también es distinta de la 3.h

Los experimentos de Todd presentan la aproximación neuronal como un opción ejemplar en cuanto a método de composición automática de carácter general y no heurístico, capaz de generar piezas musicales que hasta cierto punto reflejan el estilo y las características del corpus de ejemplos suministrado. Sin embargo el autor también señala la falta de organización jerárquica de carácter global que acusan las melodías generadas por su red. Al igual que ocurría con las piezas generadas a través de los procesos de Markov, estas solo son musicalmente verosímiles a nivel local. En un artículo posterior (Todd, 1991) apunta la posibilidad de introducir estructuras de orden superior en sus composiciones introduciendo jerarquización en las arquitecturas secuenciales. A la vez esto facilitaría el aprendizaje por parte de la red de secuencias de mayor longitud. Todd propone la arquitectura de la figura 3.11., en la que varias redes secuenciales de Jordan quedan conectadas en serie de tal manera que la capa de salida de una, que llamaremos *maestra*, vierte sus salidas en las unidades de plan de la capa de entrada de la otra, que llamaremos *esclava*. Así, supongamos que tenemos una secuencia de notas con las siguientes alturas $S = \{do, re, mi, fa, fa, do, re, mi, la, la\}$ y un factor de memoria para las unidades de contexto que las hiciese fundamentalmente sensibles a las últimas tres alturas. Una única red encontraría dificultades intentando aprender esta secuencia pues esta tendría que asociar contextos muy parecidos debidos mayormente a la secuencia $\{do, re, mi\}$ con salidas distintas, *fa* en un caso y *la* en el otro. Sin embargo podemos obtener la secuencia anterior a partir de tres segmentos distintos $A = \{do, re, mi\}$, $B = \{fa, fa\}$, $C = \{la, la\}$, de forma que se podría expresar la secuencia original en función de sus segmentos de la forma $S = \{A, B, A, C\}$. Si asignamos a cada segmento A, B y C un determinado código que fijar en las unidades de plan de la red esclava de la figura 3.11. podríamos hacer que esta aprendiese cada segmento como si de una melodía independiente se tratase. Luego haríamos que para un determinado plan fijado en la red maestra esta generase en sus salidas los planes de estos segmentos en el orden necesario para obtener la secuencia deseada de alturas S en la salida de la red esclava. Este procedimiento es extensible a una serie de redes empalmadas tan larga como se quiera, permitiendo que la red conozca la jerarquización existente en las melodías

Fig. 3.11. Redes de Jordan en serie

como se quiera, permitiendo que la red conozca la jerarquización existente en las melodías

3.4. Composición Musical Neuronal

3.a

3.b

3.c

3.d

3.e

3.4. Composición Musical Neuronal

3.k

3.l

3.m

3.n

3.o

a aprender de cara a su posterior generalización al abordar la composición. Por otro lado la red global resultaría mas inteligente desde un punto de vista humano puesto que la repetición de pasajes en la melodía ayudaría a su aprendizaje en lugar de dificultarlo. Todd propone protocolos neuronales en forma de realimentaciones entre las distintas redes conectadas en serie, que ayudaran a las redes a pasarse el control unas a otras de forma que por ejemplo cuando en la red esclava de la figura 3.11. haya finalizado la generación de un determinado segmento avise a la maestra para que esta se ponga en funcionamiento y le entregue un plan para generar el siguiente segmento. A pesar de resultar una aproximación prometedora de cara a inculcar a una red neuronal la jerarquía existente en las secuencias musicales, su principal dificultad se halla a la hora de intentar precisar esta jerarquía, es decir en la ausencia de procedimientos para la segmentación de pasajes musicales en función de su estructura jerárquica. Todd especula sobre métodos de segmentación en función de la dificultad de aprendizaje de los elementos de las secuencias, sin embargo parece un hecho que a la hora de simular comportamientos humanos con redes neuronales mas humano resulta este cuanto mas humana es la información que se les suministra, por ello quizá seria interesante realizar estas segmentaciones de acuerdo con las modernas teorías análisis de la jerarquización basadas en el análisis Shenkeriano (Lerdahl & Jackendoff, 1977).

3.4.2. Experimento de Mozer

A la luz del experimento de Todd, Michael Mozer de la Universidad de Colorado, se propuso orientar la red secuencial que el había diseñado hacia la composición musical. Creo así CONCERT (CONNECTIONIST Composer of ERUDITE Tunes), una red que al igual que la de Todd, debía aprender una serie de melodías de cara a sintetizar el conocimiento musical que la posibilitase el generar sus propias composiciones. Igualmente, las melodías que Mozer utiliza son monofónicas pero además decidió prescindir de la dimensión temporal y considerar solamente en ellas la secuencia de alturas de las notas. Esta simplificación tiene su contrapartida en una mayor complejidad y riqueza en la codificación de la altura de las notas en la que introduce información de carácter psicoacústico.

La arquitectura de red que Mozer utiliza, cuyo esquema se muestra en la figura 3.12., introduce algunas modificaciones sobre su red secuencial presentada en el apartado anterior. En primer lugar se ha añadido una capa de unidades a la salida, que figura en el esquema como la capa en la que se presenta la *próxima nota en notación local*, y en segundo lugar de esta capa parte realimentación hacia la capa de entrada, realimentación en la cual se lleva a cabo un procesamiento de la salida, de carácter no neuronal, que figura como *selección de nota*. Entre la primera capa y la segunda, y la segunda y la tercera, existe conectividad total, es decir todas las unidades de una capa están conectados con todas las unidades de la capa siguiente. Igualmente existe conectividad total en la autorealimentación de la capa de contexto donde todas las unidades están conectadas con todas sus vecinas de capa además de consigo mismas.

El que esta red haya aprendido una melodía o secuencia de notas, supondrá que cuando en la capa de entrada se le presente la codificación de una determinada nota, en la capa de salida deberá aparecer la nota siguiente.

Como se ve en el esquema la altura la nota de salida se codifica de dos maneras

distintas, por un lado una *notación distribuida* que es la que propiamente procesa la red, y por otro una *notación local* similar a la utilizada por Todd en la que a cada unidad de la capa se le asigna una de las posibles salidas. La capa de contexto llevara igual que en la red de Todd la historia de la composición a medida que esta se va desarrollando, pero ahora esta historia es mas difícil de interpretar, no solo porque en la autorrealimentación hay ahora conectividad total, sino porque además los pesos asociados a estos enlaces no se fijan a priori sino que entran en el proceso de aprendizaje. Por ello en esta red en vez de llegar a la sencilla expresión [3.26] que en la red de Todd daba el vector de activaciones existente en las unidades de contexto en una determinada iteración en función de estos mismos vectores de salida y de contexto de la iteración anterior, solo podemos decir

$$C(n) = f(C(n-1), O(n-1)) \quad [3.29]$$

donde la función $f(x)$ será función del proceso de aprendizaje. En otras palabras la función $f(x)$ será función de las secuencias a aprender, de tal manera que la memoria que almacene la capa de contexto sea la óptima de cara a la predicción de la siguiente altura de nota. Para concretar algo mas la naturaleza de esta función, la activación de cada una de las unidades de la capa de contexto seguirá

$$C_j(n) = g\left(\sum_i w_{ij} O_i(n-1) + \sum_i v_{ij} C_i(n-1)\right) \quad [3.30]$$

donde $C_j(n)$, es la activación de la unidad j de la capa de contexto en la iteración n , $O_i(n-1)$ es la activación de la unidad i de la capa de salida en la iteración anterior $n-1$, w_{ij} es el peso asociado al enlace entre la unidad i de la capa de salida y la unidad j de la capa de contexto, v_{ij} el peso asociado al enlace entre las unidades i y j de la capa de contexto y g la función de activación.

La codificación de alturas de carácter distribuido hace corresponder a cada posible altura de nota un determinado vector binario. El vector que ofrezcan las activaciones de la primera capa de salida o capa de salida distribuida será interpretado de acuerdo con la codificación distribuida de la altura de las notas, para lo cual será sometido a una transformación mediante la que obtendremos el vector de activaciones de la segunda capa de salida o capa de salida local. Esta transformación opera de la siguiente manera

Fig. 3.12. Red Compositora de Mozer

1. Se calcula la distancia del vector presente en la capa de salida distribuida a cada uno de los vectores distribuidos asignados a las posibles alturas a la salida. Así si tomamos O como el vector de activaciones en la capa de salida distribuida, y Nd_i como el vector distribuido asignado a una de las posibles alturas de las notas i , calcularemos las distancias

$$d_i = \|O - Nd_i\| \quad [3.31]$$

de tal forma que cuanto mas parecida sea la salida al vector distribuido asignado a una determinada altura menor será la distancia calculada.

2. La activación de cada una de las unidades de la capa de salida local L_i se calculara de la forma

$$L_i = \frac{e^{-d_i}}{\sum_i e^{-d_i}} \quad [3.32]$$

de tal manera que para estas unidades, su activación siempre se encuentra en el intervalo $[0,1]$ y además la suma total de las activaciones para esta capa es la unidad. Se puede por tanto asimilar la capa de salida con una función de distribución de probabilidad, es decir cada unidad tendrá por activación la probabilidad de que la altura tonal que le ha sido asignada sea la siguiente nota de la melodía. Esta selección en base a las probabilidades calculadas es la que se realiza antes de proceder a la realimentación, es el proceso que en la figura 3.12. lleva el nombre de selección de nota. Tras la selección de la nota esta se codifica de nuevo en notación local y se realimenta a la capa de entrada de la red.

Mozar utiliza en el aprendizaje una versión aplicable a redes con recursión del método de retropropagación (Rumelhart, Hinton & Williams, 1986). Esta versión a la que los autores dieron el nombre de *desarrollo del tiempo* (unfolding of time) convierte en primer lugar una red recursiva en una de alimentación y progreso estratificado en la que el numero de capas es función lineal del numero de vectores entrada-salida aprender, y es a esta red a la que se le aplica la retropropagación del error canónica. El procedimiento aunque bastante sencillo tardara mucho en llegar a la solución para secuencias largas.

Mozar opta por introducir información psicoacústica en la codificación de las notas que realiza en este experimento, pretendiendo con esto que cuando dos notas resulten similares al oído humano también lo sea su representación en la red. Para ello Mozar se baso en la teoría de Shepard (1982), según la cual las notas se sitúan en un espacio de cinco dimensiones. Estas cinco dimensiones están representadas en la figura 3.13. y son: la altura de la nota que llamaremos *altura tonal* (AT), unas coordenadas (x,y) en el *circulo cromático* (CC) y unas coordenadas (p,q) en el *circulo de quintas* (CQ). Llamaremos a esta notación de la forma *ATCCCQ*. Especificando los radios de los círculos y la longitud del intervalo de semitono en la altura tonal conseguimos que en este espacio a cada nota le corresponda un punto y cuanto menor sea la distancia entre los puntos correspondientes a dos notas, mas similares se percibirán. En estos puntos la componente debida a la altura tonal (AT) contiene el logaritmo de la frecuencia de esa nota siendo por ello que en esta componente las notas están igualmente espaciadas por el intervalo de semitono. En el circulo cromático las notas van cubriendo la circunferencia en el orden en el que aparecen

Fig. 3.13.

Notación ATCCCQ

en la escala cromática, y por otro lado si vamos siguiendo el círculo de quintas en sentido contrario a las agujas del reloj, a cada nota le sigue su quinta justa, es decir aquella nota que dista de ella dos tonos y un semitono.

Señalaremos algunas de las ventajas de esta representación. Restringiendo el análisis al espacio de tres dimensiones que constituye la altura tonal (AT), una dimensión lineal, y el círculo cromático (CC). Tendremos entonces que a las sucesivas notas les corresponderán puntos consecutivos sobre una hélice. De tal manera que las notas que se encuentren separadas por una octava se encontraran en la hélice una sobre la otra separadas por el paso de la hélice. De esta forma según sea la magnitud relativa entre la línea de alturas tonales y el círculo cromático, la octava de una nota podría estar incluso a menor distancia de esta que de su vecina inmediata en la escala cromática, pudiéndose representar así la semejanza que se da al escuchar una nota y su octava. Por otro lado en el círculo de quintas las notas correspondientes a una misma tonalidad se encuentran adyacentes, así por ejemplo la tonalidad de *do* mayor {*do, re, mi, fa, sol, la, si*} o la de *la* mayor {*la, si, do#, re, mi, fa#, sol#*}. Esta experimentalmente comprobado que cuando se escucha música en una determinada tonalidad, se tienden a interpretar todos los intervalos como iguales cuando en realidad unos son segundas menores o semitonos y otros segundas mayores o tonos. Igual que antes la altura tonal (AT) y el círculo de quintas (CQ) sitúan las notas sobre una hélice que se puede ajustar de modo que la distancia entre segundas mayores y segundas menores sea idéntica reflejando así este fenómeno auditivo. Vemos por tanto como ajustando las dimensiones relativas de altura tonal, círculo cromático y círculo de quintas podemos hacer que representen muchas propiedades psicoacústicas de los sonidos musicales.

A la hora de representar estos puntos pentadimensionales en forma de vectores de

3.4. Composición Musical Neuronal

activaciones a fijar en la capa de entrada y en la capa de salida distribuida de su red, Mozer elige una representación binaria de 6 bits tanto para las posibles posiciones en el círculo cromático como en el círculo de quintas. La codificación esta expuesta en la tabla 3.3.

Tono	Representación CC→ ←CQ	Tono
do	0 0 0 0 0 0	do
do #	0 0 0 0 0 1	sol
re	0 0 0 0 1 1	re
re #	0 0 0 1 1 1	la
mi	0 0 1 1 1 1	mi
fa	0 1 1 1 1 1	si
fa #	1 1 1 1 1 1	fa #
sol	1 1 1 1 1 0	do #
sol #	1 1 1 1 0 0	sol #
la	1 1 1 0 0 0	re #
la #	1 1 0 0 0 0	la #
si	1 0 0 0 0 0	fa
silencio	1 0 1 0 1 0	silencio

Tabla 3.3.

En donde para buscar el código que corresponde a una nota por su posición en el círculo cromático habrá que buscar esta nota en la columna de la izquierda y su código estará en la misma línea, en la columna central y para buscar el código que le corresponde por el círculo de quintas la buscaremos en la columna de la derecha e igualmente su código en la central. Vemos como los códigos asignados intentan representar las distancias entre notas en los círculos de tal manera que si dos notas están próximas en uno de los círculos los códigos que les corresponderán serán parecidos. Con estos códigos representamos círculo de quintas y círculo cromático y nos harán falta 12 bits en total.

3.4. Composición Musical Neuronal

3.p

The musical score for exercise 3.p consists of three staves of music. Each staff begins with a treble clef and a common time signature (C). The first staff contains a sequence of notes: C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5, D5, E5, F5, G5, A5, B5, C6, D6, E6, F6, G6, A6, B6, C7, D7, E7, F7, G7, A7, B7, C8. The second staff contains: C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5, D5, E5, F5, G5, A5, B5, C6, D6, E6, F6, G6, A6, B6, C7, D7, E7, F7, G7, A7, B7, C8. The third staff contains: C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5, D5, E5, F5, G5, A5, B5, C6, D6, E6, F6, G6, A6, B6, C7, D7, E7, F7, G7, A7, B7, C8.

3.q

The musical score for exercise 3.q consists of two staves of music. Each staff begins with a treble clef and a common time signature (C). The first staff contains a sequence of notes: C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5, D5, E5, F5, G5, A5, B5, C6, D6, E6, F6, G6, A6, B6, C7, D7, E7, F7, G7, A7, B7, C8. The second staff contains: C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5, D5, E5, F5, G5, A5, B5, C6, D6, E6, F6, G6, A6, B6, C7, D7, E7, F7, G7, A7, B7, C8.

Para representar la altura tonal solo se utiliza una unidad que se activara al logaritmo de la frecuencia de la nota que se quiera representar. Por tanto en total Mozer utiliza 13 unidades tanto en la capa de entrada como en la capa de salida distribuida, seis para representar la situación de la nota en el círculo cromático, otras seis para representar su situación en el círculo de quintas y una para representar la altura tonal.

Una vez descrita la red y como se representa en esta la información musical, vamos a describir los experimentos a los que Mozer la sometió. Antes de ponerla a componer Mozer quiso conocer la inteligencia musical de su red someténdola a exámenes objetivos. Así por ejemplo le enseñó como discurría la escala cromática durante tres octavas y luego pidió a la red que continuase, siendo esta capaz de deducir la escala para octavas sucesivas con gran precisión. Otro examen consistió en enseñarle una serie de escalas diatónicas en modo mayor presentes en 4 octavas y ver luego si era capaz de generar las restantes escalas diatónicas en modo mayor posibles en ese intervalo que no se le habían enseñado. Le enseñó a la red secuencias Brownianas, es decir secuencias en las que estando en una determinado nota, las notas que guardan con el un intervalo de segunda menor o mayor, que serán dos, tienen cada uno un 50% de probabilidad de ser la siguiente. La red fue capaz de generar sus propias secuencias Brownianas. Finalmente enseñando a la red secuencias compuestas por secuencias Brownianas intercaladas también fue esta capaz de generar la suyas propias.

Después de demostrar su aptitud musical, la red fue puesta a componer. Mozer le enseñó la voz de soprano, que lleva la melodía, de una serie de pequeñas piezas para teclado de J.S.Bach. A saber:

1. Minuetto en sol mayor nº1
2. Minuetto en sol mayor nº2
3. Minuetto en re menor
4. Minuetto en la menor
5. Minuetto en do menor
6. Marcha en sol mayor
7. Marcha en re mayor
8. Marcha en mi bemol mayor
9. Musette en re mayor
10. Pequeño preludio en do mayor

Las partituras 4.p y 4.q muestran melodías compuestas por CONCERT a partir de este corpus de ejemplos. Mozer señala dos defectos en estas composiciones. Por un lado es obvio que no contemplan el ritmo al no estar preparadas para ello, Mozer sugiere igual que para la altura tonal, una representación psicoacústica de cara a la representación de la dimensión rítmica de las melodías. Observa también al igual que en el caso de Todd la falta de estructura local de las melodías compuestas que achaca al hecho de que la red aprende las melodías como una secuencia de notas, sin proporcionársele ninguna información sobre la jerarquía en ellas existente.

3.5. CANSINO: CANTurreador y SILbador Neuronal Obsesivo

En este capítulo vamos a desarrollar un modelo de composición neuronal, al que siguiendo los hábitos hallados en la literatura al uso, aunque conscientes de que estos no hacen al monje, no hemos querido dejar de bautizar. Un CANSINO, como podremos apreciar, nunca llenara una sala de conciertos. De tendencias más castizas, su música, fruto del aburrimiento más que de la inspiración, no tiene nada que envidiar al obsesivo canturreo o silboteo con que el albañil o la empleada de hogar alegran su trabajo.

Un CANSINO es una red neuronal en la que se pueden distinguir dos partes, una dedicada a la composición de la melodía y otra encargada de dotarla de ritmo. Comenzaremos estudiando la red melódica, que inspirada en el modelo de Todd es similar una red secuencial de Jordan. Su novedad estriba en un intento de implementar en la red los resultados obtenidos en la Sección 2 en cuanto a la caracterización de la señal melódica como fruto de un proceso $1/f$.

3.5.1. Red Melódica del CANSINO

En el apartado 2.2. hemos visto como la señal melódica, tal como allí la definimos, puede ser caracterizada como una realización de un proceso estacionario y ergódico de densidad espectral de potencia $1/f$ en las bajas frecuencias. La expresión [2.29] describe matemáticamente este tipo de realizaciones de la forma

$$s(t) = Aw(t) - \sum_{i=1}^{i=N} \frac{C_i}{\omega_{oi}} \int_0^{\infty} e^{-\omega_{oi}\tau} s(t-\tau) d\tau \quad [3.33]$$

donde $w(t)$ es una realización de ruido blanco, ω_{oi} es la pulsación de los ceros del filtro según se calculan en [2.21], C_i son unos coeficientes que quedan definidos por [2.15] y donde hemos definido

$$M_{\omega_{oi}}[s(t)] = \int_0^{\infty} e^{-\omega_{oi}\tau} s(t-\tau) d\tau \quad [3.34]$$

que es un promedio de la señal $s(t)$ en los últimos $1/\omega_{oi}$ segundos, que llamábamos memoria de duración $1/\omega_{oi}$.

Así [3.33] se puede expresar de la forma

$$s(t) = Aw(t) - \sum_{i=1}^{i=N} \frac{C_i}{\omega_{oi}} M_{\omega_{oi}}[s(t)] \quad [3.35]$$

donde a la señal

$$p(t) = \sum_{i=1}^{i=N} \frac{C_i}{\omega_{oi}} M_{\omega_{oi}}[s(t)] \quad [3.36]$$

la llamábamos señal de predicción.

Recordemos que para obtener la señal melódica se partió de la señal de presión acústica originada por una ejecución musical. Esta se convertía en un transductor en una señal eléctrica que era filtrada para retener únicamente sus frecuencias audibles. A continuación pasaba por un contador de pasos por cero cuyo objetivo era ofrecer a su salida la señal de frecuencia instantánea en función del tiempo. Esta frecuencia se ofrecía en escala

logarítmica, pues dada la naturaleza logarítmica del oído y de las escalas de afinación musical, se consigue con ello que el intervalo entre cualesquiera dos frecuencias sucesivas en altura se el mismo. A continuación la señal pasaba por un filtro paso bajo, de 20 Hz de frecuencia de corte en el experimento de Voss y Clarke, con el objetivo de que las correlaciones estuviesen referidas al mínimo cuanto temporal que el compositor utiliza al componer la melodía. Si suponemos que la melodía es homofónica y se ha tocado en origen con un instrumento ideal que genere tonos puros, es decir libres de armónicos secundarios, la señal que obtendremos a la salida del proceso descrito será una señal escalonada en la que tendremos el logaritmo de la frecuencia en función del tiempo. Esta señal es análoga a la representación pianola de una partitura musical vista en apartados anteriores si prescindimos de la señal binaria de ataques. Es decir para una melodía homofónica tendríamos que la señal melódica sería de la forma

$$s(t) = \sum_{i=0}^{i=L-1} F(i) \Pi \left(\frac{2t - (2i+1)\delta}{\delta} \right) \quad [3.37]$$

donde $\Pi(x)$ es la función rectangular

$$\begin{aligned} \Pi(x) &= 1 & \text{si } |x| < 1 \\ \Pi(x) &= 0 & \text{si } |x| > 1 \end{aligned} \quad [3.38]$$

δ es la duración del cuanto temporal, L es el numero de cuantos temporales que componen la señal melódica y $F(i)$ es una función discreta en ordenadas y abcisas que asigna a cada cuanto temporal el logaritmo de la frecuencia fundamental de la nota que suena durante dicho periodo o bien el cero si tiene lugar un silencio. Esta función toma valores logarítmicos de frecuencias de afinación de tal modo que $F(i) \in \Gamma \cup \{0\}$, siendo $\Gamma = \{f_1, f_2, \dots, f_i, \dots, f_R\}$ el conjunto de posibles frecuencias logarítmicas en donde $f_i = f_{i-1} + \Delta f$ para todo i .

Para esta señal, la memoria de duración $1/\omega_{oi}$ tomada en intervalos temporales iguales al cuanto δ sería

$$M_{\omega_{oi}}[s(n\delta)] = \omega_{oi} \int_0^{\infty} e^{-\omega_{oi}\tau} s(n\delta - \tau) d\tau = (1 - e^{-\omega_{oi}\delta}) \sum_{j=0}^{j=n-1} F(n-j-1) e^{-\omega_{oi}\delta j} \quad [3.39]$$

Recordando la expresión [3.27] que describe la memoria que de la salida guardan las unidades de contexto en una red de Jordan y que, para la unidad de contexto C_i , podemos poner de la forma

$$C_i(n\delta) = O_i((n-1)\delta) + \alpha O_i((n-2)\delta) + \alpha^2 O_i((n-3)\delta) + \dots =$$

$$= \sum_{j=0}^{j=\infty} \alpha^j O_i((n-j-1)\delta) \quad [3.40]$$

que vemos que salvo por el factor de proporcionalidad $1 - \exp(-\omega_{oi}\delta)$, se comporta de forma idéntica a las memorias de duración $1/\omega_{oi}$ que va computando una realización de un proceso $1/f$, sin mas que hacer el factor de memoria α

$$\alpha = e^{-\omega_{oi}\delta} \quad [3.41]$$

donde además al igual que pedíamos para α , $0 < \exp(-\omega_{oi}\delta) < 1$ ya que tanto δ como ω_{oi} son valores positivos. Esto sugiere la posibilidad de implementar en una red secuencial de Jordan las estructuras de memoria de los proceso con densidad espectral de potencia $1/f$. Para ello, tal como se ve en la red de la figura 3.14., dotaríamos a la capa de entrada de una red de Jordan con varios conjuntos de unidades de contexto, que a partir de ahora llamaremos *bancos de memoria*, cada uno con un factor de memoria α distinto y recibiendo realimentación independiente de la capa de salida, que simularan el conjunto

Fig. 3.14.

Red Melódica de CANSINO

de N memorias de duraciones $1/\omega_{oi}$ con $1 \leq i \leq N$, con que cuentan los procesos $1/f$. Estos factores de memoria se calcularan, como veremos mas adelante, a partir de la expresi3n [2.21] y ser3n funci3n de la longitud, en cuantos temporales, de las melod3as que queramos ense3ar a la red y del error respecto al espectro $1/f$ seg3n lo calculo Saletti. Esto har3a que la entrada de la red secuencial tuviese los mismos elementos para la predicci3n de la siguiente nota con que cuentan los procesos $1/f$.

Pero antes de calcular los valores de los factores de memoria α para los distintos bancos de memoria, vamos a describir el tipo de codificaci3n elegida para las notas. Las posibles codificaciones tonales son m3ltiples. Bharucha (1991) propone y analiza varias alternativas que van, desde representaciones que portan informaci3n de car3cter espectral hasta otras basadas en el circulo crom3tico pasando, por representaciones que codifican las melod3as a partir de los intervalos entre notas sucesivas. Tambi3n mencionada por Bharucha y utilizada por Mozer y Todd de distintas maneras, nosotros hemos elegido una codificaci3n basada en la altura tonal. Es decir, dado que la se3al mel3dica nos da la altura tonal en funci3n del tiempo, nosotros vamos 3nicamente a codificar la altura, esto es el logaritmo de la frecuencia ac3stica fundamental de los tonos. En esta l3nea Todd, propone una codificaci3n de car3cter local, y asigna una altura distinta a cada una de las unidades de la capa de salida. A este tipo de representaciones se les llama locales puesto que las salidas son del tipo una unidad a uno y las restantes a cero, por oposici3n a las representaciones distribuidas en las que las posibles salidas no tienen por que quedar codificadas de esta manera y las salidas les pueden corresponder vectores binarios cualesquiera. Mozer utiliza una codificaci3n combinada en la que cada nota se codifica adem3s de por su altura, por su posici3n en los c3rculos crom3tico y de quintas. Para codificar la altura Mozer utiliza una sola unidad que puede tomar un continuo de valores y no solo 0 o 1. Cuando la salida ofrezca una nota, esta unidad se activara seg3n el logaritmo de la frecuencia de esta nota.

Tanto la representaci3n de Todd como la de Mozer tienen algunos defectos. El inconveniente fundamental de la representaci3n de Mozer es la dificultad que presentara en el aprendizaje, pues a la red neuronal le cuesta menos trabajo aprender representaciones en las que las activaciones de las unidades de salida sean los valores de saturaci3n de las funciones de activaci3n de estas, es decir representaciones binarias, ya que en este caso solo tiene que conseguir ajustar los pesos para que la entrada neta a estas unidades este por encima o por debajo de un determinado valor. En el caso de que las unidades de salida se deban activar seg3n un continuo de valores, obligar3 a un ajuste m3s fino de los pesos durante el proceso de aprendizaje. Por otro lado la representaci3n local de Todd tiene el problema de que todas las codificaciones son formalmente id3nticas. Es decir todas ser3n del tipo un uno y el resto ceros y esto har3 que en la codificaci3n no haya ninguna informaci3n en cuanto a la similitud de las distintas salidas posibles. Sin embargo, a juicio de Mozer (1991) resultaran m3s eficientes las representaciones que conserven las similitudes perceptivas, es decir que aquellas notas que el o3do perciba como parecidas deben tener una representaci3n similar. Si ciframos la similitud de las representaciones en funci3n de la distancia euclidea entre los vectores con que codificamos las distintas salidas, veremos que seg3n la representaci3n de Todd, la distancia entre cualesquiera dos vectores de salida ser3 de 2, y por tanto no se podr3 hablar de parecidos o antagonismos entre ellos. Sin embargo hay evidencia experimental para asegurar que la similitud que el o3do encuentra entre dos notas, es entre otras cosas funci3n de la distancia entre sus

frecuencias, por lo que aquellas notas que esten más próximas en frecuencia deberian corresponderles vectores que esten igualmente cercanos.

Buscando una codificación de las salidas en forma de vectores binarios entre los cuales se pueda establecer una ordenación función de las distancias que se guardan, nosotros hemos dado con una representación en la que si por ejemplo tenemos que las posibles salidas cubren una octava de la escala de *do* mayor que va de *do-5* a *si-5*, utilizaríamos para representarlas vectores binarios de dimensión 7 de tal manera que *do-5* \equiv (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0), *re-5* \equiv (1, 1, 0, 0, 0, 0, 0), *mi-5* \equiv (1, 1, 1, 0, 0, 0, 0) y así sucesivamente hasta *si-5* \equiv (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1), estando el vector (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0) reservado para representar el silencio. De esta manera conseguimos que aquellas notas que estan proximas en frecuencia tengan vectores parecidos, cuyas distancias son menores que las que hay entre aquellos asignados a notas distantes en frecuencia.

Pero aunque este enfoque psicoacústico respecto a la codificación de las notas resultase innecesario, dado que nosotros deseamos que la red caracterice las melodías que se le enseñen como señales de densidad espectral de potencia $1/f$, motivo por el cual hemos implementado en su capa de entrada las mismas estructuras de memoria que estas señales utilizan, ahora debemos conseguir que las magnitudes sobre las que estas memorias operan tengan una representación en la red lo mas isomorfa posible con las de la señal. Deseamos por tanto establecer una biyección entre el conjunto discreto de alturas tonales a utilizar y una serie de vectores de activación para las unidades de la capa de salida, entre los cuales se pueda definir una distancia ($d(\mathbf{X},\mathbf{X})=0$, $d(\mathbf{X},\mathbf{Y})>0$, $d(\mathbf{X},\mathbf{Y})=d(\mathbf{Y},\mathbf{X})$, $d(\mathbf{X},\mathbf{Z})\leq d(\mathbf{X},\mathbf{Y})+d(\mathbf{Y},\mathbf{Z})$, donde $d(\mathbf{X},\mathbf{Y})$ es la distancia entre dos vectores \mathbf{X} e \mathbf{Y}) según la cual, al igual que ocurre con las alturas tonales de la escala temperada, la distancia entre cualesquiera dos vectores asignados a alturas consecutivas sea siempre la misma. La representación expuesta, con la distancia euclidea entre vectores cumple estos objetivos. Para exponerla formalmente sea el conjunto Γ , en el cual figuran los logaritmos en una base cualquiera de un las frecuencias de afinación dentro de los cuales van a quedar comprendidas nuestras melodías. Si a todas las frecuencias logarítmicas de este conjunto le restamos $f_I-\Delta f$ y luego las dividimos todas por Δf . El conjunto se convierte en un subconjunto de los numeros naturales quedando de la forma $\Gamma_n=\{1,\dots,j,\dots,R\}$ y tras añadir el cero, valor asignado al silencio, tenemos que el conjunto de valores asignados a las posibles salidas es $\{0,1,\dots,j,\dots,R\}$. Asignando a cada altura j del conjunto $\Gamma_n\cup\{0\}$, el vector $\mathbf{S}_j=(s_1^j,s_2^j,\dots,s_k^j,\dots,s_R^j)$ donde $s_k^j=1$ si $k\leq j$ y $s_k^j=0$ si $k>j$ con lo cual se cumple siempre $s_k^j\geq s_{k+1}^j$ y además

$$j = \sum_{k=1}^{k=R} s_k^j \quad [3.42]$$

Por otro lado con la distancia euclidea entre vectores $d(\mathbf{S}_j,\mathbf{S}_{j+1})=1$. Así si normalizamos de la forma vista, las frecuencias $F(i)$ de la señal [3.37] y le asignamos a cada una su correspondiente vector de activaciones $\mathbf{S}(i)=(s_1(i),s_2(i),\dots,s_k(i),\dots,s_R(i))$, podremos expresar la memoria de duración $1/\omega_{oi}$ [3.39] de la forma
Podemos hacer que cada unidad de contexto k del banco de memoria i lleve un promedio de la forma

$$\begin{aligned}
 M_{\omega_{oi}}[s(n\delta)] &= (1 - e^{-\omega_{oi}\delta}) \sum_{j=0}^{j=n-1} \sum_{k=1}^{k=R} s_k(n-j-1) e^{-\omega_{oi}\delta j} = \\
 &= \sum_{k=1}^{k=R} \sum_{j=0}^{j=n-1} (1 - e^{-\omega_{oi}\delta}) s_k(n-j-1) e^{-\omega_{oi}\delta j}
 \end{aligned} \tag{3.43}$$

Podemos hacer que cada unidad de contexto k del banco de memoria i lleve un promedio de la forma

$$C_k^i(n) = \sum_{j=0}^{j=n-1} (1 - e^{-\omega_{oi}\delta}) s_k(n-j-1) e^{-\omega_{oi}\delta j} \tag{3.44}$$

sin mas que asociar el valor $1 - \exp(-\omega_{oi}\delta) = 1 - \alpha$ como peso a los enlaces de realimentación que van de las unidades de la capa de salida a las unidades de contexto, tal como se ve en la red de la figura 3.14. Además dado que $s_k(n) \geq s_{k+1}(n)$ se cumplirá que $C_k(n) \geq C_{k+1}(n)$. De esta forma tendríamos que las memorias de duración $1/\omega_{oi}$ se obtendrían sumando las activaciones de las unidades del banco de memoria que tenga $\alpha = \exp(-\omega_{oi}\delta)$

$$M_{\omega_{oi}}[s(n\delta)] = \sum_{k=1}^{k=R} C_k^i(n) \tag{3.45}$$

Pero además estos bancos de memoria portan información adicional, pues para un banco de memoria habrá diferentes combinaciones de las activaciones que den la misma suma. Es decir que la memoria en los últimos $1/\omega_{oi}$ puede ser la misma para diversas secuencias de alturas. Por tanto los bancos de memoria no solo suministran las memorias de distintas duraciones sino que además distinguen las distintas secuencias que pueden originar una misma memoria.

Por otro lado si la activación de una unidad de la capa de salida queda fija, iteración tras iteración, las unidades de contexto a las que esta este conectada recibirán constantemente el valor $1 - \exp(-\omega_{oi}\delta)$ y sus activaciones tenderán al limite de una progresión geométrica $(1 - \exp(-\omega_{oi}\delta)) / (1 - \exp(-\omega_{oi}\delta)) = 1$. Esto significa que las activaciones de las unidades de contexto estarán comprendidas en el intervalo $[0, 1]$.

Es interesante calcular para las unidades de contexto de un determinado banco de memoria, la permanencia en iteraciones de un determinado suceso. Es decir, durante cuantas iteraciones una unidad de contexto con factor de memoria α se vera influenciado en su activación por un suceso del pasado. Esto lo calcularemos para el caso en el que la salida que esta conectada a dicha unidad de contexto, después de estar ofreciendo ceros constantemente ofrece un uno para volver a ofrecer ceros continuamente ¿Cuantas iteraciones serán necesarias para que en la unidad de contexto no quede rastro del uno, o en otras palabras, para que en la unidad de contexto se borre toda memoria de la ocurrencia del uno? En teoría esta memoria no se borraría nunca puesto que decae de forma exponencial, pero en la practica las unidades de las redes neuronales son capaces de manejar con precisión valores reales con cierto numero máximo de decimales d . Teniendo esto en cuenta el calculo es sencillo y lo que tendríamos que calcular es el

numero de iteraciones que han de pasar tras la aparición del uno en la unidad de salida, para que para que la activación de la unidad de contexto se haga cero.

$$10^{-d} = (1 - e^{-\omega_{oi}\delta}) e^{-\omega_{oi}\delta j} = (1 - \alpha)\alpha^j \quad [3.46]$$

donde despejando el contador de iteraciones j

$$j = \log_{\alpha} \frac{10^{-d}}{1 - \alpha} = \frac{-1}{\log \alpha} (d + \log(1 - \alpha)) \quad [3.47]$$

tendremos el numero de iteraciones redondeando al entero por exceso.

Vemos por tanto que cuando el numero de decimales d que sean capaces de manejar las unidades sea mucho mayor que $\log(1 - \alpha)$ el numero de iteraciones necesarias se convertirá en

$$j \approx \frac{-d}{\log \alpha} \quad [3.48]$$

de tal manera que dado que $0 \leq \alpha \leq 1$ tendremos, como era de esperar, que esta medida de memoria tendera a cero cuando α lo haga y cuando α tienda a la unidad tendera a infinito.

Por tanto en general para un las unidades de un banco de memoria con factor de memoria α , haremos que $d \gg \log(1 - \alpha)$. Llegaríamos a la misma expresión [3.47] si en vez de definir esta medida de memoria con una secuencia en la que la aparición de ceros continuada se ve interrumpida por la aparición de un uno utilizásemos la secuencia inversa, es decir, no hacen todo unos con un cero intercalado. En este caso el numero de iteraciones que tienen que pasar para que la unidad de contexto olvide la aparición del cero se calcularía a partir de

$$\begin{aligned} 1 - 10^{-d} &= \frac{1 - \alpha}{1 - \alpha} - (1 - \alpha)\alpha^j = 1 - (1 - \alpha)\alpha^j \Rightarrow \\ \Rightarrow 10^{-d} &= (1 - \alpha)\alpha^j \Rightarrow j = \frac{-1}{\log \alpha} (d + \log(1 - \alpha)) \end{aligned} \quad [3.49]$$

Nos queda, para dejar caracterizada esta red, determinar el valor de los factores de memoria α_i que corresponden a los bancos de memoria. Para ello según [3.41] habrá que determinar los ceros ω_{oi} que vamos a utilizar. A la red le vamos a enseñar una serie de melodías que consideraremos como realizaciones de un proceso con densidad espectral de potencia $1/f$ en un determinado rango de frecuencias. Las melodías a enseñar a la red serán representadas tomando como cuanto temporal, la nota de menor valor temporal hallada entre todas ellas. Al menos en teoría se pretenderá, que tomando este cuanto temporal, todas tengan igual longitud, es decir todas estén compuestas del mismo numero de cuantos temporales. Así tendremos que el rango de comportamiento $1/f$, $[f_{min} f_{max}]$ del proceso del cual se derivan, vendrá dado por

$$f_{\min} = \frac{1}{2\pi L\delta} \quad f_{\max} = \frac{1}{2\pi\delta} \quad [3.50]$$

donde L es el numero de cuantos temporales que componen las melodías, δ es la duración del cuanto temporal y por tanto $L\delta$ será la duración de las melodías. Aproximando esta densidad espectral de potencia, segun se ve en la grafica de la figura 3.15., mediante un filtro de Keshner con $N+2$ secciones RC, donde f_{\min} se corresponderá con la frecuencia del cero de la primera sección, f_{\max} será la frecuencia del polo de la ultima sección y las frecuencias de los ceros que determinaran los pesos de autocorrelación de los distintos bancos de memoria, serán los correspondientes a las de los ceros de las N secciones que quedan entre la primera y la ultima. Así utilizando las expresiones [2.21] obtendremos que

Fig. 3.15. Ubicación de los ceros para los bancos de memoria

$$f_{\min} 10^{\frac{-1}{2h}} 10^{\frac{N+1}{h}} = f_{\max} \quad [3.51]$$

por tanto

$$\frac{f_{\max}}{f_{\min}} = L = 10^{\frac{1+2N}{2h}} \quad [3.52]$$

lo cual nos da una expresión en la que se relacionan la densidad de polos por década h , el numero de secciones, o lo que es equivalente, de bancos de memoria N y la duración en cuantos temporales L de las melodías a aprender y componer por la red que se puede escribir de la forma

$$h = \frac{1+2N}{2\log L} \quad [3.53]$$

Por tanto a la hora de diseñar la red melódica, deberemos fijar el numero de bancos de memoria que deseamos y en base a la longitud en cuantos temporales de las melodías que vayamos a enseñarle obtendremos h la densidad de polos por cero. Esta densidad nos dará a través de la grafica de la figura 2.8. el error relativo, calculado por Saletti, de la aproximación mediante el filtro de Keshner, de tal forma que cuanto menor sea este más se ajustaran las estructuras de memoria implementadas en la red a las necesarias para

generar realizaciones de procesos $1/f$. Vimos que con una densidad de polos por década que fuese mayor o igual que la unidad, $h \geq 1$, se obtenía para cualquier exponente γ en $1/f^\gamma$, donde $0 \leq \gamma \leq 2$, un error relativo menor del 5%.

Los ceros de las N secciones RC que quedan entre la primera y la última sección nos darán los factores de memoria correspondientes a los N bancos de memoria que la red tendrá en su capa de entrada. las frecuencias de estos ceros vendrán dadas por

$$f_{oi} = f_{\min} 10^{i/h} \quad \forall i/ 1 \leq i \leq N \quad [3.54]$$

con lo que según [3.41]

$$\alpha_i = e^{-\frac{10^{i/h}}{L}} \quad \forall i/ 1 \leq i \leq N \quad [3.55]$$

Describamos a continuación un ejemplo de diseño de red melódica. Así por ejemplo supongamos que las melodías que le vamos a enseñar a la red tienen todas una longitud de 200 cuantos temporales. Supongamos que nosotros queremos utilizar un máximo de 3 bancos de memoria en la capa de entrada. Utilizando estos valores en la expresión [3.53] obtenemos una densidad de polos por década $h=1.5$, densidad que mirando en la figura 3.4 de la segunda parte se corresponde con un error relativo en la aproximación algo menor del 1%. Podríamos igualmente haber fijado el número de bancos de memoria y el error relativo de la aproximación para deducir la longitud en cuantos de las melodías, o haber fijado la longitud y el error para obtener el número de bancos. Teniendo estos tres parámetros $h=1.5$, $N=3$, $L=200$, podemos calcular los tres factores de memoria necesarios para cada uno de los bancos de memoria. De esta forma utilizando [3.55] obtendríamos $\alpha_1=0.97$, $\alpha_2=0.89$ y $\alpha_3=0.6$. Supongamos que el número de canciones a enseñar es de 4 y que su altura queda comprendida dentro de un rango de 3 notas consecutivas, por ejemplo *do-5*, *do#-5*, *re-5* de la escala cromática. Según esto habrá 3 unidades en la capa de salida, 3 unidades en cada banco de memoria, y si asignamos un plan binario a cada una de las melodías bastara con 2 unidades de plan. Por ello tendremos una red con $3 \times 3 + 2 = 11$ unidades en la capa de entrada y 3 en la capa de salida.

Como en el caso de la red compositora de Todd utilizaremos para el aprendizaje el algoritmo de retropropagación en su versión canónica si mas que suministrarle como vectores de salida las codificaciones en forma de vectores de carácter binario y dimensión 3 de las alturas en los sucesivos cuantos temporales de cada melodía, y como vectores de entrada, vectores de dimensión 11 en los que 2 valores estarán fijos al código asignado a la melodía y los otros llevaran los estados de los bancos de memoria para cada cuanto temporal. Así supongamos que las cuatro melodías A,B,C y D que comienzan de la siguiente manera $A = \{do, do\#, silencio, do\#, \dots\}$, $B = \{do\#, do\#, do\#, do\#, \dots\}$, $C = \{do, do, do\#, re, \dots\}$, $D = \{do\#, do, do\#, do, \dots\}$ entonces los vectores de entrada-salida para el aprendizaje quedarían como en la tabla 3.4., donde las notas de salida siguen una codificación de la forma $do \equiv (1, 0, 0)$, $do\# \equiv (1, 1, 0)$, $re \equiv (1, 1, 1)$, correspondiéndole al silencio el vector $(0, 0, 0)$, y las actualizaciones de las activaciones de las unidades de los bancos de memoria para cada iteración se ha redondeado al segundo decimal.

3.5. Cansino: Canturreador y Silbador Neuronal Obsesivo

Par	Entrada				Salida
1	(0,0,	0,0,0,	0,0,0,	0,0,0)	(1,0,0)
2	(0,0,	0.03,0,0,	0.11,0,0,	0.4,0,0)	(1,1,0)
3	(0,0,	0.06,0.03,0,	0.2,0.11,0,	0.64,0.4,0)	(0,0,0)
4	(0,0,	0.06,0.03,0,	0.18,0.1.,0,	0.38,0.24,0)	(1,1,0)
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
201	(0,1,	0,0,0,	0,0,0,	0,0,0)	(1,1,0)
202	(0,1,	0.03,0.03,0,	0.11,0.11,0,	0.4,0.4,0)	(1,1,0)
203	(0,1,	0.06,0.06,0,	0.2,0.2,0,	0.64,0.64,0)	(1,1,0)
204	(0,1,	0.09,0.09,0,	0.29,0.29,0,	0.78,0.78,0)	(1,1,0)
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
401	(1,0,	0,0,0,	0,0,0,	0,0,0)	(1,0,0)
402	(1,0,	0.03,0,0,	0.11,0,0,	0.4,0,0)	(1,0,0)
403	(1,0,	0.06,0,0,	0.2,0,0,	0.64,0,0)	(1,1,0)
404	(1,0,	0.09,0.03,0,	0.29,0.11,0,	0.78,0.4,0)	(1,1,1)
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
601	(1,1,	0,0,0,	0,0,0,	0,0,0)	(1,1,0)
602	(1,1,	0.03,0.03,0,	0.11,0.11,0,	0.4,0.4,0)	(1,0,0)
603	(1,1,	0.06,0.03,0,	0.2,0.1,0,	0.64,0.24,0)	(1,1,0)
604	(1,1,	0.09,0.06,0,	0.29,0.2,0,	0.78,0.54,0)	(1,0,0)
	Plan	Banco 1 $\alpha_1=0.97$	Banco 2 $\alpha_2=0.89$	Banco 3 $\alpha_3=0.60$	

Tabla 3.4.

3.5.2. Red Rítmica del CANSINO

Vista la red melódica del CANSINO, vamos a pasar ahora a describir su red rítmica. La razón de haber integrado en el CANSINO dos redes funcionalmente distintas es doble. Por un lado los experimentos de Todd, ponen de manifiesto las dificultades de una red de tipo secuencial como es la que el propone, y en la que se inspira nuestra red melódica, para captar los patrones rítmicos existentes en las melodías aprendidas a partir de su representación pianola. El hecho de que la red de Todd no sea capaz, no ya de adquirir en el aprendizaje patrones rítmicos para luego utilizarlos en sus composiciones, sino

simplemente de ajustar la duración de las notas al compás en el que están escritas las melodías disminuye el interés musical de sus composiciones. Es un hecho, la importancia del ritmo en las melodías, hasta el punto de que un oyente tiene mayor facilidad para reconocer una melodía conocida si le proporcionamos su esqueleto rítmico de forma aislada que si lo que escucha es únicamente su secuencia de alturas. Por otro lado la caracterización que el análisis espectral realiza de la señal musical en forma de realización de un proceso de densidad espectral de potencia $1/f$, cuyas estructuras de predicción nosotros hemos querido implementar en la red melódica del CANSINO, únicamente se ocupa de la melodía como una secuencia de alturas o frecuencias de afinación, pero no dice nada acerca de la duración de las notas. Esto ha llevado al diseño de una red rítmica que, aunque tomando alguna de su información de entrada de las salidas de la red melódica, genere sus propios contextos rítmicos de tal manera que en las melodías compuestas por el CANSINO, se genere la secuencia de alturas y el ritmo de forma hasta cierto punto independiente. Como vimos, la representación pianola presenta las melodías en forma de dos secuencias temporales, por una parte la secuencia de alturas de la cual se ocupa la red melódica del CANSINO, y por otra una función temporal de carácter binario llamada de ataques de la cual se ocupará la red rítmica.

En la concepción de la red rítmica han operado varios intereses. Por un lado se ha pretendido suministrarle a la red rítmica la información necesaria para que la red reconociese ciertos aspectos básicos de la articulación de las melodías en las que es entrenada, concretamente que la red rítmica sepa cuando las notas se tocan en *staccato* y cuando en *legato*. También nos interesa que la red sepa la duración del compás en el que están escritas las melodías que se le han enseñado para que entre otras cosas sea capaz de ajustar la duración de las notas a dicho compás, pero además porque desde el punto de vista de la acentuación no son equivalentes las distintas posiciones dentro del compás, debe conocer también la posición que cada cuanto temporal ocupa con respecto a las barras de compás entre las que se encuentra. Además con el objetivo de que la red rítmica fuese capaz de identificar patrones rítmicos hemos dotado su capa de entrada con un contexto de ataques, es decir una estructura de memoria de corto alcance en el cual quede almacenado el comportamiento reciente de la función binaria de ataques. Por último y para que en las composiciones del CANSINO duración y altura de las notas no estuviesen totalmente desvinculadas la red melódica suministra a la entrada de, la red rítmica su última salida es decir la altura de la última nota generada.

Para que la red rítmica sea capaz de obtener información respecto a la ocurrencia de las ligaduras en las composiciones aprendidas, tendrá que saber cuando la altura en cuantos temporales sucesivos varía, probablemente bastaría solamente con hacerle notar la existencia o inexistencia de esta variación, aunque nosotros hemos desdoblado este suceso en dos: si la altura de las notas al pasar de un cuanto temporal al siguiente crece o si decrece. Esta información se materializa en dos unidades en la capa de entrada de la red rítmica, una para el incremento en la altura que se activa a 1 cuando este se da y permanece a 0 en caso contrario y otra para el decremento con idéntico comportamiento. Con objeto de proporcionar a la red un sistema de referencia rítmico, es decir, de que conozca la situación del cuanto temporal en que se halla dentro del compás en que se encuentra, habrá una serie de unidades en su entrada que harán las veces de *metrónomo*, de tal manera que a modo de péndulo irán activándose a 1 de izquierda a derecha según se vaya avanzando en el compás anulándose todas al comenzar el compás siguiente. Es

decir, si por ejemplo tenemos que las melodías aprendidas por el CANSINO están escritas en un compás de 2/4, esto significa que en cada compás entraran una serie de notas cuya duración total será de 2 negras, si el cuanto temporal elegido tiene la duración de una corchea un compás durara 4 cuantos temporales y el metrónomo a la entrada de la red rítmica dispondrá de 3 unidades. Cuando las melodía que estemos enseñando se encuentren en un cuanto temporal que este inmediatamente a continuación de una barra de compás las activaciones de las unidades del metrónomo seguirán el vector (0,0,0), pasaran a (1,0,0) en el siguiente cuanto temporal, se pondrán a (1,1,0) en el tercer cuanto temporal del compás y a (1,1,1) en el cuarto y ultimo para volver a (0,0,0) en el primer cuanto del siguiente compás. Para que la red rítmica sea capaz de retener los patrones rítmicos existentes en las melodías aprendidas habrá en su capa de entrada unidades que retendrán cierta memoria del pasado de la función de ataques. En la red de Todd una única unidad de contexto conectada a la unidad de salida en la cual iba apareciendo la secuencia de ataques, se ocupaba de llevar la memoria de los ultimo sucesos ocurridos en esta función temporal. Nosotros hemos querido que la red rítmica del CANSINO disponga de esta información en una forma mas clara, para lo cual hay una grupo de c unidades en la entrada cuyas activaciones se corresponderán con la función de ataques en los últimos c cuantos temporales tomados a partir del inmediatamente anterior a aquel en el que la red se encuentre. Además habrá en la capa de entrada de la red rítmica un conjunto de tantas unidades como unidades haya en la capa de salida de la red melódica y con idénticas activaciones en cada iteración, mediante las cuales la red rítmica recibirá información de la ultima altura generada por la red melódica. Por ultimo y fundamental para habilitar la capacidad de composición en la red rítmica, esta tendrá en su capa de entrada tantas unidades de plan como tenga la red melódica e idénticamente activadas. Como es de suponer la red rítmica tendrá una única unidad de salida que se activara a 1 cuando en la presente iteración, o lo que es lo mismo cuanto temporal, tenga lugar ataque a la nota y permanecerá a 0 si esto no ocurre.

En la figura 3.16. queda representada la arquitectura de la red rítmica, donde se puede ver que hay realimentación entre la unidad de la capa de salida a la que llamamos *unidad de ataque* y una unidad de la capa de entrada, unidad que a su vez vierte su salida en una unidad adyacente y así sucesivamente, formándose una especie de cadena. Las unidades así encadenadas y que se agrupan bajo el nombre de *contexto rítmico* son las que guardan la función de ataques tal como se ha desarrollado durante las ultimas iteraciones. Así, en la red, después de procesarse la entrada y actualizar la activación de la unidad de ataque, esta transmite su activación a la unidad mas a la izquierda del contexto rítmico, al mismo tiempo cada unidad de este grupo transmite su activación a la unidad que tiene a su derecha. De esta forma si hay c unidades en el contexto rítmico, en la iteración n estas unidades tendrán de izquierda a derecha por activaciones la activación de la unidad de ataque en las iteraciones que van de la $n-1$ a la $n-c-1$. En la figura 3.16., se pueden ver además las unidades de la capa de entrada encargadas de presentar el plan a la red, las que presentan la altura de la nota recién generada por la red melódica, las dos unidades dedicadas a señalar los cambios de altura, una para los incrementos, que queda sobre la etiqueta $\Delta+$, y otra para los decrementos, $\Delta-$, y por ultimo las unidades que forman el metrónomo encargadas de señalar la situación dentro del compás.

La red rítmica al igual que la red melódica lleva a cabo su aprendizaje mediante el algoritmo de retropropagación. Continuando con el ejemplo de los pares entrada-salida

Fig. 3.16.

Red Rítmica de CANSINO

suministrados a la red melódica para las cuatro melodías de 200 cuantos temporales de duración A, B, C y D en la tabla 3.5. se presentan los pares de entrada-salida que la red rítmica debería aprender. Para obtener estos pares de aprendizaje hemos considerado que las funciones de ataques para las melodías A, B, C, y D comienzan de la siguiente forma $A=\{1, 0, 1, 1, \dots\}$, $B=\{1, 0, 0, 1, \dots\}$, $C=\{1, 1, 1, 1, \dots\}$ y $D=\{1, 1, 1, 1, \dots\}$. En cuanto al plan, la red rítmica asignara a las melodías los mismos códigos que la red melódica, y la altura de la nota generada en la presente iteración se codificara de igual manera en ambas redes.

Hemos supuesto que para todas las melodías, los compases duran tres cuantos temporales y por ello se utilizan dos unidades en el metrónomo que generan una secuencia periódica de vectores cuyo período es $(0,0)$, $(1,0)$, $(1,1)$. Al contexto rítmico le hemos dotado de cuatro unidades de forma que sus activaciones serán las de la salida en las cuatro últimas iteraciones. Al comenzar cada melodía todas las unidades del contexto rítmico se activaran a 0.

Con la intención de que en CANSINO no haya elementos no neuronales, hemos construido redes que se ocupen de la activación de las unidades de incremento y decremento así como de las unidades del metrónomo de la capa de entrada de la red rítmica. Así la implementación en una red neuronal de un sistema que señale el incremento o decremento de altura se puede realizar de forma sencilla con un perceptrón tal como lo entendía Rosenblatt, es decir únicamente una capa de entrada y una de salida y funciones de activación no lineales de tipo escalón. Esta red, a la que llamamos *detector de incrementos*, se muestra en la figura 3.17. en donde, aunque su identificación con un perceptrón puede no ser evidente, son las dos unidades de los extremos las que

3.5. Cansino: Canturreador y Silbador Neuronal Obsesivo

Par	Entrada						Salida
1	(0,0,	0,0,0,0,	1,0,0,	0,	0,	0,0)	(1)
2	(0,0,	1,0,0,0,	1,1,0,	1,	0,	1,0)	(0)
3	(0,0,	0,1,0,0,	0,0,0,	0,	1,	1,1)	(1)
4	(0,0,	1,0,1,0,	1,1,0,	1,	0,	0,0)	(1)
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
201	(0,1,	0,0,0,0,	1,1,0,	0,	0,	0,0)	(1)
202	(0,1,	1,0,0,0,	1,1,0,	0,	0,	1,0)	(0)
203	(0,1,	0,1,0,0,	1,1,0,	0,	0,	1,1)	(0)
204	(0,1,	0,0,1,0,	1,1,0,	0,	0,	0,0)	(1)
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
401	(1,0,	0,0,0,0,	1,0,0,	0,	0,	0,0)	(1)
402	(1,0,	1,0,0,0,	1,0,0,	1,	0,	1,0)	(1)
403	(1,0,	1,1,0,0,	1,1,0,	1,	0,	1,1)	(1)
404	(1,0,	1,1,1,0,	1,1,1,	1,	0,	0,0)	(1)
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
601	(1,1,	0,0,0,0,	1,1,0,	0,	0,	0,0)	(1)
602	(1,1,	1,0,0,0,	1,0,0,	1,	0,	1,0)	(1)
603	(1,1,	1,1,0,0,	1,1,0,	0,	1,	1,1)	(1)
604	(1,1,	1,1,1,0,	1,0,0,	1,	0,	0,0)	(1)
	Plan	Contexto Rítmico	Altura	$\Delta+$	$\Delta-$	Metrónomo	

Tabla 3.5.

conformarían la capa de salida, mientras que las dos hileras paralelas de unidades constituyen la capa de entrada, el único elemento extraño al perceptrón lo constituyen los enlaces que hay entre las unidades de estas dos hileras cuyo objetivo es que la altura actual alojada en la hilera superior en la siguiente iteración se copie en las unidades de la hilera inferior quedando como altura previa. En este caso no es necesario someter a la red al proceso de aprendizaje puesto que es fácil fijar a priori los pesos necesarios. Este perceptrón tendrá en su capa de entrada el doble de unidades que la red melódica en su capa de salida. En la mitad de estas unidades se codificará la altura generada en la iteración actual por la red melódica, mientras que la otra mitad se encargará de almacenar

la altura generada por la red melódica en la iteración inmediatamente anterior. La función de activación, tal como se ve en la figura, para las unidades de la capa de salida será una función escalón que convertirá en 1 las entradas netas superiores a 0 manteniendo la activación a 0 para entradas netas inferiores o iguales a 0. La capa de salida de este perceptrón estará compuesto por dos unidades, una que se activara a uno cuando entre la altura generada en la actual iteración y la de la iteración anterior se de un incremento positivo y otra que hará lo mismo cuando el incremento sea negativo. Para ello haremos que las unidades que codifican la altura actual tengan por peso 1 en sus enlaces con la unidad de incrementos y -1 en sus enlaces con la unidad de decrementos mientras que las unidades que codifican la altura de la iteración anterior tienen sus pesos dispuestos a la inversa, -1 en las conexiones con la unidad de incrementos y 1 en las que van a la unidad de decrementos.

Fig. 3.17. *Detector de incrementos*

En cuanto a la red que sea capaz de implementar el metrónomo lo que necesitamos es una red que se comporte como un péndulo. Esta red se construye a partir de una célula básica que llamamos metrónomo sencillo y que se podría entender como una red de Jordan elemental. El *metrónomo sencillo* es una red con dos unidades únicamente, una en la capa de entrada y otra en la capa de salida, prescindiendo por tanto de la capa oculta. La unidad de entrada esta conectada a la unidad de salida, conexión cuyo peso asociado vale -1. Como ocurre en las redes de Jordan la unidad de salida recircula su activación a la unidad de entrada que a su vez tiene una autorrealimentación de peso β según se ve en la figura 3.18. La unidad de salida tendrá una función de activación de tipo escalón que también podemos llamar de *signo* y denotar por $\text{Sgn}(x)$, puesto que a cada valor real le hace corresponder un 1 si su signo es positivo y un 0 si es negativo y una polarización θ , tal que $0 < \theta < 1$. La función de activación de la unidad de entrada será de la forma

Fig. 3.18. *Metrónomo sencillo*

$$\begin{aligned}
 g(h) &= 0 & \text{para } h < 0 \\
 g(h) &= h & \text{para } 0 \leq h \leq 1 \\
 g(h) &= 1 & \text{para } h > 1
 \end{aligned}
 \tag{3.56}$$

Esta red generara en su unidad de salida secuencias periódicas en las que el período estará constituido por un uno seguido de un cierto numero de ceros. El numero de ceros en el período será función del peso asociado a la conexión de autorrealimentación, β . Así si queremos que el período sea de n iteraciones y que en la unidad de salida se obtenga un uno y seguido por $n-1$ ceros tendremos que elegir β entre los siguientes limites

$$\theta^{\frac{1}{n-2}} \leq \beta \leq \theta^{\frac{1}{n-1}} \quad \text{para } n \geq 2
 \tag{3.57}$$

Nótese que $n=1$ no es necesario pues significaría que la activación de la unidad de salida sería fija. Así por ejemplo si tenemos $n=4$ y estando la activación inicial de la unidad de entrada a 1, siendo $\theta=0.5$ tendríamos según [3.57], $0.707 \leq \beta \leq 0.793$, por lo que elegimos $\beta=0.75$ con lo cual la serie de activaciones de la unidad de salida se desarrollaría tal como se ve en la tabla 3.6.

Iteración i	1	2	3	4	5	6
Activación Unidad Salida $A_s(i) = \text{Sgn}(h_s)$	0	0	0	1	0	0
Entrada Neta Unidad Salida $h_s = \theta \cdot A_e(i)$	-0.5	-0.25	-0.06	0.08	-0.5	-0.25
Activación Unidad Entrada $A_e(i) = g(h_e)$	1	0.75	0.56	0.42	1	0.75
Entrada Neta Unidad Entrada $h_e = \beta A_e(i-1) + A_s(i-1)$	--	0.75	0.56	0.42	1.31	0.75

Tabla 3.6.

Pero lo que necesitamos es si por ejemplo tenemos que el compás en el que esta escrita una melodía cubre cuatro iteraciones o cuantos temporales generar una secuencia periódica de vectores cuyo período será de la forma $(0,0,0)$, $(1,0,0)$, $(1,1,0)$, $(1,1,1)$ donde el vector $(0,0,0)$ se corresponderá con el comienzo del compás, es decir este vector ocurrirá en el cuanto temporal inmediatamente a continuación de la barra de compás. Vemos que para

un compás de cuatro iteraciones harían falta vectores de dimensión tres y en general para un compás de n iteraciones harían falta vectores de $n-1$ dimensiones y por tanto $n-1$ unidades en la capa de salida del *metrónomo neuronal* en las que irían apareciendo secuencia de vectores. Se advierte que la secuencia de activaciones que cada una de las $n-1$ unidades de la capa de salida debería presentar se podría obtener como suma de secuencias generadas por metrónomos sencillos desfasados.

Para implementar esta operación de forma neuronal hemos utilizado la red de la figura 3.19. en la que utilizaríamos $n-1$ metrónomos sencillos, sobre los que se ha añadido una hilera de unidades, en donde las unidades de la capa de salida se activaran según su entrada neta o lo que es lo mismo, tienen una función de activación lineal y pendiente unidad. En la que vemos que las unidad de salida de cada metrónomo sencillo estaría conectada con un peso de valor 1 a todas las unidades de salida que quedasen a su izquierda además de a la que tiene por encima. Necesitaremos además que cada metrónomo sencillo este desfasado una iteración con respecto al que tiene a su izquierda. Así en el ejemplo anterior de un compás de cuatro iteraciones, si quisiéramos que la secuencia empezase por el vector $(0,0,0)$ deberíamos inicializar las activaciones de las unidades de entrada según el vector $(\beta^2, \beta^1, \beta^0)$, si quisiéramos que empezase por $(1,0,0)$ según $(\beta^3, \beta^2, \beta^1)$, $(\beta^0, \beta^3, \beta^2)$ para empezar por $(1,1,0)$ y finalmente $(\beta^1, \beta^0, \beta^3)$ para empezar por $(1,1,1)$. En general para un compás de n iteraciones las activaciones a las que habría que inicializar las $n-1$ unidades de la capa de entrada para comenzar en los distintos vectores que componen el período de la secuencia se obtendrían desplazando el vector hacia la derecha $(\beta^{n-1}, \beta^{n-2}, \dots, \beta^0)$ de forma que la componente del extremo derecho se convierta en la del extremo izquierdo y tomando luego las $n-1$ componentes que quedan mas a la izquierda.

Fig. 3.19.

Metrónomo Neuronal

3.5.3. Ensamblaje de las distintas redes que constituyen el CANSINO

En la figura 3.20. podemos ver un esquema del CANSINO en el cual aparecen acopladas la red melódica y la red rítmica a la que a su vez se le han incorporado en su

entrada las redes que se ocupan de la detección de incrementos y decrementos así como la red que implementa el metrónomo. En este esquema los enlaces que parten de unas unidades para finalizar en otras situadas en una capa que esta por encima o a la misma altura están representados con trazo continuo, y aquellos enlaces que partiendo de unas unidades finalizan en otras de una capa inferior aparecen en trazo discontinuo. Vemos como la red rítmica y la melódica quedan unidas por dos partes, por una lado la salida de la red melódica, que representa la altura en el actual cuanto temporal, vierte su contenido en la entrada de la red rítmica que a su vez sirve de entrada a la red de detección de incrementos. Por otro lado al ser iguales en todo momento las activaciones de las unidades de plan para ambas redes estas quedan enlazadas. Por ambos nexos, por la altura o por el plan, todos los enlaces tienen, dado que lo que buscamos es la identidad en las activaciones de las unidades que enlazan, sus pesos a la unidad. Siguiendo el convenio que hemos venido utilizando hemos representado la conectividad total entre dos grupos de unidades enlazando sus extremos e insertando en medio una flecha gruesa y serán los enlaces representados de esta manera aquellos cuyos pesos obtendremos después de un proceso de aprendizaje. Es por ello que en el detector de incrementos aunque hay conectividad total entre su capa de entrada y su capa de salida, como los pesos de estos enlaces son fijados a priori estos están representados uno por uno. Hay enlaces cuyos pesos aunque se fijan a priori y no son producto de procesos de aprendizaje serán función de las melodías que enseñemos a la red como es el caso de los factores de memoria α_i que utilizan los bancos de memoria de la red melódica, así como de el factor β con el que

Fig. 3.20.

CANSINO

ajustamos el metrónomo según el compás en el que estén las melodías.

Por ultimo en cuanto a la descripción teórica del CANSINO se refiere vamos a describir la secuencia de procesos que esta red llevara a cabo durante el proceso de composición. Así las melodías a partir de las cuales queramos que el CANSINO elabore su conocimiento musical se podrán descomponer, si nos atenemos a su representación pianola, en la función de alturas y en la función de ataques. A la red melódica se le enseñaran las funciones de alturas, mientras que las funciones de ataques serán las lecciones de la red rítmica. Estas melodías estarán todas escritas en el mismo compás y será la duración en cuantos temporales de este el que fije el valor del factor β del metrónomo. En cuanto fijemos los valores de los factores de memoria habremos determinado todos los pesos del CANSINO.

Se advierte la necesidad de la existencia de sincronía en el desarrollo de los procesamientos del CANSINO al acometer este la composición de una melodía original. El CANSINO a la hora de componer comenzará por inicializar una serie unidades. Así por ejemplo se inicializaran las unidades de la capa de entrada de la red que implementa el metrónomo, para que la composición empiece tantos cuantos antes como queramos, de la primera barra de compás. Por otro lado se inicializaran las activaciones de las unidades de plan de la red melódica, estas como veremos mas adelante podrán cambiar de una iteración para otra si componemos de acuerdo con un plan dinámico o mantenerse fijas si el plan para la composición es estático. Para los bancos de memoria lo mas lógico al empezar una composición seria inicializarlos a cero dado que aun no se ha generado ninguna nota y por tanto estas estructuras de memoria nada deben registrar. Por ultimo se pondrá a cero también el contexto rítmico y las unidades de incremento y decremento de la capa de entrada de la red rítmica.

Una vez realizada esta inicialización estamos en situación de comenzar el proceso de composición que se inicia con un procesado hacia arriba de todas las redes que componen el CANSINO. Es decir la red melódica procesara su entrada hacia arriba entregando su salida, la altura en el primer cuanto temporal de la composición, a la red rítmica. El metrónomo procesara su entrada generando a la salida la posición del actual cuanto temporal respecto a las barras de compás. Las unidades de plan de la red melódica se copiaran en las correspondientes unidades de la red rítmica. Por ultimo la red rítmica procesara su entrada y su salida indicara si la composición comienza con un ataque o no. A continuación se lleva a cabo la realimentación, es decir entran en funcionamiento los enlaces tanto de trazo discontinuo así como los de autorrealimentación, que acaban en la misma unidad que empiezan. Así se realimentará el ataque actual a la unidad extrema del contexto rítmico al tiempo que todas las unidades del contexto rítmico vierten su activación a la unidad que tienen a su derecha actualizandose así el contexto rítmico. Las unidades de la capa de entrada de la red rítmica en las que se codifica la altura presente copian sus activaciones en las unidades del detector de incrementos destinadas a retener la altura en la iteración previa. La capa oculta y las autorrealimentaciones de la capa de entrada se encargan de actualizar el metrónomo. Por ultimo la capa de salida y las autorrealimentaciones de la capa de entrada de la red melódica se encargan de actualizar dicha red.

Se completa así un ciclo de proceso que se repetira tantas veces como cuntos temporales queramos que dure la composición cread por CANSINO. Vemos que cada ciclo consta de dos tiempos, un primer tiempo en el que solo intervienen los enlaces que van

de abajo a arriba, es decir los simbolizados por líneas de trazo continuo o por flechas gruesas. Mientras en el segundo tiempo solo entran en funcionamiento los enlaces de realimentación y autorrealimentación además de los que conectan las unidades del contexto rítmico entre si. Al completarse el primer tiempo de cada ciclo tendremos en la salida de la red melódica, la altura, y en la de la red rítmica, la presencia o no de ataque para el cuanto temporal que dicha ciclo representa. Como ya hemos dicho las activaciones de las unidades de plan pueden permanecer constantes para todos los ciclos a lo largo del proceso de composición o bien podemos componer con un plan dinámico lo cual significara que al comienzo de cada ciclo habrá que actualizar las activaciones de las unidades de plan.

3.5.4. Implementación del CANSINO

La implementación informática que hemos realizado del CANSINO se desglosa en dos programas llamados MAESTRO y ALUMNO. Estos programas han sido escritos mediante la versión 4.5 del lenguaje QuickBASIC y sus listados, detalladamente comentados, se pueden encontrar en los Apéndices E y F. A continuación vamos a describir como utilizar estos programas para obtener composiciones de un determinado CANSINO.

En primer lugar hemos de elegir las melodías, que después de ser convertidas a su representación pianola, constituirán el *fichero de aprendizaje*. Recordemos que el cuanto temporal se corresponderá con la menor duración de nota que encontremos entre las melodías elegidas para integrar el fichero de aprendizaje. Por otro lado, como ya vimos, las melodías del fichero de aprendizaje deberán estar escritas todas según el mismo compás.

El fichero de aprendizaje será un fichero de tipo ASCII, al que daremos la extensión .MUS. Las melodías se registraran en este fichero guardando las siguientes reglas sintácticas.

```
s,<numero de octava que corresponde a la primera nota de la primera melodía>,<numero de cuantos temporales por compás>,n <título de la 1ª melodía>,<plan asignado a la 1ª melodía>,<nota 1 de la 1ª melodía>,<nota 2 de la 1ª melodía>,...,<nota final de la 1ª melodía>,n <título de la 2ª melodía>,<plan asignado a la 2ª melodía>,<nota 1 de la 2ª melodía>,...,<nota final de la 2ª melodía>,...,n <título de la ultima melodía>,<plan asignado a la ultima melodía>,<nota 1 de la ultima melodía>,...,<nota final de la ultima melodía>,e
```

Así se ve que cualquier fichero de aprendizaje debe comenzar con la letra *s*, seguido a continuación por el numero de octava correspondiente a la altura que se da en el primer cuanto temporal de la primera melodía según la numeración que se aporta en el Apéndice G. A continuación se introduce el numero de cuantos temporales que intagran un compás de las melodías registradas, pasándose a codificar a continuación las melodías propiamente dichas. Cada melodía comenzara por su título, que debe comenzar obligatoriamente por la letra *n* a continuación de la cual se puede poner lo que se quiera, siendo obligatorio terminar con una coma. A continuación se pondrá el código binario que se haya asignado a la melodía en cuestión, sin dejar espacios entre unos y ceros, siendo este el vector de activaciones que se fijara en las unidades de plan del CANSINO durante el aprendizaje de

esta, y el necesario para su posterior ejecución por el CANSINO. A continuación se irán codificando las notas que constituyen la melodía según las reglas que veremos mas adelante. Después de codificar todas las melodías una a continuación de otra de la forma vista se cerrara el archivo de aprendizaje con la letra *e*.

La codificación de cada nota se realizara de la siguiente manera:

1. En primer lugar una cadena opcional de caracteres "+" o "-". Así por ejemplo la aparición de la cadena "++" supondría que la altura del presente cuanto temporal, se encuentra en la octava de numero igual, al numero de la octava para el cuanto temporal inmediatamente anterior mas dos. De la misma manera una cadena de caracteres "--" restaría tantas unidades como caracteres tuviese, de la octava del cuanto temporal anterior. Caso de no existir estos caracteres significaría que el presente cuanto temporal y el inmediatamente anterior tendrían sus alturas localizadas en la misma octava. Esta cuenta se ira llevando a lo largo de todo el fichero de aprendizaje, con lo cual se quiere decir que el primer cuanto temporal de una melodía cualquiera, que no sea la primera, tendría su referente en el ultimo cuanto temporal de la melodía previa.

2. A continuación se escribirá uno de los caracteres perteneciente al conjunto {*d,D,r,R,m,f,F,o,O,l,L,s*} para codificar la altura dentro de una determinada correspondiente al presente cuanto temporal. Así *d* correspondería a *do*, *D* a *do#* y así sucesivamente, de forma que salvo para *sol* y *sol#* a las que le corresponden las letras *o* y *O* respectivamente, a todas las demás posibles alturas dentro de una octava de la escala cromática le corresponderían, la inicial minúscula si es una nota natural y la mayúscula si es una nota sostenida. También puede aparecer en esta posición el carácter *&* en representación del silencio.

3. Por ultimo en lo que a la codificación de la nota se refiere, se escribirá el carácter "<" que significara que en el presente cuanto temporal hay ataque, o bien el carácter "-" que significara que no lo hay.

Además entre las notas que constituyen una determinada melodía aparecerá una sola vez el carácter *a* cuya finalidad es señalar la posición de la primera barra de compás en la melodía, de tal manera que se situara después de la codificación de la nota que tiene lugar en el cuanto temporal inmediatamente anterior a la primera barra de compás, y tendrá a continuación la nota correspondiente al primer cuanto temporal del primer compás.

Para que quede mas claro veamos como seria el fichero de aprendizaje en el que registrásemos las tres breves melodías, Q.13., Q.14. y Q.15., pertenecientes al Quinteto K.V.516 de W.A. Mozart

s,5,8,n^o1 K.V.516 (I),00,m<,a,l<,+d-,m<,m<,m<,m-,&<,l<,l<,O-,o-,o<,F<,F-
n^o2 K.V.516 (II),01,-o<,a,+o<,o-,o-,m<,d<,d-,&<,-o<,+o<,o-,o-,m<,D<,D-
n^o3K.V.516(III),11,-o<,a,+d<,m-,o<,o<,o<,o-,&<,d<,+d<,-l,f<,f<,f<,f-,e

Una particularidad que no hemos mencionado y que se puede ver en este ejemplo, es que no se puede terminar una línea en mitad de la codificación de una nota o de cualquier otro elemento del fichero de aprendizaje pues el programa que se encargara de leer estos

ficheros interpreta el retorno de carro o fin de línea como una coma, de ahí que estas no aparezcan al final o al comienzo de las líneas.

Una vez registradas las melodías del fichero de aprendizaje para el CANSINO en un fichero ASCII de extensión .MUS será el programa MAESTRO el encargado de diseñar el CANSINO capaz de aprender este fichero, así como de crear todos los ficheros que el programa de aprendizaje por retropropagación BP creado por McClelland y Rumelhart (1988) necesite para llevar a cabo su tarea.

El programa MAESTRO cuyo código se halla en el fichero MAESTRO.BAS y compilado en MAESTRO.EXE corre en un PC. Este programa ha sido diseñado prestando atención a su robustez ante la introducción de datos. Así es capaz de detectar un gran número de posibles errores de sintaxis dentro del fichero de aprendizaje de extensión .MUS, así como en la introducción de datos por teclado. Al iniciarse la ejecución de MAESTRO se nos presenta en la mitad superior de la pantalla una plantilla, a la que llamaremos *ventana de caracterización*, en la que el programa ira apuntando diversos datos de interés relativos al diseño del CANSINO, a partir de la información que le vayamos suministrando. MAESTRO requerirá la información que le sea necesaria para el diseño del CANSINO desde la mitad inferior de la pantalla, a la que llamaremos *ventana de dialogo*.

Lo primero que se nos pedirá desde esta ventana de dialogo será un nombre para el CANSINO que va a diseñar, nombre que deberá tener menos de 7 letras. Bajo este nombre, MAESTRO creara un fichero de extensión .ARQ motivo por el cual al introducir el nombre, este podrá ir precedido del camino hasta el directorio, según la sintaxis MS-DOS, en el que queremos que este fichero se almacene. A continuación MAESTRO nos pedirá el nombre del fichero de aprendizaje con el que queremos que el CANSINO aprenda. Debemos suministrar en este caso el nombre, de un fichero de extensión .MUS, precedido por la vía de acceso al directorio en que se encuentre. Podemos no dar extensión a este fichero pues MAESTRO sabe que se trata de un fichero .MUS, e incluso podemos proporcionarle el nombre de este fichero en la propia línea de comando de ejecución de MAESTRO.

Así podemos comenzar la ejecución de MAESTRO tecleando después del indicador de comandos del sistema operativo (prompt) que designamos por ">":

> MAESTRO [nombre del fichero de aprendizaje] <Intro>

Donde <Intro> simboliza a la tecla de retorno de carro. Una vez que se le han suministrado a MAESTRO el nombre de estos dos ficheros, uno de lectura .MUS, y el otro de escritura .ARQ, MAESTRO nos pedirá el número de bancos de memoria que deseamos que haya en la capa de entrada de la red melódica. A continuación de lo cual se nos pregunta por el número de unidades que en la capa de entrada de la red rítmica, constituyen el contexto rítmico. Introducidos estos datos MAESTRO realiza una primera lectura del fichero de aprendizaje, en la cual se detectaran posibles errores sintácticos en este fichero y se obtendrá el rango dinámico de las melodías que lo componen, es decir la mayor y menor altura utilizadas en ellas. De esta primera lectura se obtienen también el número medio de cuantos temporales por melodía, lo que nos sirve, dado que ya hemos introducido el número de bancos de memoria, para calcular a partir de la expresión [3.53], la densidad de polos por década. Caso de que esta densidad de polos por década resultase

inferior a 1, significaría que el error de la aproximación estará por encima del 5% y el programa ofrecería la posibilidad de aumentar el número de bancos de memoria para reducir este error. Gracias a esta primera lectura se obtiene cual ha de ser el número de unidades a emplear en la capa de salida de la red melódica, así como en cada uno de los bancos de memoria, ya que conocido el rango dinámico, este número de unidades es igual al número de semitonos, que en este rango quedan comprendidos, más uno. Además una vez dada la densidad de polos por década definitiva, así como la longitud media de las melodías, se puede calcular a partir de [3.55] el valor de los factores de memoria para cada uno de los bancos de memoria. En definitiva, después de la primera lectura del fichero de aprendizaje, MAESTRO obtiene la mayoría de los parámetros de diseño necesarios para determinar el CANSINO a emplear, parámetros que ira mostrando en la ventana de caracterización. En la figura 3.21 se presenta un volcado de pantalla realizado durante la ejecución de MAESTRO después de la primera lectura del fichero de aprendizaje QUINTET.MUS en el que se codifican, tal como hemos visto las tres melodías del Quinteto de Mozart, y para el cual hemos utilizado un CANSINO con un solo banco de memoria y cuatro unidades en el contexto rítmico, CANSINO al que hemos llamado QUINMOZ.

PARAMETROS DE DISEÑO DEL CANSINO QUINMOZ	
Melodías	
*Fichero de Melodías: quintet.mus	*Número de Melodías: 3
*Longitud media: 15 c.t.	*Rango dinámico: Mi,5-Do,7
*Compás: 8 c.t.	*Densidad polos/década: 1.28
Red Melódica	Red Rítmica
*Entrada: 23 u	*Entrada: 36 u
*Oculto:	*Oculto:
*Salida: 21 u	*Salida: 1 u
*Bancos de Memoria: 1	*Contexto Rítmico: 4 u
$\alpha(1)=0.67$	*Metrónomo: 7 u
*Factor de Aprendizaje:	*Plan: 2 u
*Factor de Inercia:	*Factor de Aprendizaje:
	*Factor de Inercia:
La red melódica del CANSINO tiene 23 unidades en la capa de entrada y 21 unidades en la capa de salida. Cuantas unidades desea para su capa oculta: ■	

Fig. 3.21. Diseño del CANSINO QUINMOZ. Volcado de pantalla del programa MAESTRO tras la primera lectura del fichero QUINTET.MUS.

Después de esta primera lectura MAESTRO pide el número de unidades que tanto la red rítmica como la red melódica del CANSINO han de tener en su capa oculta, y da por terminada la introducción de información al pedir los factores de inercia y aprendizaje a emplear en el aprendizaje por retropropagación de las redes rítmica y melódica del

CANSINO diseñado. Una vez suministrada esta información, MAESTRO rellena los huecos que aun le quedaban en la plantilla y se inicia la creación de los diversos ficheros que el programa BP necesita para llevar a cabo el algoritmo de retropropagación con las redes melódica y rítmica. En la figura 3.22 se puede ver la plantilla ya completa durante el diseño del CANSINO QUINMOZ.

Comienza la creación de ficheros dedicados a BP con los llamados M.PAT y R.PAT, en los cuales quedan registrados los pares de vectores entrada-salida para el aprendizaje de las redes melódica y rítmica respectivamente del CANSINO diseñado. Dado que este proceso puede llevar un cierto tiempo, para orientar al usuario se ira mostrando en la ventana de dialogo el porcentaje de estos ficheros que se lleva creado en cada momento. Estos ficheros, como todos los que utiliza BP, son de tipo ASCII y siguen la sintaxis expuesta por McClelland & Rumelhart (1988). A continuación MAESTRO crea los ficheros M.NET y R.NET que BP necesita para conocer la arquitectura de las redes melódica y rítmica respectivamente, en los que se registran el numero de unidades que hay en cada capa de cada una de las dos redes, así como las topologías de conexión entre ellas. Sigue MAESTRO con la creación de los ficheros M.TEM y R.TEM que definirán la presentación que BP mostrara en pantalla, cuando se este llevando a cabo el aprendizaje de la red melódica o de la rítmica. Por ultimo, en cuanto a los ficheros suministrados a BP se refiere, se crean M.STR y R.STR que BP utiliza para inicializar diversos parámetros que intervendrán en los procesos de aprendizaje de las redes melódica y

PARAMETROS DE DISEÑO DEL CANSINO QUINMOZ	
Melodías	
*Fichero de Melodías: quintet.mus	*Numero de Melodías: 3
*Longitud media: 15 c.t.	*Rango dinámico: Mi,5-Do,7
*Compás: 8 c.t.	*Densidad polos/década: 1.28
Red Melódica	Red Rítmica
*Entrada: 23 u	*Entrada: 36 u
*Ocultas: 22 u	*Ocultas: 15 u
*Salida: 21 u	*Salida: 1 u
*Bancos de Memoria: 1	*Contexto Rítmico: 4 u
$\alpha(1)=0.67$	*Metrónomo: 7 u
*Factor de Aprendizaje: 0.005	*Plan: 2 u
*Factor de Inercia: 0	*Factor de Aprendizaje: 0.05
	*Factor de Inercia: 0.9

Fig. 3.22. Diseño del CANSINO QUINMOZ. Volcado de pantalla del programa MAESTRO despues de haber introducido todos los parametros de diseño.

rítmica respectivamente. Entre estos parámetros se cuentan por ejemplo los factores de

inercia y aprendizaje, el que el algoritmo de retropropagación se lleve a cabo de forma incremental, el numero máximo de épocas durante las cuales se permitirá proseguir el aprendizaje y el valor del error por debajo del cual se dará por acabado el aprendizaje.

A continuación MAESTRO crea el fichero de extensión .ARQ y nombre, el nombre que le hemos puesto al CANSINO, QUINMOZ.ARQ seria el caso para el ejemplo que hemos ido analizando. Este es también un fichero ASCII, que será necesario para la ejecución posterior del programa ALUMNO y en el que figuran por este orden:

1. Numero de bancos de memoria en la red melódica.
2. Los factores de memoria a emplear.
3. Numero de unidades en la capa de entrada de la red melódica
4. " " " " " " " " oculta " " " "
5. " " " " " " " " salida " " " "
6. " " " " " " " " entrada " " " rítmica
7. " " " " " " " " oculta " " " "
8. " " " " " " " " salida " " " "
9. Numero de cuentos temporales por compás en las melodías del fichero de aprendizaje
10. Numero de unidades en el contexto rítmico de la red rítmica
11. Altura mas baja en el fichero de aprendizaje
12. Numero de unidades de plan

Finalmente MAESTRO ofrece al usuario la posibilidad de guardar un registro escrito del CANSINO que acaba de diseñar al poderse sacar una ficha por impresora en la que están apuntados los parámetros de diseño.

El siguiente programa que entra en juego es el programa de simulación del algoritmo de retropropagación BP. Este programa habrá que ejecutarlo dos veces, una para que la red melódica aprenda los pares de vectores entrada-salida que se encuentran en M.PAT, y otra para que la red rítmica aprenda los de R.PAT. Para ejecutar BP nos situaremos en el directorio que contenga el programa BP.EXE y a continuación del indicador de comandos del sistema operativo se teclea

> BP M.TEM M.STR <Intro>

para comenzar el aprendizaje de la red melódica y

>BP R.TEM R.STR <Intro>

para comenzar el aprendizaje de la red rítmica. Esto suponiendo que los programas M.STR, R.STR, M.TEM y R.TEM se encuentren en el mismo directorio que BP.EXE, pues en caso contrario, en la línea de comandos deberán ir precedidos por sus respectivos caminos a los directorios en que se alojen. En cualquiera de las dos ejecuciones de BP aparecerá una pantalla en la que el cursor se mostrara en la línea superior, al lado del indicador de comandos de BP que figura en la esquina superior izquierda como *bp:*. Bajo la primera línea aparece una lista de la serie de comandos que se pueden introducir a continuación del indicador de comandos y que se ejecutaran después de pulsar el retorno de carro. Se vera que hay algunos que terminan con la barra inclinada /, lo cual quiere

decir que son comandos que se completan con especificadores y por ello cuando los introduzcamos en vez de ejecutarse de forma inmediata, nos aparecerá en las líneas inferiores un nuevo menú con los posibles especificadores que podemos incorporarle. También habrá algunos especificadores que aparecerán con la barra inclinada al final, lo cual como en el caso anterior querrá decir que deben ser a su vez seguidos por otros subespecificadores. El comando comenzara a ejecutarse cuando este no aparezca en el menú con la barra inclinada, o bien elijamos finalmente un especificador que tampoco la tenga. En McClelland & Rumelhart (1988) se puede encontrar una descripción detallada de todos los comandos con sus respectivos especificadores. Nosotros solo necesitaremos conocer algunos de ellos, siendo el mas importante el comando *ptrain* que comenzara el proceso de aprendizaje de forma que en cada época los pares de vectores entrada-salida le serán presentados a la red en un orden distinto establecido de manera aleatoria. Por tanto

bp: ptrain <Intro >

iniciara el algoritmo de aprendizaje, pero también se podría comenzar con el comando *strain* con la diferencia en este caso de que en una época los pares de vectores entrada-salida siempre le serían presentados a la red en el mismo orden. Una vez introducidos uno de estos dos comandos, podremos seguir el proceso de aprendizaje en la parte inferior de la pantalla, en la que se nos presenta el estado del proceso al finalizar cada época. Así aparece en la pantalla el numero que hace la ultima época de aprendizaje que se llevo a cabo completa, así como el numero del ultimo vector entrada-salida que se presento en esta época. Recordamos que habrá tantos pares de vectores entrada-salida como cuantos temporales haya entre todas las melodías que conforman el fichero de aprendizaje. Al lado de la etiqueta EN (Error en Nota) aparecerá el error calculado para este ultimo par entrada-salida, mientras que a la derecha de la etiqueta EE (Error en Epoca) aparece el error calculado para el total de los pares de vectores entrada-salida en la ultima época finalizada.

Bajo este registro de datos BP ofrecerá en disposición horizontal el vector de activaciones obtenido en la capa de salida, cuando se ha situado en la capa de entrada de la red a la que en este momento se este entrenando, el vector de entrada correspondiente al par que figura al lado de la etiqueta Nota. Encima de este vector aparecerá el vector de salida que se quiere obtener, es decir el vector de salida correspondiente al par que se indica en Nota. En el caso de la red melódica aparecerá por encima de estos dos vectores la altura asignada a cada unidad de la capa de salida, aunque esta información solo se mostrara cuando este numero de unidades haga posible su presentación horizontal en una sola línea. Para el caso de la red rítmica, al haber solo una unidad de salida la salida autentica y la deseada figuraran siempre como dos números uno sobre el otro, siendo la salida deseada la correspondiente al número superior y la salida obtenida la del número inferior. Aunque las activaciones estarán comprendidas en el intervalo [0,1], en esta presentación se han multiplicado por 100. Esta información nos servirá para poder seguir de forma mas directa como evoluciona el proceso de aprendizaje.

Si durante el aprendizaje viésemos que el proceso no converge con la velocidad deseada, o que incluso diverge u oscila, podríamos cambiar los parámetros de aprendizaje (factor de aprendizaje, factor de inercia) sin mas que pulsar <Control> +C, esto

interrumpirá el proceso de aprendizaje llevando el cursor de nuevo al lado del indicador de comandos. Para cambiar el factor de aprendizaje se teclea:

bp: set param lrate <Intro>

Tras lo cual se nos mostrara el actual factor de aprendizaje dando la posibilidad de introducir uno nuevo. De igual modo para modificar el factor de inercia se teclea:

bp: set param momentum <Intro>

Una vez realizada esta modificación podremos continuar con el aprendizaje, sin haber modificado el estado de los enlaces en la red, sin mas que volver a introducir los comandos *ptrain* o *strain*.

Si durante el proceso de aprendizaje viésemos que hemos llegado a un mínimo local, o sencillamente el desarrollo del proceso no nos satisface podremos reinicializar el proceso sin mas que interrumpir, <Control>+C, e introducir el comando *newstart*. Este comando reinicializará los pesos de la red según pequeños valores aleatorios, tras lo cual bastara introducir *ptrain* o *strain* para comenzar de nuevo el aprendizaje.

Una vez que decidamos que el aprendizaje ha llegado a un error global satisfactorio deberemos interrumpir el proceso y almacenar los pesos de la red en un fichero, para lo cual introduciremos el comando *save weights* tras lo cual, se nos solicitara un nombre para el fichero. Si los pesos corresponden a la red melódica el nombre del fichero se construira con el nombre del CANSINO al que pertenece dicha red seguido de una *m* y con la extensión .WTS, mientras que si los pesos pertenecen a la red rítmica la única diferencia estará en que el nombre del fichero terminara con una *r*. Así para el caso del CANSINO QUINMOZ se almacenarían los pesos de la red melódica en QUINMOZM.WTS y los de la red rítmica en QUINMOZR.WTS. Estos nombres construirse de esta manera porque así los espera el programa ALUMNO. Una vez finalizado el aprendizaje y almacenados los pesos, abandonaremos el BP tecleando el comando *quit* junto al indicador de comandos, lo que nos devolverá al sistema operativo. Si después de abandonar el programa BP quisiésemos continuar con el aprendizaje para intentar disminuir el error alcanzado para un determinado CANSINO, volveríamos iniciar la ejecución de BP de la forma antes vista pero ahora antes de comenzar el aprendizaje con el comando *ptr*, deberíamos cargar el fichero de pesos de la red melódica o rítmica que vayamos a someter a ulterior aprendizaje, para ello tecleamos:

bp: get weights <Intro>

tras lo cual se nos solicitara el nombre del fichero de pesos.

Una vez que hemos sometido al proceso de aprendizaje a las redes melódica y rítmica del CANSINO que diseñamos con MAESTRO, lo deja en nuestro haber un fichero de extensión .ARQ y dos de extensión .WTS, estamos en situación de comenzar a utilizar este CANSINO para la composición musical. Para ello ejecutaremos el programa ALUMNO, para lo cual deberemos situarnos en el directorio que contenga el archivo ALUMNO.EXE y teclear ALUMNO seguido del retorno de carro a continuación del indicador de comandos del sistema operativo. El programa mostrará en la parte superior

de la pantalla una plantilla como la que se muestra en la figura 3.23. en la que se irán apuntando los datos que vayan siendo reclamados. Así la primera pregunta que realiza el programa ALUMNO será el nombre del CANSINO que se va a utilizar para crear las composiciones. Después de proporcionárselo, el programa buscara los ficheros .ARQ y .WTS correspondientes, es decir el fichero cuyo nombre es el del CANSINO y extensión .ARQ y los ficheros cuyo nombre comienza con el nombre del CANSINO y finaliza por "m" o "r" y tienen extensión .WTS. Leerá primero el fichero de extensión .ARQ para conocer los parámetros de diseño del CANSINO y luego, comprobará que los ficheros de pesos de extensión .WTS de que dispone son coherentes con estos parámetros de diseño. A continuación ALUMNO pregunta si los vectores de activaciones a fijar en las unidades de plan durante el proceso de composición variarían de forma aleatoria o determinística. Como ya dijimos a cada una de las melodías aprendidas por el CANSINO se le habrá asignado un vector de activaciones binario para las unidades de plan de la capa de entrada, a la hora de componer lo que haremos será presentar en estas unidades vectores de activación que no haya visto durante el aprendizaje, si fijamos un número de vectores a priori así como en que orden deben sucederse durante la composición, hablaremos de *plan determinista*, mientras que si los vectores de activación que se van sucediendo durante la composición en las unidades de plan, están elegidos de forma aleatoria, hablaremos de *plan aleatorio*.

PROCESO DE COMPOSICION PARA EL CANSINO	
*Trayectoria:	*Selección:
*Fichero de Trayectoria:	*Cuantos Temporales:
*Fichero de Composición:	*Arsis:

Nombre del fichero de red: ■

Fig. 3.23. Volcado de pantalla del programa ALUMNO antes de la introducción de los parámetros de composición.

En el caso de que la composición siga un plan aleatorio durante la composición, la activación de cada una de las unidades de plan del CANSINO para cada iteración, será un número aleatorio entre 0 y 1. Mientras que si durante la composición el plan se establece de forma determinista, habremos de suministrar a ALUMNO un fichero en el que se detalle la secuencia de planes a utilizar, y durante cuantas iteraciones permanecerá en cada una de ellos. Este fichero deberá llevar la extensión .PLA y veamos el ejemplo L.PLA para explicar su sintaxis:

```
15,0.25,0.25
15,0.75,0.25
30,0.25,0.25
15,0.75,0.25
```

Según este fichero comenzaríamos la composición fijando durante 15 iteraciones el vector (0.25,0.25) en las dos unidades de plan que tiene el CANSINO, las siguientes 15 iteraciones mantendrían al vector (0.75,0.25) en las unidades de plan, durante las 30 siguientes volveríamos a (0.25,0.25), finalizando con 15 iteraciones en (0.75,0.75). Así en general en un fichero de especificación del plan a seguir durante la composición, de extensión .PLA, se irán ejecutando las líneas de manera secuencial de tal forma que cada línea contendrá un vector de activaciones a fijar en las unidades de plan, precedido por el numero de iteraciones que este vector se mantendrá.

Podríamos ilustrar el proceso de la composición en CANSINO imaginando un espacio con tantas dimensiones como unidades de plan se utilicen, que en adelante llamaremos *espacio melódico*, de tal manera que en el, las melodías aprendidas quedarían situadas en diversos puntos. Dado que además los planes asignados a las melodías son de carácter binario esto supone que los puntos que les corresponderán estarán en los vértices de un cuadrado, cubo, o hipercubo de lado la unidad. Así el CANSINO, al componer seguirá una trayectoria dentro de este espacio melódico. El hecho de elegir un plan de tipo determinístico supone que podemos especificar la trayectoria a seguir por el CANSINO, mientras que si elegimos un plan de tipo aleatorio durante la composición, en cada iteración se pasara a un nuevo punto aleatoriamente elegido que al tener todas sus componentes entre 0 y 1, quedara inscrito en el hipercubo que delimitan las melodías aprendidas. En el caso de que el plan sea de tipo aleatorio ALUMNO nos preguntara por el numero de iteraciones del CANSINO necesarias para generar la composición, o lo que es lo mismo el numero de cuantos temporales que esta tendrá, mientras que en el caso de plan determinístico esto es innecesario puesto que el numero de iteraciones a realizar será la suma de los primeros valores de cada línea del fichero de extensión .PLA.

Por otro lado el programa ALUMNO también nos preguntara por el tipo de decisión realizada al decodificar el vector de activaciones que tras cada iteración aparece en la capa de salida de la red melódica del CANSINO. Esta selección puede ser de carácter probabilístico o determinístico. Mas claramente, el problema al que se da solución surge al final de la iteración, momento en el que la capa de salida de la red melódica nos ofrece un vector de activaciones que nosotros debemos ser capaces de interpretar como la altura del presente cuanto temporal. Recordemos que las alturas se codificaban en forma de vectores en los que todas las componentes valían la unidad hasta una determinada componente, y a continuación de esa todas las demás componentes valían cero, es decir eran de la forma (1,1,...,1,1,0,0,...,0,0). Sin embargo los vectores de activación que tras cada iteración se ofrecen en la capa salida de la red melódica no tienen porque ser así y habrá que decidir cual es la altura que representan. Si elegimos la selección determinística se hallara la distancia euclidea del vector de activaciones que ofrece la capa de salida de la red melódica a cada uno de los vectores con que hemos codificado las posibles alturas de la composición, de tal manera que la altura en la presente iteración o cuanto temporal será aquella cuyo vector de activaciones este mas próximo al que ofrece la capa de salida. Por otro lado si elegimos una selección de tipo probabilístico, ALUMNO convertirá el vector de activaciones en la capa de salida de la red melódica en una función de distribución de probabilidad que cubrirá todas las posibles alturas. Para asignar una función de distribución de probabilidad entre las distintas alturas se utiliza el mismo método utilizado por Mozer en su red CONCERT y descrito en el apartado 3.4.2., que la deduce a partir de las distancias entre el vector de activaciones a la salida, y los

asignados a cada una de las posibles alturas. Se obtiene finalmente la altura para el cuanto temporal en cuestión, simulando la distribución de probabilidad mediante el método de Montecarlo. Resumiendo la selección determinística asignara al presente cuanto temporal la altura cuyo vector de activaciones asociado sea el mas próximo al vector de activaciones que ofrece la red melódica, mientras que mediante la selección probabilística la probabilidad de que se elija una determinada altura será función de la proximidad de su vector asociado, con respecto al que se da la capa de salida de la red melódica.

Por ultimo ALUMNO nos pregunta por el numero de cuantos temporales que queremos dejar antes de la primera barra de compás, que deberá ser un numero entre cero y el numero de cuantos temporales por compás menos uno. Esto hará que podamos comenzar la composición en una posición intermedia dentro de un compás. Contestada esta pregunta el CANSINO comienza a generar iteración tras iteración los cuantos temporales de nuestra composición. En pantalla se ira viendo en que cuanto temporal se encuentra el proceso de composición, en cada momento y cuando ALUMNO llegue al numero de cuantos temporales requeridos para finalizar la composición señalara el final de su ejecución con la emisión de tres pitidos.

La composición creada quedara almacenada en un fichero de extensión .OUT que caso de que se haya compuesto siguiendo un plan determinístico tendrá el mismo nombre que el fichero .PLA utilizado, mientras que si el plan es aleatorio ALUMNO solicitara un nombre para el fichero de composición. En este fichero de composición se utilizara la misma sintaxis que se utilizo para el fichero de aprendizaje .MUS. Nosotros realizamos un programa accesorio que leía este tipo de ficheros y los tocaba a través del altavoz del PC, lo cual nos servia para obtener una primera impresión de las melodías compuestas.

Es importante saber que todos estos datos que ALUMNO va solicitando del usuario pueden ser introducidos por este al ejecutar el programa en la línea de comandos del sistema operativo. Esto es se puede ejecutar ALUMNO tecleando a continuación del indicador de comandos del DOS

```
> ALUMNO [Nombre del CANSINO] [Nombre del fichero .OUT] [a/d] [p/d] [Numero de cuantos temporales en la composición] [Numero de cuantos temporales previos a la primera barra de compás] <Intro >
```

En donde todos los especificadores que van entre corchetes son opcionales, aunque en el caso de no incluir alguno de ellos habrá que poner un guión en su lugar y es obligatorio dejar espacios entre los distintos especificadores.

En la figura 3.24. se ofrece un esquema de los tres programas, MAESTRO, ALUMNO y el BP de McClelland & Rumelhart, que implementan un CANSINO así como del trafico de ficheros que se establece entre ellos como resultado de los procesos de diseño, aprendizaje y composición llevados a cabo por estos tres programas.

Como ejemplo hemos compuesto, con el CANSINO QUINMOZ, una serie de melodías de 17 cuantos temporales, que empiezen un cuanto temporal antes que la primera barra de compás, para las que hemos elegido una selección determinística y una trayectoria aleatoria. Estas están transcritas en las partituras Q.1. a Q.12. y se pueden escuchar en la grabacion. La figura 3.25. corresponde a un volcado de pantalla del programa ALUMNO realizado despues de introducir todos los datos referentes a la composición de la melodia Q.1.

Fig. 3.24. Tráfico de ficheros entre los programas MAESTRO, BP y ALUMNO

Fig. 3.25. Volcado de pantalla del programa ALUMNO tras la introducción de datos referente a la composición de la melodía Q.1.

3.5. Cansino: Canturreador y Silbador Neuronal Obsesivo

Q.1.

Q.2.

Q.3.

Q.4.

Q.5.

Q.6.

Q.7.

Q.8.

3.5. Cansino: Canturreador y Silbador Neuronal Obsesivo

Q.9.

Q.10.

Q.11.

Q.12.

Q.13.

Q.14.

Q.15.

3.5.5. La música del CANSINO

Ha llegado la hora de averiguar hasta donde llega el talento musical del CANSINO, para ello vamos a diseñar varios CANSINOS que serán educados en diversos estilos musicales para luego generar sus propias composiciones. Con estos experimentos se pretende explorar las posibilidades de las distintas alternativas que un CANSINO ofrece a la hora de componer su música, y que fundamentalmente estriban en el tipo de trayectoria que la composición sigue en el espacio melódico, y en la clase de selección realizada sobre los vectores a la salida de la red melódica.

El primero de los CANSINOS diseñado ha sido bautizado con el nombre de CLASICO dado que el corpus de obras utilizado en su entrenamiento, esta compuesto por breves melodías pertenecientes a obras de la segunda mitad del siglo XVIII. Concretamente, esta colección esta compuesta por ocho melodías de las cuales

- 3 pertenecen al quinteto K.V.516 de W.A.Mozart
- 1 pertenece a el divertimento para dos clarinetes y fagot K.V.229 de W.A.Mozart
- 1 " " el concierto para violín K.V.268 de W.A.Mozart
- 1 " " la opera "Don Giovanni" de W.A.Mozart
- 1 " " el cuarteto n°3 de K.D.Von Dittersdorf
- 1 " " la sinfonía n°46 de M.Haydn

Las partituras de estas melodías, así como el código que contiene el fichero CLASICO.MUS en el que han sido codificadas de acuerdo con la sintaxis que presentamos en el apartado anterior, se muestra en el Apéndice I. En este, al lado de cada una de las melodías se presenta un código binario de tres bits que corresponde al plan que se le ha asignado, o lo que es lo mismo el punto del espacio melódico en que se localizan. Nótese que las tres primeras melodías pertenecientes al *quinteto* K.V.516 de Mozart, son las mismas con las que fue entrenado el CANSINO QUINMOZ que nos sirvió de ejemplo en el apartado anterior. Estas melodías no fueron todas escritas en la misma tonalidad, pero nosotros para facilitar su aprendizaje por el CANSINO las hemos traspuesto a *do* mayor. Como se puede ver también en el Apéndice I todas ellas siguen un compás de 4/4, siendo la nota de menor duración utilizada la corchea, por lo cual cada compás se compone de ocho cuantos temporales. Teniendo pues en la corchea el cuanto temporal, vemos que todas las melodías tienen una duración muy similar que esta entre los 14 cuantos temporales de la correspondiente al *divertimento para dos clarinetes y fagot* y los 20 de del *concierto para violín*. En total las ocho melodías suman 131 cuantos temporales, lo cual supone una media de 16.3 cuantos temporales por melodía. Ya vimos como el numero de vectores entrada-salida que quedan almacenados en los ficheros M.PAT y R.PAT para su aprendizaje por las redes melódica y rítmica respectivamente, será igual al numero total de cuantos temporales que hay en las melodías que componen el corpus de aprendizaje, es decir CANSINO CLASICO tendrá que aprender 131 pares de vectores entrada-salida.

En la figura 3.26. aparece un volcado de pantalla realizado durante la ejecución del programa MAESTRO después de haber introducido todos los datos necesarios para el diseño del CANSINO CLASICO.

3.5. Cansino: Canturreador y Silbador Neuronal Obsesivo

PARAMETROS DE DISEÑO DEL CANSINO CLASICO	
Melodías	
*Fichero de Melodías: clásico.mus	*Numero de Melodías: 8
*Longitud media: 16.375 c.t.	*Rango dinámico: Do,5-Mi,7
*Compás: 8 c.t.	*Densidad polos/década: 1.24
Red Melódica	Red Rítmica
*Entrada: 32 u	*Entrada: 49 u
*Oculto: 31 u	*Oculto: 25 u
*Salida: 29 u	*Salida: 1 u
*Bancos de Memoria: 1	*Contexto Rítmico: 8 u
$\alpha(1)=0.67$	*Metronomo: 7 u
*Factor de Aprendizaje: 0.05	*Plan: 3 u
*Factor de Inercia: 0.9	*Factor de Aprendizaje: 0.05
	*Factor de Inercia: 0.9

Fig. 3.26. Diseño del CANSINO CLASICO. Volcado de pantalla del programa MAESTRO después de haber introducido todos los parámetros de diseño.

En este resumen de parámetros de diseño se puede ver como el CANSINO CLASICO esta dotado de un solo banco de memoria cuyo factor de memoria vale $\alpha=0.67$, este basta para que con la longitud media de las melodías utilizadas en el aprendizaje, se alcance una densidad de polos por década superior a la unidad, y por tanto una aproximación al espectro $1/f$ de error relativo menor del 5%. Utilizando la expresión [3.53] se llega a que mientras la duración media de las melodías a aprender por un CANSINO sea menor de 31.5 cuantos temporales, la aproximación con un solo banco de memoria permanecerá por debajo de esta barrera del 5%. También se puede ver en la figura la dotación de unidades por capa para cada una de las redes del CANSINO, así la red melódica sigue una distribución (32-31-29) mientras que la rítmica es de la forma (49-25-1). La red rítmica tiene 8 unidades de contexto rítmico en su capa de entrada, mientras que el metrónomo de esta misma capa tiene 7 unidades.

El aprendizaje de las melodías por parte del CANSINO CLASICO se realizo al completo. Esto significa que tras someter tanto su red melódica como la rítmica al algoritmo de retropropagación, se consiguió que cada vector de entrada generase un vector de activaciones en la capa de salida, cuyo vector mas cercano entre aquellos que codifican las posibles salidas, fuese el que tenía asignado en el fichero de extensión .PAT. Para llegar a este aprendizaje del 100% de los vectores entrada-salida, se utilizo con ambas redes un factor de aprendizaje $\eta=0.05$ y un factor de inercia $\gamma=0.9$. La red melódica completo su aprendizaje tras unas 1200 épocas mientras que la rítmica lo hizo en alrededor de 60.

Las partituras C.1. a C.6. corresponden a melodías que fueron generadas con el CANSINO CLASICO eligiendo, tal como se muestra en el volcado de pantalla de la figura 3.27 realizado durante la ejecución del programa ALUMNO, una trayectoria por el espacio melódico aleatoria y una selección de tipo determinista. Las melodías compuestas tienen todas 17 cuantos temporales, duración similar a la de aquellas melodías utilizadas en el aprendizaje, y comienzan un cuanto temporal antes de la primera barra de compás.

PROCESO DE COMPOSICION PARA EL CANSINO CLASICO	
*Trayectoria: Aleatoria	*Selección: Determinista
*Fichero de Trayectoria:	*Cuantos Temporales: 17
*Fichero de Composición: c1.out	*Arsis: 1

Fig. 3.27. Volcado de pantalla del programa ALUMNO tras la introducción de datos referente a la composición de la melodía C.1.

Las partituras C.7. y C.8. corresponden también a melodías generadas con el CANSINO CLASICO y lo único que las diferencia de las anteriores es que en esta ocasión el tipo de selección elegido es probabilístico. Un volcado de pantalla realizado durante su composición mediante el programa ALUMNO aparece en la figura 3.28.

PROCESO DE COMPOSICION PARA EL CANSINO CLASICO	
*Trayectoria: Aleatoria	*Selección: Probabilística
*Fichero de Trayectoria:	*Cuantos Temporales: 17
*Fichero de Composición: c7.out	*Arsis: 1

Fig. 3.28. Volcado de pantalla del programa ALUMNO tras la introducción de datos referente a la composición de la melodía C.7.

Las partituras C.9. a C.17. corresponden a melodías generadas tras permanecer durante 15 cuantos temporales en nueve puntos del espacio melódico, que han sido tomados equidistantes a lo largo de una de las aristas del cubo de lado unidad, en cuyos vértices están las melodías de aprendizaje y que en adelante llamaremos *cubo de aprendizaje*. En concreto en los extremos de esta arista se encuentran las dos primeras melodías, según el orden en que aparecen en el Apéndice I, pertenecientes al *quinteto* K.V.516 de Mozart. Al escuchar estas composiciones del CANSINO CLASICO, es fácil percibir como estas se ven influenciadas por su proximidad a los puntos en que han sido situadas las melodías

de aprendizaje. Así al componer una melodía con el mas sencillo de los planes determinísticos, es decir otorgando valores fijos a las unidades de plan, estas mostraran un mayor parecido con aquellas melodías de aprendizaje cuyo plan resulte mas próximo. La tabla 3.7. muestra los ficheros .PLA utilizados para la composición de dichas melodías, y en la figura 3.29. aparece un volcado de pantalla realizado durante la ejecución del programa ALUMNO para componer la melodía C.9.:

Melodía	Fichero de Trayectoria (.PLA)
C.9.	15,0,0,0
C.10.	15,0.125,0.125,0.125
C.11.	15,0.25,0.25,0.25
C.12.	15,0.375,0.375,0.375
C.13.	15,0.5,0.5,0.5
C.14.	15,0.625,0.625,0.625
C.15.	15,0.75,0.75,0.75
C.16.	15,0.875,0.875,0.875
C.17.	15,1,1,1

Tabla 3.7.

PROCESO DE COMPOSICION PARA EL CANSINO CLASICO	
*Trayectoria: Determinista	*Selección: Determinista
*Fichero de Trayectoria: c9.pla	*Cuantos Temporales: 15
*Fichero de Composición: c9.out	*Arsis: 1

Fig. 3.29. Volcado de pantalla del programa ALUMNO tras la introducción de datos referente a la composición de la melodía C.9.

Finalmente en lo que se refiere al CANSINO CLASICO, se han generado cuatro composiciones con plan y selección de tipo determinista. La primera de ellas, a la que corresponde la partitura C.18., fue realizada permaneciendo durante 64 cuantos temporales en el punto (0.5,0.5,0.5), el centro del cubo que definen las melodías de aprendizaje en el espacio melódico. El volcado de pantalla correspondiente a esta generación es el que se muestra en la figura 3.30.

PROCESO DE COMPOSICION PARA EL CANSINO CLASICO	
*Trayectoria: Determinista *Fichero de Trayectoria: c18.pla *Fichero de Composición: c18.out	*Selección: Determinista *Cuantos Temporales: 64 *Arsis: 0

Fig. 3.30. Volcado de pantalla del programa ALUMNO tras la introducción de datos referente a la composición de la melodía C.18.

Para las tres siguientes melodías C.19. a C.21. se utilizo una trayectoria dinámica. Los ficheros de aprendizaje donde quedan definidas estas trayectorias se muestran en la tabla 3.8. y mas adelante se pueden ver representadas en la figura 3.31. en la que se señalan los puntos que alojan las melodías de aprendizaje mediante las siguientes abreviaturas: Q(I): 1ª del *quinteto*, Q(II): 2ª, Q(III): 3ª, D: *divertimento*, V: *concierto para violín*, DG: *Don Giovanni*, Dit: *cuarteto n°3* y H: *sinfonía n°47*.

C.19.	C.20.	C.21.
4,0,1,0	4,0,0,0	4,0,1,1
4,0.25,0.75,0.25	4,0.5,0,0	4,0.5,1,1
4,0.5,0.5,0.5	8,1,0,0	8,1,1,1
4,0.75,0.25,0.75	4,1,0,0.5	4,1,0.5,1
2,1,0,1	8,1,0,1	8,1,0,1
4,0.75,0.25,0.75	4,0.5,0,1	4,0.5,0,1
4,0.5,0.5,0.5	8,0,0,1	8,0,0,1
4,0.25,0.75,0.25	4,0,0,0.	4,0,0.5,1
2,0,1,0	4,0,0,0	4,0,1,1
4,0.25,0.75,0.25		
4,0.5,0.5,0.5		
4,0.75,0.25,0.75		
4,1,0,1		

Tabla 3.8.

Así se puede ver como la melodía C.19. fue generada progresando en ambos sentidos a lo largo de la diagonal del cubo de aprendizaje que une los vértices en que se encuentran, la tercera de las melodías pertenecientes al *quinteto* K.V.516 y la tomada de la opera *Don Giovanni*. Partiendo de la melodía del *quinteto*, se llego tras 16 cuantos temporales a la melodía operística, luego se volvió de nuevo al punto de partida por el mismo camino en 14 cuantos temporales, para finalmente regresar en otros 14 al *Don Giovanni* y permanecer en el durante 4 cuantos mas. En total la melodía C.19. tiene 48 cuantos temporales, y como se ve en su correspondiente partitura ninguno tiene lugar antes de la

primera barra de compás. Pasando ahora a los ficheros .PLA de las melodías C.20. y C.21. se puede ver como ambas han sido compuestas, siguiendo el perímetro de una cara del cubo de aprendizaje. Así la C.20. realiza, también en 48 cuantos temporales, un recorrido en sentido horario por el parámetro de la cara lateral izquierda de dicho cubo, que parte del vértice en el que se encuentra la primera melodía tomada del *quinteto* de Mozart y va pasando sucesivamente por los vértices del *concierto para violín*, de *Don Giovanni*, y de la segunda melodía del *quinteto*, para regresar finalmente al punto de partida. En la composición de la C.21. se describe una trayectoria igual solo que alrededor del perímetro de la cara superior del cubo de aprendizaje, y esta vez en sentido antihorario. Partiendo del vértice en el que está la melodía del *divertimento para dos clarinetes y fagot* pasa por la melodía de la *sinfonía n°47* de M.Haydn, por *Don Giovanni* y por la segunda melodía del *quinteto*.

Pasemos ahora a presentar las composiciones generadas por una serie de CANSINOS a los que hemos llamado INFANTILES, dado que su conocimiento musical resulta del aprendizaje de una colección de canciones infantiles españolas. INFANTIL II, III, y IV se diferencian fundamentalmente entre ellos por el número de bancos de memoria de que han sido dotados, que es en cada caso igual al número romano con que se completa su nombre.

Ocho son las canciones que componen el corpus de aprendizaje de estos CANSINOS INFANTILES, a saber:

1. *El perro del herrero*
2. *Con el guri, guri, guri*
3. *Olles, olles del convent*
4. *Els tres tambors*
5. *O que anda no turreiro*
6. *Camiña Don Sancho*
7. *Buhameak badakite*
8. *Belenengo*

Sus partituras junto con el código de tres bits asignado a cada canción se puede encontrar en el Apéndice I, donde también se encuentra el código que contiene el correspondiente fichero INFANTIL.MUS. Todas están escritas en un compás de 2/4 siendo la nota de menor duración utilizada, y por tanto el cuanto temporal, la semicorchea, con lo cual al igual que en el caso del CANSINO CLASICO el compás se compone de 8 cuantos temporales. La duración en cuantos temporales de estas canciones se encuentra entre los 94 de *Camiña Don Sancho* y los 105 de *Els tres tambors*, sumando entre todas un total

Fig. 3.31. Trayectorias seguidas en el espacio melódico de cara a la composición de las melodías C.19., C.20 y C.21.

3.5. Cansino: Canturreador y Silbador Neuronal Obsesivo

de 761 cuantos temporales.

En las figuras 3.32., 3.33., y 3.34. se muestran volcados de pantalla realizados durante la ejecución del programa MAESTRO, tras haber introducido todos los parámetros de diseño de los CANSINOS INFANTIL II, INFANTIL III e INFANTIL IV respectivamente.

PARAMETROS DE DISEÑO DEL CANSINO INFANTIL2	
Melodías	
*Fichero de Melodías: infantil.mus	*Numero de Melodías: 8
*Longitud media: 95.125 c.t.	*Rango dinámico: La,4-Sol,6
*Compás: 8 c.t.	*Densidad polos/década: 1.26
Red Melódica	Red Rítmica
*Entrada: 49 u	*Entrada: 43 u
*Oculto: 35 u	*Oculto: 35 u
*Salida: 23 u	*Salida: 1 u
*Bancos de Memoria: 2	*Contexto Rítmico: 8 u
$\alpha(1)=0.94$ $\alpha(2)=0.67$	*Metrónomo: 7 u
*Factor de Aprendizaje: 0.05	*Plan: 3 u
*Factor de Inercia: 0.9	*Factor de Aprendizaje: 0.05
	*Factor de Inercia: 0.9

Fig. 3.32. Diseño del CANSINO INFANTIL II. Volcado de pantalla del programa MAESTRO después de haber introducido todos los parámetros de diseño.

PARAMETROS DE DISEÑO DEL CANSINO INFANTIL3	
Melodías	
*Fichero de Melodías: infantil.mus	*Numero de Melodías: 8
*Longitud media: 95.125 c.t.	*Rango dinámico: La,4-Sol,6
*Compás: 8 c.t.	*Densidad polos/década: 1.77
Red Melódica	Red Rítmica
*Entrada: 72 u	*Entrada: 43 u
*Oculto: 35 u	*Oculto: 35 u
*Salida: 23 u	*Salida: 1 u
*Bancos de Memoria: 3	*Contexto Rítmico: 8 u
$\alpha(1)=0.96$ $\alpha(2)=0.87$ $\alpha(3)=0.59$	*Metrónomo: 7 u
*Factor de Aprendizaje: 0.05	*Plan: 3 u
*Factor de Inercia: 0.9	*Factor de Aprendizaje: 0.05
	*Factor de Inercia: 0.9

Fig. 3.33. Diseño del CANSINO INFANTIL III. Volcado de pantalla del programa MAESTRO después de haber introducido todos los parámetros de diseño.

3.5. Cansino: Canturreador y Silbador Neuronal Obsesivo

PARAMETROS DE DISEÑO DEL CANSINO INFANTIL4	
Melodías	
*Fichero de Melodías: infantil.mus	*Numero de Melodías: 8
*Longitud media: 95.125 c.t.	*Rango dinámico: La,4-Sol,6
*Compás: 8 c.t.	*Densidad polos/década: 2.27
Red Melódica	Red Rítmica
*Entrada: 95 u	*Entrada: 43 u
*Oculto: 40 u	*Oculto: 35 u
*Salida: 23 u	*Salida: 1 u
*Bancos de Memoria: 4	*Contexto Rítmico: 8 u
$\alpha(1)=0.97$ $\alpha(2)=0.92$ $\alpha(3)=0.80$	*Metrónomo: 7 u
$\alpha(4)=0.54$	*Plan: 3 u
*Factor de Aprendizaje: 0.05	*Factor de Aprendizaje: 0.05
*Factor de Inercia: 0.9	*Factor de Inercia: 0.9

Fig. 3.34. Diseño del CANSINO INFANTIL IV. Volcado de pantalla del programa MAESTRO después de haber introducido todos los parámetros de diseño.

En estas figuras se puede ver como la longitud media de las melodías de aprendizaje es de 95.1 cuantos temporales. Volviendo a la expresión [3.53] obtenemos que mientras la longitud media de las melodías no supere los 316.2 cuantos temporales, un CANSINO con 2 bancos de memoria será suficiente para que la aproximación al espectro $1/f$ tenga un error relativo inferior al 5%. Resulta por tanto excesivo de acuerdo con el criterio establecido de situar el error relativo por debajo del 5%, el utilizar para el actual corpus de aprendizaje CANSINOS de 3 y 4 bancos de memoria. Sin embargo el aprendizaje por parte de las redes melódica y rítmica de los CANSINOS, de 761 pares de vectores entrada-salida que son los que hay en los ficheros M.PAT y R.PAT, se ha mostrado como una labor ya de por si bastante difícil para los medios de que disponíamos, y buscar otros conjuntos de aprendizaje acordes con las capacidades de los CANSINOS de 3 y 4 bancos de memoria hubiese supuesto un incremento del numero de casos de aprendizaje con el que hemos preferido evitar enfrentarnos. Es esta la causa de que también hayamos utilizado el corpus de aprendizaje almacenado en INFANTIL.MUS, para explorar la capacidad de los CANSINOS de 3 y 4 bancos de memoria.

Como se ve, al igual que para el CANSINO CLASICO hemos elegido para el aprendizaje de los tres CANSINOS INFANTILES un factor de aprendizaje $\eta=0.05$ y un factor de inercia $\gamma=0.9$. El aprendizaje de la red melodica de CANSINO INFANTIL II se llevo hasta el 97% de los pares de vectores entrada-salida, mientras que con la de INFANTIL III se alcanzo el 98% y la de INFANTIL IV llevo al 90%. Las redes ritmicas, que son identicas para los tres CANSINOS, realizaron un aprendizaje al completo. Para los tres casos el proceso de aprendizaje fue largo, alcanzándose las 5000 épocas en el caso de las redes melódicas, lo cual en el ordenador utilizado, un PC 486DX a 50 MHz, supuso unos tres días completos de funcionamiento ininterrumpido, y las 500 épocas para las redes rítmicas.

Las partituras I.1. a I.6. corresponden a composiciones generadas por los CANSINOS INFANTILES. Todas ellas tienen 100 cuantos temporales y dejan 4 cuantos antes de la primera barra de compás, de modo que tienen en total 12 compases en 2/4. I.1., I.3, e I.5. han sido generadas por INFANTIL II, III y IV respectivamente siguiendo una trayectoria aleatoria por el espacio melódico, y utilizando una selección de tipo determinístico. También a INFANTIL II, III y IV pertenecen I.2., I.4. e I.6. respectivamente, solo que ahora la trayectoria elegida es determinística, pues han sido generadas permaneciendo en el punto del plano melódico con que van encabezadas. En la figura 3.35. se muestra un volcado de pantalla realizado durante la ejecución del programa ALUMNO para componer la melodía I.1.

PROCESO DE COMPOSICION PARA EL CANSINO INFANTIL2	
*Trayectoria: Aleatoria	*Selección: Determinista
*Fichero de Trayectoria:	*Cuantos Temporales: 100
*Fichero de Composición: i1.out	*Arsis: 4

Fig. 3.35. Volcado de pantalla del programa ALUMNO tras la introducción de datos referente a la composición de la melodía I.1.

Finis Coronat Opus

3.5. Cansino: Canturreador y Silbador Neuronal Obsesivo

C.1.

C.2.

C.3.

C.4.

C.5.

C.6.

C.7.

C.8.

3.5. Cansino: Canturreador y Silbador Neuronal Obsesivo

W.A.Mozart
Quinteto K.V.516 (I)
Plan (0,0,0)

C.9.

(0,0,0)

C.10.

(0,0,0.125)

C.11.

(0,0,0.25)

C.12.

(0,0,0.375)

C.13.

(0,0,0.5)

C.14.

(0,0,0.625)

C.15.

(0,0,0.75)

C.16.

(0,0,875)

W.A.Mozart
Quinteto K.V.516 (II)
Plan (0,0,1)

C.17.

(0,0,1)

3.5. Cansino: Canturreador y Silbador Neuronal Obsesivo

C.18. Punto central
(0.5,0.5,0.5)

C.19. Q(III) - DG - Q(III)
por la diagonal

C.20. Q(I) - V - DG - Q(II)
Perímetro de la cara

C.21. D - H - DG - Q(II)
Perímetro de la cara

3.5. Cansino: Canturreador y Silbador Neuronal Obsesivo

I.1.

Musical score for I.1 in 2/4 time, consisting of four staves of music. The first staff begins with a treble clef and a 2/4 time signature. The melody is characterized by eighth and sixteenth notes, often beamed together. The second staff continues the melodic line with similar rhythmic patterns. The third staff shows a continuation of the piece with some rests and eighth notes. The fourth staff concludes the piece with a final melodic phrase and a double bar line.

I.2.

Punto (0,0.5,0.25)

Musical score for I.2 in 2/4 time, consisting of four staves of music. The first staff begins with a treble clef and a 2/4 time signature. The melody is characterized by eighth and sixteenth notes, often beamed together. The second staff continues the melodic line with similar rhythmic patterns. The third staff shows a continuation of the piece with some rests and eighth notes. The fourth staff concludes the piece with a final melodic phrase and a double bar line.

3.5. Cansino: Canturreador y Silbador Neuronal Obsesivo

I.3.

Musical score for I.3, consisting of four staves of music in 2/4 time. The notation includes various rhythmic values such as eighth and sixteenth notes, and rests, with some notes beamed together. The piece concludes with a double bar line.

I.4.

Punto (0.5,0.75,0.75)

Musical score for I.4, consisting of four staves of music in 2/4 time. The notation includes various rhythmic values such as eighth and sixteenth notes, and rests, with some notes beamed together. The piece concludes with a double bar line.

3.5. Cansino: Canturreador y Silbador Neuronal Obsesivo

I.5.

Musical score for I.5, consisting of four staves of music in 2/4 time. The notation includes eighth and sixteenth notes, often beamed together, and various rests. The first staff begins with a treble clef and a 2/4 time signature. The piece concludes with a double bar line.

I.6.

Punto (0,0,0.5)

Musical score for I.6, consisting of four staves of music in 2/4 time. The notation includes quarter and eighth notes, often beamed together. The first staff begins with a treble clef and a 2/4 time signature. The piece concludes with a double bar line.

APENDICE A

TABLAS DE MUSARRITMOS PARA EL CONTRAPUNTO SIMPLE

INDICE

Pie polisílabo con la penúltima sílaba larga.....	p.185
Pie polisílabo con la penúltima sílaba breve.....	186
Hexasílabo Dactílico y Adonios.....	187
Yámbico Euripídeo con la penúltima sílaba larga.....	188
Anacreóntico con la penúltima sílaba larga.....	189
Yámbico Arquilóquico con la penúltima sílaba breve.....	190
Eneasílabo con la penúltima sílaba larga.....	191
Decasílabo Alcmánico con la penúltima sílaba breve.....	192
Endecasílabo Falécio.....	193
Endecasílabo Sáfico.....	194

En estas tablas, los musarritmos son secuencias de tantos números como sílabas tenga el pie en cuestión, que se disponen en columnas. Así por ejemplo en las dos primeras tablas para pie polisílabo, las columnas de musarritmos están encabezadas por el número de sílabas del pie, yendo desde el pie bisílabo hasta el hexasílabo. En otras tablas que se ocupan únicamente de un determinado pie, los musarritmos se disponen en cuatro columnas adyacentes, de tal manera que cada columna está destinada a uno de los cuatro versos del himno, estando encabezados por la palabra *Stropha* seguida del número del verso. Bajo este título también aparecen en ocasiones los posibles modos, indicados en números romanos, que se pueden utilizar con dicho pie, mientras que otras veces en que el número de modos entre los que se puede elegir es pequeño, estos aparecen indicados alrededor de la tabla incluyendo en ocasiones las correspondencias número-nota a aplicar a los musarritmos. Es frecuente encontrar en el lateral izquierdo de la tabla de musarritmos, una indicación en la que se da un ejemplo de himno que se ajusta al pie en cuestión, por ejemplo en la tabla dedicada al Yámbico Euripídeo se lee *Forma metri erit. Ave maris stella* en alusión al himno que ya vimos en el apartado dedicado al *Arca Musarritmica*. Finalmente en prolongación con las columnas de musarritmos y encabezados por un título como *Notae Temporis* o *Notae Metrometrae* están las secuencias rítmicas que pueden utilizarse para un determinado verso de un determinado pie. Recordemos que al ser estas tablas para el contrapunto sencillo, en un determinado verso las cuatro voces deberán utilizar el mismo esquema rítmico.

Lib. VIII. *Musurgia Mirifica.*

P I N A X V.
Anacreontica penultima longa.

Metri forma est. O ter quaterque felix.

Stropha I.	Stropha II.	Stropha III.	Stropha IV.	Stropha I.	Stropha II.	Stropha III.	Stropha IV.
Ton. I. II. III. IV. IX. X.							
5543 323	3328 777	5543 323	8882 323	3433 654	5554 565	5543 323	5543 323
7786 555	8876 545	7778 287	6657 878	5556 555	8878 886	8828 758	8678 878
2: 3887 8	5543 323	3345 385	4454 555	8788 278	5651 434	3324 513	3825 555
5384 858	8856 373	3321 765	4432 151	5534 151	1456 414	8876 541	1423 151
332 887 8	5543 222	5553 545	5554 323	3414 323	7328 767	8823 343	4345 423
5876 655	7775 767	8878 777	7776 555	5657 878	5875 545	5578 788	8677 655
5554 223	3323 545	3328 323	3338 878	8882 555	2543 222	3241 505	543 878
8556 451	3378 525	8856 373	3334 151	1432 151	5123 525	8876 541	4221 451
5555 555	3333 344	2221 287	7776 878	5654 323	3322 822	3432 288	3280 878
8888 788	7777 777	7777 755	5554 355	8876 555	8876 567	8878 755	8754 355
3332 511	5555 522	4444 432	3338 823	3338 578	5554 545	5654 414	54 8823
8888 555	3334 377	7777 785	3334 651	8634 151	1152 325	8456 784	1234 651
5565 321	3328 765	5543 287	8882 323	3287 655	3438 888	8823 343	3254 878
7788 878	8876 545	7775 535	6657 878	8765 423	8876 657	5574 888	8776 555
2245 555	5553 383	3328 782	8854 555	5532 878	5653 434	3341 565	54 8823
5543 251	8856 343	3378 565	4432 151	3563 451	8456 414	3870 541	1234 651
3345 423	5544 322	5543 323	5544 323	8245 655	2328 767	3286 878	3280 878
8877 655	7782 867	7727 877	7766 555	5787 878	7875 545	8754 255	8740 355
5543 878	2: 8554 5	5565 445	2228 878	3482 423	5543 222	5431 123	5438 823
1123 451	5567 825	3345 673	5524 151	5765 451	5124 525	1224 651	123 651
5554 223	2328 767	3653 651	3287 655	8876 555	2325 545	2328 767	5555 555
8786 555	7875 545	8878 886	8765 421	5654 323	7877 767	7875 545	878 878
5543 878	5543 222	5428 434	5533 878	3338 878	5543 222	5543 222	5282 323
1534 151	5123 525	6556 482	8563 451	8634 151	5123 525	5123 525	855 151
3454 323	2328 767	3458 888	3286 878	5654 323	3322 822	8020 878	3254 878
8882 555	5543 222	5653 434	1418 823	8754 355	5654 545	5025 555	870 355
1432 151	5233 255	8456 484	1234 651	1034 151	1152 325	1423 151	1234 651
3328 655	3287 657	5543 222	8345 423	3454 323	3445 543	5543 323	3454 323
555 423	7775 545	7777 577	6077 655	5657 878	6687 7 5	8876 555	8888 888
8878 878	5543 222	3321 345	4543 878	8882 555	5123 321	3338 878	5656 555
1156 51	3287 525	3337 873	4123 451	1432 151	8669 341	8654 251	104 142
5554 323	5543 222	5553 323	8862 323	3454 323	8245 655	8618 878	4345 423
7786 555	7875 545	8878 877	6657 878	5657 878	5787 878	5675 555	8877 655
3338 878	3245 585	3221 545	8834 555	8802 555	3414 423	3443 323	6443 878
5314 151	3328 765	8856 373	4432 151	1432 151	8765 451	8423 51	4123 451
3345 423	5543 322	3328 765	3454 323	5554 323	2328 767	2220 878	5654 323
8876 555	7875 545	8876 545	5888 888	8776 555	7875 5 5	8754 355	8876 555
5543 878	5555 445	6553 283	5656 665	3238 878	5543 222	5438 823	3338 878
1123 451	5545 673	8856 373	1434 141	1434 151	5123 525	1234 651	8024 151

Notaz temporis.

Notaz Temporis.

Terminor Tr. maior

The musical notation consists of two systems of rhythmic patterns, one for 'Notaz temporis' and one for 'Notaz Temporis'. Each system has eight columns corresponding to the strophes. The notation uses various note values (semibreves, minims, crotchets) and rests to represent the meter. The patterns are arranged in a grid-like structure, with some notes grouped together. The notation is a form of mensural notation used in early modern music theory.

Lib. VIII. *Musurgia Mirifica.*

P I N A X V I

Iambica Archilochica octosyllaba penultima breuia.

Forma metri. Veni Creator Spiritus

Stropha I.	Stropha II.	Stropha III.	Stropha IV.
To. V. VI. VII. XII.			
55543221 87888778 32365555 85341551	34324314 88768888 56536516 84564114	32343223 87828778 55565555 15323551	5443223 88288778 36656555 14234551
32433223 87288778 55655555 15231551	33235545 88782882 5555667 88587665	32221222 87765667 55145445 15523225	8433223 56288778 34655555 14231551
33288778 88656555 5543223 11844551	55587667 88562222 33235445 88765225	55443222 87828067 32655445 25678225	32884555 86566778 54388223 12346551
38823223 56568778 11145555 14321551	55432222 23287667 78655445 51235225	32854333 87672778 55336556 85632336	43288778 88656555 65432223 41234551
88823223 56565555 33388778 86341551	33228222 88765667 55545445 11523225	11243443 55567888 33285665 88765441	32888778 86563555 54388223 12346551
32543223 87888778 55565555 15341551	56546556 88788888 34284334 84564114	24322222 72867667 56565445 52345225	32888778 87656555 5532223 15634551
38823223 56568778 88245555 14321551	87873223 55355555 32121778 85651551	56546556 88788888 34284334 84564114	32884555 86566778 5432223 12346551
34384334 88768888 56536556 84564114	32433223 87288778 55655555 15231551	38823223 56568778 88845555 14321551	55432223 33288778 88656555 11834551
32433223 87288778 55655555 15231551	33235545 88782882 5555667 88587665	35443222 72828067 57655445 85678225	32888778 86563355 54388223 12346551
33543223 88888778 56565555 86341551	32433223 87288778 55655555 15231551	33228222 88765667 55545445 11523225	56543223 88888778 34565555 14341551

Notæ temporis.

○○○○○●○	○○○○○●○	○○○○○●○	○○○○○●○
○○○○○●○	○○○○○●○	○○○○○●○	○○○○○●○
○○○○○●○	○○○○○●○	○○○○○●○	○○○○○●○
○○○○○●○	○○○○○●○	○○○○○●○	○○○○○●○
○○○○○●○	○○○○○●○	○○○○○●○	○○○○○●○
○○○○○●○	○○○○○●○	○○○○○●○	○○○○○●○
○○○○○●○	○○○○○●○	○○○○○●○	○○○○○●○
○○○○○●○	○○○○○●○	○○○○○●○	○○○○○●○
○○○○○●○	○○○○○●○	○○○○○●○	○○○○○●○
○○○○○●○	○○○○○●○	○○○○○●○	○○○○○●○
○○○○○●○	○○○○○●○	○○○○○●○	○○○○○●○
○○○○○●○	○○○○○●○	○○○○○●○	○○○○○●○
○○○○○●○	○○○○○●○	○○○○○●○	○○○○○●○
○○○○○●○	○○○○○●○	○○○○○●○	○○○○○●○
○○○○○●○	○○○○○●○	○○○○○●○	○○○○○●○
○○○○○●○	○○○○○●○	○○○○○●○	○○○○○●○
○○○○○●○	○○○○○●○	○○○○○●○	○○○○○●○

Trip. min. Trip. maior

Lib. VIII. Musurgia Mirifica.

P I N A X I X.

Musarithmos Melœthicos Poeticos continens
pro Phaleucijs Hendecasyllabis.

Forma Metri. O Virgo gloriosa Mater DEI.

Tonis I. II. III. IV. VII. accommodari possunt.

Stropha I.	Stropha II.	Stropha III.	Stropha IV.
55 32 33 43 21 7	33 34 55 43 22 2	55 5 31 17 17 1	33 33 54 3 2 1 2 3
77 71 71 14 5 5 6 7	77 77 75 75 8 6 7	77 71 76 5 5 4 5 5	77 71 76 5 5 4 5 5
2 3 5 5 5 5 4 1 2 3 5	55 54 33 21 7 6 5	33 33 54 3 2 1 2 3	55 53 31 17 1 7 1
5 3 15 18 5 8 7 6 5	33 3 7 33 7 8 5 2 5	33 3 34 1 9 6 5 1	33 36 3 9 1 9 6 5 1
55 54 32 34 3 2 1	32 53 31 53 3 2 3	55 54 4 4 3 2 1 2	41 24 55 4 3 1 2 1
87 76 55 7 6 5 5 5	57 76 56 5 8 7 7 7	77 77 76 4 5 7 6 7	78 74 5 3 4 5 6 7 8
32 38 87 7 8 8 7 8	82 25 54 2 8 5 4 5	33 32 28 7 7 8 7	73 58 33 27 4 2 3
15 3 1 5 3 4 1 5 1	87 56 14 1 6 3 7 3	33 37 74 2 3 7 4 7	76 54 3 1 2 3 4 5 1
55 55 4 5 5 3 4 2 3	33 21 31 14 4 3 4	55 5 5 5 5 3 1 2 4	55 55 4 3 3 2 1 7 1
88 8 8 6 5 6 6 5 5	55 6 7 6 5 7 7 5 4	77 7 7 7 7 8 7 6 1	77 77 77 7 7 8 2 8
33 33 33 3 1 1 7 1	11 2 3 5 6 5 2 1 1 1	33 33 3 3 3 3 7 4 7	33 33 2 3 3 5 3 5 5
11 11 4 3 3 6 4 5 1	88 76 34 1 7 7 1 4	66 66 5 6 3 6 5 4 3	31 33 7 3 1 5 6 5 1
55 55 5 5 4 3 2 2 2	33 33 23 32 2 1 7	77 12 4 5 8 1 4 2 1	33 21 7 6 5 4 5 5 5
41 12 7 1 1 2 1 6 7	7 77 77 1 6 6 6 7	22 17 6 5 5 6 6 7 1	55 51 2 6 7 4 1 7 1
33 33 2 3 4 3 5 4 5	55 55 4 5 5 4 4 4 4	44 12 6 7 1 1 4 2 3	55 23 7 1 3 4 3 2 1
88 88 5 8 4 7 8 2 5	33 33 7 3 1 3 3 4 7	77 6 5 4 14 4 5 1	58 7 5 4 3 2 5 5 1
55 5 5 5 4 2 1 2 5	5 4 5 2 3 2 4 3 2 2	33 32 2 1 7 1 1 2 3	33 32 2 1 7 1 1 2 3
27 11 7 6 5 5 4 5	55 6 1 2 1 7 6 1 0 7	33 34 2 3 1 6 5 5 5	55 57 7 8 5 6 5 5 5
32 31 2 5 6 7 1 7 7	33 4 5 2 5 4 5 4 5	55 5 2 3 5 4 3 2 1	1 12 2 3 5 4 3 2 1
1 8 6 5 3 4 5 6 7 3	3 2 1 7 2 5 2 1 2 5	88 87 7 6 3 4 1 5 2	88 87 7 6 3 4 1 5 1
55 52 3 1 5 5 4 3 2	55 54 3 2 3 1 3 2 3	5 5 4 3 2 5 4 1 2 1	55 54 3 2 5 4 1 2 1
87 82 7 5 5 7 5 5	77 77 5 7 8 7 6 5	88 87 5 7 7 6 5 7 8	88 87 5 7 7 6 5 7 8
32 32 7 4 2 3 2 1 7	33 32 3 4 5 3 7 4 7	33 32 1 7 7 4 4 5 5	31 32 1 7 7 4 4 5 5
15 87 3 4 5 3 7 1 5	33 7 8 7 3 6 1 4 3	11 15 8 7 3 4 6 5 1	21 15 8 7 3 4 6 5 1
55 32 33 2 3 2 1 7	33 3 5 5 4 3 2 2 2	55 53 3 1 1 7 1 7 1	33 3 5 4 3 2 1 2 3
77 17 1 1 7 5 5 6 7	77 7 7 5 5 5 6 7	77 7 1 7 6 5 5 4 5 5	77 7 1 7 6 5 5 4 5 5
23 5 5 5 5 1 2 3 5	55 54 3 3 2 1 7 6 5	33 33 5 4 3 2 1 2 3	55 53 3 1 1 7 1 7 1
53 15 18 5 8 7 6 5	33 37 1 3 7 8 5 2 5	33 1 6 3 4 1 5 6 5 1	33 6 3 4 1 5 6 5 1
55 54 3 2 5 4 3 2 1	32 53 3 1 5 3 2 2 3	55 54 1 4 4 3 2 1 2	41 24 5 5 1 3 1 2 1
87 76 5 5 7 6 5 5 5	57 76 5 6 5 8 7 7 7	77 77 7 6 4 5 7 6 7	78 74 5 3 4 5 6 7 8
32 38 87 8 8 8 7 8	82 25 5 1 2 8 5 4 5	33 32 2 8 7 7 8 7	73 58 33 2 7 4 2 3
15 3 1 5 3 4 1 5 1	87 56 3 4 5 6 3 7 3	33 37 7 4 2 3 7 4 7	76 54 3 1 2 3 4 5 1
5 5 2 3 1 5 5 4 3 2	5 5 4 3 2 3 1 3 2	5 5 4 3 2 5 4 1 2 1	33 32 1 7 7 4 4 5 5
87 82 7 6 5 5 7 5 5	77 77 5 7 8 7 6 5	88 87 5 7 7 6 5 7 8	88 87 5 7 7 6 5 7 8
32 32 7 4 2 3 2 1 7	33 32 3 4 5 3 7 4 7	33 32 1 7 7 4 4 5 5	31 32 1 7 7 4 4 5 5
15 87 3 4 5 3 7 1 5	33 37 1 3 7 8 5 2 5	33 1 6 3 4 1 5 6 5 1	21 15 8 7 3 4 6 5 1
55 54 3 2 5 4 3 2 1	32 53 3 1 5 3 2 2 3	55 54 1 4 4 3 2 1 2	41 24 5 5 1 3 1 2 1
87 76 5 5 7 6 5 5 5	57 76 5 6 5 8 7 7 7	77 77 7 6 4 5 7 6 7	78 74 5 3 4 5 6 7 8
32 38 87 8 8 8 7 8	82 25 5 1 2 8 5 4 5	33 32 2 8 7 7 8 7	73 58 33 2 7 4 2 3
15 3 1 5 3 4 1 5 1	87 56 3 4 5 6 3 7 3	33 37 7 4 2 3 7 4 7	76 54 3 1 2 3 4 5 1
5 5 2 3 1 5 5 4 3 2	5 5 4 3 2 3 1 3 2	5 5 4 3 2 5 4 1 2 1	33 32 1 7 7 4 4 5 5
87 82 7 6 5 5 7 5 5	77 77 5 7 8 7 6 5	88 87 5 7 7 6 5 7 8	88 87 5 7 7 6 5 7 8
32 32 7 4 2 3 2 1 7	33 32 3 4 5 3 7 4 7	33 32 1 7 7 4 4 5 5	31 32 1 7 7 4 4 5 5
15 87 3 4 5 3 7 1 5	33 37 1 3 7 8 5 2 5	33 1 6 3 4 1 5 6 5 1	21 15 8 7 3 4 6 5 1

Notæ Metrometæ

<p>○○○ ○○○ ○○○ ○○○</p> <p>○○○ ○○○ ○○○ ○○○</p> <p>○○○ ○○○ ○○○ ○○○</p> <p>○○○ ○○○ ○○○ ○○○</p>	<p>○○○ ○○○ ○○○ ○○○</p> <p>○○○ ○○○ ○○○ ○○○</p> <p>○○○ ○○○ ○○○ ○○○</p> <p>○○○ ○○○ ○○○ ○○○</p>	<p>○○○ ○○○ ○○○ ○○○</p> <p>○○○ ○○○ ○○○ ○○○</p> <p>○○○ ○○○ ○○○ ○○○</p> <p>○○○ ○○○ ○○○ ○○○</p>	<p>○○○ ○○○ ○○○ ○○○</p> <p>○○○ ○○○ ○○○ ○○○</p> <p>○○○ ○○○ ○○○ ○○○</p> <p>○○○ ○○○ ○○○ ○○○</p>
<p>3 ○○○○ ○○○○ ○○○○</p> <p>○○○ ○○○○ ○○○○</p> <p>○○○ ○○○○ ○○○○</p>	<p>3 ○○○○ ○○○○ ○○○○</p> <p>○○○ ○○○○ ○○○○</p> <p>○○○ ○○○○ ○○○○</p>	<p>3 ○○○○ ○○○○ ○○○○</p> <p>○○○ ○○○○ ○○○○</p> <p>○○○ ○○○○ ○○○○</p>	<p>3 ○○○○ ○○○○ ○○○○</p> <p>○○○ ○○○○ ○○○○</p> <p>○○○ ○○○○ ○○○○</p>

APENDICE B

RELACION CRONOLOGICA DE JUEGOS MUSICALES DE AZAR

Kirnberger, Johann Phillip, *Der allezeit fertige Menuetten und Polonoisen Komponist- Lárt de composer des menuets et des polonoises sur le champ*, ["El compositor de minuets y polonesas que siempre esta disponible"], Berlin: Winter, 1757.

Anonimo, *Ludus melotheticus ou le jeu de dez harmonique*, Paris: de la Chevadière, ["Un método hacia las melodías, o el armónico juego de dados"], [c. 1758]

Bach, Carl Philip Emanuel, *Einfall einen doppelten Contrapunct in der Octave von sechs Tacten zu machen ohne die Regeln davon zu wissen*, ["Un método para componer seis compases de doble contrapunto a la octava sin conocimiento de las reglas"], Berlin: Lange, 1754-1778.

Hoegi, Pierre, *A Tabular System whereby the Art of Composing Minuets is made so easy that any Person, without the least Knowledge of Music, may compose ten thousand, all different, and in the most pleasing and correct Manner*, ["Un sistema tabular gracias al cual el arte de componer minuets se torna tan sencillo que cualquier persona sin el menor conocimiento de música, puede componer diez mil, todos diferentes, y de la manera mas agradable y correcta"], London: Welker [1770 ?].

Stadler, Maximilian, *Table pour composer des menuets et des trios à l'infinie, avec deux dez à jouer, pour le forte-piano ou clavecin*, ["Una tabla para componer infintos minuets y trios, con solo arrojar dos dados"], Paris: Wenck [1780 ?]

Wiedeburg, Michael Johann Friedrich, *Musikalisches Chartenspiel ex G dur*, ["Juego de naipes musical en sol mayor"], Zurich: Winter, 1788.

Haydn, Franz Joseph, *Gioco filharmonico, o sia maniera facile per componere un infinito numero di minuetti e trio anche senza sapere il contrapunto*, ["El juego de la armonía, o un sencillo método para componer un numero infinito de minuetos y trios sin tener la menor idea de contrapunto"], Napoli: Luigi Marescalchi, 1790.

Mozart, Wolfgang Amadeus, *Anleitung so viel Walzer oder Schleifer mit zwei Wurfeln zu componiren so viel man will ohne musikalisch zu seyn noch etwas von der Composition zu verstehen-Instruction pour composer autant de Walzer ou Schlleifer (sic) que lón veut par le moyen de 2 dés sans savoir la musique ou la composition*, ["Instrucción en la composición de tantos vales como uno desee sin entender nada de música o composición"], Berlin-Amsterdam: J.J. Hummel, 1793

Hayn, Friedrich Gottlob, *Anleitung mit Wurfeln Anglaisen zu componieren*, ["Instrucción en la composición de contradanzas inglesas con dos dados"], Dresden, 1798

Fiedler, C.H., *Musicalisches Würfelspiel oder der unerschöpfliche Ecosaisen-Componist*, ["El juego de dados musical, o el incansable compositor de vales escoceses"], Hamburg, 1801

Calegari, Antonio. *Gioco pitagorico musicale col quale potra ornuno, anco senza sapere di Musica, formarsi una seria quasi infinita dei piccole Ariette, e Duettini per tutti Caratteri, Rondo, Preghiere, Polache, Cori, ec., il tutto coll-accompagnamento del Pianoforte o Arpa, o altri Strumenti*, ["Juego Pitagórico musical gracias al cual cualquier persona sin el mas mínimo conocimiento de música, puede formar una serie quasi infinita de pequeñas arias y duetos para piezas dramáticas, rondos, plegarias, polonesas, coros etc., siempre con el acompañamiento del piano el arpa u otros instrumentos"], Venezia: Valle, 1801.

Lárt de composer de la musique sans en connaire les elemens, ["El arte de componer música sin el conocimiento de su principios"], Paris: Boudin, 1802

Wie die Wurfel fallen! Ein Scherz der Tonkunst, um mit drei Wurfeln leicht Walzer zu setzen, ["Como caen los dados! Una broma musical con la cual se pueden componer trios facilmente con la ayuda de tres dados"], Brunswick: Spehr, 1802

Catrufo, Giovanni. *Bareme Musical, ou lárt de composer la Musique sans en connaitre les principes par J.A.S.C.*, ["El baremo musical o el arte de componer musica sin el conocimiento de sus principios por J.A.S.C."], Paris: Colas, 1811

Sin fechar:

Fischer, Ludwig, *Musikalisches Würfelspiel oder Kunst, durch Wurfel Kindern (-und auch Grossen!) leicht und auf angenehme Weise die Noten im Violin- und Bass-Schlüssel zu lehrnen*, ["Un juego musical, o el arte de enseñar a los niños (y también a los mayores!) de una forma sencilla y agradable, a través de los dados, las notas de las claves del violín y del bajo"], Weimar: Wentzel.

Graf, J.C., *Musikspiel oder Tabelle, unzählige Marsche für Pianoforte oder andere Instrumente mittelst Wurfel zu erfinden*, ["Un juego musical o la tabla para inventar incontables marchas para piano u otros instrumentos con la ayuda de los dados"], Mainz: Schott.

Lange, E.F. de, *Le Toton harmonique ou nouveau jeu de hazard*, ["La peonza armónica o el nuevo juego de azar"], Paris: Desoer.

Ricci, Pasquale, *Au plus heureaux jeux harmonique pour composer des minuets ous des contredances au sort dún dez*, ["Un muy agradable juego de armonía para componer minuetos y contradanzas con el lanzamiento dados"], s.d.

APENDICE C

JUEGO DE DADOS MUSICAL DE MOZART

Atribuido a Mozart, bajo el título de *Musikalisches Würfelspiel*, el objeto de este juego, publicado por primera vez en 1793, está en componer vales alemanes utilizando las tablas y partituras que se facilitan a continuación así como un par de dados. Estos vales tienen tres partes de ocho compases en 3/8 cada una y de tal manera que la primera parte y la tercera son idénticas excepto por el bajo del compás final, es decir la estructura de la obra se puede representar por ABA. Para ello se utilizan las dos tablas numéricas que aparecen a continuación, una para la primera parte del vals y otra para la segunda. En cada tabla hay ocho columnas correspondientes a los ocho compases que componen una parte, y once filas que corresponden a los posibles resultados distintos que pueden resultar del lanzamiento de dos dados. A continuación hay una lista de compases numerados del 1 al 176. Para comenzar la composición se toma la tabla correspondiente a la primera parte del vals y se lanzan los dados, el cruce de la primera columna correspondiente al primer compás y la fila de número el resultado de los dados, será un número al que en la lista de compases le corresponderá un compás que será el primero de la composición. De esta manera, avanzando por las ocho columnas de la primera tabla y lanzando los dados, obtendremos los ocho compases de la primera parte. De igual manera, pero utilizando la otra tabla, construiremos la segunda parte. La tercera parte será idéntica a la primera a excepción del bajo del octavo compás, pues todos los compases cuyos números figuran en la octava columna de la tabla correspondiente a la primera parte presentan dos acompañamientos distintos, señalados con el uno y el dos. El acompañamiento número uno se utilizará cuando dicho compás finalice la primera parte y el número dos cuando finalice la tercera.

1ª Parte del Vals

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
2	96	22	141	41	105	122	11	30
3	32	6	128	63	146	46	134	81
4	69	95	158	13	158	55	110	24
5	40	17	113	85	161	2	159	100
6	148	74	163	45	80	97	36	107
7	104	157	27	167	154	68	118	91
8	152	60	171	53	99	133	21	127
9	119	84	114	50	140	86	169	94
10	98	142	42	156	75	129	62	123
11	3	87	165	61	135	47	147	33
12	54	130	10	103	28	37	106	5

2ª Parte del Vals

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
2	70	121	26	9	112	49	109	14
3	117	39	126	56	174	18	116	83
4	66	139	15	132	73	58	145	79
5	90	176	7	34	67	160	52	170
6	25	143	64	125	76	136	1	93
7	138	71	150	29	101	162	23	151
8	16	155	57	175	43	168	89	172
9	120	88	48	166	51	115	72	111
10	65	77	19	82	137	38	149	8
11	102	4	31	164	144	59	173	78
12	35	20	108	92	12	124	44	131

The image displays a musical score for a piece titled "Juego de Dados Musical de Mozart". The score is written for piano and consists of five systems of two staves each (treble and bass clef). The music is in 3/4 time and features a complex, rhythmic melody in the right hand and a more active bass line in the left hand. The score is numbered from 1 to 40, with measures 1-8 on the first system, 9-16 on the second, 17-24 on the third, 25-32 on the fourth, and 33-40 on the fifth. There are several first and second endings marked with "1." and "2." respectively. The notation includes various note values, rests, and dynamic markings. At the bottom of the page, there are two small musical fragments, one starting with a treble clef and the other with a bass clef, both containing a few notes.

The image displays a musical score for a piece titled "Juego de Dados Musical de Mozart". The score is presented in a grand staff format, consisting of two staves per system: a treble clef staff on top and a bass clef staff on the bottom. The music is written in a single system with a key signature of one sharp (F#) and a common time signature (C). The score is divided into measures, with measure numbers 41 through 88 indicated above the treble staff. The notation includes various rhythmic values, such as eighth and sixteenth notes, and rests. There are several dynamic markings, including *pp* (pianissimo) and *f* (forte). The score concludes with a double bar line and a first ending bracket labeled "1." and a second ending bracket labeled "2.".

The image displays a musical score for a piece titled "Juego de Dados Musical de Mozart". The score is presented in two systems, each consisting of a treble clef staff and a bass clef staff. The music is written in a single system with a key signature of one flat (B-flat) and a common time signature (C). The score is divided into measures, with measure numbers 87 through 136 indicated above the treble clef staff. The notation includes various rhythmic values, including eighth and sixteenth notes, and rests. The bass clef staff features a complex accompaniment with frequent sixteenth-note patterns and rests. The score is divided into measures, with measure numbers 87 through 136 indicated above the treble clef staff. The notation includes various rhythmic values, including eighth and sixteenth notes, and rests. The bass clef staff features a complex accompaniment with frequent sixteenth-note patterns and rests. The score is divided into measures, with measure numbers 87 through 136 indicated above the treble clef staff. The notation includes various rhythmic values, including eighth and sixteenth notes, and rests. The bass clef staff features a complex accompaniment with frequent sixteenth-note patterns and rests.

Musical notation for measures 137-144. The system consists of two staves: a treble clef staff on top and a bass clef staff on the bottom. The treble staff contains a melodic line with various note values and rests, while the bass staff provides a harmonic accompaniment. Measure numbers 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, and 144 are printed above the treble staff.

Musical notation for measures 145-152. The system consists of two staves: a treble clef staff on top and a bass clef staff on the bottom. The treble staff contains a melodic line with various note values and rests, while the bass staff provides a harmonic accompaniment. Measure numbers 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, and 152 are printed above the treble staff.

Musical notation for measures 153-160. The system consists of two staves: a treble clef staff on top and a bass clef staff on the bottom. The treble staff contains a melodic line with various note values and rests, while the bass staff provides a harmonic accompaniment. Measure numbers 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, and 160 are printed above the treble staff.

Musical notation for measures 161-168. The system consists of two staves: a treble clef staff on top and a bass clef staff on the bottom. The treble staff contains a melodic line with various note values and rests, while the bass staff provides a harmonic accompaniment. Measure numbers 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, and 168 are printed above the treble staff.

Musical notation for measures 169-176. The system consists of two staves: a treble clef staff on top and a bass clef staff on the bottom. The treble staff contains a melodic line with various note values and rests, while the bass staff provides a harmonic accompaniment. Measure numbers 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, and 176 are printed above the treble staff.

APENDICE D

MARCHA COMPUESTA POR EL COMPONIUM

En este apéndice presentamos una de las infinitas marchas que pudieron sonar en el *Componium*. Aunque hace tiempo que este autómatas dejó de funcionar, el magnífico estudio que John Van Tiggelen presenta en su libro *Componium, the Mechanical Musical Improvisor* (1987), da la posibilidad de reproducir el funcionamiento de este instrumento mecánico con absoluta exactitud.

En esta obra Tiggelen decodifica uno de los pares de cilindros de púas que el *Componium* utilizaba para generar sus composiciones. Es en concreto, de los dos pares de cilindros utilizados para la improvisación que hoy se conservan, el que Winkel llamo *Improvisation*.

Disponiendo de esta traducción a partituras de lo que hay grabado en los cilindros, es sencillo simular, siguiendo lo dicho en el apartado 1.4., el proceso mediante el cual el *Componium* iba conectando fragmentos musicales para crear su música. La traslación o no de cualquiera de los dos cilindros en cada instante la decidíamos lanzando una moneda e iniciamos la composición suponiendo que los dos cilindros se encontraban en el extremo derecho, es decir lo más cercanos posibles del mecanismo de relojería.

Como ya dijimos hay nueve instrumentos distintos, es decir nueve clases de tubos (piccolo, flautas de 1,4 y 8 pies, violín de 1 pie, trompeta, salicional de 8 pies, gamba de 4 pies y quintadena de 4 pies). Hay que notar que el piccolo y el violín son los únicos instrumentos monofónicos y que además nunca se escuchan simultáneamente. En la grabación se puede escuchar esta música tocada mediante un sintetizador.

Apéndice D: Marcha compuesta por el Componium

Violín

Piccolo 8va

8va Flauta de 1 pie

Trompeta

Salicional de 8 pies

Flauta de 8 pies

Gamba de 4 pies

Flauta de 4 pies

Quintadena de 4 pies

Apéndice D: Marcha compuesta por el Componium

The image displays a musical score for a march, titled "Apéndice D: Marcha compuesta por el Componium". The score is written for a large ensemble, likely a brass band or a similar group, and is organized into four systems of staves. Each system consists of two staves, one for the treble clef and one for the bass clef, both in the key of D major (indicated by two sharps: F# and C#). The time signature is not explicitly shown but appears to be 2/4 based on the note values. The first system includes a soprano line (8va) with a treble clef and a dotted line indicating an octave shift. The music features a variety of rhythmic patterns, including eighth and sixteenth notes, and rests. The notation includes stems, beams, and various note heads, with some notes marked with accents or slurs. The overall structure is that of a composed march, with clear phrasing and dynamic markings.

Apéndice D: Marcha compuesta por el Componium

The image displays a musical score for a march, titled "Apéndice D: Marcha compuesta por el Componium". The score is written for a 12-part ensemble, consisting of six pairs of staves (treble and bass clefs). The key signature is D major (two sharps) and the time signature is 3/4. The notation includes various rhythmic patterns, including eighth and sixteenth notes, and rests. The first two staves are marked "8va" (octave), indicating that the notes should be played an octave higher than written. The score is organized into four measures, with the final measure containing a repeat sign. The overall style is that of a traditional march, characterized by its rhythmic drive and clear melodic lines.

Apéndice D: Marcha compuesta por el Componium

The image displays a musical score for a piece titled "Marcha compuesta por el Componium". The score is written for a band and consists of 16 staves, organized into four systems of four staves each. The key signature is D major (two sharps) and the time signature is 2/4. The notation includes various rhythmic patterns, including eighth and sixteenth notes, and rests. The first two staves of the first system are marked "8va", indicating an octave transposition. The score features a complex rhythmic structure with many sixteenth notes, particularly in the lower staves. The piece concludes with a final cadence in the fourth measure of the fourth system.

Apéndice D: Marcha compuesta por el Componium

The image displays a musical score for a piece titled "Marcha compuesta por el Componium". The score is arranged in a system of 16 staves, organized into four pairs of treble and bass clefs. The key signature is D major (two sharps) and the time signature is 2/4. The notation includes various rhythmic values such as quarter, eighth, and sixteenth notes, as well as rests and dynamic markings. The first two staves of the first pair are marked with "8va" (octave up), indicating that the notes should be played an octave higher than written. The score is divided into four measures by vertical bar lines. The first measure contains the initial melodic and harmonic material, while the subsequent measures show the continuation of the piece, including some complex rhythmic patterns and chordal textures.

Apéndice D: Marcha compuesta por el Componium

The musical score is arranged in a system of 12 staves. The top four staves are in treble clef, and the bottom eight staves are in bass clef. The key signature consists of two sharps (F# and C#). The score is divided into four measures. The first two measures show rests in the upper staves and rhythmic patterns in the lower staves. The third measure introduces an octave (8va) marking in the second and third staves, with triplet markings (3) above the notes. The fourth measure continues the rhythmic patterns with triplet markings. The notation includes eighth and sixteenth notes, rests, and triplet markings.

Apéndice D: Marcha compuesta por el Componium

This musical score is for a march in D major, 3/4 time. It features a 12-part ensemble, with the top two staves representing vocal parts. The score is divided into four measures. The first measure contains the vocal melody and accompaniment. The second measure is a rest for the vocal parts. The third and fourth measures feature a complex rhythmic pattern with triplets and sixteenth notes in the instrumental parts. The key signature has two sharps (F# and C#), and the time signature is 3/4. The notation includes various rhythmic values, accidentals, and articulation marks.

Apéndice D: Marcha compuesta por el Componium

This musical score is for a march composed by 'el Componium'. It is written for a 12-part ensemble, consisting of six treble clef staves and six bass clef staves. The key signature is D major (two sharps) and the time signature is 3/4. The score is divided into four measures. The first measure contains the main melodic line in the upper staves and a rhythmic accompaniment in the lower staves. The second measure continues the melody and accompaniment. The third and fourth measures feature a complex rhythmic pattern in the lower staves, with triplets and sixteenth notes, while the upper staves continue their melodic lines. The score concludes with a final cadence in the fourth measure.

Apéndice D: Marcha compuesta por el Componium

This musical score is for a march in D major, composed by the Componium. It is written for a 12-part ensemble, consisting of six pairs of staves (treble and bass clef). The score is organized into four measures. The first measure contains the initial rhythmic and melodic motifs. The second measure features a prominent triplet in the bass clef staves. The third measure continues the melodic development. The fourth measure concludes with a final triplet in the bass clef staves. The notation includes various note values, rests, and articulation marks, all set against a background of a consistent rhythmic accompaniment.

Apéndice D: Marcha compuesta por el Componium

This musical score is for a march in D major, composed for a Comptonium. It consists of 12 staves, each with a treble and bass clef. The key signature has two sharps (F# and C#). The score is divided into four measures. The first measure contains rests for all staves. The second measure features a melodic line in the upper staves and a rhythmic accompaniment in the lower staves, with triplets marked '3' in the upper staves. The third and fourth measures continue the melodic and rhythmic patterns, with some staves showing more complex rhythmic figures and triplets. A '8va' marking is present in the second measure of the third staff. The score concludes with a final melodic flourish in the top staves of the fourth measure.

Apéndice D: Marcha compuesta por el Componium

The image displays a musical score for a piece titled "Marcha compuesta por el Componium". The score is arranged in a system of 12 staves, organized into four groups of three staves each. The top two staves of each group are in the treble clef, and the bottom two are in the bass clef. The key signature consists of two sharps (F# and C#), and the time signature is 3/4. The notation includes various rhythmic values, including eighth and sixteenth notes, and rests. A prominent feature is the use of triplets, indicated by the number '3' above groups of three notes. The score is divided into four measures by vertical bar lines. The first measure contains mostly rests, with some notes appearing in the lower staves. The second measure begins with a melodic line in the upper staves, featuring eighth notes and triplets. The third and fourth measures continue this melodic development, with the lower staves providing a harmonic accompaniment through chords and rhythmic patterns.

Apéndice D: Marcha compuesta por el Componium

This musical score is for a march composed by 'el Componium'. It is written for a large ensemble, likely a brass band or a similar group, as evidenced by the multiple staves. The score is organized into four measures across four systems. The key signature is D major (two sharps: F# and C#). The first system consists of two staves, with the top staff marked '8va' (octave). The second system also consists of two staves. The third and fourth systems each consist of two staves. The notation includes various rhythmic values, including eighth and sixteenth notes, and rests. In the final measure of the fourth system, several staves feature triplet markings (the number '3' above the notes). The bottom staves of the third and fourth systems show a consistent rhythmic accompaniment of eighth notes.

Apéndice D: Marcha compuesta por el Componium

The image displays a musical score for a march, titled "Apéndice D: Marcha compuesta por el Componium". The score is written for a 12-part ensemble, consisting of six pairs of staves (treble and bass clefs). The key signature is D major (two sharps) and the time signature is 3/4. The score is divided into four measures. The first measure contains the main melodic line in the upper staves and a rhythmic accompaniment in the lower staves. The second measure continues the melody and accompaniment. The third measure features a melodic line in the upper staves and a rhythmic accompaniment in the lower staves. The fourth measure concludes the piece with a final melodic phrase in the upper staves and a rhythmic accompaniment in the lower staves. The word "8va" is written above the first two staves in the first measure, indicating an octave transposition. The score is presented in a clean, black-and-white format with clear notation and staff lines.

Apéndice D: Marcha compuesta por el Componium

The image displays a musical score for a piece titled "Marcha compuesta por el Componium". The score is written for a large ensemble, consisting of 12 staves. The top two staves are for vocal parts, both marked "Sra" (Soprano). The remaining ten staves are for instruments, arranged in five pairs of Treble and Bass clefs. The key signature is D major (two sharps) and the time signature is 3/4. The score is divided into four measures. The first measure shows the vocal parts and the beginning of the instrumental accompaniment. The second measure continues the vocal lines and the instrumental accompaniment. The third measure features a melodic line in the top staff, likely for a woodwind instrument, with a slur over it. The fourth measure concludes the piece with a final chord in the vocal parts and a sustained note in the instrumental parts.

Apéndice D: Marcha compuesta por el Componium

The image displays a musical score for a piece titled "Marcha compuesta por el Componium". The score is written for a large ensemble, consisting of 14 staves. The key signature is D major (two sharps) and the time signature is 3/4. The score is divided into four measures. The first measure features a melody in the upper staves, starting with a half note followed by two eighth notes, then a triplet of eighth notes, and another triplet of eighth notes. The second measure contains rests for most parts. The third measure introduces a new melodic line in the lower staves, starting with a half note followed by two eighth notes. The fourth measure continues the melodic development in the lower staves. The score includes various musical notations such as treble and bass clefs, accidentals, and dynamic markings like "8va" (octave up) and "3" (triplet).

Apéndice D: Marcha compuesta por el Componium

This musical score is for a march in G major, 3/4 time. It consists of 12 staves. The first staff is the melody, starting with a treble clef and a key signature of two sharps (F# and C#). The second staff is a vocal line, marked '8va' (octave higher), with a dotted line indicating the pitch. The remaining ten staves are for a piano accompaniment, with alternating treble and bass clefs. The piano part features a steady bass line of quarter notes and a treble line with eighth-note patterns and triplets. The score is divided into four measures, with the final measure containing a triplet of eighth notes in the melody.

Apéndice D: Marcha compuesta por el Componium

This musical score is for a march in G major, 3/4 time. It consists of 12 staves, with the first two staves representing the vocal line and the remaining ten staves representing a piano accompaniment. The score is divided into four measures. The first measure features a vocal line with a dotted quarter note followed by a half note, and a piano accompaniment of quarter notes. The second measure has a vocal line with a dotted quarter note followed by a half note, and a piano accompaniment of quarter notes. The third measure has a vocal line with a dotted quarter note followed by a half note, and a piano accompaniment of quarter notes. The fourth measure features a vocal line with a quarter note followed by a dotted quarter note and an eighth note, and a piano accompaniment of quarter notes. The piano accompaniment includes a triplet of eighth notes in the right hand and a triplet of eighth notes in the left hand in the fourth measure. The score is marked with a key signature of one sharp (F#) and a time signature of 3/4. A dynamic marking of *8va* is present above the first measure of the vocal line.

Apéndice D: Marcha compuesta por el Componium

This musical score is for a march in D major, 3/4 time. It consists of 12 staves. The first two staves are for the melody, with the second staff marked '8va' (octave). The third staff is for a woodwind instrument, likely a clarinet, with a key signature change to D minor for the first two measures. The remaining staves are for a string ensemble, with the first two staves for violins and the last two for violas. The score features several triplet figures in the melody and woodwind parts, and a rhythmic accompaniment in the strings. The key signature is D major (two sharps) throughout, except for the initial woodwind part.

Apéndice D: Marcha compuesta por el Componium

The image displays a musical score for a march, titled "Apéndice D: Marcha compuesta por el Componium". The score is written for multiple instruments, likely a brass band or similar ensemble, as indicated by the presence of both treble and bass clefs for each instrument part. The key signature is two sharps (F# and C#), and the time signature is 3/4. The score is organized into four measures. The first measure is mostly empty, with some notes in the upper staves. The second measure features a prominent melodic line in the upper staves, marked with "8va" (octave) and "8va" (octave), and a rhythmic accompaniment in the lower staves, including triplets. The third and fourth measures continue the melodic and rhythmic patterns, with some staves showing rests. The notation includes various note values, rests, and articulation marks.

APENDICE E

CALCULO

DE LA RELACION PREDICCION-SORPRESA Y DEL COEFICIENTE DE PREDICTIBILIDAD

De igual forma que [2.24] se puede escribir según [2.25], la función de transferencia [2.21] se puede escribir como

$$H(s) = A \left[1 + \sum_{i=1}^{i=N} \frac{B_i}{s - s_{pi}} \right] \quad [\text{E.1}]$$

donde los residuos B_i quedan definidos de la forma

$$B_j = \frac{\prod_{i=1}^{i=N} (s_{pj} - s_{oi})}{\prod_{i=1}^{i=j-1} (s_{pj} - s_{pi}) \prod_{i=j+1}^{i=N} (s_{pj} - s_{pi})} \quad [\text{E.2}]$$

que como se puede demostrar fácilmente serán negativos, excepto en el caso de $\gamma=0$ que serán nulos. Por tanto igualando las expresiones de la señal $s(t)$ a la salida del sistema que se obtendrían de utilizar sus funciones de transferencia inversa y directa, el termino de predicción de [2.32] se puede poner como

$$p(t) = -A \sum_{i=1}^{i=N} \frac{B_i}{\omega_{pi}} \int_0^{\infty} e^{-\omega_{pi}\tau} w(t-\tau) d\tau \quad [\text{E.3}]$$

con lo que la densidad espectral de potencia de la señal de predicción resulta

$$S_p(f) = S_w(f) \left[\frac{A}{2\pi} \right]^2 \left| \sum_{i=1}^{i=N} \frac{B_i}{jf + f_{pi}} \right|^2 \quad [\text{E.4}]$$

En lo sucesivo supondremos que el ruido blanco a la entrada $X(s)$ no es del todo blanco, es decir esta limitado en banda y tiene una densidad espectral de la forma

$$\begin{aligned} S_w(f) &= k & |f| &\leq f_{\max} \\ S_w(f) &= (f - f_{\max} + k^{-0.5})^{-2} & |f| &> f_{\max} \end{aligned} \quad [E.5]$$

donde haremos coincidir la f_{\max} , con la frecuencia máxima del rango, en el que el filtro [2.21] aproxima la función $1/f^\gamma$. De esta forma el espectro completo de los procesos a la salida de dicho filtro, tendrían siguiendo [2.22], un comportamiento de la forma $a-b/f^\gamma - c/f^2$.

Como ya hemos dicho se concibe la relación predicción sorpresa, como una forma de medir, en la expresión [2.32] de las señales con un espectro como el que acabamos de citar, la importancia relativa de la señal de ruido blanco frente a la señal de predicción, para lo que utilizamos el cociente de las potencias de estas señales, de forma que según lo visto

$$PS = \frac{\langle p(t)^2 \rangle}{\langle w(t)^2 \rangle} = \frac{1}{4\pi^2} \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\int_0^\infty S_w(f) \left| \sum_{i=1}^{i=N} \frac{B_i}{jf + f_{pi}} \right|^2 df}{\int_0^\infty S_w(f) df} \quad [E.6]$$

donde el hecho de hacer que el numero de polos N tienda a infinito y por tanto, igualmente la densidad de polos por década h , tiene por objeto hacer que el error de la aproximación tienda a cero.

Igualmente, para medir la influencia que sobre la señal tiene su historia pasada, se puede utilizar el coeficiente de predictibilidad, cuyos valores van de 0 a 1 y que se define como el cociente entre la componente de predicción y la potencia total

$$C_p = \frac{\langle p(t)^2 \rangle}{\langle s(t)^2 \rangle} = \frac{1}{4\pi^2} \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\int_0^\infty S_w(f) \left| \sum_{i=1}^{i=N} \frac{B_i}{jf - f_{pi}} \right|^2 df}{\int_0^\infty S_w(f) \prod_{i=1}^{i=N} \frac{f^2 + f_{oi}^2}{f^2 + f_{pi}^2} df} \quad [E.7]$$

El numerador de [E.6] que es igual al de [E.7] se puede desarrollar

$$\langle p(t)^2 \rangle = \int_0^\infty S_w(f) \left[\left(\sum_{i=1}^{i=N} B_i \frac{f_{pi}}{f^2 + f_{pi}^2} \right)^2 + \left(\sum_{i=1}^{i=N} B_i \frac{f}{f^2 + f_{pi}^2} \right)^2 \right] df \quad [E.8]$$

En los cálculos hemos ajustado los parámetros con objeto de simular los espectros que para señales musicales obtuvieron Voss y Clarke, para lo cual hemos fijado el limite superior del rango de comportamiento $1/f^\gamma$ en 1Hz, y hemos llevado el limite inferior de

este rango desde los 10mHz a los 0.1mHz. El espectro del ruido blanco comienza decrecer a partir de 1Hz. y su constante k vale la unidad.

De esta forma obtenemos un espectro del tipo $a-b/f^\gamma-c/f^2$ donde los máximos tiempos de correlación son aproximadamente 16 segundos, 2.5 minutos y 26 minutos. Según estos parámetros se pueden hacer una serie de aproximaciones, de forma que la relación predicción sorpresa y el coeficiente de predictibilidad se pueden escribir de la siguiente manera

$$PS \approx \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{8\pi^2} \int_0^1 \left(\sum_{i=1}^{i=N} B^i \frac{f_{pi}}{f^2 + f_{pi}^2} \right)^2 + \left(\sum_{i=1}^{i=N} B_i \frac{f}{f^2 + f_{pi}^2} \right)^2 df \quad [E.9]$$

$$C_p \approx \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{2PS}{1 + \int_0^1 \prod_{i=1}^{i=N} \frac{f^2 + f_{oi}^2}{f^2 + f_{pi}^2} df} \quad [E.10]$$

Apéndice F: Código del Programa ALBIFAGO

```

DO
  INPUT ; "Frecuencia minima: ", fmin
  INPUT "           Frecuencia maxima: ", fmax
LOOP WHILE fmin < 0 OR fmax < 0 OR fmin > fmax
DO
  INPUT ; "Densidad de polos por decada: ", h
  maxpolos = INT(h * LOG(fmax / fmin) / LOG(10)) + 1
LOOP WHILE h < 0 OR maxpolos > 1000
,
'*****
'Obtencion de la distribucion y numero de polos y ceros en el rango de
'frecuencias elegido segun [3.10]. El factor 0.9 tiene el objeto de que
'no se admitan secciones que aunque su polo se encuentre en la region
'de interes su cero la supere claramente.
'*****
,
DIM sp(1 TO maxpolos), so(1 TO maxpolos)
fp = fmin * 10 ^ (-1 / h)
DO
  fp = fp * 10 ^ (1 / h)
  IF fp >= fmax * .9 THEN EXIT DO
  fo = fp * 10 ^ (gamma / (2 * h))
  numpolos = numpolos + 1
  sp(numpolos) = -2 * pi * fp
  so(numpolos) = -2 * pi * fo
LOOP
,
'*****
'Calculo de la frecuencia de muestreo
'*****
,
fmuestra = 10 * fmax
T = 1 / fmuestra
,
'*****
'Introduccion de la constante b del numerador y calculo de la constante
'A del filtro de Keshner segun [4.35]
'*****
,
DO
  INPUT "           Constante del numerador: ", numera
LOOP UNTIL numera > 0
aux1 = (-sp(numpolos) * T) / (2 * pi)
aux2 = (numera / aux1) ^ .5
aux3 = gamma ^ 2 / (8 * h) + gamma / (4 * h)
a = aux2 * 10 ^ (-aux3)
,
'*****
'Calculo de las transformadas de los polos y ceros del filtro de
'Keshner en su version digital segun [4.2].
'*****

```

```

/
DIM spd(1 TO numpolos), sod(1 TO numpolos)
FOR x = 1 TO numpolos
    spd(x) = EXP(sp(x) * T)
    sod(x) = EXP(so(x) * T)
NEXT x
/
'*****
'Calculo de los coeficientes D(i) y E(i) segun [4.13] y [4.20]
'respectivamente, que participan los primeros en la expresion del
'filtro digital segun [4.22] y los segundos en el calculo de la
'varianza de la gaussiana de la senal de salida en funcion de la senal
'de entrada [4.25].
'*****
/
DIM d(1 TO numpolos)
DIM e(1 TO numpolos)
FOR i = 1 TO numpolos
    numd = 1
    denad = 1
    denbd = 1
    nume = 1
    denae = 1
    denbe = 1
    FOR j = 1 TO numpolos
        numd = numd * (sod(i) - spd(j))
        nume = nume * (spd(i) - sod(j))
    NEXT j
    FOR j = 1 TO i - 1
        denad = denad * (sod(i) - sod(j))
        denae = denae * (spd(i) - spd(j))
    NEXT j
    FOR j = i + 1 TO numpolos
        denbd = denbd * (sod(i) - sod(j))
        denbe = denbe * (spd(i) - spd(j))
    NEXT j
    d(i) = numd / (denad * denbd)
    e(i) = nume / (denae * denbe)
NEXT i
/
'*****
'Calculo de los limites [-xmax,xmax] de los cuantificadores segun
'[4.33].
'*****
/
sumdt = 0
n = 1
DO
    respulse = 0
    FOR x = 1 TO numpolos

```

Apéndice F: Código del Programa ALBIFAGO

```
    respulse = e(x) * (spd(x) ^ (n - 1)) + respulse
NEXT x
respulse = respulse ^ 2
sumdtant = sumdt
sumdt = respulse + sumdt
IF ABS(sumdtant - sumdt) / sumdt < .0001 THEN EXIT DO
n = n + 1
LOOP
dtipsal = ((a ^ 2) * (1 + sumdt)) ^ .5
xmax = 3 * dtipsal
'
' *****
' Definicion del cuantificador de alturas tonales y codificacion de los
' niveles.
' *****
'
DO
DO
    INPUT "Rango dinamico de la melodía en medias octavas: ", semioct
LOOP WHILE semioct <= 0 OR semioct <> INT(semioct)
DO
    PRINT "Nota central (do,do#,re,re#,mi,fa,fa#,sol,sol#,la,la#,si): ";
    INPUT "", heminota$
    FOR x = 1 TO 12
        IF ordnota$(x) = heminota$ THEN pivote = x
    NEXT x
LOOP WHILE pivote = 0
DO
    INPUT "Octava central (valor entre 2 y 8): ", hemiocta
LOOP WHILE hemiocta > 8 OR hemiocta < 2 OR INT(hemiocta) <> hemiocta
numnivel = 6 * semioct
heminive = numnivel / 2
escalonn = 2 * xmax / numnivel
DIM notniv$(numnivel + 1)
DIM octniv(numnivel + 1)
DIM frecniv(numnivel + 1)
notniv$(heminive) = heminota$
octniv(heminive) = hemiocta
octava = hemiocta
IF pivote = 12 THEN
    ascend = 1
ELSE
    ascend = pivote + 1
END IF
FOR x = heminive + 1 TO numnivel + 1
    notniv$(x) = ordnota$(ascend)
    IF ascend = 12 THEN
        ascend = 1
    ELSE
        ascend = ascend + 1
    END IF
END IF
```

```

    IF notniv$(x) = "do" THEN octava = octava + 1
    octniv(x) = octava
NEXT x
octava = hemiocta
IF pivote = 1 THEN
    descend = 12
ELSE
    descend = pivote - 1
END IF
FOR x = heminive - 1 TO 0 STEP -1
    notniv$(x) = ordnota$(descend)
    IF descend = 1 THEN
        descend = 12
    ELSE
        descend = descend - 1
    END IF
    IF notniv$(x) = "si" THEN octava = octava - 1
    octniv(x) = octava
NEXT x
LOOP WHILE octniv(0) < 2 OR octniv(numnivel + 1) > 8
,
'*****
'Afinacion musical de los niveles del cuantificador de alturas tonales.
'Para cada nota asignada a un nivel del cuantificador de alturas
'tonales, se calcula su frecuencia acustica.
'*****
,
FOR x = 0 TO numnivel + 1
    SELECT CASE notniv$(x)
        CASE "do"
            frecniv(x) = 1
        CASE "do#"
            frecniv(x) = 256 / 243
        CASE "re"
            frecniv(x) = 9 / 8
        CASE "re#"
            frecniv(x) = (9 * 256) / (8 * 243)
        CASE "mi"
            frecniv(x) = 81 / 64
        CASE "fa"
            frecniv(x) = 4 / 3
        CASE "fa#"
            frecniv(x) = (4 * 256) / (3 * 243)
        CASE "sol"
            frecniv(x) = 3 / 2
        CASE "sol#"
            frecniv(x) = (3 * 256) / (2 * 243)
        CASE "la"
            frecniv(x) = 27 / 16
        CASE "la#"

```

Apéndice F: Código del Programa ALBIFAGO

```
        frecniv(x) = (27 * 256) / (16 * 243)
    CASE "si"
        frecniv(x) = 243 / 128
    END SELECT
NEXT x
,
'*****
' Introduccion del numero de compase a generar y de la duracion de la
' negra, referencia que nos sirve para determinar los demas posibles
' valores temporales de las notas.
'*****
,
DO
    INPUT "Numero de compases a generar: ", numcomp
    LOOP WHILE numnotas < 0 OR INT(numnotas) <> numnotas
    DIM memoryn(1 TO numpolos), memoryc(1 TO numpolos)
    DO
        INPUT "Duracion de la negra (decimas de segundo): ", negra
        LOOP WHILE negra < 0
    CLS
    durtics = 1.82 * negra
    escalonc = 2 * xmax / 14
    FOR x = 1 TO numpolos
        memoryn(x) = 0
        memoryc(x) = 0
    NEXT x
    DIM dura$(1 TO 4), liga$(1 TO 4)
    cuentac = 0
    ,
'*****
' Comienza el bucle en cuyas iteraciones se generara la melodia. En este
' el primer generador entrega una secuencia de disenos ritmicos, de
' forma que cuando se obtiene un compas en cuanto a duraciones de sus
' notas se refiere se procede a obtener con el segundo generador las
' alturas que se corresponden con estas duraciones.
'*****
,
DO
,
'*****
' Primer generador o generador de disenos ritmicos.
'*****
,
    summemc = 0
    FOR i = 1 TO numpolos
        summemc = d(i) * memoryc(i) + summemc
    NEXT i
    entradac = Gaussian
    salidac = a * entradac - summemc
    FOR i = 1 TO numpolos
```

```

        memoryc(i) = salidac + sod(i) * memoryc(i)
    NEXT i
,
/*****
' Cuantificación de las salidas del primer generador de cara obtener
' diseños ritmicos
'*****
,
    IF salidac < -xmax THEN
        nivelc = 0
    ELSEIF salidac > xmax THEN
        nivelc = 15
    ELSE
        nivelc = INT((salidac + xmax) / escalonc)
    END IF
,
/*****
' Al nivel que le corresponde a la salida del primer generador, le es
' asignado un diseño ritmico. Este diseño ritmico lo recibe en forma de
' un código alfanumérico que es decodificado.
'*****
,
    frase$ = ritmoniv$(nivelc)
    numnotas = VAL(LEFT$(frase$, 1))
    cuentan = 0
    FOR x = 1 TO numnotas
        dura$(x) = MID$(frase$, 2 + (x - 1) * 3, 2)
        SELECT CASE dura$(x)
            CASE "r "
                dura(x) = durtics * 4
            CASE "rp"
                dura(x) = durtics * 6
            CASE "b "
                dura(x) = durtics * 2
            CASE "bp"
                dura(x) = durtics * 3
            CASE "n "
                dura(x) = durtics
            CASE "np"
                dura(x) = durtics * 1.5
            CASE "c "
                dura(x) = durtics * .5
            CASE "cp"
                dura(x) = durtics * .75
            CASE "s "
                dura(x) = durtics * .25
            CASE "sp"
                dura(x) = durtics * .375
        END SELECT
        liga$(x) = MID$(frase$, 4 + (x - 1) * 3, 1)
    
```

```

NEXT x
cuentac = cuentac + 1
DO
/
/*****
'Segundo generador o generador de alturas tonales, del cual se obtiene
'las alturas de las notas correspondientes al diseno ritmico generado
'anteriormente.
/*****
/
summemn = 0
  FOR i = 1 TO numpolos
    summemn = d(i) * memoryn(i) + summemn
  NEXT i
  entradan = Gaussian
  salidan = a * entradan - summemn
  FOR i = 1 TO numpolos
    memoryn(i) = salidan + sod(i) * memoryn(i)
  NEXT i
/
/*****
'Cuantificacion de las salidas del segundo generador de cara a obtener
'alturas de notas
/*****
/
  IF salidan < -xmax THEN
    niveln = 0
  ELSEIF salidan > xmax THEN
    niveln = numnivel + 1
  ELSE
    niveln = INT((salidan + xmax) / escalonn)
  END IF
  cuentan = cuentan + 1
/
/*****
'Se imprime la altura y duracion de la siguiente nota obtenida asi
'como si esta ligada o no a la nota que la suceda.
/*****
/
  PRINT notniv$(niveln), octniv(niveln), dura$(cuentan);
  PRINT liga$(cuentan)
  PRINT #1, notniv$(niveln), octniv(niveln), dura$(cuentan);
  PRINT #1, liga$(cuentan)
/
/*****
'Despues de calcularse la frecuencia y duracion de la nota obtenida
'esta se hace sonar y se interprondra una brevisisima pausa con la nota
'que suceda segun haya o no ligadura.
/*****
/
  frec = (16 * 2 ^ (octniv(niveln) - 1)) * frecniv(niveln)
  dura = dura(cuentan)

```

```
        SOUND frec, dura
        IF liga$(cuentan) = "0" THEN SOUND 0, 1
    LOOP UNTIL cuentan = numnotas
    PRINT " "
,
/*****
'Vuelta al comienzo del bucle y continuara generando compases hasta que
'se alcance el numero solicitado.
'*****/
,
LOOP UNTIL cuentac = numcomp
CLOSE #1
```

```
FUNCTION Gaussian
,
/*****
'las muestras del ruido blanco Gaussiano de media nula y varianza
'unidad a la entrada del sistema se obtienen a partir de la expresion
'[4.11].
'*****/
,
gaux = (-2 * LOG(RND)) ^ .5
Gaussian = gaux * COS(2 * pi * RND)
END FUNCTION
,
,
,
*****
**FIN**
*****
```


APENDICE G

CODIGO DEL PROGRAMA

MAESTRO

```

/
/
/
*****
**MAESTRO**
*****
comienzo:
CLS
ON ERROR GOTO Gestionaerror:
/
/*****
'Presentacion en pantalla de la pantalla de informacion en la que se
'ira apuntando el valor de todos los parametros de diseno.
'*****
/
PRINT
PRINT SPC(23); "PARAMETROS DE DISENO DEL CANSINO"
PRINT
PRINT
PRINT SPC(35); "Melodias"
PRINT
PRINT "*Fichero de melodias:"; SPC(20); "*Numero de melodias:"
PRINT "*Longitud media:"; SPC(25); "*Rango dinamico:"
PRINT "*Compas:"; SPC(33); "*Densidad de polos por decada:"
PRINT
PRINT SPC(14); "Red Melodica"; SPC(28); "Red Ritmica"
PRINT
PRINT "*Entrada:"; SPC(32); "*Entrada:"
PRINT "*Ocultas:"; SPC(33); "*Ocultas:"
PRINT "*Salidas:"; SPC(33); "*Salidas:"
PRINT "*Bancos de Memoria:"; SPC(22); "*Contexto Ritmico:"
PRINT SPC(41); "*Metronomo:"
PRINT SPC(41); "*Plan:"
PRINT "*Factor de Aprendizaje:"; SPC(18); "*Factor de Aprendizaje:"
PRINT "*Factor de Inercia:"; SPC(22); "*Factor de Inercia:"
LOCATE 1, 1
PRINT SPC(22); CHR$(201);
FOR x = 1 TO 32
    PRINT CHR$(205);

```

Apéndice G: Código del Programa MAESTRO

```
NEXT x
PRINT CHR$(187)
LOCATE 2, 1
FOR x = 1 TO 2
  PRINT SPC(22); CHR$(186)
NEXT x
FOR x = 2 TO 3
  LOCATE x, 56
  PRINT CHR$(186)
NEXT x
LOCATE 4, 1
FOR x = 1 TO 80
  PRINT CHR$(205);
NEXT x
LOCATE 4, 56
PRINT CHR$(202)
LOCATE 4, 23
PRINT CHR$(202)
LOCATE 21, 1
FOR x = 1 TO 80
  PRINT CHR$(205);
NEXT x
LOCATE 10, 1
FOR x = 1 TO 80
  PRINT CHR$(205);
NEXT x
FOR x = 11 TO 20
  LOCATE x, 40
  PRINT CHR$(186)
NEXT x
LOCATE 10, 40
PRINT CHR$(203)
LOCATE 21, 40
PRINT CHR$(202)
,
/*****
' en la vetana de dialogos se pide el nombre del CANSINO que se almacena
' en la variable RED$ que dara nombre al fichero de extension .ARQ por
' el cual el programa ALUMNO conocera los parametros de diseno del
' CANSINO. Se situa a continuacion el nombre del CANSINO encabezando la
' pantalla de informacion.
*****/
,
VIEW PRINT 22 TO 25
INPUT "Nombre del CANSINO: ", red$
CLS
VIEW PRINT
abrearq = 1
OPEN red$ + ".arq" FOR OUTPUT AS #1
CLOSE #1
```

```

abrearq = 0
FOR x = 0 TO LEN(red$) - 1
  IF MID$(red$, LEN(red$) - x, 1) <> "\" THEN
    redsinpa$ = MID$(red$, LEN(red$) - x, 1) + redsinpa$
  ELSE
    EXIT FOR
  END IF
NEXT x
LOCATE 3, INT((79 - LEN(redsinpa$)) / 2)
PRINT UCASE$(redsinpa$)
,
'*****
'En primer lugar se introduce el nombre del fichero de melodias de
'extension .MUS. Este se puede introducir en respuesta a su solicitud o
'bien al ejecutar el programa poniendo el nombre de dicho fichero a la
'derecha del comando de ejecucion i.e. MAESTRO. Al introducir el nombre
'del fichero se le puede anadir la extension .MUS o dejarlo sin ella,
'pero se debe especificar el camino hasta el subdirectororio en el que se
'encuentra pues de contrario el programa lo buscara en aquel
'subdirectororio en el que resida. Finalmente y tras subsanar los
'posibles errores que se puedan dar en la introduccion de dicho nombre
'este se apunta en la pantalla de informacion.
'*****
,
DO
  IF COMMAND$ <> "" AND errfich = 0 THEN
    leccion$ = COMMAND$
  ELSE
    VIEW PRINT 22 TO 25
    PRINT "Nombre del fichero de melodias (.MUS) a utilizar: ";
    INPUT "", leccion$
    CLS
    VIEW PRINT
    leccion$ = LTRIM$(RTRIM$(leccion$))
  END IF
  conext = 0
  fimel$ = ""
  c = 0
  errfich = 0
  DO
    fimel$ = MID$(leccion$, LEN(leccion$) - c, 1) + fimel$
    carlec$ = MID$(leccion$, LEN(leccion$) - c, 1)
    extrelec$ = LCASE$(RIGHT$(leccion$, c))
    IF carlec$ = "." AND extrelec$ <> "mus" THEN
      VIEW PRINT 22 TO 25
      PRINT "Debe tener extension .MUS"
      FOR x = 1 TO 10000
        NEXT x
      CLS
      VIEW PRINT
    
```

Apéndice G: Código del Programa MAESTRO

```

        errfich = 1
        EXIT DO
    ELSEIF carlec$ = "." THEN
        conext = 1
    END IF
    c = c + 1
    IF c = LEN(leccion$) THEN EXIT DO
    carlec$ = MID$(leccion$, LEN(leccion$) - c, 1)
    LOOP UNTIL carlec$ = "\" OR carlec$ = ":"
LOOP UNTIL errfich = 0
IF conext = 0 THEN
    fich$ = leccion$ + ".mus"
ELSE
    fich$ = leccion$
END IF
OPEN fich$ FOR INPUT AS #1
LOCATE 7, 23
IF conext = 0 THEN
    PRINT LCASE$(fichel$) + ".mus"
ELSE
    PRINT LCASE$(fichel$)
END IF
'
'*****
'A continuacion se solicitan el numero de bancos de memoria que se
'desean en la red melodica de CANSINO y se apuntan en la pantalla de
'informacion.
'*****
'
VIEW PRINT 22 TO 25
mensaje1$ = "Numero de bancos de memoria a utilizar por la red melodica"
mensaje2$ = " de CANSINO: "
DO
    PRINT mensaje1$ + mensaje2$;
    INPUT "", numbanc
    CLS
LOOP UNTIL (INT(numbanc) = numbanc) AND (numbanc > 0)
VIEW PRINT
LOCATE 16, 20
PRINT numbanc
'
'*****
'A continuacion se solicita el numero de unidaes que se desean para el
'contexto ritmico de la red ritmica de CANSINO y se presentan.
'*****
'
VIEW PRINT 22 TO 25
mensaje1$ = "Numero de unidades para el contexto ritmico de la red"
mensaje2$ = " ritmica de CANSINO: "
DO

```

Apéndice G: Código del Programa MAESTRO

```

PRINT mensaje1$ + mensaje2$;
INPUT "", longmemr
CLS
LOOP UNTIL (INT(longmemr)) = longmemr AND (longmemr > 0)
VIEW PRINT
LOCATE 16, 60
PRINT longmemr; "u"
,
'*****
'Se dimensionan los vectores POSICION$(X), que que guarda por orden las
'alturas de la escala cromatica, MEMRITM(X) que guardara las
'activaciones del contexto ritmico y DESFASE(X) que guardara el numero
'de cuantos temporales que anteceden a la primera barra de compas para
'cada melodia del fichero de melodias
'*****
,
DIM posicion$(1 TO 12), memritm(1 TO longmemr), desfase(1 TO 10)
DATA "d", "D", "r", "R", "m", "f", "F", "o", "O", "l", "L", "s"
,
'*****
'Comienza el procesado del fichero de melodias de extension .MUS para
'el cual se realizaran dos lecturas. Una primera en la que la variable
'PASADA2 estara 0 y en la que se detectaran fallos de sintaxis en le
'fichero de melodias se obtendran los desfases de cada melodia, se
'obtendra el rango dinamico de las melodias y se contara el numero de
'cuantos de cuantos temporales. En la segunda PASADA2 estara a 1 y en
'ella se generan los ficheros de vectores entrada-salida que se
'almacenan en los ficheros M.PAT y R.PAT para la red melodica y la red
'ritmica respectivamente.
'*****
,
DO
,
'*****
'Si se est en la segunda lectura se abren los ficheros M.PAT y R.PAT
'para escritura y el fichero de melodias de extension .MUS para
'lectura.
'*****
,
IF pasada2 = 1 THEN
  IF conext = 0 THEN
    OPEN leccion$ + ".mus" FOR INPUT AS #1
  ELSE
    OPEN leccion$ FOR INPUT AS #1
  END IF
  OPEN "m.pat" FOR OUTPUT AS #2
  OPEN "r.pat" FOR OUTPUT AS #3
END IF
,

```

Apéndice G: Código del Programa MAESTRO

```
'*****  
'El primer caracter del fichero de melodias que debe ser "s" se lee y  
'se almacena en la variable INICIO$.  
'*****  
,  
    INPUT #1, inicio$  
    IF inicio$ = "s" THEN  
        IF pasada2 = 1 THEN  
,  
'*****  
'En la segunda lectura se obtiene el numero de unidades NUMUNID que la  
'red melodica tendra tanto en su capa de salida como en cada banco de  
'memoria. Se calcula tambien el numero medio de cuantos temporales por  
'melodia y se almacenan en la variable LONGMED.  
'*****  
,  
        numunid = altmax - altmin + 1  
        longmed = numnot / numel  
    DO  
,  
'*****  
'Se calcula a continuacion la densidad de polos por decada en la  
'variable DPPD a partir de la expresion [3.53] que es funcion del  
'numero de bancos de memoria NUMBANC y de la longitud media de las  
'melodias LONGMED. Caso de que la densidad de polos por decada sea  
'inferior a 1 esto significaria que el error de la aproximacion estaria  
'por encima del 5% y por tanto se el programa lo senalara ofreciendo la  
'posibilidad de aumentar el numero de bancos de memoria.  
'*****  
,  
        dppd = (1 + 2 * numbanc) / (2 * (LOG(longmed) / LOG(10)))  
        IF dppd <= 1 THEN  
            VIEW PRINT 22 TO 25  
            PRINT "La densidad de polos por decada h vale: "; dppd  
            PRINT "Al ser menor que uno la aproximacion tendra";  
            PRINT " un error relativo mayor del 5%."  
            PRINT "Para disminuir el error tendra que aumentar el";  
            PRINT " numero de bancos de memoria."  
            FOR x = 1 TO 100000  
            NEXT x  
            CLS  
            DO  
                PRINT "Desea aumentar el numero de bancos";  
                PRINT "de memoria [s/n]: ";  
                INPUT "", aumento$  
                CLS  
            LOOP WHILE aumento$ <> "s" AND aumento$ <> "n"  
            PRINT  
            IF aumento$ = "s" THEN  
                DO
```

Apéndice G: Código del Programa MAESTRO

```

        CLS
        INPUT "Cuantos bancos de memoria desea: ", numbanc
        LOOP UNTIL (INT(numbanc) = numbanc) AND (numbanc > 0)
        END IF
        VIEW PRINT
        END IF
        LOOP UNTIL aumento$ = "n" OR dppd > 1
    ,
    /*****
    'A continuacion se apuntan en la pantalla de informacion el numerto
    'medio de cuantos temporales por melodia, el numero de bancos de
    'memoria, la densidad de polos por decada, el numero de melodias que se
    'almacena en la variable NUMEL, el numero de unidades en cada una de
    'las capas de las redes melodica y ritmica, el numero de cuantos
    'temporales por compas, el rango de las melodias a aprender, el numero
    'de unidades del metronomo, el numero unidades de plan y el valos de
    'los factores de memoria para cada banco de memoria calculado a partir
    'de (3.55)
    /*****
    ,

        LOCATE 16, 20
        PRINT numbanc
        LOCATE 8, 17
        PRINT longmed; "c.t."
        LOCATE 9, 73
        FOR x = 1 TO LEN(RTRIM$(LTRIM$(STR$(FIX(dppd))))))
            mask$ = "#" + mask$
        NEXT x
        mask$ = mask$ + ".##"
        PRINT USING mask$; dppd
        LOCATE 7, 62
        PRINT numel
        LOCATE 13, 10
        numinmel = numbanc * numunid + longeti
        PRINT numinmel; "u"
        LOCATE 13, 51
        numinrit = longmemr + compas + numunid + longeti + 1
        PRINT numinrit; "u"
        LOCATE 15, 9
        numoumel = numunid
        PRINT numoumel; "u"
        LOCATE 15, 50
        numourit = 1
        PRINT numourit; "u"
        LOCATE 9, 9
        PRINT compas; "c.t."
        LOCATE 8, 58
        rango$ = notamin$
        FOR x = 1 TO 2
            SELECT CASE MID$(rango$, LEN(rango$) - 1, 1)

```

```

CASE "d"
    rango$ = cola$ + "Do"
CASE "D"
    rango$ = cola$ + "Do#"
CASE "r"
    rango$ = cola$ + "Re"
CASE "R"
    rango$ = cola$ + "Re#"
CASE "m"
    rango$ = cola$ + "Mi"
CASE "f"
    rango$ = cola$ + "Fa"
CASE "F"
    rango$ = cola$ + "Fa#"
CASE "o"
    rango$ = cola$ + "Sol"
CASE "O"
    rango$ = cola$ + "Sol#"
CASE "l"
    rango$ = cola$ + "La"
CASE "L"
    rango$ = cola$ + "La#"
CASE "s"
    rango$ = cola$ + "Si"
END SELECT
IF x = 2 THEN EXIT FOR
rango$ = rango$ + "," + RIGHT$(notamin$, 1) + "-" + notamax$
cola$ = LEFT$(rango$, LEN(rango$) - 2)
NEXT x
rango$ = rango$ + "," + RIGHT$(notamax$, 1)
PRINT " " + rango$
LOCATE 17, 53
PRINT compas - 1; "u"
LOCATE 18, 48
PRINT longeti; "u"
DIM memfac(1 TO numbanc)
FOR x = 1 TO numbanc
    memfac(x) = EXP(-(10 ^ (x / dppd)) / longmed)
NEXT x
LOCATE 17, 1
FOR x = 1 TO numbanc
    PRINT CHR$(224) + "(" + LTRIM$(RTRIM$(STR$(x))) + ")" + "=";
    PRINT USING "#.##"; memfac(x);
    IF x = 4 THEN
        LOCATE 18, 1
    ELSEIF x = 8 THEN
        EXIT FOR
    ELSE
        PRINT " ";
    END IF

```

```

NEXT x
,
'*****
'Se solicitan a continuacion el numero de unidades en la capa oculta
'tanto para la red ritmica como para la red melodica.
'*****
,
VIEW PRINT 22 TO 25
PRINT "La red melodica del CANSINO tiene"; numinmel;
PRINT " unidades en la capa de entrada"
PRINT "y"; numoumel; "unidades en la capa de salida."
DO
    PRINT "Cuantas unidades desea para su capa oculta: ";
    INPUT "", numhimel
    CLS
LOOP UNTIL (INT(numhimel) = numhimel) AND (numhimel > 0)
VIEW PRINT
LOCATE 14, 9
PRINT numhimel; "u"
VIEW PRINT 22 TO 25
PRINT "La red ritmica del CANSINO tiene"; numinrit;
PRINT "unidades en";
PRINT " la capa de entrada"
PRINT "y"; numourit; "unidad en la capa de salida."
DO
    PRINT "Cuantas unidades desea para su capa oculta: ";
    INPUT "", numhirit
    CLS
LOOP UNTIL (INT(numhirit) = numhirit) AND (numhirit > 0)
VIEW PRINT
LOCATE 14, 50
PRINT numhirit; "u"
VIEW PRINT 22 TO 25
,
'*****
'A continuacion se introducen los factores de aprendizaje y los
'factores de inercia a utilizar en los procesos de aprendizaje por
'retropropagacion por las redes melodica y ritmica que son apuntados en
'la pantalla de informacion
'*****
,
DO
    PRINT "El factor de aprendizaje se utiliza en el algoritmo";
    PRINT " de aprendizaje,"
    PRINT "de retropropagacion y debe ser 0<"; CHR$(252); "<1."
    PRINT "Factor de aprendizaje para la red melodica del";
    PRINT "CANSINO: ";
    INPUT "", lratem
    CLS

```

Apéndice G: Código del Programa MAESTRO

```
LOOP UNTIL (lratem > 0) AND (lratem < 1)
VIEW PRINT
LOCATE 19, 24
PRINT lratem
VIEW PRINT 22 TO 25
DO
  PRINT "El factor de inercia se utiliza en el algoritmo de";
  PRINT " aprendizaje,"
  PRINT "de retropropagacion y debe ser 0<"; CHR$(229); "<1."
  PRINT "Factor de inercia para la red melodica del CANSINO: "
  INPUT "", momentm
  CLS
LOOP UNTIL (momentm >= 0) AND (momentm < 1)
VIEW PRINT
LOCATE 20, 20
PRINT momentm
VIEW PRINT 22 TO 25
DO
  PRINT "Factor de Aprendizaje para la red ritmica";
  INPUT " del CANSINO: ", lrater
  CLS
LOOP UNTIL (lrater > 0) AND (lrater < 1)
VIEW PRINT
LOCATE 19, 65
PRINT lrater
VIEW PRINT 22 TO 25
DO
  PRINT "Factor de Inercia de la red ritmica del CANSINO: ";
  INPUT "", momentr
  CLS
LOOP UNTIL (momentr >= 0) AND (momentr < 1)
VIEW PRINT
LOCATE 20, 61
PRINT momentr
,
'*****
' Se dimensionan los vectores SALIDA$(X), en el que se almacenaran las
' alturas que se le hacen corresponder a cada una de las unidades de la
' capa de salida de la red melodica, SALIDA(X), en el que se almacenan
' las activaciones de las unidades de salida de la red melodica y
' METRONOM(X) que lleva las activaciones de las unidades del metronomo
' de la red ritmica. SE dimesiona la matriz MEMBANC(X,Y) que lleva las
' activaciones de las unidades de los bancos de memoria.
'*****
,
DIM salida$(1 TO numunid), salida(1 TO numunid)
DIM membanc(1 TO numbanc, 1 TO numunid)
DIM metronom(1 TO compas - 1)
notabaja$ = LEFT$(notamin$, 1)
acl = 1
```

```

DO UNTIL posicion$(ac1) = notabaja$
  ac1 = ac1 + 1
LOOP
octabaja$ = RIGHT$(notamin$, 1)
FOR x = 1 TO numunid
  salida$(x) = posicion$(ac1)
  ac1 = ac1 + 1
  IF ac1 = 13 THEN ac1 = 1
  salida$(x) = salida$(x) + octabaja$
  incoct$ = RIGHT$(STR$(VAL(octabaja$) + 1), 1)
  IF posicion$(ac1) = "d" THEN octabaja$ = incoct$
NEXT x
VIEW PRINT 22 TO 25
LOCATE 22, 1
,
'*****
' Se informa del comienzo de la creacion de los ficheros .PAT
'*****
,
  PRINT "Creando los ficheros de pares entrada-salida";
  PRINT " (m.pat,r.pat):      %"
  PRINT
  PRINT "Procesando la melodía: "
ELSE
,
'*****
' Caso de que estemos en la primera lectura se actualiza el vector
' POSICION$(X)
'*****
,
  FOR x = 1 TO 12
    READ posicion$(x)
  NEXT x
END IF
,
'*****
' Comienza a procesarse el fichero de extensión .MUS que contiene las
' melodías a aprender por CANSINO, cuya sintaxis está descrita en el
' apartado 3.5.4.
'*****
,
  INPUT #1, octava
  IF (INT(octava) <> octava OR octava <= 0) AND pasada2 = 0 THEN
    sinterr = 3
    EXIT DO
  END IF
,
'*****
' La variable OCTAVA nos da la octava a la que pertenece la primera nota
' que en el fichero .MUS
'*****
,

```

Apéndice G: Código del Programa MAESTRO

```
INPUT #1, compas
IF (INT(compas) <> compas OR compas <= 0) AND pasada2 = 0 THEN
  sinterr = 4
  EXIT DO
END IF
/
'*****
'COMPAS es una variable que porta el numero de cuantos temporales que
'contienen los compases de las melodias del fichero .MUS
'*****
/
INPUT #1, sig$
/
'*****
'La variable SIG$ portara en cada iteracion la palabra leida de .MUS
'Este palabra segun su significado puede ser de 4 tipos:
/
'1) Caracter "n" + nombre de melodia: Esta palabra encabezara siempre a
'una nueva melodia
/
'2) Caracter "a": Denota la aparicion de la primera barra de compas en
'una determinada melodia
/
'3) Caracter "e": Es el ultimo caracter que aparece en cualquier
'fichero .MUS marcando su fin
/
'4) Palabra de nota: Puede estar compuesta por uno o varios caracteres.
'De izquierda a derecha se puede comenzar con una cadena de caracteres
'"+" o "-" que nos diran cuantas octavas por encima o por debajo de la
'presente se encuentra esta nota. El caracter que sigue a continuacion
'y es de aparicion obligatoria denotara la altura de la nota dentro de
'una determinada octava. Los posibles caracteres que pueden desempeñar
'esta funcion pertenecen al conjunto {d,D,r,R,m,f,F,o,O,l,L,s} que se
'corresponden con las posibles de la escala cromatica. Asi cada nota
'natural de la escala queda representada por su inicial en minusculas y
'las notas sostenidas por su inicial en mayusculas. Para diferenciar
'Sol de Si se representa Sol por "o" y Sol# por "O". En esta posicion
'puede aparecer tambien el caracter "&" que representa el silencio. Si
'el caracter del silencio fuese precedido por los caracteres "+" o "-"
'estos no seran tenidos en cuenta. Despues de este caracter puede
'aparecera el caracter "<" o bien el caracter "-". Si aparece el
'primero significara que en ese cuanto temporal se da ataque a la nota
'mientras que si aparece el segundo querra decir que no lo hay.
/
'5) Palabra de etiquetado: Seguirá siempre al nombre de la melodia
'y porta el codigo asignado a la melodia que comienza que luego se
'presentara en las unidades de plan. Sera una palabra compuesta por una
'cadena de unos y ceros
'*****
/
```

```

        IF LEFT$(sig$, 1) = "n" THEN
,
/*****
'Si despues de leer los valores iniciales para el COMPAS y la OCTAVA,
'MAESTRO no encuentra el caracter "n" de comienzo de melodia el fichero
'.MUS no sera leído. Si lo encuentra comienza el bucle de lectura.
*****/
,
        DO
            IF LEFT$(sig$, 1) = "n" THEN
,
/*****
'Si hay comienzo de melodia se lee la siguiente palabra que sera la
'etiqueta de dicha melodia y se guarda en la variable ETIQUETA$. Se
'ponen a cero las matrices que guardan el valor de los bancos de
'memoria MEMBANC asi como el vector que lleva el contexto ritmico
'MEMRITM. Se ponen tambien a cero otras variables. la variable MELOS va
'contando las melodias cuyo titulo se va presentando en la ventana de
'dialogo a medida que se van presentando. Caso de que estemos en la
'primera lectura se actualizaran las variables NUMEL que va contando
'las melodias y NUMNOMEL que va contando los cuantos temporales de
'que se compone cada melodia.
*****/
,
                INPUT #1, etiqueta$
                longeti = LEN(etiqueta$)
                IF pasada2 = 1 THEN
                    LOCATE 24, 24
                    PRINT sig$; SPC(79 - 24 - LEN(sig$));
                    melos = melos + 1
                    FOR y = 1 TO numbanc
                        FOR x = 1 TO numunid
                            membanc(y, x) = 0
                        NEXT x
                    NEXT y
                    FOR x = 1 TO longmemr
                        memritm(x) = 0
                    NEXT x
                    FOR x = 1 TO compas - 1
                        metronom(x) = 1
                    NEXT x
                    IF desfase(melos) <> compas THEN
                        FOR x = compas - desfase(melos) TO compas - 1
                            metronom(x) = 0
                        NEXT x
                    END IF
                    expunt = 0
                    ascenso = 0
                    descenso = 0
                ELSE

```

Apéndice G: Código del Programa MAESTRO

```
        numel = numel + 1
        numnomel = 0
    END IF
/
'*****
'Si se lee el caracter de fin de fichero "e" y se esta en la segunda
'lectura se abandona el bucle de lectura, si se esta en la primera se
'cierra el fichero de melodias y se pone la variable PASADA2 a 1 lo que
'servira para reiniciar el ciclo de lectura.
'*****
/
        ELSEIF sig$ = "e" THEN
            IF pasada2 = 1 THEN
                FIN = 1
                EXIT DO
            ELSE
                pasada2 = 1
                CLOSE #1
                EXIT DO
            END IF
/
'*****
'Si se lee el caracter de primera barra de compas "a" durante la
'primera lectura entonces se inicializara la componente del vector
'DESFASE (X) correspondiente a la melodia en que nos encontramos.
'*****
/
        ELSEIF sig$ = "a" THEN
            IF pasada2 = 0 AND primbar = numel - 1 THEN
                desfase(numel) = numnomel
                primbar = numel
            ELSEIF pasada2 = 0 AND primbar = numel THEN
                sinterr = 8
                melerr = numel
                EXIT DO
            END IF
/
'*****
'De no haber leído una palabra que tenga el caracter "b" en su extremo
'derecho ni "a" ni "e" quiere decir que lo que se ha leído es una
'palabra de nota a la que le correspondera un par de entrada salida
'*****
/
        ELSE
/
'*****
'Se calcula el porcentaje de fichero que se lleva procesado. Los pares
'entrada-salida se van escribiendo en los ficheros .PAT comenzando con
'la letra "p" seguida del numero que ocupan
'*****
/
```

Apéndice G: Código del Programa MAESTRO

```
IF pasada2 = 1 THEN
  PRINT #2, "p" + MID$(STR$(ac2), 2, LEN(STR$(ac2)) - 1)
  PRINT #3, "p" + MID$(STR$(ac2), 2, LEN(STR$(ac2)) - 1)
  LOCATE 22, 61
  experce = percent
  percent = (ac2 * 100) / numnot
  IF FIX(percent) <> FIX(experce) OR percent = 0 THEN
    PRINT USING "###"; percent
  END IF
,
'*****
'En el fichero M.PAT que educara la red melodica de CANSINO se empieza
'a escribir el vector de entrada-salida correspondiente a la iteracion
'actual comenzando por el valor de las unidades de contexto que
'constituyen los bancos de memoria.
'*****
,
  FOR y = 1 TO numbanc
    FOR x = 1 TO numunid
      PRINT #2, membanc(y, x);
    NEXT x
  NEXT y
,
'*****
'En el fichero R.PAT que educara la red ritmica de CANSINO se empieza a
'escribir el vector de entrada-salida correspondiente a la iteracion
'actual comenzando por el valor de las unidades que componen el
'contexto ritmico. En la primera lectura se realiza una deteccion de
'errores en las palabras de nota quedando el error codificado en el
'valor que toma la variable SINTERR. En la variable MELERR se
'almacenara la melodia en la que se produce el error de sintaxis y en
'NOTAERR el numero de nota en la que se produce.
'*****
,
  FOR x = 1 TO longmemr
    PRINT #3, memritm(x);
  NEXT x
ELSE
  notaerr$ = LCASE$(LEFT$(RIGHT$(sig$, 2), 1))
  sr$ = RIGHT$(sig$, 1)
  IF sr$ <> "<" AND sr$ <> "-" THEN
    sinterr = 5
    notaerr = numnomel + 1
    melerr = numel
    EXIT DO
  ELSEIF notaerr$ <> "d" AND notaerr$ <> "r" AND notaerr
    sinterr = 6
    notaerr = numnomel + 1
    melerr = numel
    EXIT DO

```

```

END IF
FOR x = 1 TO LEN(sig$) - 2
  subaj$ = MID$(sig$, x, 1)
  IF subaj$ <> "+" AND subaj$ <> "-" THEN
    sinterr = 7
    notaerr = numnomel + 1
    melerr = numel
    EXIT DO
  END IF
NEXT x
END IF
END IF
/
'*****
'Se comienza el analisis de la palabra de nota leida del fichero .MUS
'para finalmente asignarle la unidad que le ha sido asignada en la capa
'de salida de la red melodica de CANSINO que sera la que ocupe la
'posicion PUNTERO. Si estamos en la primera lectura, la variables
'ALTMIN y ALTMAX iran llevando el valor de la altura mas alta y mas
'baja encontrada en el fichero de melodias
'*****
/

nota$ = MID$(sig$, LEN(sig$) - 1, 1)
IF LEN(sig$) > 2 AND LEFT$(sig$, 1) = "+" THEN
  octava = octava + (LEN(sig$) - 2)
ELSEIF LEN(sig$) > 2 AND LEFT$(sig$, 1) = "-" THEN
  octava = octava - (LEN(sig$) - 2)
END IF
IF pasada2 = 0 THEN
  FOR x = 1 TO 12
    IF posicion$(x) = nota$ THEN
      altura = octava * 12 + x
    END IF
  NEXT x
  IF altmax < altura THEN
    altmax = altura
    notamax$ = nota$ + RIGHT$(STR$(octava), 1)
  END IF
  IF numnot = 0 THEN
    altmin = altura
    notamin$ = nota$ + RIGHT$(STR$(octava), 1)
  END IF
  IF altmin > altura THEN
    altmin = altura
    notamin$ = nota$ + RIGHT$(STR$(octava), 1)
  END IF
END IF
IF pasada2 = 1 THEN
  nota$ = nota$ + RIGHT$(STR$(octava), 1)
  nosilen = 0
  FOR x = 1 TO numunid

```

```

        IF salida$(x) = nota$ THEN
            puntero = x
            nosilen = 1
        END IF
    NEXT x
    IF nosilen = 0 THEN puntero = 0
,
'*****
'En EXPUNTERO queda el valor de PUNTERO en la anterior iteracion de tal
'manera que restando ambas variables podemos obtener si del cuanto
'temporal anterior al presente la altura de la nota ha aumentado,
'disminuido o se ha mantenido igual. Esto nos servira para actualizar
'las variables ASCENSO y DESCENSO guardan el valor de estas unidades de
'la capa de entrada de la red ritmica CANSINO
'*****
,
        IF puntero - expunt > 0 THEN
            ascenso = 1
            descenso = 0
        ELSEIF puntero - expunt < 0 THEN
            ascenso = 0
            descenso = 1
        ELSE
            ascenso = 0
            descenso = 0
        END IF
        expunt = puntero
        PRINT #3, ascenso; descenso;
,
'*****
'A continuacion se codifica la altura leida en el fichero .MUS para la
'iteracion y se codifica tal como debe aparecer en el vector de
'activaciones de la capa de salida de la red melodica de CANSINO. Este
'vector de activaciones lo maneja MAESTRO como SALIDA
'*****
,
        FOR x = 1 TO numunid
            IF x > puntero THEN
                salida(x) = 0
            ELSE
                salida(x) = 1
            END IF
        NEXT x
,
'*****
'A continuacion se actualizan las activaciones de los bancos de
'memoria, es decir se actualiza la matriz MEMBANC, utilizando la salida
'actual de la red melodica de CANSINO asi como los valores presentes de
'la matriz MEMBANC. En la actualizacion tambien intervienen los
'factores de memoria que se almacenan en el vector MEMFAC.
'*****
,

```

Apéndice G: Código del Programa MAESTRO

```

FOR y = 1 TO numbanc
  FOR x = 1 TO numunid
    autorre = memfac(y) * membanc(y, x)
    membanc(y, x) = salida(x) * (1 - memfac(y))
    membanc(y, x) = membanc(y, x) + autorre
  NEXT x
NEXT y
,
'*****
' Se escribe en el vector de entrada-salida de la presente iteracion el
' codigo asignado a la melodia en la que nos encontramos que ocupara las
' unidades de plan tanto de la red ritmica como de la red melodica de
' CANSINO
'*****
,
      FOR x = 1 TO longeti
        PRINT #2, MID$(etiqueta$, x, 1); " ";
        PRINT #3, MID$(etiqueta$, x, 1); " ";
      NEXT x
,
'*****
' Se escriben la codificacion de la altura de la nota actual en ambos
' ficheros .PAT. En el que entrena la red melodica de CANSINO constituye
' el vector de salida mientras que en el que entrena a la red ritmica
' figura dentro del vector de entrada
'*****
,
      FOR x = 1 TO numunid
        PRINT #2, salida(x);
        PRINT #3, salida(x);
      NEXT x
,
'*****
' Se actualiza el vector METRONOM que guarda las activaciones de las
' unidades de salida del metronomo de la red ritmica y se escribe en el
' fichero R.PAT
'*****
,
      ac3 = 1
      DO
        IF metronom(ac3) = 0 THEN
          metronom(ac3) = 1
          EXIT DO
        END IF
        ac3 = ac3 + 1
      LOOP UNTIL ac3 = compas
      IF ac3 = compas THEN
        FOR x = 1 TO compas - 1
          metronom(x) = 0
        NEXT x

```

Apéndice G: Código del Programa MAESTRO

```
END IF
FOR x = 1 TO compas - 1
    PRINT #3, metronom(x);
NEXT x
/
/*****
'Si en la palabra de nota leida se da el caracter de ataque de nota
'entonces en la variable ATAQUE que se pondra a 1, de lo contrario
'quedara a 0. El de la variable ATAQUE sera el vector de salida de la
'red ritmica de CANSINO por lo que habra que escribirlo en el vector de
'salida del par entrada que va al fichero .PAT que entrena a la red
'ritmica.
/*****
/
    IF RIGHT$(sig$, 1) = "<" THEN
        ataque = 1
    ELSE
        ataque = 0
    END IF
    PRINT #3, ataque;
/
/*****
'Se actualiza el contexto ritmico de cara a que sea utilizado en el par
'entrada-salida del fichero .PAT que educa la red ritmica en la
'siguiente iteracion
/*****
/
    FOR x = 2 TO longmemr
        memritm(x - 1) = memritm(x)
    NEXT x
    memritm(longmemr) = ataque
    PRINT #2,
    PRINT #3,
/
/*****
'Se incrementa AC2 el contador de iteraciones
/*****
/
    ac2 = ac2 + 1
ELSE
    numnot = numnot + 1
    numnomel = numnomel + 1
END IF
END IF
/
/*****
'Se lee la siguiente palabra del fichero .MUS
/*****
/
    INPUT #1, sig$
```

```

/
/*****
/Se vuelve al comienzo del bucle, del cual solo se saldra en caso de
/que se hayan detectado errores de sintaxix en la primera lectura del
/fichero de melodias y que quedan registrados en la variable SINTERR.
/Cuando la segunda lectura del fichero de melodias llegue a su fin sin
/error, y aparezca el caracter "e" la variable FIN se pondra a 1.
/*****
/

        LOOP
        IF sinterr <> 0 THEN EXIT DO
    ELSE
        sinterr = 2
        EXIT DO
    END IF
ELSE
    sinterr = 1
    EXIT DO
END IF
LOOP UNTIL FIN = 1
/
/*****
/A continuacion se senalara el tipo de errores de sintaxis encontrados
/en el fichero de melodias caso de que los haya habido. Al final de
/esta seccion el programma facilita la posibilidad de reiniciar la
/ejecucion del programa
/*****
/
IF sinterr <> 0 THEN
    VIEW PRINT 22 TO 25
    PRINT "Error en el fichero de melodias."
    SELECT CASE sinterr
        CASE 1
            PRINT "No comienza con el caracter: s"
        CASE 2
            PRINT "No se encuentra el comienzo de la primera melodia,";
            PRINT " caracter: n"
        CASE 3
            PRINT "La octava inicial debe ser un entero positivo"
        CASE 4
            PRINT "Los cuantos temporales por compas debe ser un";
            PRINT " entero positivo"
        CASE 5
            PRINT "La nota"; notaerr; "de la melodia"; melerr;
            PRINT "no finaliza con los caracteres < o -"
        CASE 6
            PRINT "La nota"; notaerr; "de la melodia"; melerr;
            PRINT "no tiene un caracter correcto para la altura"
        CASE 7
            PRINT "A la nota"; notaerr; "de la melodia"; melerr;

```

```

        PRINT "la anteceden caracteres distintos de + o -"
    CASE 8
        PRINT "En la melodia"; melerr; "hay mas de una primera barra";
        PRINT " de compas"
    END SELECT
DO
    INPUT "Desea comenzar de nuevo [s/n]: ", replay$
LOOP UNTIL replay$ = "s" OR replay$ = "n"
CLS
VIEW PRINT
IF replay$ = "s" THEN
    RESTORE
    CLEAR
    GOTO comienzo
ELSE
    END
END IF
END IF
'
'*****
'El programa finaliza el proceso del fichero de melodias y por tanto
'llega al 100%
'*****
'
LOCATE 22, 60
PRINT 100
CLOSE #1
CLOSE #2
CLOSE #3
'
'*****
'Se crea el fichero .ARQ que luego utilizara el programa ALUMNO y en el
'cual se consignan los parametros de diseno del CANSINO en cuestion.
'*****
'
OPEN red$ + ".arq" FOR OUTPUT AS #1
PRINT #1, numbanc
FOR x = 1 TO numbanc
    PRINT #1, memfac(x)
NEXT x
PRINT #1, numinmel
PRINT #1, numhimel
PRINT #1, numoumel
PRINT #1, numinrit
PRINT #1, numhirit
PRINT #1, 1
PRINT #1, compas
PRINT #1, longmemr
PRINT #1, notamin$
PRINT #1, longeti

```

Apéndice G: Código del Programa MAESTRO

```
CLOSE #1
,
'*****
'Se crean los ficheros .NET que el programa BP de McClelland &
'Rumelhart, que implementa el algoritmo de retropropagacion utiliza
'para conocer como son las redes a las que va a aplicar dicho
'algoritmo. En concreto se crearan dos ficheros .NET, M.NET y R.NET, el
'primero define la red melodica de CANSINO el segundo la ritmica. En
'estos ficheros se anota el numero de unidades en cada capa de al red
'asi como las topologias de conexion entre ellas. Su queda descrita en
'(McClelland & Rumelhart, 1988).
'*****
,
OPEN "m.net" FOR OUTPUT AS #1
OPEN "r.net" FOR OUTPUT AS #2
PRINT #1, "definitions:"
PRINT #2, "definitions:"
PRINT #1, "nunits"; numinmel + numhimel + numoumel
PRINT #2, "nunits"; numinrit + numhirit + 1
PRINT #1, "ninputs"; numinmel
PRINT #2, "ninputs"; numinrit
PRINT #1, "noutputs"; numoumel
PRINT #2, "noutputs"; 1
PRINT #1, "end"
PRINT #2, "end"
PRINT #1, "network:"
PRINT #2, "network:"
PRINT #1, "%r"; numinmel; numhimel; 0; numinmel
PRINT #2, "%r"; numinrit; numhirit; 0; numinrit
PRINT #1, "%r"; numinmel + numhimel; numoumel; numinmel; numhimel
PRINT #2, "%r"; numinrit + numhirit; 1; numinrit; numhirit
PRINT #1, "end"
PRINT #2, "end"
PRINT #1, "biases:"
PRINT #2, "biases:"
PRINT #1, "%r"; numinmel; numhimel + numoumel
PRINT #2, "%r"; numinrit; numhirit + 1
PRINT #1, "end"
PRINT #2, "end"
CLOSE #1
CLOSE #2
,
'*****
'Se crean los ficheros M.TEM y R.TEM para el programa BP y que
'definiran la presentacion que dicho programa mostrara en pantalla
'cuando bien la red melodica o la red ritmica esten sendo sometidas a
'aprendizaje.
'*****
,
OPEN "m.tem" FOR OUTPUT AS #1
```

Apéndice G: Código del Programa MAESTRO

```

OPEN "r.tem" FOR OUTPUT AS #2
PRINT #1, "define: layout"
PRINT #2, "define: layout"
FOR x = 1 TO 2
    PRINT #x, "
    PRINT #x,
    PRINT #x, "
    PRINT #x,
    PRINT #x, "
    Nota: $
    EN: $"
    epoca: $
    EE: $"
    CG: $"
NEXT x
IF numunid * 3 <= 79 THEN
    PRINT #1,
    FOR x = 1 TO INT((79 - numunid * 3) / 2)
    PRINT #1, " ";
    NEXT x
    PRINT #1, " " + salida$(1);
    FOR x = 2 TO numunid
        IF LEFT$(salida$(x), 1) = "d" THEN
            PRINT #1, " " + salida$(x);
        ELSEIF LEFT$(salida$(x), 1) <> LCASE$(LEFT$(salida$(x), 1)) THEN
            PRINT #1, " #";
        ELSE
            PRINT #1, " " + LEFT$(salida$(x), 1);
        END IF
    NEXT x
    PRINT #1, " "
    FOR x = 1 TO 2
        PRINT #1,
        FOR y = 1 TO INT((79 - numunid * 3) / 2)
            PRINT #1, " ";
        NEXT y
        PRINT #1, "$"
    NEXT x
END IF
PRINT #2,
PRINT #2, "
PRINT #2, "
PRINT #2, "
FOR x = 1 TO 2
    PRINT #x, "end"
    PRINT #x, "nota variable 1 $ 0 cpname -4 1"
    PRINT #x, "pss floatvar 1 $ 1 pss 7 1"
    PRINT #x, "epoca variable 1 $ 2 epochno 5 1"
    PRINT #x, "tss floatvar 1 $ 3 tss 7 1"
    PRINT #x, "gcor floatvar 1 $ 4 gcor 7 1"
NEXT x
IF numunid * 3 <= 79 THEN
    PRINT #1, "objetivo vector 1 $ 5 target h 3 100 0"; numoumel
    PRINT #1, "salida vector 1 $ 6 activation h 3 100";
    PRINT #1, numinmel + numhimel; RTRIM$(LTRIM$(STR$(numoumel)))

```

Apéndice G: Código del Programa MAESTRO

```
END IF
PRINT #2, "objetivo vector 1 $ 5 target h 3 100 0 1"
PRINT #2, "salida vector 1 $ 6 activation h 3 100";
PRINT #2, numinrit + numhirit; "1"
CLOSE #1
CLOSE #2
,
'*****
'Se crean los ficheros M.STR y R.STR que utilizara BP para inicializar
'los procesos de aprendizaje de red melodiaca y ritmica respectivamente.
'*****
OPEN "m.str" FOR OUTPUT AS #1
OPEN "r.str" FOR OUTPUT AS #2
PRINT #1, "get network m.net"
PRINT #2, "get network r.net"
PRINT #1, "get patterns m.pat"
PRINT #2, "get patterns r.pat"
FOR x = 1 TO 2
    PRINT #x, "set nepochs 30000"
    PRINT #x, "set escrit 0.05"
    PRINT #x, "set mode lgrain pattern"
    PRINT #x, "set lflag 1"
    PRINT #x, "set stepsize epoch"
    PRINT #x, "set mode follow 1"
    PRINT #x, "set dlevel 3"
    PRINT #x, "set param tmax 0.9"
NEXT x
PRINT #1, "set param lrate"; lratem
PRINT #2, "set param lrate"; lratem
PRINT #1, "set param momentum"; momentm
PRINT #2, "set param momentum"; momentr
CLOSE #1
CLOSE #2
,
'*****
'A continuacion se le ofrece al usuario la posibilidad de sacar por
'impresora una ficha en la que queden anotados los parametros de diseno
'del CANSINO.
'*****
VIEW PRINT 22 TO 25
CLS
DO
    PRINT "Desea sacar por impresora los parametros";
    PRINT "de diseno del CANSINO ";
    PRINT UCASE$(redsinpa$);
    PRINT ", [s/n]",
    impres$ = INPUT$(1)
    CLS
```

```

LOOP UNTIL LCASE$(impres$) = "s" OR LCASE$(impres$) = "n"
IF impres$ = "s" THEN
DO
CLS
INPUT "Puerto paralelo a la impresora [1/2/3]: ", puerto$
LOOP UNTIL puerto$ = "1" OR puerto$ = "2" OR puerto$ = "3"
OPEN "LPT" + puerto$ + ":" FOR OUTPUT AS #1
VIEW PRINT 22 TO 25
CLS
PRINT #1, SPC(28); "PARAMETROS DEL CANSINO"
LOCATE 23, 34
PRINT "Imprimiendo..."
PRINT #1, SPC(39 - INT(LEN(redsinpa$) / 2)); UCASE$(redsinpa$)
PRINT #1,
PRINT #1, SPC(35); "MELODIAS"
PRINT #1,
IF conext = 0 THEN
fimel$ = LCASE$(fimel$) + ".mus"
ELSE
fimel$ = LCASE$(fimel$)
END IF
PRINT #1, "*FICHERO DE MELODIAS: "; fimel$; SPC(20 - LEN(fimel$));
PRINT #1, "*NUMERO DE MELODIAS: "; numel
PRINT #1, "*LONGITUD MEDIA: "; longmed; "c.t.";
PRINT #1, SPC(21 - LEN(STR$(longmed)));
PRINT #1, "*RANGO DINAMICO: "; rango$
PRINT #1, "*COMPAS: "; compas; "c.t."; SPC(29 - LEN(STR$(compas)));
PRINT #1, "*DENSIDAD DE POLOS POR DECADA: ";
PRINT #1, USING mask$; dppd
PRINT #1,
PRINT #1, SPC(14); "RED MELODICA"; SPC(28); "RED RITMICA"
PRINT #1,
PRINT #1, "*ENTRADA: "; numinmel; "u"; SPC(30 - LEN(STR$(numinmel)));
PRINT #1, "*ENTRADA: "; numinrit; "u"
PRINT #1, "*OCULTA: "; numhimel; "u"; SPC(32 - LEN(STR$(numhimel)));
PRINT #1, "*OCULTA: "; numhirit; "u"
PRINT #1, "*SALIDA: "; numoumel; "u"; SPC(32 - LEN(STR$(numoumel)));
PRINT #1, "*SALIDA: "; numourit; "u"
PRINT #1, "*BANCOS DE MEMORIA: "; numbanc; SPC(22 - LEN(STR$(numbanc)));
PRINT #1, "*CONTEXTO RITMICO: "; longmemr; "u"
IF numbanc <= 4 THEN
maxlipri = numbanc
dosli = 0
ELSE
maxlipri = 4
dosli = 1
END IF
FOR x = 1 TO maxlipri
PRINT #1, "M(" + LTRIM$(RTRIM$(STR$(x))) + ")" + "=";
PRINT #1, USING "#.##"; memfac(x);

```

Apéndice G: Código del Programa MAESTRO

```

    PRINT #1, " ";
NEXT x
PRINT #1, SPC(42 - (10 * maxlipri));
PRINT #1, "*METRONOMO:"; compas - 1; "u"
maxlipri = 0
IF dosli = 1 THEN
    IF numbanc > 8 THEN
        maxlipri = 4
    ELSE
        maxlipri = numbanc - 4
    END IF
    FOR x = 5 TO maxlipri + 4
        PRINT #1, "M(" + LTRIM$(RTRIM$(STR$(x))) + ")" + "=";
        PRINT #1, USING "#.##"; memfac(x);
        PRINT #1, " ";
    NEXT x
END IF
PRINT #1, SPC(42 - (10 * maxlipri)); "*PLAN:"; longeti; "u"
PRINT #1, "*FACTOR DE APRENDIZAJE:"; lratem;
PRINT #1, SPC(18 - LEN(STR$(lratem))); "*FACTOR DE APRENDIZAJE:";
PRINT #1, lratem
PRINT #1, "*FACTOR DE INERCIA:"; momentm;
PRINT #1, SPC(22 - LEN(STR$(momentm))); "*FACTOR DE INERCIA:";
PRINT #1, momentr
CLS
END IF
VIEW PRINT
CLS
END
'
'*****
'El programa se encarga de la gestion de algunos errores en la
'ejecucion debido a la introduccion de datos incorrectos. Estos son:
'
'1) La inexistencia del fichero de melodias.
'2) Nombre de fichero de melodias o de fichero .ARQ erroneo.
'3) Camino para buscar el fichero de melodias incorrecto.
'4) Puerto a la impresora incorrecto
'
' Caso de que se produzca un error de ejecucion que no se encuentre
'dentro de estas categorias se advertira de la interrupcion inmediata
'del programa.
'*****
'Gestionaerror:
VIEW PRINT 22 TO 25
SELECT CASE ERR
CASE 53
    IF conext = 1 THEN
        PRINT UCASE$(leccion$); " No se en encuentra."

```

```

ELSE
    PRINT UCASE$(leccion$); ".MUS No se encuentra."
END IF
INPUT "Introduzca de nuevo el fichero de melodias: ", leccion$
CLS
CASE 64
    IF abrearg = 0 THEN
        IF conext = 1 THEN
            PRINT UCASE$(leccion$); " No es nombre para un fichero";
            PRINT " de melodias."
        ELSE
            PRINT UCASE$(leccion$); ".MUS No es nombre para un ";
            PRINT "fichero de melodias."
        END IF
        PRINT "Introduzca de nuevo el fichero de melodias: ";
        INPUT "", leccion$
        CLS
    ELSE
        PRINT UCASE$(red$); " No funcionara como";
        PRINT "nombre de fichero .ARQ"
        INPUT "Introduzca de nuevo el nombre del CANSINO: ", red$
        CLS
        VIEW PRINT
    END IF
CASE 76
    PRINT "Trayectoria de acceso al fichero";
    PRINT " de melodias incorrecta."
    INPUT "Introduzca de nuevo el fichero de melodias: ", leccion$
    CLS
CASE 68
    CLS
    PRINT "La impresora no esta conectada a ese puerto"
    DO
        INPUT "Puerto paralelo a la impresora [1/2/3]: ", puerto$
        CLS
    LOOP UNTIL puerto$ = "1" OR puerto$ = "2" OR puerto$ = "3"
    CLOSE #1
CASE ELSE
    PRINT "Se ha producido un error no previsto, el programa se";
    PRINT " interrumpira. "
    FOR x = 1 TO 100000
    NEXT x
    CLS
    ON ERROR GOTO 0
END SELECT
IF abrearg = 0 THEN
    DO
        IF errfich = 1 THEN
            PRINT "Nombre del fichero de melodias (.MUS) a utilizar: ";
            INPUT "", leccion$

```

```
END IF
CLS
conext = 0
fime1$ = ""
c = 0
errfich = 0
DO
  fime1$ = MID$(leccion$, LEN(leccion$) - c, 1) + fime1$
  carlec2$ = MID$(leccion$, LEN(leccion$) - c, 1)
  IF carlec2$ = "." AND LCASE$(RIGHT$(leccion$, c)) <> "mus" T
    CLS
    PRINT "Debe tener extension .MUS"
    FOR x = 1 TO 10000
    NEXT x
    CLS
    errfich = 1
    EXIT DO
  ELSEIF MID$(leccion$, LEN(leccion$) - c, 1) = "." THEN
    conext = 1
  END IF
  c = c + 1
  IF c = LEN(leccion$) THEN EXIT DO
  carlec2$ = MID$(leccion$, LEN(leccion$) - c, 1)
  LOOP UNTIL carlec2$ = "\" OR carlec2$ = ":"
LOOP UNTIL errfich = 0
VIEW PRINT
IF conext = 0 THEN
  fich$ = leccion$ + ".mus"
ELSE
  fich$ = leccion$
END IF
END IF
RESUME
,
,
,
*****
**FIN**
*****
```



```

PRINT CHR$(187)
PRINT CHR$(186); "*Trayectoria: "; SPC(26); "*Selección: "
LOCATE 5, 80
PRINT CHR$(186)
PRINT CHR$(186); "*Fichero de Trayectoria: "; SPC(15);
PRINT "*Cuantos Temporales: "
LOCATE 6, 80
PRINT CHR$(186)
PRINT CHR$(186); "*Fichero de Composición: "; SPC(15); "*Arsis: "
LOCATE 7, 80
PRINT CHR$(186)
PRINT CHR$(200);
FOR x = 1 TO 78
    PRINT CHR$(205);
NEXT x
PRINT CHR$(188)
,
'*****
'Se introduce a continuacion el fichero de red que se va a utilizar.
'Este habra sido creado por el programa MAESTRO, tendra extension .ARQ
'y en el se registran los parametros de diseno del CANSINO a emplear
'para la composicion
'*****
,
IF COMMAND$ <> "" THEN
    lincom$ = LTRIM$(RTRIM$(COMMAND$))
    lincom$ = lincom$ + " "
    FOR x = 1 TO LEN(lincom$)
        cara$ = MID$(lincom$, x, 1)
        IF cara$ <> " " AND comarq = 0 THEN
            red$ = red$ + cara$
        ELSEIF cara$ = " " AND comarq = 0 THEN
            comarq = 1
        ELSEIF cara$ <> " " AND comarq = 1 AND comout = 0 THEN
            trayecto$ = trayecto$ + cara$
        ELSEIF cara$ = " " AND comout = 0 AND trayecto$ <> "" THEN
            comout = 1
        ELSEIF cara$ <> " " AND comout = 1 AND comtray = 0 THEN
            tray$ = tray$ + LCASE$(cara$)
        ELSEIF cara$ = " " AND comtray = 0 AND tray$ <> "" THEN
            comtray = 1
        ELSEIF cara$ <> " " AND comsel = 0 AND comtray = 1 THEN
            select$ = select$ + LCASE$(cara$)
        ELSEIF cara$ = " " AND comsel = 0 AND select$ <> "" THEN
            comsel = 1
        ELSEIF cara$ <> " " AND comnum = 0 AND comsel = 1 THEN
            totalnot$ = totalnot$ + cara$
        ELSEIF cara$ = " " AND comnum = 0 AND totalnot$ <> "" THEN
            FOR y = 1 TO LEN(totalnot$)
                ascar = ASC(MID$(totalnot$, y, 1))
            
```

```

        IF ascar < 48 OR ascar > 57 THEN noval = 1
    NEXT y
    IF noval = 0 THEN
        totalnot = VAL(totalnot$)
    ELSE
        totalnot = -1
    END IF
    comnum = 1
    ELSEIF cara$ <> " " AND comstart = 0 AND comnum = 1 THEN
        start$ = start$ + cara$
    ELSEIF cara$ = " " AND comstart = 0 AND start$ <> "" THEN
        FOR y = 1 TO LEN(start$)
            ascar = ASC(MID$(start$, y, 1))
            IF ascar < 48 OR ascar > 57 THEN nonum = 1
        NEXT y
        IF nonum = 0 THEN
            start = VAL(start$)
        ELSE
            start = -1
        END IF
        comstart = 1
    END IF
NEXT x
IF red$ = "-" THEN comarq = 0
IF trayecto$ = "-" THEN comout = 0
IF tray$ <> "a" AND tray$ <> "d" THEN comtray = 0
IF select$ <> "p" AND select$ <> "d" THEN comsel = 0
IF totalnot < 0 OR INT(totalnot) <> totalnot THEN comnum = 0
IF start < 0 OR INT(start) <> start THEN comstart = 0
END IF
IF comarq = 0 THEN
    VIEW PRINT 10 TO 25
    INPUT "Nombre del fichero de red: ", red$
    CLS
END IF
VIEW PRINT
red$ = LTRIM$(RTRIM$(red$))
'
'*****
' Se abre el fichero de red, de extension .ARQ y se leen los parametros
' que definen el CANSINO a emplear para la composicion. Estos parametros
' son:
' 1) NUMBANC: Numero de bancos de memoria
' 2) MEMFAC(X): Factores de memoria que corresponden a los bancos de
' memoria
' 3) NUMINMEL: Numero de unidades en la capa de entrada de la red
' melodica
' 4) NUMHIMEL: " " " " " " " " oculata " " " "
' 5) NUMOUMEL: " " " " " " " " salida " " " "
' 6) NUMINRIT: " " " " " " " " entrada " " " ritmica

```

Apéndice H: Código del Programa ALUMNO

```
'7) NUMHIRIT:  "    "    "    "    "    "    "    "    "    "    "    "
'8) NUMOURIT:  "    "    "    "    "    "    "    "    "    "    "    "
'9) COMPAS: Numero de cuantos temporales que componen el compas en que
'   estan escritas las melodias aprendidas por el CANSINO
'10) LONGMEMR: Numero de unidades que componen el contexto ritmico de
'   la red ritmica del CANSINO
'11) NOTABAJA$: Nota de menor altura que se utilizara durante la
'   composicion
'12) LONGPLAN: Numero de unidades de plan
'*****
,
abrearg = 1
OPEN red$ + ".arg" FOR INPUT AS #1
abrearg = 0
INPUT #1, numbanc
DIM memfac(numbanc - 1)
FOR x = 0 TO numbanc - 1
    INPUT #1, memfac(x)
NEXT x
INPUT #1, numinmel
INPUT #1, numhimel
INPUT #1, numoumel
INPUT #1, numinrit
INPUT #1, numhirit
INPUT #1, numourit
INPUT #1, compas
INPUT #1, longmemr
INPUT #1, notabaja$
INPUT #1, longplan
CLOSE #1
abremwts = 1
OPEN red$ + "m.wts" FOR INPUT AS #1
abremwts = 0
DO WHILE EOF(1) <> -1
    INPUT #1, enlpol
    numenl = numenl + 1
LOOP
CLOSE #1
totenl = numinmel * (1 + numhimel)
totenl = totenl + numhimel * (1 + numoumel) + numoumel
IF numenl <> totenl THEN
    VIEW PRINT 10 TO 25
    PRINT "El fichero de enlaces y polarizaciones ";
    PRINT UCASE$(red$) + "M.WTS";
    PRINT " no se corresponde con los parametros de";
    PRINT UCASE$(red$) + ".ARQ"
    FOR x = 1 TO x = 10000
    NEXT x
    GOTO Final
CLS
```

```

END IF
numenl = 0
abrerwts = 1
OPEN red$ + "r.wts" FOR INPUT AS #1
abrerwts = 0
DO WHILE EOF(1) <> -1
    INPUT #1, enlpol
    numenl = numenl + 1
LOOP
CLOSE #1
totenl = numinrit * (1 + numhirit)
totenl = totenl + numhirit * (1 + numourit) + numourit
IF numenl <> totenl THEN
    VIEW PRINT 10 TO 25
    PRINT "El fichero de enlaces y polarizaciones ";
    PRINT UCASE$(red$) + "R.WTS";
    PRINT " no se corresponde con los parametros de";
    PRINT UCASE$(red$) + ".ARQ"
    FOR x = 1 TO x = 10000
    NEXT x
    GOTO Final
    CLS
END IF
FOR x = 0 TO LEN(red$) - 1
    IF MID$(red$, LEN(red$) - x, 1) <> "\" THEN
        redsinpa$ = MID$(red$, LEN(red$) - x, 1) + redsinpa$
    ELSE
        EXIT FOR
    END IF
NEXT x
VIEW PRINT
LOCATE 3, INT((79 - LEN(redsinpa$)) / 2)
PRINT UCASE$(redsinpa$)
,
'*****
'A continuacion se selecciona una trayectoria en cuanto al plan
'aleatoria o determinista. Si se elige la trayectoria deterministica el
'plan seguira a lo largo del proceso de composicion la trayectoria que
'se ha registrado en un fichero .PLA. Si la trayectoria es aleatoria
'las unidades de plan tomaran para cada iteracion una activacion
'aleatoria.
'*****
VIEW PRINT 10 TO 25
IF comtray = 0 THEN
    DO
        INPUT "Trayectoria aleatoria [a] o determinista [d]: ", tray$
        tray$ = LCASE$(tray$)
        LOOP UNTIL tray$ = "a" OR tray$ = "d"
    CLS

```

```

END IF
VIEW PRINT
LOCATE 5, 16
IF tray$ = "a" THEN
    PRINT "Aleatoria"
ELSE
    PRINT "Determinista"
END IF
'
' *****
' A continuacion se pregunta si durante el proceso de composicion la
' seleccion de las notas sera de tipo probabilistico o determinista. En
' la seleccion determinista para cada iteracion de la red melodica de
' CANSINO se hallara la distancia del vector de salida a cada uno de los
' vectores de salida asignados a las distintas notas que comprenden el
' rango dinamico de las composiciones, la nota generada en cada cuanto
' temporal sera aquella cuyo vector este mas proximo al de salida en la
' actual iteracion. En la seleccion probabilistica se procesara el
' vector de salida de la red melodiaca de asimilandola a una distribucion
' de probabilidad entre las posibles notas de salida y la nota de salida
' se seleccionara aleatoriamente de acuerdo con dicha distribucion.
' *****
'
VIEW PRINT 10 TO 25
IF comsel = 0 THEN
    DO
        PRINT "Seleccion de notas probabilistica [p]";
        PRINT "o determinista [d]: ";
        INPUT "", select$
        select$ = LCASE$(select$)
        LOOP UNTIL select$ = "p" OR select$ = "d"
    CLS
END IF
VIEW PRINT
LOCATE 5, 54
IF select$ = "p" THEN
    PRINT "Probabilística"
ELSE
    PRINT "Determinista"
END IF
'
' *****
' En caso de que la trayectoria a seguir durante la composicion sea
' determinista se pide el nombre del fichero de extension .PLA en el que
' esta registrada dicha trayectoria. El fichero en el que se almacenara
' la composicion se llamara de igual manera que el fichero de
' trayectoria pero con extension .OUT. Caso de que la composicion siga
' una trayectoria aleatoria se pedira el numero de cuantos temporales
' que se desea tenga la coomposicion y se pedira un nombre para el
' fichero en el que se almacenara esta.
' *****
'

```

```
VIEW PRINT 10 TO 25
IF tray$ = "d" THEN
  CALL refina(0, fich$, fitray$, trayecto$, conext, comout)
  abrepla = 1
  OPEN fich$ FOR INPUT AS #1
  abrepla = 0
  DO WHILE EOF(1) <> -1
    INPUT #1, itempla
    nitempla = nitempla + 1
  LOOP
  CLOSE #1
  crit = nitempla / (longplan + 1)
  IF crit <> INT(crit) THEN
    VIEW PRINT 10 TO 25
    PRINT "El fichero de trayectoria no es compatible con el fichero";
    PRINT " de arquitectura "; UCASE$(red$) + ".ARQ"
    FOR x = 1 TO 10000
      NEXT x
    CLS
    GOTO Final
  END IF
  VIEW PRINT
  LOCATE 6, 27
  IF conext = 0 THEN
    PRINT fitray$ + ".pla"
  ELSE
    PRINT fitray$
  END IF
  OPEN fich$ FOR INPUT AS #1
  DO WHILE EOF(1) <> -1
    INPUT #1, lecitera
    IF lecitera <> INT(lecitera) OR lecitera < 0 THEN
      VIEW PRINT 10 TO 25
      PRINT "En el fichero de trayectoria se dan numeros de";
      PRINT " iteraciones reales o negativos"
      FOR x = 1 TO 10000
        NEXT x
      CLS
      CLOSE #1
      GOTO Final:
    END IF
    FOR x = 1 TO longplan
      INPUT #1, pl
    NEXT x
    lecnotot = lecnotot + lecitera
  LOOP
  LOCATE 6, 62
  PRINT lecnotot
  CLOSE #1
  OPEN fich$ FOR INPUT AS #1
```

Apéndice H: Código del Programa ALUMNO

```
IF conext = 0 THEN
  OPEN trayecto$ + ".out" FOR OUTPUT AS #2
ELSE
  opaux$ = LEFT$(trayecto$, LEN(trayecto$) - 4) + ".out"
  OPEN opaux$ FOR OUTPUT AS #2
END IF
LOCATE 7, 27
IF conext = 0 THEN
  PRINT fitray$ + ".out"
ELSE
  PRINT LEFT$(fitray$, LEN(fitray$) - 4) + ".out"
END IF
ELSE
  IF comnum = 0 THEN
    DO
      PRINT "Numero de cuantos temporales para la composicion: ";
      INPUT "", totalnot
      CLS
      LOOP UNTIL INT(totalnot) = totalnot AND totalnot > 0
    END IF
    VIEW PRINT
    LOCATE 6, 62
    PRINT totalnot
    VIEW PRINT 10 TO 25
    CALL refina(1, fich$, fitray$, trayecto$, conext, comout)
    abreout = 1
    OPEN fich$ FOR OUTPUT AS #2
    CLOSE #1
    abreout = 0
    VIEW PRINT
    LOCATE 7, 27
    IF conext = 0 THEN
      PRINT fitray$ + ".out"
    ELSE
      PRINT fitray$
    END IF
  END IF
END IF
PRINT #2, "s";
/
' *****
' Se definen a continuacion las variables NUMMEL, que lleva el numero de
' unidades de que se compone la red melodica y NUMRIT que lleva el
' numero de unidades de que se compone la red ritmica. Se dimensionan
' tambien las matrices WMEL(X,Y), que lleva el valor de los pesos
' asociados a los enlaces de la red melodica y WRIT(X,Y), que lleva el
' valor de los pesos asociados a los enlaces de la red ritmica. Se
' dimensionan tambien los vectores ACTMEL(X) que llevara en cada
' iteracion las activaciones de las unidades de la red melodica y
' ACTRIT(X) que hara lo mismo para las unidades de la red ritmica.
' Los vectores BIASMEL(X) y BIASRIT(X) almacenaran respectivamente las
```

Apéndice H: Código del Programa ALUMNO

```
'polarizaciones de las unidades de la red melodica y ritmica
'respectivamente. El vector POSICION$(X) almacenara las notas de una oct
'romatica ordenadas por alturas. El vector SALIDA$(X) asignara a cada
'unidad de salida de la red melodica la nota que le corresponda. El
'vector METRONOM(X) llevara en cada iteracion las activaciones de las
'unidades de salida del metronomo que son a su vez unidades de la capa
'de entrada de la red ritmica.
'*****
,
nummel = numinmel + numhimel + numoumel
numrit = numinrit + numhirit + numourit
DIM wmel(nummel - 1, nummel - 1), writ(numrit - 1, numrit - 1)
DIM actmel(nummel - 1), actrit(numrit - 1)
DIM biasmel(nummel - 1), biasrit(numrit - 1)
DIM exalt(numinmel + numhimel TO nummel - 1), posicion$(1 TO 12)
DIM metronom(1 TO compas - 1)
DIM SHARED UPLAN(10), salida$(0 TO numoumel)
,
'*****
'Se asignan los valores al vector POSICION$(X) y se asignan las notas
'al vector SALIDA$(X).
'*****
,
FOR x = 1 TO 12
  READ posicion$(x)
NEXT x
nobaja$ = LEFT$(notabaja$, 1)
cuenta = 1
DO UNTIL posicion$(cuenta) = nobaja$
  cuenta = cuenta + 1
LOOP
tabaja$ = RIGHT$(notabaja$, 1)
FOR x = 1 TO numoumel
  salida$(x) = posicion$(cuenta)
  cuenta = cuenta + 1
  IF cuenta = 13 THEN cuenta = 1
  salida$(x) = salida$(x) + tabaja$
  IF posicion$(cuenta) = "d" THEN
    tabaja$ = RIGHT$(STR$(VAL(tabaja$) + 1), 1)
  END IF
NEXT x
salida$(0) = "&"
,
'*****
'El procedimiento LECTWTS se encarga de leer los ficheros de extension
'.WTS en el cual el programa de aprendizaje por retropropagacion, BP de
'McClelland & Rumelhart, habra vertido los pesos asociados a los
'enlaces y las polarizaciones que hayan resultado del proceso de
'aprendizaje. Este procedimiento sera llamado dos veces, una para leer
'el fichero de nombre <nombre de la red>+M.WTS en el cual estarn pesos
```

```

'y polarizaciones de la red melodica y otra para leer identica
'informacion para la red ritmivca en el fichero
'<nombre de la red>+R.WTS
'*****
,
CALL lectwts(red$ + "m", wmel(), biasmel(), numinmel, numhimel, numoume
l)
CALL lectwts(red$ + "r", writ(), biasrit(), numinrit, numhirit, numouri
t)
VIEW PRINT 10 TO 25
DO
    IF comstart = 0 OR paso <> 0 THEN
        PRINT "Cuantos temporales previos a la primera barra";
        PRINT " de compas [0,"; STR$(compas - 1);
        INPUT "]: ", start
        CLS
    END IF
    paso = 1
LOOP UNTIL start >= 0 AND start <= compas - 1 AND INT(start) = start
VIEW PRINT
LOCATE 7, 49
PRINT start
batuta = compas - start + 1
contador = 1
,
'*****
'El vector de activaciones de las unidades de la red melodica ACTMEL(X)
'se inicializa con el valor de las correspondientes polarizaciones
'*****
,
FOR x = numinmel TO nummel - 1
    actmel(x) = biasmel(x)
NEXT x
,
'*****
'Comienza el proceso de composicion, cada iteracion en el bucle DO-LOOP
'correspondera con una iteracion del CANSINO. Este proceso terminara
'cuando se hallan generado el numero de cuantos temporales solicitados
'y la variable FIN se ponga a 1.En primer lugar se llama al
'procedimiento PLAN. este procedimiento se comportara de distinta
'manera segun se haya optado por una trayectoria aleatoria o
'determinista. Si la trayectoria es determinista leera en el fichero de
'extension .PLA los valores que en la actual iteracion tomara el vector
'UPLAN(X) que se corresponderan con las activaciones de las unidades de
'plan. En caso de que hayamos seleccionado una trayectoria aleatoria
'para el proceso de composicion la subrutina PLAN activara las unidades
'de plan segun valores aleatorios comprendidos en un determinado
'intervalo
'*****
,

```

```

VIEW PRINT 10 TO 25
LOCATE 11, 30
PRINT "Cuanto Temporal:"
DO
    CALL plan(UPLAN(), longplan, fin)
    IF fin = 1 THEN EXIT DO
    notva = notva + 1
    LOCATE 11, 47
    PRINT notva
,
/ *****
' Se almacena en las posiciones del vector ACTMEL(X) que corresponden a
' las activaciones de las unidades de plan de la red malodica del
' CANSINO los valores que le corresponden almacenados en UPLAN(X)
/ *****
,
    FOR x = numinmel - longplan TO numinmel - 1
        actmel(x) = UPLAN(x - numinmel + longplan)
    NEXT x
,
/ *****
' Se llama al procedimiento PROPAGA que se encargara de una vez que en
' el vector ACTMEL(X) se hallan introducido los valores correspondientes
' a las activaciones de las unidades de la capa de entrada de la red
' melodica, calcular los restantes valores de dicho vector
' correspondiente a las activaciones de las restantes unidades de la
' red. En otras palabras se encarga de propagar la entrada a lo largo de
' la red neuronal proporcionando la salida
/ *****
,
    CALL propaga(wmel(), biasmel(), actmel(), numinmel, numhimel, numoum
el)
,
/ *****
' El procedimiento invocado a continuacion es SELEC que se encaragara
' de, en funcion de la salida obtenida en la capa de salida de la red
' melodica, decidir que nota le corresponde. Actuara este procedimiento
' de distinta manera segun que el que el proceso de seleccion elegido
' sea determinista o probabilistico
/ *****
,
    CALL selec(actmel(), numinmel, numhimel, numoumel, nota$)
,
/ *****
' A continuacion se la nota generada en la actual iteracion y que ha
' sido proporcionada por el procedimiento SELEC en la variable NOTAS$, se
' convierte
' al formato [+/-], [+/-]... [+/-] <d,D,r,R,m,f,F,o,O,l,L,s>
/ *****
,

```

```

octava$ = ""
IF nota$ <> "&" THEN
  neoctava = VAL(RIGHT$(nota$, 1))
  IF octava > 0 THEN
    DO
      IF neoctava > octava THEN
        octava = octava + 1
        octava$ = octava$ + "+"
      ELSEIF neoctava < octava THEN
        octava = octava - 1
        octava$ = octava$ + "-"
      END IF
    LOOP UNTIL octava = neoctava
    nota$ = octava$ + LEFT$(nota$, 1)
  ELSE
    octava = neoctava
    nota$ = RTRIM$(LTRIM$(STR$(octava))) + ","
    nota$ = nota$ + RTRIM$(LTRIM$(STR$(compas))) + "," + "b" + ","
    nota$ = nota$ + LEFT$(nota$, 1)
  END IF
END IF
/
/*****
'Se actualizan las variables ASCENSO y DESCENSO despues de comparar las
'salidas de la red melodica en la cataual iteracion y en la previa.
'Estas variables serviran para actualizar las componentes del vector
'ACTRIT(X) que llevan las activaciones de las unidades de incremento y
'decremento de la capa de entrada de la red ritmica del CANSINO
*****/
ascenso = 0
descenso = 0
FOR x = numinmel + numhimmel TO nummel - 1
  IF actmel(x) > exalt(x) THEN
    ascenso = 1
    descenso = 0
  ELSEIF actmel(x) < exalt(x) THEN
    ascenso = 0
    descenso = 1
  END IF
NEXT x
FOR x = numinmel + numhimmel TO nummel - 1
  exalt(x) = actmel(x)
NEXT x
actrit(longmemr) = ascenso
actrit(longmemr + 1) = descenso
/
/*****
'Se actualizan a continuacion las unidades de plan de la red ritmica
*****/

```

```

FOR x = longmemr + 2 TO longmemr + longplan + 1
    actrit(x) = UPLAN(x - longmemr - 2)
NEXT x
,
'*****
'La salida de la red melodica que representa la altura generada en la
'iteracion actual se transfiere a la entrada de la red ritmica
'*****
,
    FOR x = numinmel + numhimel TO nummel - 1
        ind = longmer + longplan + 2 + x - numinmel - numhimel
        actrit(ind) = actmel(x)
    NEXT x
,
'*****
'Se actualiza el vector METRONOM(X) que lleva en cada iteracion las
'activaciones correspondientes a las unidades de salida del metronomo
'que forman parte de la capa de entrada de la red ritmica del CANSINO.
'La variable BATUTA es el contador de cuantos temporales que se utiliza
'para esta activacion. Este contador va de 1 a COMPAS y se vuelve a
'poner a 1.
'*****
,
    IF batuta = compas + 1 THEN
        FOR x = 1 TO compas - 1
            metronom(x) = 0
        NEXT x
        batuta = 2
    ELSE
        FOR x = 1 TO batuta - 1
            metronom(x) = 1
        NEXT x
        FOR x = batuta TO compas - 1
            metronom(x) = 0
        NEXT x
        batuta = batuta + 1
    END IF
    FOR x = 1 TO compas - 1
        actrit(numinrit - compas + x) = metronom(x)
    NEXT x
    FOR x = numinrit TO numrit - 1
        actrit(x) = biasrit(x)
    NEXT x
,
'*****
'Se propaga la entrada de la red ritmica del CANSINO obteniendose en su
'su salida si en la iteracion actual hay o no ataque a la nota. El
'proceso de decision se decantara por la existencia de ataque si la
'activacion de la unidad de salida de la red ritmica supera 0.5
'mientras que si esto no ocurre no habra ataque
'*****
,

```

Apéndice H: Código del Programa ALUMNO

```
CALL propaga(writ(), biasrit(), actrit(), numinrit, numhirit, numour
it)
IF actrit(numrit - 1) >= .5 THEN
    ataque = 1
    actrit(numrit - 1) = 1
ELSE
    ataque = 0
    actrit(numrit - 1) = 0
END IF
,
'*****
' Se completara la variable alfanumerica NOTA$ con el caracter "<" o
' "-" segun haya o no ataque en la presente iteracion. A continuacion
' NOTA$ se graba en el fichero de la composicion de extension .OUT
'*****
,
    IF ataque = 1 THEN
        nota$ = nota$ + "<"
    ELSE
        nota$ = nota$ + "-"
    END IF
    IF batuta = 2 AND barfir = 0 THEN
        nota$ = "a," + nota$
        barfir = 1
    END IF
    PRINT #2, ", " + nota$;
,
'*****
' Comienzan a continuacion los procesos de realimentacion comenzando por
' la actualizacion del contexto ritmico de la red ritmica que desplazara
' sus activaciones de izquierda a derecha
'*****
,
    FOR x = 0 TO longmemr - 2
        actrit(x) = actrit(x + 1)
    NEXT x
    actrit(longmemr - 1) = ataque
,
'*****
' A continuacion se realiza la realimentacion en la red melodica de
' forma que la salida es recirculada a lo bancos de memoria en las
' unidades de los cuales se lleva tambien a cabo una autorrealimentacion
'*****
,
    FOR x = 0 TO numbanc - 1
        FOR y = 0 TO numoumel - 1
            autorre = memfac(x) * actmel(y + x * numoumel)
            rre = actmel(numinmel + numhimel + y) * (1 - memfac(x))
            actmel(y + x * numoumel) = autorre + rre
        NEXT y
```

```

NEXT x
/
/*****
' Se preparan las unidades de la red melodica para el proceso de
' propagacion de la entrada volviendo a situar en el vector de
' activaciones ACTMEL(X) los correspondientes valores de las
' polarizaciones registrados en el vector BIASMEL(X)
/*****
/
FOR x = numinmel TO nummel - 1
    actmel(x) = biasmel(x)
NEXT x
/
/*****
' Fin de la presente iteracion y se pasa a generar la nota
' correspondiente al siguiente cuanto temporal
/*****
/
LOOP
CLOSE #1
CLOSE #2
FOR x = 1 TO 3
    BEEP
NEXT x
Final:
VIEW PRINT
CLS
END

Gestionaerror:
VIEW PRINT 10 TO 25
SELECT CASE ERR
CASE 53
    IF abrearq = 1 THEN
        PRINT UCASE$(red$) + ".ARQ"; " No se encuentra"
        INPUT "Introduzca de nuevo el nombre del CANSINO: ", red$
        CLS
    ELSEIF abremwts = 1 THEN
        PRINT UCASE$(red$) + "M.WTS"; " No se encuentra"
        FOR x = 1 TO 100000
            NEXT x
        GOTO Final:
    ELSEIF abrerwts = 1 THEN
        PRINT UCASE$(red$) + "R.WTS"; " No se encuentra"
        FOR x = 1 TO 100000
            NEXT x
        GOTO Final:
    ELSEIF abrepla = 1 THEN
        PRINT UCASE$(fich$); " No se encuentra"
        comout = 0

```

```
        CALL refina(0, fich$, fitray$, trayecto$, conext, comout)
        CLS
    END IF
CASE 64
    IF abrearq = 1 THEN
        PRINT UCASE$(red$); "No funcionara como nombre de un fichero";
        PRINT " .ARQ."
        INPUT "Introduzca de nuevo el nombre del CANSINO: ", red$
        CLS
    ELSEIF abrepla = 1 THEN
        PRINT UCASE$(fich$); " No es nombre para un fichero de";
        PRINT " trayectoria. "
        comout = 0
        CALL refina(0, fich$, fitray$, trayecto$, conext, comout)
        CLS
    ELSEIF abreout = 1 THEN
        PRINT UCASE$(fich$); " No es nombre para un fichero de";
        PRINT " composicion. "
        comout = 0
        CALL refina(1, fich$, fitray$, trayecto$, conext, comout)
    END IF
CASE 76
    IF abrearq = 1 THEN
        PRINT "Trayectoria de acceso al fichero .ARQ incorrecta."
        INPUT "Introduzca de nuevo el nombre del CANSINO: ", red$
        CLS
    ELSEIF abrepla = 1 THEN
        PRINT "Trayectoria de acceso al fichero .PLA incorrecta."
        comout = 0
        CALL refina(0, fich$, fitray$, trayecto$, conext, comout)
        CLS
    ELSEIF abreout = 1 THEN
        PRINT "Trayectoria de acceso al fichero .OUT incorrecta."
        comout = 0
        CALL refina(1, fich$, fitray$, trayecto$, conext, comout)
        CLS
    END IF
CASE ELSE
    PRINT "Se ha producido un error no previsto, el programa se";
    PRINT " interrumpira. "
    FOR x = 1 TO 100000
    NEXT x
CLS
    ON ERROR GOTO 0
END SELECT
RESUME
```

```

/
'*****
'Este procedimiento se encarga de la lectura de los pesos asociados a
'los enlaces y las polarizaciones de las unidades de las redes melodica
'y ritmica. Estos son almacenados despues del proceso de aprendizaje,
'que lleva a cabo el programa BP de McClelland & Rumelhart, en los
'ficheros <Nombre del CANSINO>+<M/R>.WTS. Sera M si corresponden a la
'red melodica y R si son de la red ritmica.
'*****
/
SUB lectwts (fichero$, enlaces(), bias(), numin, numhi, numou)
OPEN fichero$ + ".wts" FOR INPUT AS #3
FOR x = numin TO numin + numhi - 1
  FOR y = 0 TO numin - 1
    INPUT #3, enlaces(x, y)
  NEXT y
NEXT x
FOR x = numhi + numin TO numin + numhi + numou - 1
  FOR y = numin TO numhi + numin - 1
    INPUT #3, enlaces(x, y)
  NEXT y
NEXT x
FOR x = 0 TO numin + numhi + numou - 1
  INPUT #3, bias(x)
NEXT x
CLOSE #3
END SUB
```

```

/
/ *****
/ Este procedimiento se encarga, bien de la lectura del fichero de
/ extension .PLA en el cual queda registrada la trayectoria que las
/ unidades de plan seguiran durante el proceso de aprendizaje si hemos
/ elegido una composicion con trayectoria determinista, bien de generar
/ en cada iteracion activaciones aleatorias para las unidades de plan
/ caso de que hayamos elegido una composicion con trayectoria aleatoria.
/ La sintaxis del fichero de extension .PLA sera como sigue:
/
/ n# de iteraciones, activacion unidad de plan 1, ..., activacion unidad de
/                                                                                               plan N
/      "                "                "
/      .                .                .
/      .                .                .
/      "                "                "
/
/ Este fichero que se leera de forma secuencial hara que durante el
/ proceso composicion el CANSINO empezara por la primera linea que
/ encuentre y durante el numero de iteraciones especificado situe las
/ activaciones indicadas en las unidades de plan pasando a continuacion
/ a la linea siguiente y asi sucesivamente
/ *****
SUB plan (UPLAN(), longplan, fin)
SHARED contador, itera, tray$, totalnot
IF tray$ = "d" THEN
    IF EOF(1) <> -1 OR contador <> 1 THEN
        IF contador = 1 THEN
            INPUT #1, itera
            FOR x = 0 TO longplan - 1
                INPUT #1, UPLAN(x)
            NEXT x
        END IF
        IF itera > contador THEN
            contador = contador + 1
        ELSE
            contador = 1
        END IF
    ELSE
        fin = 1
    END IF
ELSE
    IF contador > totalnot THEN fin = 1
    FOR x = 0 TO longplan - 1
        UPLAN(x) = RND
    NEXT x
    contador = contador + 1
END IF
END SUB

```

```
,
'*****
'Este procedimiento se encargara de, tanto para la red ritmica com la
'melodica del CANSINO, propagar las activaciones fijadas en las
'unidades de la capa de entrada hasta a traves de la red neuronal hasta
'obtener la salida
'*****
,
SUB propaga (enlaces(), bias(), act(), numin, numhi, numou)
FOR x = numin TO numin + numhi - 1
  FOR y = 0 TO numin - 1
    act(x) = enlaces(x, y) * act(y) + act(x)
  NEXT y
NEXT x
FOR x = numin TO numin + numhi - 1
  act(x) = 1 / (1 + EXP(-act(x)))
NEXT x
FOR x = numin + numhi TO numin + numhi + numou - 1
  FOR y = numin TO numin + numhi - 1
    act(x) = enlaces(x, y) * act(y) + act(x)
  NEXT y
NEXT x
FOR x = numin + numhi TO numin + numhi + numou - 1
  act(x) = 1 / (1 + EXP(-act(x)))
NEXT x
END SUB
```

```

SUB refina (sal, fich$, fitray$, trayecto$, conext, comout)
DO
  IF comout = 0 THEN
    IF sal = 0 THEN
      INPUT "Nombre del fichero de trayectoria: ", trayecto$
    ELSE
      INPUT "Nombre del fichero de composicion: ", trayecto$
    END IF
  END IF
  CLS
  trayecto$ = LTRIM$(RTRIM$(trayecto$))
  conext = 0
  fitray$ = ""
  g = 0
  errfich = 0
  DO
    fitray$ = MID$(trayecto$, LEN(trayecto$) - g, 1) + fitray$
    cartray$ = MID$(trayecto$, LEN(trayecto$) - g, 1)
    extretray$ = LCASE$(RIGHT$(trayecto$, g))
    IF cartray$ = "." AND extretray$ <> "out" AND sal = 1 THEN
      PRINT "Debe tener extensin .OUT"
      FOR x = 1 TO 100000
      NEXT x
      CLS
      errfich = 1
      EXIT DO
    ELSEIF cartray$ = "." AND extretray$ <> "pla" AND sal = 0 THEN
      PRINT "Debe tener extensin .PLA"
      FOR x = 1 TO 100000
      NEXT x
      CLS
      errfich = 1
      EXIT DO
    ELSEIF cartray$ = "." THEN
      conext = 1
    END IF
    g = g + 1
    IF g = LEN(trayecto$) THEN EXIT DO
    cartray$ = MID$(trayecto$, LEN(trayecto$) - g, 1)
  LOOP UNTIL cartray$ = "\" OR cartray$ = ":"
  LOOP UNTIL errfich = 0
  IF conext = 0 AND sal = 1 THEN
    fich$ = trayecto$ + ".out"
  ELSEIF conext = 0 AND sal = 0 THEN
    fich$ = trayecto$ + ".pla"
  ELSE
    fich$ = trayecto$
  END IF
  fitray$ = LCASE$(fitray$)
END SUB

```

```

'
'*****
'Este procedimiento una vez que el procedimiento PROPAGA a obtenido las
'activaciones con las que quedan las unidades de la capa de salida de
'la red melodica, se encargara de decidir cual es la nota que
'correponde a dicho vector de activaciones. Dicha decision puede ser de
'caracter determinista o probabilistico. Si la decision es
'deterministica se calculara la distancia del vector de salida a cada
'uno de los vectores asignados a las posibles notas de salida y se
'elegira la nota cuyo vector este a menor distancia del de salida. Si
'la decision es probabilistica se elaborara en funcion de las mismas
'distancias una funcion de distribucion de probabilidad entre las
'posibles notas de salida y se seleccionara la nota simulando esta
'distribucion.
'*****
SUB selec (act(), numin, numhi, numou, nota$)
DIM d(0 TO numou), p(0 TO numou)
SHARED select$
FOR x = 0 TO numou
  FOR y = numin + numhi TO numin + numhi + x - 1
    d(x) = (.9 - act(y)) ^ 2 + d(x)
  NEXT y
  FOR y = numin + numhi + x TO numin + numhi + numou - 1
    d(x) = (.1 - act(y)) ^ 2 + d(x)
  NEXT y
NEXT x
IF select$ = "d" THEN
  distance = numou
  FOR x = 0 TO numou
    IF d(x) < distance THEN
      distance = d(x)
      puntero = x
    END IF
  NEXT x
ELSE
  den = 0
  FOR x = 0 TO numou
    den = EXP(-d(x)) + den
  NEXT x
  FOR x = 0 TO numou
    p(x) = EXP(-d(x)) / den
  NEXT x
  alea = RND
  limite = 0
  prim = 0
  FOR x = 0 TO numou
    limite = p(x) + limite
    IF alea <= limite AND prim = 0 THEN

```

```
        puntero = x
        prim = 1
    END IF
NEXT x
END IF
FOR x = numin + numhi TO numin + numhi + numou - 1
    IF x <= puntero + numin + numhi - 1 THEN
        act(x) = 1
    ELSE
        act(x) = 0
    END IF
NEXT x
nota$ = salida$(puntero)
END SUB
'                *****
'                **FIN**
'                *****
```

APENDICE I

MELODIAS DE APRENDIZAJE PARA LOS CANSINOS

En este apéndice se presentan los ficheros de aprendizaje CLASICO.MUS e INFANTIL.MUS con que han sido entrenados los CANSINOS CLASICO e INFANTIL II, III y IV, así como las partituras de las melodías que han sido codificadas en estos ficheros.

CLASICO.MUS

s,5,8,n°1 K.V.516 (I) W.A.Mozart,000,m<,a,l<,+d-
m<,m<,m<,m-,&<,l<,l<,O-,o-,o<,F<,F-
n°2 K.V.516 (II) W.A.Mozart,001,-o<,a,+o<,o-,o-,m<
d<,d-,&<,-o<,+o<,o-,o-,m<,D<,D-
n°3 K.V.516 (III) W.A.Mozart,010,-o<,a,+d<,m-,o<,o<
o<,o-,&<,d<,+d<,-l-,f<,f<,f<,f-
n°4 K.V.229 W.A.Mozart,011,a,d<,d-,&<,-o<,+d<,d-
&<,-o<,+d<,m<,o<,m<,d<,d-
n°5 K.V.268 W.A.Mozart,100,a,d<,d-,d-,d-,-o<,o-
+m<,m-,d<,d-,o<,o-,m<,m-,+d<,d-,r<,r-,r-,r-
n°6 Don Giovanni W.A.Mozart,101,a,-d<,d-,d<,d<,m<
d<,d<,d-,-o<,o-,o<,o<,+d<,-o<,o<,o-
n°7 Cuarteto n°3 Dittersdorf,110,++m<,d-,a,-o<,+d-
-m<,o-,d<,m-,-o<,+d-,-m<,o-,d<,m-,o<,+m-,d<,-o-
n°8 Sinfonia n°46 M.Haydn,111,o<,o-,a,+d<,d-,m<,m-
&<,&- ,d<,d-,f<,f-,l<,l-,&<,&- ,d<,d-,e

Apéndice I: Melodías de Aprendizaje para los CANSINOS

W.A. Mozart
Quinteto K.V.516

Plan (0,0,0)

Quinteto K.V.516

(0,0,1)

Quinteto K.V.516

(0,1,0)

Divertimento para 2 clar. y fagot K.V. Apéndice 229

(0,1,1)

Concierto para violín K.V.268

(1,0,0)

Don Giovanni

(1,0,1)

K.D.VonDittersdorf
Cuarteto n°3

(1,1,0)

M.Haydn
Sinfonía n°26

(1,1,1)

INFANTIL.MUS

s,5,8,n°1 El perro del herrero,000,s<,+d<,a,r<,r-,r<,r-,m<,m-
m<,m-,r<,r-,r-,r-, -s<,s-,l<,l<,o<,o-,s<,l<,o<,o-m<,m-,r<,r-
r-,r-,r-,r-,l<,s<,+d<,d-,d<,d-,r<,r-,d<,d-, -s<,s-,s-,s-,s-
s-,s<,+d<,r<,r-,r<,r-,m<,m-,m<,m-,r<r-,r-,r-, -s<,s-,s<,l<,o<
o-,s<,l<,o<,o-,m<,m-,r<,r-,r-,r-,r-,r-,l<,s<,+d<,d-,d<,d-,r<,r-
d<,d-, -s<,s-,s-,s-,s-,s-

n°2 Con el guri guri guri,001,f<,f-,f-,f-,f-,f-,l<,l-,a,+d<,d-
d<,d-,d<,d-,d<,d-,d<,d-,d-,d-,d<,d-,d-,d-,r<,r-,r-,r-,r-,r-
m<,m-,d<,d-,d<,d-,d<,d-, -s<,s-,l<,l-,l-,l-,l<,l-l-,l-,+d<,d-
d-,d-,d-,d-,r<,r-, -s<,s-,s<,s-,s<,s-,l<,l-,o<,o-,o-,o-,o<,o-
o-,o-,s<,s-,s-,s-,s-,s-,+d<,d-, -l<,l-,l<,l-l<,l-,o<,o-,f<,f-
f-,f-,f<,f-,f-,f-

n°3 Olles olles del convent,010,m<,m-,f<,f-,a,o<,o-,o<,o-,l<
l-,l<,l-,o<,o-,o-,o-,m<,m-,f<,f-,o<,o-,o<,o-,l<,l-,l<,l-,o<
o-,o-,o-,m<,m-,m-,m-,o<,o-,o<,o-,o<,o-,l<,l-,o<,o-,o-,o-,m<
m-,m-,m-,o<,o-,o<,o-,o<,o-,l<,l-,o<,o-,o-,o-,m<,m-,m-,m-,o<
o-,o<,o-,o<,o-,o<,o-,l<,l-,l-,l-,f<,f-,f<,f-l<,l<,l<,l<,l<
l<,l<,l<,o<,o-,o-,o-

n°4 Els tres tambors,011,o<,a,+d<,d-,d-,r<,m<,m-,m-,r<,d<,d-
d-,d-,d-,d-,&<,r<,m<,m-,m-,r<,m<,m-,f<,m<,m-,m-f<,o<,o-
o-,f<,m<,m-,m-,m-,m-,m-,&<,-o<,+d<,d-,d-,r<,m<,m-,m-,r<,f<
f-,f-,m<,d<,d-,d-,d-,d<,d-,d-,d-,d<,d-, -s<,l<,o<,o-,o-,o-,o<
o-,o-,o<,+d<,d-,d-,r<,m<,m-,m-,r<,f<,f-,f-,m<,d<,d-,d-,d-,d<
d-,d-,d-

n°5 O que anda no turreiro,100,-o<,o-,o<,o-,a,o<,o-,o-,o<,o<
o-,f<,f-,o<,o-,m<,m-,l<,l-,l<,l-,l<,l-,l-,l<,l<,l-l<,l-,l<
l-,l-,f<,l<,l-,l<,l-,l<,l-,l<,l-,o<,o-,f<,f-,o<,o-,o<,o-,m<
m-,m<,m-,f<,f-,f<,f-,m<,m-,r<,r-,m<,m-,m<,m-,l<,l-,l<,l-,l<
l-,l<,l-,o<,o-,f<,f-,o<,o-,o<,o-,m<,m-,m<,m-,f<,f-,f<,f-,m<
m-,r<,r-,m<,m-m-,m-,m-,m-,m-

n°6 Camiña Don Sancho,101,a,l<,l-,l<,l-,l<,l-,l<,l-,l<,l-,l-
l-,m<,m-,m-,m-,o<,o-,l<,l-,o<,o-,f<,f-,o<,o-,o-o-,o<,o-,o-
o-l<,l-,l<,l-,l<,l-,l<,l-,l<,l-,l-l-,m<,m-,m-,m-,o<,o-,l<,l-
o<,o-,f<,f-,o<,o-,o-,o-,o<,o-,o-,o-,r<,r-,r<,r-,r<,r-,r<,r-
m<,m-,m-m-,d<,d-,d<,d-,r<,r-,r-,r-,d<,d-, -s<,s-,l<,l-,l<,l-

n°7 Buhameak badakite,110,+d<,d-,o<,o-,a,o<,o-,m<,m-,f<,f-
o<,o-,l<,l-,o<,o-,m<,m-,o<,o-,o<,o-,f<,f-,m<,m-,r<,r-,m<,m-
m-,m-,d<,d-,o<,o-,o<,o-,m<,m-,f<,f-,o<,o-,l<,l-,o<,o-,m<,m-
o<,o-,o<,o-,f<,f-,m<,m-,r<,r-,d<,d-,&<,r<,m<,m-,r<,r-,d<,d-
d-,r<,d<,d-,d-,r<,m<,m-,r<,r-,m<,m-,m-,m<,o<,o-,f<,m<,d<,d-
d-,d-

n°8 Belenengo,111,d<,d-,m<,m-,a,o<,o-,o<,o-,l<,l-,m<,m-,o<,o-
o<,o-,o-,o-,o<,o<,+d<,d-,d<,d-, -s<,s-,s<,s-,o<,o-,m<,m-,m-
m-,m-,m-,o<,o-,o<,l<,o<,o-,o<,m<,r<,r-,d<,d-,d<,d-,d<,d-,r<
r-,r<,r-,m<,m-,m<,m-,r<,r-,r-,r-,r-,r-,r-,r-,d<,d-,m<,m-,o<
o-,l<,l-,o<,o-,o-,o-,o-,o-,o-,o-,r<,r-,m<,m-,f<,f-,m<,m-,d<
d-,d-,d-,e

EL PERRO DEL HERRERO

The musical score for "EL PERRO DEL HERRERO" is written in 2/4 time and consists of four staves. The first staff begins with a treble clef and a 2/4 time signature. The melody is composed of eighth and quarter notes, with some beamed eighth notes. The second staff continues the melody with a dotted quarter note followed by eighth notes. The third and fourth staves complete the piece, with the fourth staff ending with a double bar line and a fermata over the final note.

CON EL GURI, GURI, GURI

The musical score consists of four staves of music in 2/4 time. The first staff begins with a treble clef and a 2/4 time signature. The melody is composed of quarter and eighth notes. The second and third staves continue the melody with similar rhythmic patterns. The fourth staff concludes the piece with a double bar line. The music is written in a simple, accessible style suitable for young learners.

OLLES, OLLES DEL CONVENT

ELS TRES TAMBORS

The musical score for "ELS TRES TAMBORS" is written in 2/4 time and consists of five staves. The first staff begins with a treble clef and a 2/4 time signature. The melody is composed of eighth and quarter notes, with some notes beamed together. The second staff continues the melody with similar rhythmic patterns. The third staff features a mix of eighth and quarter notes, including a measure with a quarter rest. The fourth staff shows a continuation of the melody with some notes beamed together. The fifth staff concludes the piece with a final measure containing a quarter rest, followed by a double bar line.

O QUE ANDA NO TURREIRO

The musical score consists of four staves of music in 2/4 time, written in treble clef. The melody is composed of eighth and quarter notes, with some notes beamed together. The first staff begins with a treble clef and a 2/4 time signature. The music concludes with a double bar line and repeat dots.

CAMIÑA DON SANCHO

The musical score for 'CAMIÑA DON SANCHO' is written in 2/4 time and consists of three staves. The first staff begins with a treble clef and a 2/4 time signature. The melody consists of a sequence of notes: a quarter note on G4, a quarter note on A4, a quarter note on B4, a quarter note on C5, a quarter note on B4, a quarter note on A4, a quarter note on G4, and a quarter note on F4. The second staff continues the melody with a quarter note on E4, a quarter note on D4, a quarter note on C4, a quarter note on B3, a quarter note on A3, a quarter note on G3, a quarter note on F3, and a quarter note on E3. A repeat sign is placed after the eighth measure, followed by a quarter note on G3, a quarter note on A3, a quarter note on B3, and a quarter note on C4. The third staff continues the melody with a quarter note on D4, a quarter note on E4, a quarter note on F4, a quarter note on G4, a quarter note on A4, a quarter note on B4, a quarter note on C5, and a quarter note on B4. The piece concludes with a double bar line.

BUHAMEAK BADAHITE

The musical score for "BUHAMEAK BADAHITE" is written in 2/4 time and consists of five staves. The first staff begins with a treble clef and a 2/4 time signature. The melody is composed of eighth and quarter notes, with some notes beamed together. The second staff continues the melody with similar rhythmic patterns. The third staff introduces a triplet of eighth notes. The fourth and fifth staves feature longer note values, including half notes and quarter notes, with some notes beamed together. The piece concludes with a double bar line.

BELENENGO

The musical score for 'BELENENGO' is written in 2/4 time and consists of four staves. The first staff begins with a treble clef and a 2/4 time signature. The melody is composed of eighth and quarter notes. The second staff continues the melody with a dotted quarter note and eighth notes. The third staff features a sequence of eighth notes. The fourth staff concludes the piece with a final quarter note and a double bar line.

BIBLIOGRAFIA

- Fetis, F.J. *Biographie Universelle des Musiciens et Bibliographie Generale de la Musique*, París 1860
- Godwyn, J. *Athanasius Kircher*, Londres: Thames & Hudson 1986. (tr. *Athanasius Kircher, la búsqueda del saber de la antigüedad*, Madrid: Editorial Swan 1986)
- Gomez de Liaño, I. *Athanasius Kircher, itinerario del éxtasis o las imágenes de una saber universal*, Madrid: Siruela 1990
- Hedges, S.A. "Dice Music in the Eighteenth Century" *Music and Letters*, LIX:2 1978
- Kircher, A. *Musurgia Universalis*, Roma 1650 vol II
- Molina, F. *Un sistema de composición musical automática en el siglo XVII*, comunicación personal 1993
- Mozart, W.A. *Musikalisches Würfelspiel Eine Anleitung Walzer oder Schleifer mit zwei Würfeln zu komponieren*, Mainz: Schott's Sohne 1956
- Mahillon, V.C. *Catalogue Descriptif et Analytique du Musee Instrumental du Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles*, Bruselas 1880
- Pepys, S. *Memoirs of Samuel Pepys, comprising by Diary from 1659 to 1669, and selection from his private correspondence*, Londres 1825. (tr. *El diario de Samuel Pepys (1660-1669)*, Buenos Aires: Lautaro, Macagno, Landa y Cia 1944.
- Ratner, L.G. "Ars Combinatoria" en (ed.) H.C.Robbins Landon & R.Chapman *Studies in Eighteenth Century Music: a Tribute to Karl Geiringer on his Seventieth Birthday*, Londres: Allen & Unwin 1970
- Ratner, L.G. *Classic Music: Expression, Form and Style*, Londres: Schirmer Books 1980
- Riemann, H. *Teoria General de la Musica*, Barcelona: Editorial Labor 1928
- Scholes, P. *The Oxford Companion to Music Oxford*, Oxford: Oxford University Press 1938. (tr. *Diccionario Oxford de la Musica*, Barcelona: Edhasa, Sudamericana & Hermes 1984

Bibliografía

Tomás, J. & Romeu, J. *Cancionero Escolar Español, Colección de Cantos Tradicionales*, Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas 1954

Toch, E. *La Melodía*, Barcelona: Editorial Labor 1928

Van Tiggelen, Ph. J. *Componium, the mechanical musical improviser*, Lovaina: Publications D'Histoire de l'Art et d'Arqueologie de l'Universite Catholique de Louvain 1987

REFERENCIAS

- Alfonseca, M., J. Sancho & M. Martinez (1990) *Teoria de Lenguajes, Gramaticas y Automatas*, Madrid: Ediciones Universidad y Cultura
- Bernamont, J. (1937) "Fluctuations in the Resistance of Thin Films" *Proceedings of the Physical Society*, 49 (Supl) pp.138-139
- Bharucha, J.J. & P.M. Todd (1989) "Modeling the Perception of Tonal Structure with Neural Nets" *Computer Music Journal*, 13:4
- Bharucha, J.J. (1991) "Pitch, Harmony, and Neural Nets: A Psychological Perspective" en *Connectionism and Music*, (ed.) P.M. Todd & D.G. Loy, Cambridge: MIT Press, pp.85-99
- Birkhoff, G.D. (1932) "A Mathematical Theory of Aesthetics" *The Rice Institute Pamphlet*, 19 pp.189-342
- Brooks, F.P. (1957) "An Experiment in Musical Composition" *IRE Transactions on Electronic Computers*, EC-6 p.175. (Ahora en (ed.) S.M.Schwanauer & D.A.Levitt *Machine Models of Music*, Cambridge: MIT Press 1993)
- Burillo, V., F. Climent, L. Vidaller & A. Martinez (1987) *Comunicaciones Analogicas y Digitales*, Madrid: ETSI Telecomunicación, Parte I p.21.
- Cohen, J.E. (1962) "Information Theory and Music" *Behavioral Science*, 2:7 pp.137-163
- Coons, E. & D. Kraehenbuehl (1958) "Information as measure of structure in music" *Journal of Music Theory*, 2 pp.127-151
- Cope, D. (1991) "Recombinant Music: Using the Computer to Explore Musical Style" *Computer*, 24:7 pp.22-28.
- Cope, D. (1992a) "Computer Modeling of Musical Intelligence in EMI" *Computer Music Journal*, 16:2 pp. 69-83.
- Cope, D. (1992b) "Algorithmic Representation of Musical Style" en (ed.) M.Balaban, K.Ebcioglu & O.Laske *Understanding Music with AI: Perspectives on Music Cognition*, Cambridge: MIT Press pp.355-363

- Cope, D. (1993) "A Computer Model of Music Composition" en (ed.) S.M.Schwanauer & D.Levitt *Machine Models of Music*, Cambridge: MIT Press pp. 403-427.
- Corsini, G. & R. Saletti (1988) "A $1/f$ Power Spectrum Noise Sequence Generator" *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 37:4
- Chomsky, N. A. (1956) "Three Models for the Description of Language" *IRE Transactions on Information Theory*, 2:3 pp.113-124
- Chomsky, N. A. (1957) *Syntactic Structures*, La Haya: Mouton
- Chomsky, N.A. & Halle, M. (1968) *Sound Pattern of English*, Nueva York: Harper & Row
- Dolson, M. (1989) "Machine Tongues XII: Neural Networks" *Computer Music Journal*, 13:4
- Ebcioğlu, K. (1984) "An Expert System for Shenkerian Synthesis of Chorales in the Style of J.S.Bach" en *Proceedings of the International Computer Music Conference*, San Francisco: Computer Music Association, pp. 135-142
- Elman, J.L. (1990) "Finding Structure in Time" *Cognitive Science*, 14 pp. 179-211
- Fucks, W. (1957) "Mathematische Gesetze in Sprache und Musik" *Umschau in Wissenschaft und Technik*, 55 pp. 33-50. (tr. *Cibernetica* (ed.) H.Franck, Barcelona: Editorial Zeus 1966)
- Gardner, M. (1978) "White and Brown Music, Fractal Curves and $1/f$ Fluctuations" *Scientific American*, 238:4 pp.16-31
- Golden, R.M. (1968) "Digital Filter Synthesis by Sampled-Data Transformation" *IEEE Transactions on Audio and Electroacoustics*, 16:3 pp. 321-323
- Gorman, R.P. & T.J. Sejnowsky (1988) "Learned Classification of Sonar Targets Using a Massively-Parallel Network" *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, 36 pp.1135-1140
- Gunzenhauser, R. (1963) "Informationstheorie und Ästhetik " *Umschau in Wissenschaft und Technik*, 62 pp.622-653. (tr. *Cibernetica* (ed.) H.Franck, Barcelona: Editorial Zeus 1966)
- Hebb, D.O. (1949) *The Organization of Behaviour*, Nueva York: Wiley. (Ahora (ed.) J.A.Anderson & E.Rosenfeld *Neurocomputing: Foundations of Research* Cambridge:MIT Press 1988)

- Hertz, J., A. Krogh, & R.G. Palmer (1991) *Introduction to the Theory of Neural Computation*, Reading: Addison Wesley
- Hiller, L.A. & Isaacson, L. (1958) "Musical Composition with a High-Speed Digital Computer" *Journal of the Audio Engineering Society*. (Ahora en (ed.) S.M.Schwanauer & D.Levitt *Machine Models of Music*, Cambridge: MIT Press 1993.)
- Hiller, L.A. (1959) "Computer Music" *Scientific American*, 201 pp.109-120
- Johnson, J.B. (1925) "The Shottky Effect in Low Frequency Circuits" *Physics Review*, 26:6 pp.71-85
- Jordan, M.I. (1986) "Attractor Dynamics and Parallelism in a Connectionist Sequential Machine" en *Proceedings of the Eighth Annual Conference Society*, Hillsdale: Erlbaum, pp.531-546
- Jordan, M.I. (1989) "Serial Order: A Parallel, Distributed Processing Approach" en *Advances in Connectionist Theory: Speech*, (ed.) J.L. Elman & D.E.Rumelhart Hillsdale: Erlbaum
- Keshner, M.S. (1982) "1/f Noise" *Proceedings of the IEEE*, 70:3
- Kugel, P. (1990) "Myhill's Thesis: There's More than Computing in Musical Thinking" *Computer Music Journal*, 14:3
- Kugel, P. (1992) "Beyond Computational Musicology" en M.Balaban, K.Ebcioglu & O.Laske *Understanding Music with AI: Perspectives on Music Cognition*, Cambridge: MIT Press pp.31-48.
- Lerdahl, F. & R. Jackendoff (1983) *A Generative Theory of Tonal Music* Cambridge: MIT Press
- Lewis, J.P. (1991) "Creation by Refinement and the Problem of Algorithmic Music Composition" en *Music and Connectionism*, (ed.) P.M.Todd & D.G.Loy, Cambridge: MIT Press, pp.213-228.
- Loy, D.G. (1991) "Connectionism and Musiconomy" en *Music and Connectionism*, (ed.) P.M.Todd & D.G.Loy, Cambridge: MIT Press, pp.20-36.
- Marple, S.L. (1987) *Digital Spectral Analysis with Applications*, Englewood Cliffs: Prentice Hall, cap. 6
- McClelland, J.L. & Rumelhart, D.E. (1988) *Explorations in Parallel Distributed Processing: A Handbook of Models, Programs and Exercises* Cambridge: MIT Press

- McCulloch, W.S. & W. Pitts (1943) "A Logical Calculus of Ideas Immanent in Nervous Activity" *Bulletin of Mathematical Biophysics*, 5 pp.115-133. (Ahora en (ed.) J.A.Anderson & E.Rosenfeld *Neurocomputing: Foundations of Research* Cambridge: MIT Press 1988)
- McWhorter, A.L. (1955) "1/f Noise and Germanium Surface Properties" *Semiconductor Physics*, 56:3
- Minsky, M.L. & S.A. Papert (1969) *Peceptrons*, Cambridge: MIT Press (3ª edición: 1988)
- Moles, A. (1972) *Théorie de l'information et perception esthétique*, París: Éditions Danoël (tr. *Teoría de la información y percepción estética*, Madrid: Ediciones Jucar 1975)
- Moorer, J.A. (1972) "Music and Computer Composition", *Communications of the ACM* 15:2 pp. 104-113
- Mozer, M.C. (1989) "A Focused Back Propagation Algorithm for Temporal Pattern Recognition" *Complex Systems*, 3 pp.349-381
- Mozer, M.C. (1991) "Connectionist Music Composition Based on Melodic, Stylistic, and Psychophysical Constraints" en *Music and Connectionism*, (ed.) P.M. Todd & D.G.Loy, Cambridge: MIT Press, pp.195-211
- Olson H.F. & Belar H. (1961) "Aid to Music Composition Employing a Random Probability System" *The Journal of the Acoustical Society of America*, 33:9 pp. 1163-1170.
- Oppenheim, A.V. & Willsky A.S. (1983) *Signals and Systems*, Englewood Cliffs: Prentice Hall, p.531
- Papoulis, A. (1986) *Probability Random Variables and Stochastic Processes*, Nueva York: McGraw Hill
- Pierce, J.R. (1956a) carta en *Scientific American* 194 p.177
- Pierce, J.R. (1956b) *Electrons, Waves and Messages*, Nueva York: Hanover House, pp.257-274
- Pinkerton, R.C. (1956) "Information Theory and Melody" *Scientific American*, 294 pp.77-86
- Pormerleau, D.A. (1988) "ALVINN: An Autonomous Land Vehicle in a Neural Network" en *Advances in Neural Information Processing Systems I*, (ed.) D.S. Touretzky, San Mateo: Morgan Kauffmann, pp.305-313

- Rader, G.M. (1974) "A Method for Composing Simple Traditional Music by Computer" *Communications of the ACM* 17:11 pp.631-638.
- Riotte, A. (1974) "Computer Music: a new meeting-point of art and science" *Euro Spectrum*, 15:1 pp.3-15
- Roads, C. (1979) "Grammars as Representations for Music" *Computer Music Journal*, 3:1 pp. 48-55.
- Rosenblatt, F. (1962) *Principles of Neurodynamics*, Nueva York: Spartan
- Rumelhart, D.E., G.E. Hinton & R.J. Williams (1986) "Learning Internal Representations by Error Propagation" en J.L.McClelland, D.E.Rumelhart & PDP Research Group *Parallel Distributed Processing: Explorations in the Microstructure of Cognition*, Cambridge: MIT Press, vol. I cap. 8
- Saletti, R. (1986) "A Comparison Between Two methods to Generate 1/f Noise" *Proceedings of the IEEE*, 74:11
- Schroeder, M. (1991) *Fractals, Chaos, Power Laws*, Nueva York: Freeman, p.125
- Schroeder, M. (1990) *Number Theory in Science and Communication*, Berlín: Springer Verlag, p.293
- Sejnowski, T.J. & C.R. Rosenberg (1987) "Parallel Networks that Learn to Pronounce English Text" *Complex Systems*, 1 pp.145-168
- Shannon, C.E. (1948) "A Mathematical Theory of Communication". *Bell Systems Technical Journal*, 27 pp.379-423, 623-656
- Shannon, C.E. (1949) *The Mathematical Theory of Communication*, Urbana: University of Illinois Press
- Shepard, R.N. (1982) "Geometrical Aproximations to the Structure of Musical Pitch" *Psychological Review*, 89 pp.305-333
- Smoliar, S.W. (1990) "Book Review: Marc Leman (ed.), Models of Musical Communication and Cognition, Special Issue, Interface 18(1-2) (1989)" *Artificial Intelligence*, 44 pp.361-372.
- Smoliar, S.W. (1991) "Algorithms for Musical Composition: A Question of Granularity" *Computer*, 24:7 pp.54-56
- Stornetta, W.S., T. Hogg & B.A. Huberman 1988 "A Dynamical Approach to Temporal Pattern Processing" en *Neural Information Processing Systems*, (ed.) D.Z Anderson, Nueva York: American Institute of Physics, pp.750-759

- Stravinsky, I. (1956) *Poetics of Music in the Form of Six Lessons*, Nueva York: Vintage Books. (tr. *Poetica Musical*, Madrid: Taurus 1977)
- Sundberg, J. & Lindblom, J. (1976) "Generative theories in language and music descriptions" *Cognition* 4 pp.99-122
- Tesauro, G. & Sejnowsky, T.J. (1988) "A Neural Network that Learns to Play Backgammon" en *Neural Information Processing Systems*, (ed.) D.Z. Anderson, Nueva York: American Institute of Physics, pp.442-456
- Todd, P.M. (1988) "A Sequential Network Design for Musical Applications" en *Proceedings of the 1988 Connectionist Models Summer School* (ed.) D.Touretzky, G.Hinton & T.Sejnowsky, Menlo Park: Morgan Kauffmann
- Todd, P.M. (1989) "A Connectionist Approach to Algorithmic Composition" *Computer Music Journal*, 13:4
- Turing, A.M. (1950) "Computing Machinery and Intelligence" *Mind*, 59 pp. 433-460. (tr. (ed.) A.R.Anderson *Controversia sobre mentes y maquinas*, Barcelona: Tusquets 1984)
- Van der Ziel, A. (1950) "On the Noise Spectra of Semiconductor-Noise and of Flicker Effect" *Physica*, 16 pp.359-372
- Van der Ziel, A. (1988) "Unified Presentation of 1/f Noise in Electronic Devices: Fundamental 1/f Noise Sources" *Proceedings of the IEEE*, 76:3
- Voss, R. & J. Clarke (1977) "1/f Noise in Music and Speech" *Nature*, 258:10
- Voss, R. & J. Clarke (1978) "1/f Noise in Music: Music from 1/f Noise" *Journal of the Acoustical Society of America*, 63:1
- Widrow, B. & M.E. Hoff (1960) "Adaptative Switching Circuits" en *1960 IRE WESCON Convention Record*, Nueva York: IRE, parte 4 pp.96-104. (Ahora en (ed.) J.A.Anderson & E.Rosenfeld *Neurocomputing:Foundations of Research*, Cambridge: MIT Press 1988)
- Youngblood, J.E. (1958) "Style as information" *Journal of Music Theory*, 2 p.24
- Zaripov, R. K. (1960) "An Algorithmic Description of the Process of Musical Composition" *Engineering Transactions on Automation Express*, 3 p.17
- Zaripov, R. K. (1984) "Modelling in Music" en (ed.) I.M.Makarov *Cybernetics Today: Achievements, Challenges, Prospects*, Moscow: MIR Publishers

Yo he hecho lo que he podido,
Fortuna, lo que ha querido.

